

www.theisrc.com

ISRC 2022 ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI

IX. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ ISRC 2022

17-18 Kasım 2022 Manisa, Türkiye

BİLDİRİ KİTABI PROCEEDING BOOK

EDİTÖRLER

Doç. Dr. Serkan CURA
Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN

IX. ULUSLARARASI STRATEJİK ARASTIRMALAR
KONGRESİ **ISRC 2022**

BİLDİRİ KİTABI/PROCEEDING

BOOK *17 -18 Kasım 2022 Manisa/Türkiye*

EDITÖRLER: Doç. Dr. Serkan CURA, Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN

TURKUAZ KONGRE YAYINLARI

Kongre Özet ve Tam Metin Kitap Dizisi:2022/1-16

ISBN-978-625-6379-46-6

Bu kitapta yer alan bildirimlerde kullanılan kaynakların, görüşlerin, bulguların, sonuçların, tablo, şekil, resim ve her türlü içeriğin sorumluluğu yazar veya yazarlarına ait olup ulusal ve uluslararası telif haklarına konu olabilecek mali ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir. Editörler ve yayınevi yayınlanan bölümlerin içeriği ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

**Turkuaz Kongre Organizasyonu Fuarcılık Yayıncılık Eğitim
Turizm ve Ticaret Limited Şirketi**
bilgi@turkuazkongre.com turkuazkongre@hotmail.com

IX.ULUSLARARASI STRATEJİK ARASTIRMALAR
KONGRESİ **ISRC 2022**
17- 18 Kasım 2022
Manisa /Türkiye

BİLDİRİ KİTABI
PROCEEDING BOOK

EDITÖRLER

Doç. Dr. Serkan CURA
Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN

IX. ULUSLARARASI STRATEJİK ARASTIRMALAR
KONGRESİ ISRC 2022

KONGRE PROGRAMI

<	Session/Oturum 1
Moderator	Prof. Dr. Zaoming Ma mazaoming@126.com Dr. Frank Okai Larbi lof45@hotmail.com Doç. Dr. Deniz ZUNGÜN zungund@hotmail.com
Microsoft Teams Code	nr89u50
Date and Time	17.11.2022 (Türkiye Saati:11.00-13.45 China Time Zone:16.00-18.30)
Title	Authors
The development of pre-service teachers' critical thinking skills to enhance their teaching methods	Frank Okai Larbi School of Education, South China Normal University, Guangzhou, China, lof45@hotmail.com Zhao Chenxu School of Mathematics, South China Normal University, Guangzhou, China, 1209143878@qq.com Gao Qianqian School of Life Science, South China Normal University, Guangzhou, China, gaoqianqian2000@gmail.com Jiang Wangwang School of Mathematics, South China Normal University, Guangzhou, China, 951609631@qq.com Xie Zitian School of Fine Arts, South China Normal University, Guangzhou, China, 1624481234@qq.com Liu Jing School of Philosophy and Social Development, South China Normal University, Guangzhou, China, 2536502754@qq.com

<p>Entrepreneurship Education and Entrepreneurial Intention: Entrepreneurial Spirit and Perceived Behavior Control as Mediators</p>	<p>Xiuli Zhao Academy of Art and Design, Guangdong AIB Polytechnic, Guangzhou, Guangdong, China xlzhao@gdaib.edu.cn</p> <p>Xiongfei Chen School of Education, South China Normal University, Guangzhou, China</p> <p>Ping Wang Center for Southeast Asia Culture and Education Studies, South China Normal University, Guangzhou, China; 24725531@qq.com</p> <p>Zaoming Ma College of Robotics, Guangdong Polytechnic of Science and Technology, Guangzhou, Guangdong, China; mazaoming@126.com</p> <p>Zhongwei Chen School of Psychology, Central China Normal University, Wuhan, Hubei, China 2558093121@qq.com</p> <p>Libing Zhang Faculty of Education, Henan Normal University, Xinxiang, Henan, 453007, China zhanglibing@mails.cnu.edu.cn</p> <p>Xiaofei Chen Institute of International and Comparative Education, South China Normal University, Guangzhou, China; 20210426@m.scnu.edu.cn</p>
<p>Effects of critical thinking skills and moderators on numeracy-for-achievement among first-year students with low mathematics skills</p>	<p>Moses Ogunniran International and Comparative Education Beijing Normal University ogunniranmoses1985@yahoo.com</p> <p>Frank Okai LARBI Associate Researcher International and Comparative Education, South China Normal University Guangzhou, China lof45@hotmail.com</p>
<p>The Relationship between the Understanding of STEAM Education and Implementation Interest of pre-service teacher: the Mediating Role of Multidisciplinary Integration Thinking</p>	<p>Zheng Ziyang, School of History and Culture, South China Normal University 1015696085@qq.com</p> <p>Cui Yi, School of Philosophy and Social Development, South China Normal University 1721699324@qq.com</p> <p>Qu Ziqing, School of Geography, South China Normal University 979769947@qq.com</p> <p>Huang Shuting, School of Mathematics and Science, South China Normal University hst18928011366@163.com</p> <p>Feng Jingru, School of Life Sciences, South China Normal University 1434896271@qq.com</p>

<p>How Does the Home-School Cooperation Model Affect Secondary School Students' Sense of School Belonging? The Case of Guangya Middle School</p>	<p>Wenyi Li (Angel) South China Normal University 504268728@qq.com Lexin Jiang (Rosie) South China Normal University 2092380491@qq.com Simin Wu (Lemon) South China Normal University 742167180@qq.com Xianyi Chen (Amy) 1024502841@qq.com South China Normal University Xueen Gao (K) South China Normal University 1962172471@qq.com</p>
<p>Forest Education in China: The Perception and Willingness of Pre-service Teachers Utilizing Forest Teaching in Their Class</p>	<p>Ma Xue'er School of foreign study South China Normal University Guangzhou, China 381192931@qq.com Wu Zhiting School of geography South China Normal University Guangzhou, China 928822073@qq.com Zheng Hailin School of History and Culture South China Normal University Guangzhou, China 1163743909@qq.com Zhong Lin School of Fine Art South China Normal University Guangzhou, China 2502027311@qq.com Zhang Yini School of geography South China Normal University Guangzhou, China 819813973@qq.com</p>
<p>Another Introduction to Difference Equations And Another Story Of Hodja Nasreddin</p>	<p>Prof.Dr. URDALETOVA Anarkul Burganakovna Kyrgyz-Turkish Manas University, urdaletova.anarkul@gmail.com Prof. Dr. KYDYRALIEV Syrgak Kaparovich American University of Central Asia, kydyraliev_s@auca.kg Dr. BUROVA Elena Sergeevna American University of Central Asia, burova_e@auca.kg</p>
<p>Linear Difference Equations In Financial Calculations</p>	<p>Prof.Dr. URDALETOVA Anarkul Burganakovna Kyrgyz-Turkish Manas University, urdaletova.anarkul@gmail.com Prof. Dr. KYDYRALIEV Syrgak Kaparovich American University of Central Asia, kydyraliev_s@auca.kg Dr. BUROVA Elena Sergeevna American University of Central Asia, burova_e@auca.kg</p>
<p>Kazakistan'da Kültürel Mirasın Korunması ve "Kazakistan'ın Kutsal Topraklarının Coğrafyası" Projesi</p>	<p>Dr. Yerzhan ARGYNBAYEV Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi yerzhan.argynbayev@ayu.edu.kz Dr. Mukhtar AKHMETOVA Auezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü qazakhmetova@gmail.com</p>

	Session/Oturum 2
Moderator	Prof. Dr. Florina Oana VIRLANUTA Florinaoana27@yahoo.com Doç. Dr. Deniz ZUNGUN zungund@hotmail.com
Microsoft Teams Code	ydz99fc
Date and Time	17.11.2022 (Türkiye Saati: 15.00-17.30) (Portugal Time Zone:12.00-15.30)
Title	Authors
Impact Of Reliable Managers' Knowledge Of Sustainable Development For Sustainable Activities In Manufacturing Enterprises	Assoc. Prof Ing. Emese TOKARČÍKOVÁ Ph.D. Faculty of Management Science and Informatics, Department of Macro and Microeconomics, University of Žilina tokarcik@uniza.sk Assoc. Prof. Ing. Mária ĐURISOVÁ, Ph.D Faculty of Management Science and Informatics, Department of Macro and Microeconomics, University of Žilina, durisova@uniza.sk Ing. Patricia JANOŠOVÁ, Ph.D. Faculty of Management Science and Informatics, Department of Macro and Microeconomics, University of Žilina Patriacia.janosova@fri.uniza.sk
The Dynamic of Low-Density Territories and the importance of Territorial Marketing to support the Economic and Social Change	Prof. Dr. Teresa PAIVA Higher School of Technology and Management, CI&DEI, Polytechnic Institute of Guarda; NECE – Research Center in Business Sciences teresap@sapo.pt
A Friend in Need: Canada's Support for Ukraine during the 2022 War	Assistant Professor Rashed Chowdhury Manisa Celal Bayar University chowdhuryrashed@gmail.com
Global value chains, resource access and scales of attention: skillful coping in Madagascar's mud crab fishery	Frank Muttenter University of Lucerne Switzerland Senior Lecturer in Social Anthropology fmuttenter@gmail.com
eGovernment and Digital Public Services in European Union	Silviu BACALUM PhD Student, "Dunărea de Jos" University of Galati, Romania silviubacalum@yahoo.com
Adaptive management in public administration. Literature review	Catalin Andrei MIHAILESCU PhD Student, "Dunărea de Jos" University of Galati, Romania mihailescu.andrei@yahoo.com
Human Resource Management in Public Administration. Evidence from Romania	Daniel ZINICA PhD Student, "Dunărea de Jos" University of Galati, Romania daniel.zinica23@gmail.com
Efficient Traffic Management – a Premise for Smart Cities Design	Marian MIHU PhD Student, "Dunărea de Jos" University of Galati, Romania marian.mihu@focsani.info
The impact of RES investments in the Romanian economy	Cristina ANTOHI PhD Student, "Dunărea de Jos" University of Galati, Romania Cristina.antohi@ugal.ro
IT strategic field of the Romanian economy?!	Ludmila Daniela MANEA Assoc. Ph.D., "Dunărea de Jos" University of Galati, Romania Daniela.manea@ugal.ro
Of Health Care: The Neoliberal Simplifying Challenge In The Remaking Of The Health Care Sector	Doç. Dr. Buğra ÖZER Manisa Celal Bayar Üniversitesi bugraozcer@gmail.com Dr. Öğr. Üyesi Ashhan Özel ÖZER Manisa Celal Bayar Üniversitesi ashlan.oze@cbu.edu.tr

	Session/Oturum 3
Moderator	Doç. Dr. Serkan CURA Manisa Celal Bayar Üniversitesi serkan.cura@cbu.edu.tr Doç. Dr. Ömer Faruk Biçen Balıkesir Üniversitesi ofbicen@hotmail.com
Microsoft Teams Code	htkjt8
Date and Time	18.11.2022 10.00-12.30
Title	Authors
ERP Sistemlerinin İşletmenin Büyümesine Etkisi: Mikro Yazılım Örneği	Beza Özge KURT Bandırma Onyedli Eylül Üniversitesi bezaozgekurt1@gmail.com Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KIVRAK Bandırma Onyedli Eylül Üniversitesi okivrak@bandirma.edu.tr
E7 Ülkeleri İçin Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Geçerliliği	Dr. Öğr. Üyesi Erhan AKARDENİZ Gaziantep Üniversitesi erhanakardeniz@hotmail.com
Fürüzan'ın 47'liler Romanında İktisadi Düşünceler Tarihinden İzler	Arş. Gör. Fatin Şevki BULUT MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ fatinsevkibulut@gmail.com
Mülteciler ve Ekonomik Performans İlişkisi: En Çok Mülteci Kabul Eden Avrupa Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme	Doç. Dr. Ömer Faruk Biçen Balıkesir Üniversitesi ofbicen@hotmail.com Doç. Dr. Mustafa Necati ÇOBAN Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi necati.coban@gop.edu.tr
Çevre Hakkı ve Çevre Etiği	Dr. Öğr. Üyesi Mesut KAYAER Bartın Üniversitesi mkayaer@bartin.edu.tr
Gelir Dağılımı Adaletsizliği ile Mücadelede Verginin Rolü: Gelir Vergisi Örneği	Bilim Uzmanı Anıl ALPARSLAN Karşıyaka Bağımsız Denetim A.Ş. anil.alparslan@hotmail.com Doç. Dr. Serkan CURA Manisa Celal Bayar Üniversitesi serkan.cura@cbu.edu.tr
Türkiye'de Yaşanan Doğal Afetlerin Sigorta Sektöründeki Hisse Senetlerinin Getirilerine Etkisi: Borsa İstanbul Kapsamında Bir Olay Analizi	Doç. Dr. Faruk DAYI Kastamonu Üniversitesi fdayi@kastamonu.edu.tr Semih KAYA Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı semih4718@gmail.com
Türkiye'de Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasının Modern Hazine Nakit Yönetimi Çerçevesinde Değerlendirilmesi	Dr. Öğr. Üyesi Umut TEPEKULE Pamukkale Üniversitesi utepekule@pau.edu.tr
Parçacık Sürü Optimizasyonu ile Tanjant Portföyün Belirlenmesi: BIST 30 Endeksinde Bir Uygulama	Dr. Öğr. Üyesi Metin ÖNER Manisa Celal Bayar Üniversitesi metin.oner@cbu.edu.tr

	Session/Oturum 4
Moderatorlrtr	Prof. Dr. Ahmet UÇAR Manisa Celal Bayar Üniversitesi ahmet.ucar@cbu.edu.tr Doç. Dr. Yavuz Tansoy YILDIRIM Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tansoy@hotmail.com
Microsoft Teams Code	xzx94ib
Date and Time	18.11.2022-14.00-16.30
Title	Authors
Sektörlerin Çeşitliliği Açısından Teknopark Firmaları	Öğr. Gör. Hatice BATMANTAŞ Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi haticesertokbatmantas@gmail.com Doç. Dr. Yavuz Tansoy YILDIRIM Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tansoy@hotmail.com
Ekonomik Krizler ve Finans Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme	Arş. Gör. Dr. Yunus SAVAŞ Bitlis Eren Üniversitesi yunusavas@outlook.com Doç. Dr. Coşkun ÇILBANT Manisa Celal Bayar Üniversitesi coskun.cilbant@cbu.edu.tr
Çevre Konusunu İlgilendiren Bazı Önceliklerin Seçilmiş Bölge Planları Üzerinden İncelenmesi	Prof. Dr. Ahmet UÇAR Manisa Celal Bayar Üniversitesi ahmet.ucar@cbu.edu.tr Doç. Dr. Uluç ÇAĞATAY Aydın Adnan Menderes Üniversitesi uluc.cagatay@adu.edu.tr
Emtia Piyasasında Takvim Anomalilerinin Varlığının Araştırılması: Altın ve Gümüş Üzerine Bir Çalışma	Sevda TERZİ İstanbul Üniversitesi sevda-terzi@hotmail.com Öğr. Gör. Ali ÇİLESİZ Kastamonu Üniversitesi acilesiz@kastamonu.edu.tr
Yatırım Teşviklerinin İstihdam Üzerindeki Etkileri: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme	Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ARSLAN Gaziantep Üniversitesi aharslan66@gmail.com
Türkiye Azerbaycan Dış Ticaret İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme	Dr. Öğr. Üyesi Hürriyet BİLGE Manisa Celal Bayar Üniversitesi hurriyet.bilge@gmail.com Ali NURALIYEV Manisa Celal Bayar Üniversitesi alinuraliyev1998@gmail.com
Vergi Sisteminin Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Üzerindeki Etkisi	Öğr. Gör. Burak KOÇ Kastamonu Üniversitesi burakkoc@kastamonu.edu.tr Öğr. Gör. Ali ÇİLESİZ Kastamonu Üniversitesi acilesiz@kastamonu.edu.tr
Küreselleşmenin Ekonomik ve Siyasal Boyutuyla İlgili Yayınların Bibliyometrik Analizi	Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR Celal Bayar Üniversitesi rambunar@gmail.com

	Session/Oturum 5
Moderator	Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN Aydın Adnan Menderes Üniversitesi hamza.kahrیمان@adu.edu.tr Doç. Dr. Şaban ERTEKİN Aydın Adnan Menderes Üniversitesi saban.erteğin@adu.edu.tr
Microsoft Teams Code	Cvguzyx
Date and Time	18.11.2022 17.00-19.00
Title	Authors
Bir Göç Politikası Aracı Olarak Dış Ticaret: Ürdün Mutabakatı Türkiye İçin Bir Model Olabilir Mi?	Arş. Gör. Mustafa GÜDER Aydın Adnan Menderes Üniversitesi mustafa.guder@adu.edu.tr
Kamu Harcamaları ile Vergi Gelirleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi	Doç. Dr. Şaban ERTEKİN Aydın Adnan Menderes Üniversitesi saban.erteğin@adu.edu.tr Doç. Dr. Elvan HAYAT Aydın Adnan Menderes Üniversitesi elvan.hayat@adu.edu.tr
Thomas Pogge'un Küresel Kaynak Vergi Önerisi: Yoksulluğun Azaltılmasında Alternatif Bir Yöntem	Arş. Gör. Abdülhamid Özgün BİRKALAN Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ozgunbirkalan8@gmail.com Arş. Gör. Elyasa AKSOY Aydın Adnan Menderes Üniversitesi elyasa.aksoy@gmail.com
Türkiye'de Sosyal Medya Platformlarında Yaşanan Bazı Vergilendirme Sorunları ve Çözümleri	Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN Aydın Adnan Menderes Üniversitesi hamza.kahrیمان@adu.edu.tr
Akhisar Kazasının Demografik Yapısı (1530-1575)	Doç. Dr. Kadir ADAMAZ Manisa Celal Bayar Üniversitesi adamazkadir@hotmail.com
2010-2020 Yılları Arasında Türkiye'de Vatandaşlık Eğitimi ve Öğretimi Alanında Yapılmış Yüksek Lisans Tez Çalışmalarının Konu Alanı ve Metodolojik Olarak İncelenmesi	Rümeysanur ÇİFTÇİ Manisa Celal Bayar Üniversitesi ciftcirumeysanur@gmail.com
19 ve 20. Yüzyıllarda Demografik Yapıdaki Değişimlerin Sosyo-Ekonomik Sonuçları	Prof. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR Manisa Celal Bayar Üniversitesi argokbunar@hotmail.com
Milli İktisat Politikaları Kapsamında İş Bankası'nın Türk Sanayisinin Gelişmesindeki Katkısı	Prof. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR Manisa Celal Bayar Üniversitesi argokbunar@hotmail.com
Vergi Uyuşmazlıklarını Azaltıcı Bir Yöntem Olarak "Davadan Vazgeçme"	Prof. Dr. Ramazan ARMAĞAN Süleyman Demirel Üniversitesi ramazanarmagan@sdu.edu.tr Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ARMAĞAN Manisa Celal Bayar Üniversitesi ayse.armagan@cbu.edu.tr
Enflasyon ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişki; OECD Ülkeleri İçin Yayılma Etkisi	Doç. Dr. Şahin BULUT Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sbulut@adu.edu.tr
Enflasyon ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişki; OECD Ülkeleri İçin Yayılma Etkisi	Doç. Dr. Şahin BULUT Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sbulut@adu.edu.tr

KONGRE BAŐKANLARI

Doç. Dr. Serkan CURA (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN (Adnan Menderes Üniversitesi)

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR (Manisa Celal Bayar
University/TÜRKİYE)

Prof. Dr. Anarkul URDALETOVA (Kırgızistan-Türkiye Manas
University)

Prof. Dr. Florina Oana VIRLANUTA (Dunarea de Jos din
GalatiUniversityRomania)

Prof. Dr. Silviu STANCIU (UniversityDunarea de Jos din
Galati/ROMANIA)

Prof. Dr. Ma ZAOMING (South China Normal University/ÇİN)

Prof. Dr. Mansur NUREDDİN (Uluslararası Vizyon
University/MAKEDONYA)

Prof. Dr. Teresa PAIVA CPIRN-IPG- Center of Potential and
Innovation of Natural Resources, Polytechnic Institute of Guarda,
Portugal

Doç. Dr. Özgür Emre KOÇ (Hitit University)

Doç.Dr. Gülcemal JORAYEVA (Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi /
Kazakistan)

Doç. Dr. Deniz ZÜNGÜN (Manisa Celal Bayar University)

KONGRE KOORDİNATÖRLERİ/BİLİMSEL SEKRETARYA

Doç. Dr. Deniz ZUNGUN (ISRC Sosyal Bilimler ve Uluslararası
İlişkiler Koordinatörü)

İLETİŐİM

Email: bilgi@theisrc.com

HAKEM VE BİLİM KURULU

- Prof. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Prof. Dr. CHEN (Sheng South China Normal University, Guangzhou, Çin)
Prof. Dr. Anarkul URDALETOVA (Kırgızistan-Türkiye Manas University)
Prof. Dr. Alzbeta KUCHARCIKOVA, PhD. (University of ZILINA/SLOVAKIA)
Prof. Dr. Deniz AYTAÇ (Hitit Üniversitesi)
Prof. Dr. Emin ÇİVİ (University of New Brunswick-Canada)
Prof. Dr. Florina Oana VIRLANUTA (Dunarea de Jos din Galati University/Romania)
Prof. Dr. Haşim AKÇA (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
Prof. Dr. Ma ZAOMING (South China Normal University, Çin)
Prof. Dr. Mansur NUREDDİN (Uluslararası Vizyon Üniversitesi/MAKEDONYA)
Prof. Dr. Muhammed KARATAŞ (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Muhammed KOÇAK (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa KIRLI (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Prof. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ramazan ARMAĞAN (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Prof. Dr. Saadettin PAKSOY (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
Prof. Dr. Sabiha KILIÇ (Hitit Üniversitesi)
Prof. Dr. Sırrı ÇAM (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Prof. Dr. Silivus STANCIU (University Dunarea de Jos din Galati-Romania)
Prof. Dr. Syrgak KYDYRALIEV (American University of Central Asia/Kyrgyzstan)
Prof. Dr. Şaban ESEN (Bartın Üniversitesi)
Prof. Dr. Teresa PAIVA CPIRN-IPG- Center of Potential and Innovation of Natural Resources, Polytechnic Institute of Guarda, Portugal
Prof. Dr. Turan GÜNDÜZ (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

Prof. Dr. Veysel YILMAZ (Osmangazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Zeynep ARIKAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Yılmaz YEŞİL (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Âdem BABACAN (Cumhuriyet Üniversitesi)
Doç. Dr. Alparslan UĞUR (Kırıkkale Üniversitesi)
Doç. Dr. Akif KÖSE (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)
Doç. Dr. Ali YURDDAŞ (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE (Gaziantep Üniversitesi)
Doç. Dr. Ahmet TEKİN (Osman Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Ahmet UÇAR (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Doç. Dr. Cuma ERCAN (Gaziantep Üniversitesi)
Doç. Dr. Deniz ZÜNGÜN (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Doç. Dr. Ercüment YILDIRIM (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)
Doç. Dr. Erkan ATALMIŞ (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)
Doç. Dr. Elşad YUSİFOV (Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi/AZERBAYCAN)
Doç. Dr. Jumali Kazimovich SHABANOV (Tashkent State Institute of Oriental Studies)
Doç. Dr. Hakan ARSLAN (Düzce Üniversitesi)
Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN (Adnan Menderes Üniversitesi)
Doç. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ (Çukurova Üniversitesi)
Doç. Dr. Hakan BAY (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Hakkı KIYMIK (Mehmet Arif Ersoy Üniversitesi)
Doç. Dr. Gülay BEDİR (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)
Doç. Dr. Gülcemal JORAYEVA (Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi / Kazakistan)
Doç. Dr. İbrahim ÇETİN (Akdeniz Üniversitesi Üniversitesi)
Doç. Dr. İzzet YÜKSEK (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Doç. Dr. Ludmila MANEA (Dunarea de jos din Galati University/Romanya)
Doç. Dr. Mete Kaan NAMAL (Akdeniz Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa KOÇANCI (Akdeniz Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa TAYTAK (Uşak Üniversitesi)
Doç. Dr. Neslihan KOÇ (Hitit Üniversitesi)

Doç. Dr. Özgür Emre KOÇ (Hitit Üniversitesi)
Doç. Dr. Uğur ÇAVDAR (İzmir Demokrasi Üniversitesi)
Doç. Dr. Ramazan ARSLAN (Bartın Üniversitesi)
Doç. Dr. Şahin BULUT (Adnan Menderes Üniversitesi)
Doç. Dr. Şaban ERTEKİN (Adnan Menderes Üniversitesi)
Doç. Dr. Volkan YURDADOĞ (Çukurova Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat BİTLİSLİ (Mehmet Arif Ersoy Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi İsmail BAŞARAN (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi İskender DEMİRBİLEK (Marmara Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Handan GÜLER İPLİKÇİ (Manisa Celal Bayar
Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Hürriyet BİLGE (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Gülenaz SELÇUK (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Sinan DEMİRTÜRK (Gazi Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Jean Andrei VASILE (Universitatea Petrol – Gaze din
Ploieşti/Romanya).
Dr. Öğr. Üyesi Maria DURISOVA, PhD. (University of
ZILINA/SLOVAKIA)
Dr. Öğr. Üyesi Menekşe ESKİÇİ (Kırıkkale Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÇİÇEK (Mehmet Arif Ersoy Üniversitesi)
Dr. Öğr. Grv. Tekmez KULU (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Dr. Frank Okai LARBİ (South China Normal University)

İÇİNDEKİLER

CONTENTS

VERGİ UYUŞMAZLIKLARINI AZALTICI BİR YÖNTEM OLARAK “DAVADAN VAZGEÇME”.....	1
Ramazan Armağan, Ayşe ARMAĞAN	
MİLLİ İKTİSAT POLİTİKALARI KAPSAMINDA İŞ BANKASI'NIN TÜRK SANAYİSİ VE GİRİŞİMCİSİNİN GELİŞMESİNDEKİ KATKISI	21
Ali Rıza GÖKBUNAR	
KÜRESELLEŞMENİN EKONOMİK VE SİYASAL BOYUTUYLA İLGİLİ YAYINLARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ.....	31
Ramazan GÖKBUNAR	
19 ve 20. YÜZYILLARDA DEMOGRAFİK YAPIDAKİ DEĞİŞİMLERİN SOSYO-EKONOMİK SONUÇLARI	39
Ali Rıza GÖKBUNAR	
GELİR DAĞILIMI ADALETSİZLİĞİ İLE MÜCADELEDE VERGİNİN ROLÜ: GELİR VERGİSİ ÖRNEĞİ.....	47
Anıl ALPARSLAN, Serkan CURA	
A CONTEMPORARY EVALUATION OF COMPLEXITY-THEORY-BASED IMPLEMENTAION IN THE PUBLIC PROVISION OF HEALTH CARE: THE NEOLIBERAL SIMPLIFYING CHALLENGE IN THE REMAKING OF THE HEALTH CARE SECTOR	67
Aslıhan ÖZEL ÖZER, Buğra ÖZER	
MÜLTECİLER VE EKONOMİK PERFORMANS İLİŞKİSİ: EN ÇOK MÜLTECİ KABUL EDEN AVRUPA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME.....	83
Ömer Faruk BİÇEN, Mustafa Necati ÇOBAN	

**PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU İLE TANJANT
PORTFÖYÜN BELİRLENMESİ: BİST 30 ENDEKSİNDE BİR
UYGULAMA.....107**

Metin ÖNER

**SEKTÖRLERİN ÇEŞİTLİLİĞİ AÇISINDAN TEKNOPARK
FİRMALARI117**

Hatice BATMANTAŞ, Yavuz Tansoy YILDIRIM

**TÜRKİYE AZERBAYCAN DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME127**

Ali NURALİYEV, Hürriyet. BİLGE

AKHİSAR KAZASININ DEMOGRAFİK YAPISI (1530-1575)143

Kadir ADAMAZ

**EMTİA PİYASASINDA TAKVİM ANOMALİLERİNİN
VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI: ALTIN VE GÜMÜŞ
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA171**

Sevda TERZİ, Ali ÇİLESİZ

İŞLETMEDE MİKRO YAZILIM ETKİSİ.....189

Beyza Özge KURT, Oğuzhan KIVRAK

**VERGİ SİSTEMİNİN EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ203**

Burak KOÇ, Ali ÇİLESİZ

**ÇEVRE KONUSUNU İLGİLENDİREN BAZI ÖNCELİKLERİN
SEÇİLMİŞ BÖLGE PLANLARI ÜZERİNDEN
İNCELENMESİ.....223**

Ahmet UÇAR, Uluç ÇAĞATAY

VERGİ UYUŞMAZLIKLARINI AZALTICI BİR YÖNTEM OLARAK “DAVADAN VAZGEÇME”

Ramazan ARMAĞAN,¹ Ayşe ARMAĞAN²

Özet

Kamu hizmetlerinin finansmanının ana kaynağını oluşturan vergiler; yapısal açıdan dinamik ve değişken, uygulama alanının geniş, taraf sayısı çok, hukuki cebir altında alınma, herkesten ve her şey üzerinden ödeme gücüne göre alınabilen parasal değerlerden oluşmaktadır. Vergilemeye ilişkin olaylar veya işlemlerin sahip olduğu çok yönlü olma özelliği nedeniyle uygulanmasında çeşitli sorunlar yaşanabilmektedir. Günümüzde, vergi uyuşmazlıklarının çözümünde genellikle idari veya yargısal çözüm yollarından yararlanılmaktadır. İdari ve yargı yolu ile çözümde; öncelikle idari çözüm yolunun izlendiği sonuç alınamazsa veya doğrudan yargıyı tercih edildiği ve adli yargı veya idari yargıya bağlı ya da tamamen bağımsız bir yargı dalı olmak üzere aynı zamanda çok az olmakla birlikte her ikisinin karması şeklinde kullanıldığı yargı sistemlerine rastlanılmaktadır. İdari yargıya bağlı olarak oluşturulan Türk Vergi Yargı Sisteminin anayasal- yasal dayanaklarını; 1982 Anayasası'nın 36. ve 125. maddesinde yer verilen hükümler ile Danıştay Kanunu, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ve İdari Yargılama Usulü Kanunu, Vergi Usul Kanunu oluşturmaktadır. Ülkemizde 1982 yılından itibaren Vergi Usul Kanunu kapsamındaki vergilerle ilgili uyuşmazlıkların yargısal çözümünde ilk derece yargı organı olan vergi mahkemeleri görevlendirilmiştir. Yargısal açıdan dava açılmasıyla; hakları ihlal

¹ Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, ramazanarmagan@sdu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-1786-6877.

² Dr. Öğr. Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, ayse.armagan@cbu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-5018-4416.

edilen veya menfaatleri tehlikeye düşenler, hakkını ihlal eden ya da tehdit oluşturan taraftan ihlal veya tehdidi durdurması, varsa zararlarının giderilmesi veya hakkının korunması için yetkili ve görevli mahkemelerden kesin sonuç elde etmek istenmektedir. Genellikle yargılama sürecinde zaman, maliyet ve zahmet yönünden önemli sakıncalar yaşanabilmektedir. Ülkemize, yargının işleyişi ve etkinliğine zarar veren aksamaların giderilmesine yönelik geliştirilen çeşitli yöntem arayışları söz konusudur. Bu kapsamda yargı sistemi içinde “davanın kabulü” veya “davadan feragat” beyanları ile kesin olmayan nihai mahkeme kararları için kanun yoluna başvurulmadığı takdirde de davanın sonlandırılmasının mümkün olduğu müesseseler kullanılmaktadır. 07/12/2019 tarih ve 30971 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Kanunda 213 sayılı Kanunun 379. maddesine “kanun yolundan vazgeçme” başlığı ile yeni bir düzenleme daha ihdas edilmiştir. Davadan vazgeçme müessesesi; feragat ve kabulden tamamen farklı bir niteliğe sahip olup, mükelleflerce lehine veya aleyhine verilen ve henüz kesinleşmemiş nihai kararlar için, istinaf ve/veya temyiz yoluna başvurulmaması sonucu vergi alacağının tahakkuku ve tahsili amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında bu müesseseye ilişkin teknik bilgiler, vergi yargı sistemine katkı ve etkisi hakkında genel bir değerlendirme yapılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Vergi, Vergi Uyuşmazlığı, Davadan Vazgeçme, Vergi Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri

"WITHDRAWAL OF CASE" AS A METHOD TO REDUCE TAX DISPUTES

Abstract

Taxes, which constitute the main source of financing of public services; It consists of monetary values that are structurally dynamic and variable, have a wide application area, have many parties, are not taken under legal force, can be taken from everyone and everything according to their ability to pay. Due to the multifaceted nature of taxation-related events or transactions, various problems may arise in its implementation. Today, administrative or judicial solutions are

generally used in the resolution of tax disputes. In the solution through administrative and judicial means; If the result is not obtained in which the administrative solution is followed first, or the judiciary is preferred directly and the judiciary is subordinate to the judicial or administrative judiciary or a completely independent judiciary branch, there are also judicial systems where both are rarely used as a mixture. The constitutional-legal basis of the Turkish Tax Judiciary System, which was established under the administrative jurisdiction; The provisions included in Articles 36 and 125 of the 1982 Constitution and the Law on the Council of State, the Law on the Establishment and Duties of Regional Administrative Courts, Administrative Courts and Tax Courts, and the Administrative Procedure Law, constitute the Tax Procedure Law. Since 1982, tax courts, which are the first-degree judicial organs, have been appointed in the judicial settlement of disputes related to taxes within the scope of the Tax Procedure Law. Judicial litigation; Those whose rights are violated or whose interests are endangered, from the party violating their rights or posing a threat, to stop the violation or threat, to remedy the damages, if any, or to protect their rights, are requested to obtain final results from the competent and authorized courts. Generally, there may be significant inconveniences in terms of time, cost and inconvenience in the trial process. There are various methods that have been developed to eliminate the disruptions that harm the functioning and effectiveness of the judiciary in our country. In this context, institutions are used in the judicial system where it is possible to terminate the case, even if legal action is not taken for the declarations of "acceptance of the case" or "waiver of the case" and final court decisions that are not final. In the Law No. 7194 published in the Official Gazette dated 07/12/2019 and numbered 30971, a new regulation was introduced with the title of "giving up on the legal remedy" in Article 379 of the Law No. 213. the case of withdrawal; It has a completely different nature from waiver and acceptance, and aims at accrual and collection of tax receivables as a result of not appealing and/or not appealing for final decisions given in favor or against taxpayers and which are not yet finalized. Within the scope of the study, a general evaluation is made about the technical

information about this institution, its contribution to the tax jurisdiction system and its effect.

Key words: Tax, Tax Dispute, Withdrawal Of Case, Tax Dispute resolution methods

1. Giriş

Devletin egemenlik gücüne dayanan ve kamu hizmetlerinin finansmanının en önemli kaynağı olan vergilerin; dinamik ve değişken bir yapıya sahip olması, uygulama alanının genişliği, taraf sayısının çokluğu vb. nedenlerle uygulanmasında çeşitli sorunlar yaşanabilmektedir. Vergisel işlemler sonucu idare ile mükellefler arası oluşan sorunlara “vergi uyuşmazlığı” denilmektedir. Söz konusu uyuşmazlıklarının çözümü zamana ve ülkeye, sosyal, siyasal, iktisadi, mali, bilimsel alanlardaki gelişmelere göre şekillenmektedir. Vergi uyuşmazlıkları çözümünde ülkeden ülkeye değişik yol ve yöntemler geliştirilmiş olmakla birlikte genellikle idari veya yargısal çözüm yollarından yararlanılmaktadır. Tamamıyla ya adli ya da idari yargıya bağlı ya da tamamen bağımsız bir yargı dalı olma veya az da olsa her iki yargı türünün karması şeklinde kullanılan yargı sistemleri bulunmaktadır. Uygulamada genellikle pek çok ülkede idari ve yargı yolu ile çözüm açısından, öncelikle idari çözüm yolunun izlendiği sonuç alınamazsa yargı yolunun tercih edildiği bilinmektedir. Türk Vergi Yargı Sistemi'nin hukuki temeli; "idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır" hükmünün yer aldığı Anayasanın 125. maddesine dayandırılmış olup, idari yargıya bağlı olan bir vergi yargısı sistemine dayandırılmıştır. Diğer yasal dayanaklarını da Danıştay Kanunu, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun, İdari Yargılama Usulü Kanunu ile Vergi Usul Kanunu oluşturmaktadır.

Vergileme işlemleri sonucunda hakkı ihlal edilen- tehlike altında bırakılan kişilerin mahkemeden hukuki koruma istemek amacıyla başvurdukları işlem “vergi davası” olarak ifade edilmektedir Türk vergi yargı sistemi kapsamında günümüzde vergi uyuşmazlıklarının çözüm yollarından birincisi barışçıl (idari) çözüm yolu kapsamında; hata düzeltilmesi, şikâyet, tarhiyat öncesi veya tarhiyat sonrası uzlaşma,

pişmanlık ve ıslah, cezalarda indirim ile izaha davet yer almaktadır. İkincisi de idari çözüm yollarının tercih edilmiş olmasına rağmen çözüme ulaşılmaması halinde veya bağımsız ve tarafsız mahkemelere doğrudan başvurmak istenmesi halinde kullanılan yargısal çözüm yoludur. Ülkemizde, 1982 yılından itibaren Vergi Usul Kanunu’nu kapsamında yer alan vergilere ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde yargı yolundan yararlanılması halinde, ilk derece (başvuru) yargı organı mercii olarak vergi mahkemeleri görevlendirilmiştir. Anayasal ve yasal hükümler gereğince yetkili ve görevli hale getirilen vergi mahkemeleri alanına giren konulardaki vergi uyuşmazlıklarını çözmek durumundadırlar. Vergi davası açılmasıyla vergileme işlemleri nedeniyle hakları ihlal edilen veya hakkı tehlike altında kalan kişilerin mahkemelerce hukuki koruma hizmeti sağlanmaktadır. Dava açma hakkının kullanımıyla; hakları ihlal edilen veya menfaatleri tehlikeye düşenler, hak ihlali yapan veya tehdit oluşturan taraftan ihlalini durdurması veya tehdidinden vazgeçmesi, mağduriyetin giderilmesi-önlenmesi varsa zararlarının tazmin edilmesi ya da hakkının korunması için yetkili ve görevli mahkemelerden kesin sonuç elde etmek istenmektedir.

Ülkemizde vergi uyuşmazlıklarının çözümünde öncelikle ve genellikle idari çözüm yollarına başvurulmakla birlikte bu yoldan sonuç alınamaması veya barışçıl (idari) çözüm yolunun uyuşmazlığın başlangıcı itibarıyla tercih edilmemesi halinde yargı yolu kullanılmaktadır. Ancak, genellikle yargılama sürecinde zaman, maliyet ve zahmet yönünden önemli sakıncaları görülebilmektedir. Bu tür sakıncaların giderilmesine yönelik geliştirilen çeşitli yöntem arayışına ilişkin sürekli çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmalar arasında “davanın kabulü” veya “davadan feragat” beyanları ile kesinleşmemiş nihai mahkeme kararları için kanun yoluna başvurulmaması halinde de davanın sonlandırılması mümkün olabilmektedir. 07.12. 2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmî Gazete ile yayımlanmış olan 7194 sayılı Kanunda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki 379. maddesine “kanun yolundan vazgeçme” başlığı ile yeni bir düzenleme yapılmıştır. Davadan vazgeçme müessesesi; davadan feragat ve davanın kabulünden hukuki yönden tümüyle farklı bir özelliğe sahip olup, mükellefin leh veya aleyhine verilmiş bir kararın

verilmesi ve henüz kesinleşmemiş olan bu nihai kararların istinaf/temyiz yolunun kullanılmaması halinde mahkemece verilen karar kapsamında belirlenen vergi/cezanın tahakkuku ve tahsilinin gerçekleştirilmesi amaçlamaktadır.

2. Vergi Uyuşmazlıklarını Azaltmaya Yönelik “Davadan Vazgeçme” Uygulaması

2.1. Kavramsal Olarak Davadan Vazgeçme

Vazgeçme kavramı, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “kendi hakkı saydığı bir şeyi artık istemez olmak” olarak tanımlanmıştır. 20 Şubat 2020 tarih ve 31045 sayı ile Resmî Gazetede yayımlanan 517 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 27. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 379. maddesiyle yapılan düzenleme ile “Kanun yolundan vazgeçme” müessesesi vergi yargı sistemimize dahil edilmiştir. Bu müessesenin sayesinde; vergi ve/veya ceza ihbarnamesi tebliğ edilen mükelleflerin dava açma süresinde açtıkları davalara ait olan yargı kararı için istinaf veya temyiz başvuru süresinde kanun yolundan vazgeçmeleri sonucunda, vergi idaresince mükellefle ilgili uyuşmazlık konusuna ilişkin işlemler sürdürülmemekte ve verilen yargı kararının niteliğine göre vergi ve/veya cezası indirimli olarak tahakkuk etmektedir. Tahakkuk eden vergilerin ve/veya cezaların için gecikme faiziyle süresinde ödenmesi hâlinde ayrıca indirim uygulanması öngörülmüştür.

6100 sayılı (HMK) Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda “davayı geri bırakma” ile “feragat” haline ilişkin açık hükmün olmasına karşın “vazgeçme” ile ilgili bir hükme yer verilmemiştir. Vazgeçme beyanının hakim huzurunda yapılmış olması durumunda; davacının gerçek iradesinin ortaya çıkarılması bakımından ilave izah talebi istenmesi mümkün iken, söz konusu beyanın duruşma dışında verilen dilekçeyle talep edilmesi halinde, hakimin nasıl bir yol-yöntem takip edeceği hususunda tereddütlerin giderilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. 6100

sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda “vazgeçme” kelimesi üç ayrı maddede yer almıştır:

“- 196/1. maddesinde delilden vazgeçme kapsamında “Delil gösteren taraf, karşı tarafın açık izni olmadıkça, o delile dayanmaktan vazgeçemez”,

“- 213/3. maddede “Bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmesinden önce, tarafların sahteliğe ilişkin iddialarından “vazgeçmeleri” hâlinde, hâkim, tazminattan indirim yapabileceği gibi tazminata hükmetmeyebilir”,

“- 307/1. maddede de davadan feragat kapsamında “Feragat, davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen “vazgeçmesidir”.

Bu üç maddeden “vazgeçme” kelimesinin daha çok “feragat” anlamında kullanıldığı söylenebilir. Ayrıca, kanun koyucunun HMK. 307’ de düzenlenen “feragat” müessesini tarif ederken açıkça “vazgeçme” olarak tarif ettiği görülmektedir (Doğan, <https://barandogan.av.tr>).

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda davadan feragat ile ilgili herhangi bir özel düzenlemeye gidilmemiş olsa da aynı Kanun’un 31. maddesinde davadan feragat konusunda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na atıf yapılmıştır. HMK’nın 307. maddesinde “davadan feragat” edilmesi hali; davacının dava konusu talebinden kısmen veya tamamen vazgeçmesi durumu olarak tanımlanmıştır. Davadan feragat ile davacı, ilgili uyuşmazlık konusu işleme ilişkin serbestçe tasarruf edebilmesi anlamına gelen tasarruf ilkesi gereğince talep sonucundan (son isteminden) vazgeçmektedir. Davadan feragat kesin hüküm ifade eden bir sonuç doğurduğu için aynı konuda bu uyuşmazlık konusu ile ilgili daha sonra dava açılmasını engellemekle birlikte dava açıldığında da dava “kesin hüküm” nedeniyle reddedilmektedir (Kavtelek, 2021).

Davadan vazgeçme veya kanunda ifade edildiği adıyla “davanın geri alınması” ise; İYUK’un 31. maddesi atıf yapılmamış olan ve HMK’nın 123. maddesinde düzenlenen bir usul kurumudur. Davadan vazgeçme ve davadan feragat usulü uygulamada genellikle karışmakla birlikte hukuken aynı sonuçları aynı değildir.

Özellikle davadan vazgeçme müessesesinin işletilmesiyle davacının ileride davanın tekrar açılabilmesine ilişkin hakkının saklanmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla, davanın geri alınmasında davalının rızası aranırken davadan feragatta davacı tek taraflı olarak kendi irade beyanı ile uyuşmazlık ile ilgili durumun sonuçlarına razı olmaktadır. Davadan feragat halinde ilk derece mahkemesince feragat nedeniyle karar verilmesine gerek olmadığı sonucuna varılmaktadır. Ancak, kanun yolları aşamasında davadan feragat edilmesi söz konusu ise, ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına ve feragat göz önünde bulundurulmak suretiyle istem hakkında karar verilmek üzere dosyanın mahkemeye gönderilmesi kararı vermektedir. (Kavtelek, 2021).

Vergi uyuşmazlığına ilişkin dava açılmasıyla; hakları ihlal edilen veya menfaatleri muhtel olan kişilerin, hakkını ihlal eden ya da tehdit oluşturan kişilerden bu ihlal veya tehdidi durdurması, varsa zararlarının giderilmesinin istemesine rağmen sonuç alınamaması halinde hakkının korunması amacıyla yetkili ve görevli mahkemelerden kesin sonuç elde edilmek istenmektedir. “Davadan vazgeçme, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 123. maddesine göre davanın geri alınmasının ifadesidir. Davadan vazgeçme ile davacı davaya konu olan hakkından vazgeçmemekle birlikte söz konusu hakkını saklı tutarak davasını takip etmeme kararı almakta ve davacıya ileride halen mevcut olan bu hakkına dayanarak tekrar dava açma olanağı sağlamaktadır. Davanın geri alınabilmesi için davalının da davadan vazgeçme talebine açık rıza göstermesi gerekmektedir. Davalının rızasının olması koşuluyla hüküm kesinleşinceye kadar davanın her zaman geri alınabilmesi mümkündür. Davadan vazgeçme ile dava bu noktada hiç açılmamış gibi sayılır ve ortaya çıkan tüm sonuçları geriye dönük olarak ortadan kalkmaktadır. Ancak, kişi hala davaya konu olan hakka sahip olduğu için ileride tekrar bu davayı aynı hakka dayanmak suretiyle açabilmektedir (Atay, 2021)

2.2. Davadan Vazgeçme Beyanının Zamanı

Davadan vazgeçme müessesesi davanın ilk açıldığı aşamadan itibaren davanın görülmesi ve davaya ilişkin hükmün şeklen kesinleşmesine kadar geçen tüm aşamalarda yapılabilmektedir. Ancak, davadan vazgeçmenin uygulanabilmesi için mutlaka bir davanın

açılmış olması gerekmekte olup henüz açılmamış bir davadan vazgeçilmesi de mümkün olmamaktadır. Davadan vazgeçme ile ilgili aşamalarla

- **Hükmün verilmesi öncesinde davadan vazgeçme;** vergi uyuşmazlığının dava yoluyla çözümlenmesinde ilk derece mahkemesi olan görevli vergi mahkemenin yargılama sürecinde söz konusu dava derdest olacağından ve derdest bir davadan vazgeçme her zaman mümkün olduğundan, davacı davadan vazgeçme için beyanda bulunabilme olanağına sahiptir. Davadan vazgeçmenin geçerli olabilmesi için de mahkemenin ya da davalı tarafın onayı gerekmemekte ve davadan vazgeçme beyanı yargılamanın görüldüğü mahkemeye karşı yapıldığından bu beyanın ile ilgili davalıya tebliğ edilmesi zorunluluğu da bulunmamaktadır.

- **Hükmün verilmesi sonrasında davadan vazgeçme;** davacı ilk derece mahkemesinin verdiği kararı üst mahkemeye taşımamak adına feragat müessesesinden yararlanması hususunda bir tasarruf yetkisine sahiptir. Davacının bu tasarruf yetkisini hükmün şekli anlamda kesinleşmesine kadar her zaman kullanabilmesi mümkündür. Davadan vazgeçme hakkı derdestlik süresince kullanılabilir olması nedeniyle dava şeklen kesinleşinceye kadar derdest olacağından hükmün verilmesi, vazgeçme hakkının kullanılmasına engel oluşturmamaktadır.

- **Hükmün bozulması sonrasında davadan vazgeçme;** Yargıtay tarafından bozulan bir hükmün varlığı halinde, dava dosyasının görevli ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesine ulaştırılmaktadır. Dava dosyası kendisine gönderilen mahkeme tarafından dava konusu işlem için duruma göre direnme veya bozma kararı verme yetkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla, ilgili mahkemece verilecek bu iki karardan birisinin verilmesinden önce davacı tarafından davasından feragat etmesi halinde mahkeme bu dava ile ilgili red kararı vermektedir. Dosyanın gönderildiği mahkeme tarafından dava konusuna ilişkin bozma kararı vermesi hainde davacı söz konusu dava için davadan vazgeçme hakkı ile ilgili tasarruf yetkisini kullanabilmektedir. Dolayısıyla bozma kararının verilmesi, yargılamanın sonlandığı anlamına gelmemektedir. Ayrıca dosya gönderilen mahkemece direnme kararı vermesi durumunda da

davacının davadan vazgeçme tasarruf yetkisi devam etmekle birlikte b aşamadaki karar için temyiz yolu açık olmaktadır.

- **Hükümün şeklen kesinleşmesine kadar davadan vazgeçmenin mümkün olması;** şekli anlamıyla kesin hüküm, davanın sona erdiği anlamına gelmektedir. Sona eren bir dava da derdest olmayacağı için davadan vazgeçme durumu söz konusu değildir. Dolayısıyla davadan vazgeçme müessesesinden yararlanılabilmesi için sadece derdest davalar açısından geçerli olmaktadır ve kural olarak vazgeçme en son şekli anlamda kesinleşmiş bir hüküm verilmeden önce kullanılması gerekmektedir (Samgar, 2022).

2.3. Vergi Usul Kanunu Kapsamında “Kanun Yolundan Vazgeçme” ve Uygulaması

7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 27. maddesi ile VUK. 379.maddesinde yapılan yeniden düzenleme (5/12/2019-7194/27 md.) sonucu vergi sistemimize “Kanun Yolundan Vazgeçme” müessesesi dahil edilmiş olup uygulanma esasları da 517 No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile belirlenmiştir. Bu müessese sayesinde; vergi/ceza ihbarnamesi tebliğinden sonra mükellefler, haklarında yapılan bu işleme karşı açtıkları davaları için istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde kullanmak bakımından kanun yolundan vazgeçmeleri durumunda işlemi gerçekleştiren idarece de ihtilaflar sürdürülmeyerek verilen yargı kararının niteliğine göre vergi ve/veya cezalarda indirim uygulanarak işlemin tahakkuku gerçekleştirilecektir. Bu şekilde tahakkuk eden vergilerin ve/veya cezaların vergiye ilişkin gecikme faiziyle süresinde ödenmesi hâlinde ayrıca indirim uygulanacaktır (GİB, 2020).

Vergi Usul Kanununa eklenen 379. madde ile dava yolunu tercih edenlerin davadan vazgeçme yolunu kullanması durumunda vergi/cezada yapılan indirimler, vergi kaçakçılığı için dava konusu yapılan vergi ve cezaları da kapsamaktadır. Bu yeni düzenleme ile yargı aşamasındaki uyuşmazlıkların sona erdirilmesi ve yargının iş yükünü azaltılmasını amaçlanmış olmakla birlikte, “vergi borcunu sona erdiren/azaltan yeni bir uygulama” olarak veya hazineye erken gelir

girişinin sağlanmasına hedeflenmiştir. Davadan vazgeçme müessesesinin işletilmesiyle uygulanacak indirim yüzdelerinin davanın hangi aşamasında bulunduğu ve gelinen aşamada durumun mükellefin lehine olup olmadığına göre değişmektedir.

- **Dava kararının mükellef lehine olması halinde;** açılan davayı kazanan mükellefin bu mahkeme kararını bir üst mahkeme olarak istinaf/temyize taşımaması hali olarak bu hakkından vazgeçmesiyle ödeyeceği verginin %60'ını ödediği takdirde uyuşmazlık konusu yapılan diğer borçları silinmektedir. Ödenmesi gereken %60'lık verginin de %80'i 1 ay içinde ödemesi halinde ek olarak mükellefe %20'lik bir indirim daha uygulanmaktadır. Ancak, herhangi bir kişinin açtığı davanın lehine karar vermesi halinde bu karar için davadan vazgeçme yoluna başvurması genellikle rastlanılması mümkün olmayan bir durumdur. Davadan vazgeçme tercihi verilen kararın özellikle oy çokluğu ile alınan bir karar olması halinde üst mahkemelerce bozulabileceği endişesinden kaynaklansa da istisnai bir durum olarak görülmektedir.

- **Dava kararının mükellef aleyhine olması halinde;** açtığı davayı kaybeden mükelleflerin verilen mahkeme kararını üst mahkeme olarak istinaf/temyiz yoluna taşımamak suretiyle davadan vazgeçme şeklinde kullanmasıyla ödemesi gereken verginin tamamını-cezasının da %75'ini öderse geri kalan borçları silinmektedir. Yine, mükellef tarafından ödenmesi gereken tutarın %80'lik kısmını 1 aylık bir süre içinde ödemesi halinde borcun geri kalan %20'si de silinmektedir. Genellikle açtığı davayı kaybeden mükelleflerce bu mahkeme kararı üst mahkemelere taşınma eğilimi yüksek olmakla birlikte böyle bir durumda da davayı kazanılabileceğine ilişkin bir ümidi kalmayan mükelleflerce en azından ödemesi gerekenden daha az/düşük bir tutarda ödeme imkânından yararlanmak istemesi mümkündür.

Bir mükellefin yukarıda sözü edilen olanaklardan yararlanabilmesi için ilave olarak ilgili faizlerin ödenmesi gerekmektedir. VUK m.112/3-c ile; “c) (Ek:5/12/2019-7194/23 md.) 379. madde kapsamında kanun yolundan vazgeçilmesi durumunda söz konusu maddeye göre hesaplanacak vergilere, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin

normal vade tarihinden itibaren, kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarihe kadar; Geçen süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır. Gecikme faizi de aynı süre içinde ödenir. Gecikme faizinin hesaplanmasında ay kesirleri nazara alınmaz. Uzlaşılan vergilerde gecikme faizi; uzlaşılan vergi miktarına, (a) fıkrasında belirtilen tarihten itibaren uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için uygulanır. Dava açılması nedeniyle tahsili duran vergi ve cezalar mükellefler tarafından istenildiği takdirde davanın devamı sırasında da kısmen veya tamamen ödenebilir” hükmü düzenlenmiştir (Bilici, 2020: 245).

Tablo.1. Yargı Kararına Göre Verginin/Cezanın Kaldırılması - Tasdiki Halinde Verginin/Cezanın Tahakkuk Edecek Oranları

Mahkeme Kararınca Vergi/Cezanın Kaldırılması Halinde Tahakkuk Eden		Mahkeme Kararınca Vergi/Cezanın Tasdiki Halinde Tahakkuk Eden	
Kaldırılan Vergi Aslı	%60	Tasdik Edilen Vergi Aslı	%100
Kaldırılan Vergi Ziyayı Cezası	%0	Tasdik Edilen Vergi Ziyayı Cezası	%75
Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 359. maddede yazılı fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyayı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılan tutarının	%25	Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 359. maddede yazılı fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyayı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tasdik edilen tutarının	%75

Kaynak: Vergiport, (2020), 517 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesi Uygulama Usul ve Esasları.

2.4. Davadan Vazgeçme Sonucunda Vergi Dairesinin Yaptığı İşlemler

Davacının davadan vazgeçme yolunu tercih etmesi durumunda vergi idaresinin yapması gereken işlemler, işlemin niteliğine göre farklı şekillerde gerçekleştirilmektedir.

2.4.1. Kanun Yolundan Vazgeçme Dilekçesinin Verilmesine Bağlı Yapılan İşlemler

Davadan vazgeçme dilekçesinin verilmesiyle vergi idaresi tarafından bu başvuruya ilişkin yargı kararının kararın mükellefe tebliğ edildiği tarihi belirten belgeyle beraber başvuru dilekçesine eklenip eklenmediğinin, başvuruya ilişkin yargı kararının kanun yolundan vazgeçmenin kapsamında olup olmadığı ve yapılan başvurunun ilgisine göre İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 8, maddesine uygun olarak istinaf veya temyiz süresinde yapılıp yapılmadığına ilişkin hususlar incelenmektedir.

Davadan vazgeçme başvurusunun gerekli şartlara uygun biçimde yapılmış olmasıyla; başvurunun yapıldığı tarihten itibaren mükellefin ödemesi gereken vergi ve/veya cezalar için VUK'un 379. maddesinde belirlenmiş olan indirim oranları uygulanmak suretiyle belirlenen miktarlardaki borçlar tahakkuk etmiş olmakta ve bu işlem ile ilgili tahakkuk fişi düzenlenmektedir. Tahakkuk fişi ile ilgili olarak gerek VUK gerekse diğer kanunlarda öngörülen hukuki düzenlemeler gereğince vergi dairesince gerekli işlemler yapılması gerekmektedir. Mükellefin hesaplanan ve tahakkuk eden vergi borcunu tahakkuk tarihinden başlamak üzere 1 aylık ödeme süresi esas alınmak suretiyle vade belirlenmekle birlikte, kanun yolundan vazgeçilmesinden önce mahkeme kararına göre tahakkuk eden tutarlar mevcutsa terkin edilmektedir.

Kanun yolundan vazgeçme ile ilgili verilen dilekçeler, dilekçe ekinde mahkemelerin verdiği kararlar ve tebliğ tarihini gösteren belgelerle birlikte VUK'un 379. maddesinin hükümlerine ve söz konusu madde kapsamında İdarece de ihtilafın devam ettirilmeyeceğine ilişkin açıklamaları içeren bir üst yazı ile beraber derhal ilgili yargı merciine gönderilecektir (Vergiport, 2020, <https://vergiport.com/blog/>).

2.4.2. Ödeme ve Vadesinde Ödemeyle İlgili Öngörülen İndirimlerin Yapılması

Davacının kanun yolundan vazgeçme yolunu tercih etmesine bağlı olarak vergi idaresince yapılan işlemler sonucu hesaplanıp tahakkuk ettirilen vergi/cezalara ilişkin tutarlar, tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Tahakkuku gerçekleşen bu söz konusu tutarların vadesinde ödenmemesi hali, mükellef açısından kanun yolundan vazgeçtiği gibi bir anlam taşımamaktadır. Bilindiği üzere, vergi/cezalar vadesinde ödenmemesi halinde diğer kamu alacaklarında olduğu gibi bu tutarlar için de 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) hükümleri tabi sayılmaktadır. Tahakkuk eden bu vergilere VUK'un 112/3-c maddesi hükümleri gereğince, ilgili vergi kanunlarında öngörülen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarihe kadar geçen süre için gecikme faizi hesaplanmaktadır.

Davadan vazgeçme müessesesinde öngörülen indirim hükmünden mükellefin yararlanılabilmesi için dava konusu yapılan ve bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve vergi cezaları ile gecikme faizinin birlikte ve tamamen (indirilen kısımları hariç) süresinde ödenmesi koşuluna şartına bağlanmıştır. Mükellefin öngörülen vadede ödeme yapmaması ya da ödenmesi gereken gecikme faizi, vergi ve cezaların tamamının ödenmesi yerine bir kısmen bir ödeme yapması halinde uygulanması öngörülen indirimden yararlanma hakkını kaybetmektedir. Davadan vazgeçme ile ödenmesi gereken vergi ve cezalar VUK 379. maddesince yapılan tahakkuktan önce ödenen gecikme faizi ve gecikme zammı da dahil tutarlar, kanun yolundan vazgeçme kapsamında ödenecek tutarlara mahsup edilmektedir. Söz konusu mahsup işleminden dolayı iadesi edilmesi gereken bir tutar bulunması halinde de 6183 sayılı AATUHK kapsamında ret veya iade işlemine tabi tutulmaktadır.

Ayrıca, davadan vazgeçme sonucunda mükellefin istinaf ve temyiz yolundan vazgeçtiği davaya ilişkin kararlarda hükmedilen yargılama giderleri, avukatlık ücretleri ve fer'ileri karşılıklı olarak talep edilemeyecek ve bu alacaklar için icrai bir takip yapılmaması söz konusudur (Vergiport, 2020, <https://vergiport.com/blog>).

Davadan vazgeçme hakkının kullanılmasıyla mükellef açısından tahakkuk edecek vergi ve/veya cezaların hesaplanmasında istinaf veya temyiz yolu kullanılmayan yargı kararı dikkate alınması gerekmektedir. Örneğin vergi mahkemesinin verdiği karar için bölge idare mahkemesine istinaf başvurusu yapılmış ve bölge idare mahkemesinde de temyiz yolu açık olarak bir karar verilmiş ve bu karara karşı kanun yolundan vazgeçilmesi halinde kaldırılan ve/veya tasdik edilen vergi ve/veya ceza tutarı üzerinden tahakkuk edecek vergi ve cezaların hesaplanmasında, vergi mahkemesince verilen karar değil bölge idare mahkemesince verilen karar esas alınmaktadır. Bu şekilde tahakkuk eden tutarlar da tahakkuk tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, tahakkuk eden vergi/vergi cezalarının %80’inin, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bu sürede tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarından %20 oranında indirim uygulanmaktadır (Deloitte, 2020, <https://www.verginet.net>).

Tablo.2. Davadan Vazgeçme Sonucu Vergi ve Ceza Ödemede İndirimli Tutarlar (TL)

Ödenmesi gereken tutar 100 TL olarak kabul edildiğinde	Vergi Mahkemesi veya Bölge İdare Mahkemesi Tarafından Kaldırılmışsa		Vergi Mahkemesi veya Bölge İdare Mahkemesinin Tasdiki Halinde	
	Ödeme	İndirimli Ödeme	Ödeme	İndirimli Ödeme
Alacak Konusu				
Vergi Aslı	60 TL	48	100	100
Vergi Ziyai Cezası	0	0	75	60
Vergi Aslı Dava Konusu Edilmeyen veya Kaçakçılığa İştirak Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyai Cezası	25	20	75	60
Usulsüzlük Cezası ve/veya Özel Usulsüzlük	25	20	75	60

Kaynak: Vergi Sirküleri No: 20.02.2020/45.

2.5. Af Kanunu Kapsamında Davadan Vazgeçme Şartı

9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile dava aşamasındaki vergi/vergi cezalarının yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. İlgili Kanun’un 2. ve 3. maddeleri kapsamındaki alacaklar için dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması hükümlerden yararlanılma şartı olarak konulmuştur. Açılmış davalardan vazgeçilmesi de “davadan vazgeçme” şartı olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, 14 Haziran 2021 tarihli ve 31511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Af Kanunu hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlendiği Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği ile; tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği bulunmayan teşekküllerce “açılan davalardan vazgeçme” yetkisinin bu teşekküllerin kanuni temsilcilerince kullanıldığından hareketle, maddeden yararlanma başvurularının da yine kanuni temsilciler vasıtasıyla kullanılacağı belirtilmiştir.

Af Kanunu’nun gerekçesinin dayanak noktasını; vergi/vergi cezalarına ilişkin açılmış ve devam etmekte olan davalara son verilmesi, devletin bu türden alacakların Hazineye en kısa sürede aktarılması yansıra bir yandan da yargının yükünün hafifletilmesi oluşturmaktadır. Ancak, sık sık Af Kanunu çıkarılmasının beklenen faydaları beraberinde vergiye uyum sürecinde dürüst, düzenli ve içten davranış sergileyen mükellefler nezdinde devlete olan güvende azalma tehlikesi gibi sorunlara neden olabilmektedir.

Mükelleflerin çıkarılan af kanunundan yararlanmak istemini, idarenin savunma dilekçelerinde “Af Kanunu’ndan yararlanmayı bir zımnî kabul” niteliğinde değerlendirmesi söz konusu olabilmektedir. Örneğin, kurumlar vergisi bir mükellefe ait yapılan inceleme sonucuna göre düzenlenen rapora istinaden mükellefe hem kurumlar vergisi kanunu hem de katma değer vergisi kanunu kapsamında bir tarhiyatın yapılması mümkün olabilmektedir. Böylesi bir durumda, mükellefe ait

olan kurumlar vergisi yönünden yapılan tarhiyatları Af Kanunu kapsamında olmakla birlikte, katma değer vergisi kanununa açısından tarhiyatlarının af kanunu hükümlerine uygun olmayabilir. Dolayısıyla, yargı yolu tercih edilen bir vergi uyuşmazlığı için her idari işlemin kendi içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Vergi yargısı açısından, idarenin her bir işlemi için ayrı dava açılması ilkesi geçerli olmakla birlikte, ayrı ayrı açılan davaların sebep ve sonuçları birbirini etkileyen işlemler içeriyorsa bu davalar için “davaların birleştirilmesi” veya başlangıçta tek bir dosyada açılmış olsa dava sürecinde sebep ve sonuçlarının birbirinden farklı olduğu tespit edilmesi halinde “davaların ayrılması” mümkündür. Hatta, aynı hukuki sebebe dayalı farklı idari işlemlerin birine dava açılmaması veya açılmış davadan vazgeçilmesi, diğerine karşı dava açılmayacağı anlamına da gelmemektedir (Kavtelek, 2021, <http://nazaligundem.com/tr>).

3. Sonuç

Vergilemeye ilişkin değişik aşamalarda yapılan işlemlerin taraflar açısından kabul edilebilir olmadığı gerekçesi, vergi uyuşmazlıklarını ortaya çıkarmaktadır. Bu uyuşmazlıkların nedenleri arasında; kanunların yorumundaki farklılıklar, mükellefin maddi ve şekli ödevlerini bilinçli veya bilinçsiz şekilde yerine getirip/getirmeme hususundaki davranışları, sık mevzuat değişiminden kaynaklanan takip sorunları, vergi idaresi çalışanları-mükellef yardımcıları ile mükellefler arasında uyum-iletişim-anlayış farklılıkları vb. yer almaktadır. Türk vergi yargı sisteminde genellikle vergi uyuşmazlıkları çözümü barışçıl çözüm yollarından yapılmaktadır. Her ne kadar idari (barışçıl) çözüm yolunun kullanımıyla vergilemede taraflara zaman, maliyet, zahmet, vergiye uyum yönünden olumlu katkı sağlansa da idari çözüm yollarından sonuç alınamaması veya alınamayacağına ilişkin düşüncenin ağırlıklı olması halinde yargı yolu tercihi söz konusu olmaktadır. Ancak, davanın açılmasından nihai kararların verilmesine kadar geçen zaman bakımından “makul sürede yargılama” yapılması gereği yargılama hukukunu sürekli meşgul eden bir başka sorun olarak yaşanmaktadır. Yargılama sürecinin ve zamanın uzunluğu hem adaletin gecikmesi hem de devlete güvenin zayıflaması yanı sıra devletin vergi

gelirlerinin hazineye geç intikal etmesi nedeniyle kamu gelir- gider dengesini bozmaktadır. Böylesi sorunların yaşanmaması veya azaltılması için yargı sistemlerine sürekli yeni müesseseler eklenmek suretiyle yargıda etkinlik sağlanmaya çalışılmaktadır. “Davadan vazgeçme müessesesi” de bu kapsamda yargı sistemimize eklenmiş yeni bir uygulamadır. Bu uygulama yapısı ve hukuki sonuçları yönünden “davadan feragat”tan farklıdır. Davadan feragat ile davacı, ilgili uyuşmazlık konusu işleme ilişkin serbestçe tasarruf edebilmesi anlamına gelen tasarruf ilkesi gereğince talep sonucundan (son isteminden) vazgeçmektedir. Davadan feragatta, davacı tek taraflı olarak kendi irade beyanı ile uyuşmazlık ile ilgili durumun sonuçlarına razı olmakta, davaya ilişkin kesin hüküm ifade eden bir sonuç doğmakta ve aynı konuda bu uyuşmazlık konusu ile ilgili daha sonra dava açma hakkını kaybetmektedir. Davadan vazgeçme müessesesinin işletilmesi ise; davacının ileride davanın tekrar açılabilmesine ilişkin hakkının saklanması şartıyla davasını takip etmeme kararını almaktadır. Bu sayede davacının gelecekte halen dava açma hakkının korunması mümkün olmakla birlikte davalının da davacının davadan vazgeçmesi iradesine açık rıza göstermesi şartına bağlanmıştır. Davalının rızası dahilinde hükmün kesinleşmesine kadar her zaman davanın geri alınması mümkündür. Davadan vazgeçme sonucunda; dava bu nokta itibarıyla hiç açılmamış sayılır ve ortaya çıkan tüm hukuki sonuçları geriye dönük olarak ortadan kalkmaktadır. Davadan vazgeçme ile mükellefler ileriye dönük olarak tekrar dava açabilme olanağına sahip olması kendilerinde yargısal güvence sağlarken, aynı zamanda davadan vazgeçmeye bağlı olarak ödenecek vergi/ceza tutarlarının indirimli ödeme olanağı ile avantaj elde etmelerine neden olmaktadır. İdare açısından da alacaklarını erken alabilme ve mükellef ilişkin ek işlemlerin getireceği yükten kurtarırken yargımı iş yükü de hafifletmektedir.

Kaynakça

- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, <https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/vergi-usul-kanunu-213/madde-19?gclid=CjwKCAiAheacBhB8EiwAItVO26rs1hQKAN-UxI2KonyW4D6luzkSQswTxtgXpPPw43gMhWaHVH_B3RoCMqUQA vD_BwE>
- 2575 sayılı Danıştay Kanunu, <<https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/danistay-kanunu-2575>>
- 2576 sayılı Kanun Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun, <<https://www.alomaliye.com/2000/01/10/bolge-idare-idare-ve-vergi-mahkemelerinin-kurulusu-2576-sayili-kanun/>>
- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, <https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/idari-yargilama-usulu-kanunu-2577?gclid=CjwKCAiAheacBhB8EiwAItVO24U1vLY_U3hhhX6r-zA70OROELA7VJYAid-qZeNd60ebAQI77FipshoCexsQAvD_BwE>
- 6100 sayılı (HMK) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, <<https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6100.pdf>>
- Atay, M. (2021), Davadan Vazgeçme, <<https://sendogangungor.av.tr/davadan-feragat-ve-davadan-vazgecme/>>
- Bilici, N. (2007), Vergi Hukuku, 13. Baskı. Seçkin Yayınları, Ankara.
- Bilici, N. (2020), Çoğalan Vergi Uyuşmazlıkları ve Azaltılmasına Yönelik Önlem Arayışları, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020 / 1, İstanbul. <<https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1851255>>
- Deloitte (2020), Vergi Sirküleri 2020/45, <<https://www.verginet.net/dtt/11/Vergi-Sirkuleri-2020-45.aspx>>
- Deloitte, (2020), Kanun Yolundan Vazgeçme Seçeneğine İlişkin Tebliğ, Vergi Sirküleri No: 2020/45, <<https://www.verginet.net/dtt/11/Vergi-Sirkuleri-2020-45.aspx>>

- Doğan, B., Davadan Feragat,
<<https://barandogan.av.tr/blog/mevzuat/hmk-madde-307-davadan-feragat.html>>
- GİB, (2020), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No:517),
<<https://www.gib.gov.tr/vergi-usul-kanunu-genel-tebliği-sıra-no-517-resmi-gazetede-yayimlandi>>
- Kavtelek, S. (2021), 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Davadan Vazgeçme Şartı ve Sonuçları,
<<http://nazaligundem.com/tr/yayinlar/7326-sayili-kanun-kapsaminda-davadan-vazgecme-sarti-ve-sonuclari>>
- Samgar, L. (2022), Feragat Ne Demek? Feragat Etmek “2022 Değişikliğiyle”, < <https://leventsamgar.com/feragat-ne-demek-feragat-etmek/>>
- Sönmez, E., Ayaz, G. (1999), Vergi Yargısı, Oluş Yayıncılık, Ankara.
Türk Dil Kurumu Sözlükleri, Genel Türkçe Sözlük,
<<https://sozluk.gov.tr/>>
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
<<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2709&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5>>
- Vergiport, (2020), 517 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesi Uygulama Usul ve Esasları.
<<https://vergiport.com/blog/517-sira-nolu-vuk-genel-tebliği-ile-kanun-yolundan-vazgecme-muessesinin-uygulama-usul-ve-esaslari-belirlenmistir>>

MİLLİ İKTİSAT POLİTİKALARI KAPSAMINDA İŞ BANKASI'NIN TÜRK SANAYİSİ VE GİRİŞİMCİSİNİN GELİŞMESİNDEKİ KATKISI

Ali Rıza GÖKBUNAR¹

Özet

20 yüzyılın başlarında tartışılmaya başlayan ve 1912 Balkan Savaşları tamamen uygulanmaya başlayan Milli İktisat Politikaları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel politikaları olmuş günümüzde de politikaların gündemde tutulmaktadır. Ülkenin ihtiyacı olan sanayi ve alt yapı yatırımlarının yapılması için finansman sağlanması ve bu süreç içerisinde bu yatırımları yapacak girişimcilerin yetiştirilmesi rekabet edebilir milli ürünlerin teşvik edilmesi Milli İktisat Politikalarını temel ilkeleri olmuştur. 1913 yılında sanayinin ve girişimciliğin teşvik edilmesi için ilk teşvik yasası çıkartılmıştır. Bu yasanın çıkmasıyla birlikte siyasi iktidar sanayi işletmelerinin kurulması ve girişimcilerin desteklenmesi için gerekli finansmanın sağlanması amacıyla "Milli Bankaların" kurulmasını desteklemiştir.

Milli İktisat Politikasının temel unsurlarından birisi olan milli girişimcilerin desteklenmesi politikalarla birlikte Osmanlı Devleti'nde sonuçlar elde edilmeye başlanmış, milli girişimcilerin kurdukları işletmelerin yanı sıra pek milli yerel bankalar faaliyete geçmiştir. Bu bankalar, Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası (1917), Milli Aydın Bankası (1914), Milli Karaman Bankası (1914), Akşehir Osmanlı İktisat A.Ş. (1916), Konya Ahali Bankası (1917), Manisa Bağcılar Bankası (1917), Eskişehir Çiftçiler Bankası (1918), Adapazarı İslâm Ticaret Bankası Osmanlı A.Ş. (1914) kurulmuştur. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle

¹ Prof. Dr. Manisa Celal Bayar Üniversitesi argokbunar@hotmail.com

birlikte Milli İktisat Politikaları yeni kurulan Cumhuriyet'in iktisat politikalarının temelini oluşturmuştur.

Bu tebliğde, 1924 yılında Cumhuriyeti'mizin kurucu Mustafa Kemal Paşa'nın kurulmasını teşvik ettiği ve önemli bir miktarda sermaye sahibi olduğu İş Bankası'nın, Milli İktisat Politikaları kapsamında "Milli Bir Banka", "Milli Sanayi"nin ve "Milli Girişimcinin" geliştirilmesinde katkısı incelenmiştir.

THE İŞ BANK'S CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF TURKISH INDUSTRY AND ENTREPRENEURS, AS PART OF THE NATIONAL ECONOMIC POLICIES

Abstract

The National Economic Policies, which began debating in the early 20th century and were fully enforced during the 1912 Balkan Wars, are the basic policies of the Turkish Republic and are today also on the agenda of policies. Providing financing for investments in industry and infrastructure that the country needs, and the development of entrepreneurs who will make those investments in the process, and the promotion of competing national products, have been fundamental principles of the National Economic Policies. In 1913, the first law of incentives was accepted to encourage industry and entrepreneurship. Upon adoption of this law, political power supported the establishment of "National Banks" in order to secure the financing needed to set up industrial enterprises and support entrepreneurs.

In conjunction with the policies of supporting national entrepreneurs, a key component of the National Policy of Economics, results are being achieved in the Ottoman State, while national entrepreneurs are operating as well as many local banks. These banks Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası (1917), Milli Aydın Bankası (1914), Milli Karaman Bankası (1914), Akşehir Osmanlı İktisat A.Ş. (1916), Konya Ahali Bankası (1917), Manisa Bağcılar Bankası (1917), Eskişehir Çiftçiler Bankası (1918), Adapazarı İslâm Ticaret Bankası

Osmanlı A.Ş. (1914). With the proclamation of the Republic, the National Politics of Economics formed the basis of the new Republic's economic policies.

This notification examines İŞBank's improvements on “national bank” national industry”, and “national entrepreneur” among national financing policies which Mustafa Kemal Pasha encouraged it to be established and had a substantial amount of capital in 1924

1. Giriş

“Halkımızın Huyunu Değiştiren Milli Bankaların Ağabeyisi İş Bankası” Akşam Gazetesi, 26 Ağustos 1953 (Vâ-Nû)

“Milli İktisat” politikasının oluşturulmasında yer alan aydınlarımızdan Ziya Gökalp, *“Milli İktisat'ın gerçekleştirilmesi gümrük tarifelerinde devletin kendisinin hâkim olmasını gerektirir. Bu hâkimiyet de ancak kapitülasyonların kaldırılması ile gerçekleşebilir, Nahiye iktisadı yerine millet iktisadının ve küçük sanatların yerine büyük sanayinin ikame edilmesi, İngiltere, ABD ve Almanya gibi devletlerle rekabet edebilecek düzeyde sermaye birikiminin oluşturulması”* ifadeleriyle Milli İktisat Politikasının temel öğelerini açıklamıştır (Gökalp, 2007: 287).

Milli İktisat politikaları kapsamında milli sanayi ve milli girişimcinin oluşmasına gerçekleştirilmesi amacıyla ön hazırlık olarak 1913 yılında Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkartılmıştır. Bu kanun sayesinde girişimcilere; bedelsiz arazi temini edilirken, bu kapsamda, işletmeler tarafından üretilen ürünleri satın alma garantisi ve bazı vergilerden muaf ve istisna hakları tanınmıştır.

Milli ekonomiye en büyük engel olarak kabul edilen kapitülasyonlar 1 Ekim 1914'ten itibaren kaldırılmıştır. Ayrıca işletmelerde çalışacak elemanların mümkün olduğu kadar Türk kökenli işçilerin çalışma ve ticari yazışmalarının Türkçe yapılması gibi yaptırımların yanı sıra milli sanayi işletmeleri için işçi ve girişimci yetiştirmek amacıyla; sanayi mektepleri ıslah edilmiş ve kadın meslek okulları açılmıştır (Bülbül, 2010:54).

Milli İktisat Politikasının temel unsurlarından birisi olan milli girişimcilerin desteklenmesi politikalarla birlikte Osmanlı Devleti'nde sonuçlar elde edilmeye başlanmış, milli girişimcilerin kurdukları işletmelerin yanı sıra pek milli yerel bankalar faaliyete geçmiştir. 1908-1913 döneminin aksine, savaş yılları olmasına rağmen 86 olan milli anonim şirket sayısında 1908-1918 döneminde 236'ya ulaşmıştır (Çam, 2010:50).

Bu işletmelerin yanı sıra bu bankalar, Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası (1917), Milli Aydın Bankası (1914), Milli Karaman Bankası (1914), Akşehir Osmanlı İktisat A.Ş. (1916), Konya Ahali Bankası (1917), Manisa Bağcılar Bankası (1917), Eskişehir Çiftçiler Bankası (1918), Adapazarı İslâm Ticaret Bankası Osmanlı A.Ş. (1914) kurulmuştur (Akkuş, 2008:124).

"Milli iktisat" okulunun korumacı politikası ve sanayileşme Lozan Anlaşması'nda gümrük politikalarına getirilen kısıtlamalar yüzünden arka plana düşmüştür. Fakat aynı okulun kamu desteğiyle bir yerli ve ulusal girişimci yetiştirilmesini, kalkınma ve modernleşmenin temel mekanizması olarak gören yaklaşımı 1923'ten itibaren iktisat politikalarını etkilemiştir (Çavdar, 1999: 306). Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin iktisat politikalarının temellerinin belirlenmesi için, 1923 yılı Şubat ayında İzmir'de Türkiye İktisat Kongresi düzenlenmiştir. Kongrede temel iktisadi politikaların belirlenmesinde "milli iktisat" ilkesini benimsenmesi ilke olarak kabul edilmiştir. Yani izlenmesi gereken temel iktisat politikası "piyasa koşullarının egemen olacağı iktisadi düzenin, kısaca kapitalizmin yerleştirilmesi için devlet öncülüğünde gerçekleştirilecek siyasi ve idari reformlar yanında iktisadi alanda da uygun politikalar üretilmesi" olmuştur (Ökçün, 1971:46; Altay, 2010:681).

2. İş Bankasının Kuruluş Süreci

Tavsiye niteliği taşıyan İzmir İktisat Kongre'sinde alınan ilke kararlarından tüccar ve sanayicilerin talepleri dikkate alınarak; 1924'de iş dünyasına kredi sağlamak için İş Bankası, 1925'de Sanayi ve Maadin Bankası kurulmuş ve 1927 yılında da Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkartılmıştır.

1929 Dünya Ekonomik Bunalımı ülkemizde yeni bir ekonomik politika arayışına yönlendirmiştir. Devlet ekonomiyi bizzat yöneten ve yönlendiren konuma gelmiştir. Türkiye'de devletçi ekonomiye giden süreçte hükümetin ekonomik yaşama müdahalesi olarak anlamında ilk girişimi dış ticareti düzenleme ve kambiyo denetimiyle ilgili aldığı kararlar olmuştur. Sanayileşmenin özel sektör tarafından istenilen düzeyde gerçekleşmemesi nedeniyle, 1930 yıllardan sonra bu süreç kamu tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda "Devlet Sanayi Ofisi" ve "Türkiye Sanayi Kredi Bankası" kurulmuş, 1933 tarihinde bu iki kuruluş, Sümerbank adı altında birleştirilmiştir. Enerji ve madencilik konusundaki araştırmaları ve işletmeleri denetim altına almak ve bir merkezden yönetmek amacıyla 1935 yılında 20 milyon sermayeyle Etibank kurulmuştur. Planın uygulanmasında özel bir ticari banka durumunda olan İş Bankası da görev almıştır. Şişe-cam sanayinin işletilmesi ve kurulması bu bankaya verilmiştir.

3. Kamu İşletmeciliğinin Gelişmesinde Öncü Model: İş Bankası

1923- 1929 döneminde ekonominin yeniden inşasına yönelik olarak belirlenen iktisat politikaları çerçevesinde, sermaye kazançlarının milli unsurlara aktarılması ve bu kazançların süreklilik kazanması için ekonominin özel girişim ekseninde örgütlenmesi düşünülmekte, devlet ve özel girişimcilik arasında bağlantı kurulmaya ve bütünleşme sağlanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda özel girişimciliğe teşvikler ve imtiyazlar tanınmış, ekonominin canlanması için gerekli olan sermaye birikiminin özel kesim tarafından sağlanması amaçlanmaktaydı (Kocabaşoğlu vd., 2001: 18).

Milli İktisat politikası kapsamında, milli müteşebbis oluşturmasında girişimcilerin sermaye yetersizliklerini gidermek amacıyla bankalar kurulması yönündeki adımlar yeni kurulan Türkiye devletinde de öncelik amaç olmuştur. Devlet, bu amaçla milli bankalar kurma ve destekleme yönünde önemli adımlar atmıştır. İş Bankası, bankacılık faaliyetleriyle, yeni ticari organizasyonların kurulmasına ve sermaye birikimlerine yol açmış, milli tüccar oluşturma çabalarında önemli bir işlev görmüştür. Banka 1924-1930 yılları arasında 37 ticari

kuruluşa iştirakte bulunmuştur (Özer, 2014:356). Banka kurduğu ya da iştirak ettiği şirketler aracılığıyla milli şirketlerin kurulmasına önemli katkılarda bulunmuştur.

Tablo 2: İş Bankasının 1924- 1930 Yılları Arasında İştirakte Bulunduğu Kuruluşlar

İştirakler	İlk İştirak Tarihi	Tasfiye Tarihi	İştirakler	İlk İştirak Tarihi	Tasfiye Tarihi
Karagöz Gazetesi (Komandit Şti.)	1924	1930	Sanitas Ecza Deposu	1927	1940
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.	1925	Devam	Ergani Bakır T.A.Ş.	1927	1942
Bolgar Dağı Madeni T.A.Ş.	1925	1930	Karamürsel Mensucat	1927	1980
İpekiş Mensucat T.A.Ş.	1925	1989	Türk Ticaret Bankası	1927	1985
İstanbul Liman Şirketi	1925	1940	Ankara Palas Otelcilik T.A.Ş.	1927	1971
İzmir Liman Şirketi	1925	1940	Bursa Kaplıcaları T.A.Ş.	1927	1961
Anadolu Anonim Türk Sigorta Sti.	1925	Devam	Elektro Radyo	1927	1928
İspirto İnhisarı	1926	1927	Kereste Fabrikaları	1927	1927
Kilimli Kömür İşleri T.A.Ş.	1926	1956	Türk Telsiz Pazarı	1927	1930
Kireçlik Kömür İşleri T.A.Ş.	1926	1956	İstanbul Umum Sigorta Şti.	1927	1937
Kozlu Kömür İşleri T.A.Ş.	1926	1956	Teşebbüsati İktisadiye A.Ş.	1928	1931
Maden Kömür İşleri T.A.Ş.	1926	1956	Milliyet Matbaası T.A.Ş.	1928	1937
Yüniş	1926	1941	Selahattin Refik Fabrikası	1928	1929
İtibâr-ı Milli Bankası	1926	1940	Ankara Un Ekmek T.A.Ş.	1929	1948
Arslan Fresko	1926	1926	Ankara Malzeme İnşaiye T.A.Ş.	1929	1940
Kibrit İnhisarı	1926	1929	Milli Reasürans T.A.Ş.	1929	Devam
Maçella Grubu	1926	1926	Memleketler Arası Nakliyat Şti.	1929	1933
Telsiz Telefon Türk A.Ş.	1926	1952	Yeni Ticaret Şti.	1930	1933
Zingal ve Çangal Ormanları	1926	1933			

(Özer, 2014:356)

Birinci Plan'ın uygulanmasında özel bir ticari banka durumunda olan Türkiye İş Bankası da önemli görevler üstlenmiştir. Plan'da öngörülen Şişe-Cam sanayiinin kurulması ve işletilmesi görevi bu Bankaya

verilmiştir. Bu Fabrika 1935'te İstanbul Paşabahçe'de tamamlanmış ve bir yıl sonra üretime başlamıştır. İş Bankası yine aynı dönemde Malatya Bez ve Isparta Gülyağ Tesislerinin kuruluşuna da iştirak etmiştir. Banka'nın toplam katkısı 2,4 milyon TL olmuştur. Devlet öncülüğünde "planlı sanayileşme " döneminde özel kesimce kurulan, fakat yönetim ve sermaye yetersizliği içine giren 4 şeker fabrikası bir çeşit devletleştirme işlemine tabi tutulmuştur. Bu tesisleri merkezden yönetmek ve kamu denetimini sağlamak için 6.7.1935 tarihinde "Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş." kurulmuştur. Şirketin sermayesi Ziraat Bankası, Sümerbank ve İş Bankası tarafından eşit olarak karşılanmıştır (Tokgöz, 1999:70).

4. Sonuç ve Değerlendirme

Akşam Postası Gazetesi baş makalesinde İş Bankasının 39. Yılında geldiği en önemli noktayı şu şekilde işaret etmişti: "İş Bankasının Memleket ekonomisine yaptığı sayısız hizmetlerin başında, bilhassa Türk elemanlarına bankacılık yapmanın mümkün olabileceğini ispat edilmiş bulunduğunu tekrarlamak icap eder" (Akşam Postası, 1953). Makalede belirtildiği gibi İş Bankası kendi evlatları içerisinde bir bankacı yetiştirilmesini sağlayan en önemli okul olarak yıllarca hizmet eden bir kurum haline gelmiş olup, günümüzde yirmibin kişiyi istihdam eden ülkemizin ikinci büyük bankasıdır.

1924'de kurulan İş Bankası, 1926 ya kadar iki yıl süreyle Gaziantep Mebusu Kılıç Ali Bey'in üç odalı evinde Umum Müdürlük ve Ankara Şubesi halinde faaliyette bulundu. İlk günlerde yedi kişi çalışıyordu. 1925'te 4, 1927'de 6, 1929 'da 27, 1939'ds 45 şube sayısına ulaşmıştı. Günümüzde ise 1950'd e 50 şubesi mevcuttu. Günümüzde ise 1200 şube sayısı ile ülkemizin en çok şubesi olan bankalarımızdan birisidir.

1930 yıllarının başlarında banka, çeşitli 44 sanayi dalını denetimi altında tutmakta ve giderek, demiryolu şebeke-si, kereste sanayii, maden kömürü üretimi, şeker sanayii, tekstil sanayii ve cam sanayimden tutun da sigorta şir-ketlerine kadar, ulusal ekonominin en önemli faaliyetlerine katılmıştı. Banka, kurulduğu günden bu yana 300'e yakın şirkete iştirak etmiştir. Portföy yapısı zamanla sadeleşmiş

olan Banka'nın, Aralık 2021 itibariyle finans, cam, teknoloji ile sanayi ve hizmet ana gruplarında faaliyet gösteren 29 şirkette doğrudan ortaklığı bulunurken, doğrudan ve dolaylı olarak kontrol ettiği şirket sayısı 109 olup, 132 şirkette doğrudan ve dolaylı ortaklığı bulunmaktadır. Banka kuruluş amaçlarında yer alan milli girişimci ve sanayinin gelişmesinde önemli katkılar sağlamıştır.

1924 yılında bilançosunda, 12.554 lira tasarruf, 2.4 milyon 56.682 lira da ticari olmak üzere 2.4 milyon lira mevduat ve 953.897 lira plasman yer almaktaydı. 1952 Yılında ise bankanın plasman toplamı 400 milyon liraya, mevduatlar toplamı ise 501 milyona yükselmişti. 2021 yılında ise aktif toplamı 700.000 milyon lira, mevduat toplamı 440.000 milyon lira yükselmiştir. Söz konusu bilanço rakamlarıyla İş Bankası ülkemizin kamu bankalarından sonra dördüncü bankası durumdadır. Bu durum İş Bankası'nın kuruluş hedeflerinde yer alan küçük tasarrufları biraya getirerek yatırımlara yönlendirilmesi konusunda hedefin gerçekleştirildiğini göstermektedir.

Diğer yandan İş Bankası'nın kuruluş sürecinde yaşanan birtakım gelişmelerde yaşamıştı. Cumhuriyetin ilk on yılında gelişen-özel girişim ilişkileri içinde güçlü bir kapitalist sınıfı haline gelen bir "İş Bankası Grubu" oluştu: Bu grup, Atatürk'ün iyi niyetli girişiminin yanında devlet olanaklarını ve nüfusunu kullanarak zenginleşme amacını gündemden "affarisme" tartışmaları içinde anılmıştı. Bu yıllarda yaşanan bu olayları yaşayan Millet Vekili Emin Sazak "**İş Bankası'na gelince; şahsen ben çok yararlanıyorum ve bütün iş adamlarının da yararlandığını zannediyorum. Açık ve ısrarlı bir muhalefet yapmayan insanlar da faydalanıyor.** Genel Müdür Celal Bey ve Reis Mahmut Bey, çok güvenilir ve saygıdeğer insanlardır. Zerre kadar suiistimal aklıma getirmem. Ancak, bu büyük ülkeyi kucaklayacak işleri başa çıkaracak kabiliyette değiller. Dışardan görünen şudur: **Sultanların işini de üzerine aldığı için, hükümetle yapılacak işlerde İş Bankası aracılık etmezse iş yapılamaz gibi bir anlayışa sebep olmuştur. Bu da ülke ve hükümet hesabına kötü bir şey. İş Bankası'nın sermayesi bütünüyle batacak yerlerde. Çalmıyorsa sebepsiz değildir. Parti bundan yararlanacaksa, yılda belli bir miktar Parti'nin arzusuna ayrılrsa, geri kalanıyla dürüstçe iş yapsa**

iyi olur. Alanında ülkenin biricik kurumudur. İnşallah iyi olur (Sazak, 2009:276).” Görüşünü paylaşmıştır.

Sonuç olarak Cumhuriyet Dönemi Milli İktisat politikaları kapsamında milli bir banka olarak kurulan İş Bankası, temel kuruluş hedeflerini gerçekleştiren başarılı olan milli iktisat projelerinden birisi olmuştur.

Kaynakça

- AKKUŞ, Turgay (2008). "Bir İktisadi Siyasa Projesi: Milli İktisat ve Bursa", ÇTTAD, VII (16-17), 119-141.
- AKŞAM POSTASI (1953). "Türkiye İş Bankası Otuzuncu Çalışma Yılı'nı İdrak Ediyor". Baş Makale, (26 Ağustos, 1953)
- ALTAY, Oğuzhan (2010). "1923-1939 Dönemi Türk Ekonomisinde Uygulanan Devletçilik Görüşünün Klasik ve Keynesyen İktisadi Görüşleri ile Mukayesesi", İkinci İktisat Tarihi Kongresi, Elazığ: Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yayını.
- BÜLBÜL, Yaşar (2010). Osmanlı'dan Cumhuriyete Özel Girişime Yönelik Devlet Politikaları, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
- ÇAM, İrfan Davut (2012). "Bir Milli İktisat Projesi: İzmir İhracat ve İthalat Türk Anonim", International Journal of Social Science, 5 (5), 45-56.
- ÇAVDAR, Tefik (1999). Türkiye'nin Demokrasi Tarihi 1839-1950, İstanbul: İmge Yayınları.
- GÖKALP, Ziya (2007). Bütün Eserleri 1- Kitaplar (Editör: M. Sabri Koz), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- ÖKÇÜN, A Gündüz (1971). Osmanlı Sanayi/1913, 1915 Yılları Sanayi İstatistikleri, Ankara, A.Ü., Sayı: VIII-X.
- ÖZER, M. Halis (2014). "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Milli Tüccar Oluşturma Çabalarında İş Bankasının Rolü", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt:69, No:2. (352-377).

KÜRESELLEŞMENİN EKONOMİK VE SİYASAL BOYUTUYLA İLGİLİ YAYINLARIN BIBLİYOMETRİK ANALİZİ

Ramazan GÖKBUNAR¹

Özet

Küreselleşme kavramı son yılların en fazla gündemde olan konularındandır. Küreselleşme alanında çalışmalar çoğunlukla sosyal bilimler alanında olmakla birlikte diğer tüm bilim alanlarında yapılmakta ve önemli bir küreselleşme literatürü oluşmuştur.

Ekonomik boyut, küreselleşmenin en *önemli* bileşenlerinden birisidir. Literatürde küreselleşme konusundaki yayınların çoğunluğu küreselleşme kavramının ekonomik yönüyle olmakla birlikte küreselleşmenin sosyal, kültürel ve siyasal yönleri konusunda da yayınlar giderek artmaktadır.

Belirli bir bilim alanında araştırmacıların katkılarını inceleyen atıf dizinlerine dayalı bibliyometrik çalışmalar son yıllarda giderek hızla artmakta ve ilgi görmektedir. Dünyada akademik yayın performans ölçümünde özellikle dünya üniversite sıralamalarında Web of Science (WoS), Scopus en çok kullanılan veri tabanlarıdır. Çeşitli disiplinlerde yayın yapan bilimsel dergilerin etki gücünü, yayınlanan makalelerin aldığı atıf sayısını gösteren ve ayrıca araştırmacıların makaleleri ve makalelerin kaynakçalarını listeleyen bibliyografik bir veri tabanıdır.

Bu çalışma, küreselleşmenin ekonomik ve siyasal boyutlarıyla ilgili WoS'ta yer alan makale ve derleme türü yayınların ülkeler, kurumların üretim performansları üzerinde gelinen noktayı göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada, Uluslararası atıf indeksleri (SCI-SSCI-A&HCI ve Thomson National Science Indicators, InCites) kullanılmıştır.

¹ Prof. Dr. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, ramazan.gokbunar@cbu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0003-2084-7332>

Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik Analiz, Küreselleşme, Küreselleşme Literatürü, Atıf Dizini, Web of Science

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF PUBLICATIONS RELATED TO ECONOMIC AND POLITICAL DIMENSIONS OF GLOBALIZATION

Abstract

The concept of globalization is one of the most popular topics of recent years. Studies on globalization are mostly encountered in the field of social sciences. However, all other fields of science also conduct studies on globalization. Thus, important literature in the field of globalization has been created.

The economic dimension is one of the most important components of globalization. Most of the publications in the relevant literature are related to the economic dimension of the concept of globalization. However, academic publications on the social, cultural, and political dimensions of globalization are also increasing.

Bibliometric studies examining the contributions of researchers in a particular field of science and based on citation indexes have received increasing attention in recent years. Web of Science (WoS) and Scopus are the most widely used databases in academic performance measurement in the world, especially in university rankings. They are a kind of bibliographic database that show the impact power of scientific journals, the number of citations, and lists the articles of the researchers and the references of the articles.

In this study, articles and review articles in WoS related to the economic and political dimensions of globalization were taken into consideration. Thus, it is aimed to show the point reached on the production performances of countries and institutions. Additionally, international citation indexes (SCI-SSCI-A&HCI and Thomson National Science Indicators, InCites) were used in the study.

Key Words: Bibliometric Analysis, Globalization, Globalization Literature, Citation Indexes, Web of Science

1. Giriş

Küreselleşme hem sosyal bilimlerde hem de yönetim ile ilgilenen araştırmacılar arasında moda bir kavram haline gelmiştir (Hirst, Thomson, 1996: 9). Küreselleşme ekonomik, siyasi, sosyal-kültürel çok boyutlu bir kavram olup, yüzyıllardan beri var olan bir süreci belirtir.

Thomas Friedman, küreselleşmenin tarihini üç önemli dönem olarak açıklamaktadır: Birinci dönem, Kristof Kolomb'un 1492'de Eski Dünya ile Yeni Dünya arasında ticareti başlatan sefere çıkması ile başlayan ve 1800'lere kadar süren insan gücü, buhar gücü, rüzgâr gücün ön planda olduğu "Küreselleşme 1.0" dönemi; ikinci dönem, 1800'lerde başlayarak 2000'e kadar süren çok uluslu şirketlerin itici güç olduğu "Küreselleşme 2.0" dönemi; üçüncü dönem ise internetin yaygınlaşması ile başlayan ve günümüze kadar süren "Küreselleşme 3.0" dönemidir (Friedman, 2006: 19). Günümüz küreselleşme dönemini farklı kılan, sadece geleneksel ulus devletlerin ve şirketlerin yeni teknolojilerle daha uzağa, daha hızlı, daha az maliyete ve daha derinden ulaşabilmesi değil, aynı zamanda bireylere de aynı olanağı sağlayabilmesidir (Friedman, 2000:18).

Küreselleşme literatürü başta sosyal bilimler olmak üzere birçok disiplinde ilgi alanı olmuştur. Küreselleşme literatüründen her geçen gün artan bir yoğunluk söz konusu olup özellikle İngilizce literatürde "Küreselleşme Okumaları (Globalization Readers)" dikkat çekmektedir (Bülbül, 2005:106). Küreselleşme kavramını ilk kez 1962 yılında Marshall McLuhan Gutenberg Galaxy adlı kitabında kullanmıştır (Hensby, 2011: 17). SCI, SSCI küreselleşme konusunda yapılan yayınların %60-70'i sosyal bilimler alanındadır. Küreselleşmeyle ilgili yayınlara 1990'lardan itibaren girerek ilgi artmıştır (Liu, Hong &Liu, 2012: 196-198).

Günümüzde bibliyometri konusuna artan ilgiyle birlikte bu alandaki yayın sayısında önemli artışlar olmuştur. Bibliyometrik çalışmalarda genellikle "ülkeler arasında karşılaştırmaların yapıldığı", "bir ülkenin yayın performansının değerlendirildiği", "konu/alan temelli yaklaşımın temel alındığı", görülmektedir (Bkz.; Al, 2008: 9).

Bu çalışma, WoS veri tabanında yer alan küreselleşme konulu makale ve derlemelerin günümüze kadarki bibliyometrik özellikleri incelenmiştir. Çalışmada, SCI-SSCI-A&HCI, InCites kullanılmıştır.

Web of Science Atıf Dizinlerinde Küreselleşme Konulu Makale ve Derleme Türü Yayınların Analizi

2019 yılında makale/derleme türü yayınların aldığı atıf sayısı itibariyle ülke sıralamasında Çin, ABD'yi geçerek dünya birinciliğine yükselmiştir. 2020 yılında da hem makale/derleme sayısı hem de alınan atıf sayıları itibariyle ülke sıralamasında Çin, ABD'yi geçerek dünya birinciliğine yükselmiştir.

Fen bilimleri alanında kullanılan Science Citation Index (SCI), sosyal bilimler alanında kullanılan Social Science Citation Index (SSCI) ile sanat ve kültür alanında kullanılan Arts & Humanities Citation Index (AHCI) dizinlerinde yer alan makale/derlemelerin 2021 yılı itibariyle ülkelere göre sıralaması aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 1: Tüm Dünyada 2021 Yılı Web of Science Atf Dizinlerinde Makale/Derleme, Atf Sayıları

		Makale/ Derleme Sayısı	Alınan Atf Sayısı	Q1 Journals	Q2 Journals	Q3 Journals	Q4 Journals
1	CHINA	645592	3374188	311104	183767	94228	52421
2	USA	529119	2506741	252303	150622	74224	32068
3	UN. KINGDOM	178015	1002682	89310	50669	20998	8345
4	ENGLAND	156592	901948	78839	44345	18524	7299
5	GERMANY	151605	755465	72295	45424	17250	12528
6	INDIA	119044	542692	38730	38046	25991	14936
7	ITALY	108039	588638	49789	36384	13393	5738
8	JAPAN	103299	386330	36897	33230	19261	12782
9	CANADA	99311	512600	48052	29710	13273	5427
10	AUSTRALIA	97731	563198	49892	27782	12610	4758
11	FRANCE	95469	495797	47391	27663	11028	6504
12	SPAIN	90874	436608	46140	27374	9325	5140
13	S. KOREA	84103	386686	37369	27899	11487	6540
14	BRAZIL	69329	245379	24995	20570	13795	8852
15	NETHERLANDS	57589	346793	31448	16366	6048	2314
16	IRAN	54069	270908	18091	17214	11888	6507
17	RUSSIA	50816	167420	15063	12738	6872	14276
18	TURKEY	49505	183157	12076	13299	10895	12254
19	POLAND	45431	189070	18681	14743	6679	4152
20	SWITZERLAND	44363	273633	23572	12863	4667	2233
21	SWEDEN	40054	225643	20884	11918	4431	1794
22	SAUDI ARABIA	38610	246611	14290	15167	5842	3178

Kaynak: Web of Science, InCites

2021 yılı itibariyle Türkiye adresli makale/derleme sayısına göre Türkiye 18. sırada olup, alınan atf itibariye 22. sırada yer almaktadır. Yine Türkiye adresli makale/derleme türü yayınların yer aldığı Q1 çeyreklik grubunda yer alan dergiler itibariyle 28, Q2’de 20., Q3’de 15, Q4’de 7. sırada yer almıştır.

1971-2021 döneminde WOS konu olarak “küreselleşme” tarandığında 53.649 makaleye ulaşılmakta bu dokümanların 4498’i ekonomi, 4480’ü siyaset alanıyla ilgilidir. Bu yayınların 1980-2021

dönemi itibariyle ülkelere göre sıralaması aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 2:1980-2021 Döneminde Web of Science Atıf Dizinlerinde Küreselleşme Konusunda WOS Atıf Dizinlerinde Ekonomi ve Siyaset Bilim Alanlarında Yapılan Makale/Derlemelerin Ünelere Göre Dağılımı

		Makale/ Derleme Sayısı	Alınan Atıflar	Uluslararası İşbirliği Oranı %
1	USA	2300	64043	24.96
2	UN. KINGDOM	1025	22499	39.22
3	ENGLAND	930	21369	39.89
4	GERMANY	595	13484	44.54
5	CANADA	361	6376	34.63
6	CHINA	341	3276	48.39
7	AUSTRALIA	274	4280	43.43
8	ITALY	258	3958	46.51
9	FRANCE	254	3434	44.09
10	SPAIN	251	4641	39.04
11	NETHERLANDS	218	5259	49.08
12	SWITZERLAND	201	8377	53.73
13	SOUTH KOREA	180	1160	33.33
14	JAPAN	147	1562	40.82
15	TURKEY	136	1284	29.41
16	SWEDEN	118	3009	37.29
17	TAIWAN	116	1155	41.38
18	BELGIUM	114	2065	51.75
19	DENMARK	109	1836	44.95
20	HONG KONG	98	1226	39.8

Kaynak: Web of Science, InCites

2021 yılında WOS konu olarak “küreselleşme” konusunda ekonomi ve siyaset alanıyla yayınların ülkelere göre sıralaması aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 3: 2021 Yılında Web of Science Atıf Dizinlerinde Küreselleşme Konusunda Ekonomi ve Siyaset Bilim Alanlarında Yapılan Makale/Derlemelerin Ülkelere Göre Dağılımı

		Makale/ Derleme Sayıları	Alınan Atıf Sayısı	% Uluslararası İşbirliği
1	USA	136	452	34.56
2	UNITED KINGDOM	67	232	67.16
3	ENGLAND	61	219	67.21
4	CHINA MAINLAND	59	444	59.32
5	GERMANY	37	132	56.76
6	ITALY	33	122	60.61
7	TURKEY	23	146	39.13
7	SPAIN	23	55	34.78
9	CANADA	21	58	61.9
10	NETHERLANDS	20	38	75.0
10	SOUTH KOREA	20	16	25.0
12	AUSTRALIA	18	20	55.56
13	SWITZERLAND	16	122	50.0
14	FRANCE	14	35	50.0
15	PAKISTAN	13	192	84.62
16	AUSTRIA	11	17	81.82
16	JAPAN	11	139	36.36
18	RUSSIA	10	10	60.0
19	POLAND	9	68	44.44
19	SWEDEN	9	21	55.56

Kaynak: Web of Science, InCites

2. Sonuç

Tüm dünyanın “küreselleşen dünyada eşitsizliklerin katmanlaşması, insani yüzlü bir küreselleşme için alttan gelen girişimler” (Gallino, 2007: 41-53, 98), “bir sorun olarak küreselleşme” (Robertson, 1992: 21), “Küreselleşmenin olumsuz etkilerinden nasıl sıyrılacağı” (Sennett, 2017:31-32) gibi konularda yayınların giderek arttığı ve artacağı gözlenmektedir.

Kaynakça

- Al, Umut (2008), *Türkiye'nin Bilimsel Yayın Politikası: Atıf Dizinlerine Dayalı Bibliyometrik Bir Yaklaşım*, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Tezi.
- Bülbül, Kudret, “Türkiye’de Küreselleşme Literatürü Üzerine Analitik Bir İrdeleme: Büyük Anlatılardan Korkulara”, *GÜ İİBF Dergisi*, Yıl 2005, Cilt 7, Sayı 3, 105-124, (<https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziuiibfd/issue/28337/301181>).
- Friedman, T.L. (2006), *Dünya Düzdür: 21. Yüzyılın Kısa Tarihi*, (Çev. Levent Cinemre). İstanbul: Boyner Yayınları.
- Friedman, T. L. (2000). *Lexus ve Zeytin Ağacı: Küreselleşmenin Geleceği*. (Çev. Elif Özsayar). İstanbul: Boyner Yayınları.
- Gallino, Luciano (2007), *Küreselleşme ve Eşitsizlik*, (Durdu Kundakçı), Ankara: Dost Yayınları.
- Hensby, Alexander, *Globalization: The Global Village*, (https://www.academia.edu/8351466/Globalization_The_Global_Village).
- Hirst, Paul & Thomson, G. (1996), *Bölgeselleşme Sorgulanıyor*, (Çev.: Ç. Erdem, E. Yücel), Ankara: Dost Yayınları.
- Liu, Xingjian, Song Hong & Yaolin Liu (2012), “A Bibliometric Analysis of 20 Years of Globalization Research: 1990–2009”, *Globalizations*, April 2012, 9:2, 195-210, DOI: 10.1080/14747731.2012.658256, <https://doi.org/10.1080/14747731.2012.658256>
- Robertson, Roland (1992), *Küreselleşme Toplum Kuramı ve Küresel Kültür*, (Çev.: Ümit H. Yolsal), Ankara: Bilim ve Sanat.
- Sennett, Richard (2007), *Karakter Aşınması, Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerindeki Etkileri*, (Çev. Barış Yıldırım), İstanbul: Ayrıntı.

19 ve 20. YÜZYILLARDA DEMOGRAFİK YAPIDAKİ DEĞİŞİMLERİN SOSYO- EKONOMİK SONUÇLARI

Ali Rıza GÖKBUNAR¹

Özet

Osmanlı Devleti nüfusunda 18.yüzyıldan itibaren siyasal, savaş ve çeşitli nedenlerle (kıtlıklar, salgın hastalıklar vb.) önemli değişimler görülmeye başlanmıştır. Bu dönemde meydana gelen savaşlar ve ayaklanmalar nedeniyle birçok insan yerinden zorunlu olarak göç etmiştir. Nüfus yapısında yaşanan büyük dramatik değişimler toplumun sosyo-ekonomik hayatı üzerinde de doğal olarak etkileri söz konusu olmuştur.

Bu tebliğde Osmanlı Devleti demografik yapısını etkilen salgın hastalıklar, kıtlıklar ve göçler incelenerek nüfus yapısındaki sonuçları incelenmiştir.

SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES OF CHANGES IN DEMOGRAPHIC STRUCTURE IN THE 19TH AND 20TH CENTURIES

Abstract

Since the 18th century, significant changes have been seen in the Ottoman population for political, war and various reasons (famines, pandemics, etc.). During this period, many people were forced to emigrate because of the wars and riots that occurred. Major dramatic changes in the population structure have had a natural impact on society's socio-economic life as well.

¹ Prof. Dr. Manisa Celal Bayar Üniversitesi argokbunar@hotmail.com

This report examined the results of the population structure by examining epidemics, famines and migrations that affect the demographic structure of the Ottoman state.

1. Giriş

18. yüzyıl başlarında Osmanlı toplam nüfusunun 16. yüzyıl sonu nüfusundan daha azdı. Toplam nüfus 17. yüzyılda Akdeniz nüfusunda yaşanan genel gerileme çerçevesinde azaldığı azalmıştır. Söz konusu nüfus azalışıyla birlikte Osmanlı Devleti'nin dünyadaki demografik önemi de azalmıştır (Quataert, 2002: 172).

Osmanlı Devleti 18. ve 19. yüzyıllarda girdiği savaşlardaki kayıplar, salgın hastalıklar, kıtlıklar gibi nedenle önemli nüfus kaybına uğranmıştır. 1800'de Osmanlı Devleti'nin toplam nüfus 25-32 milyon iken, 20. yüzyılın başlarında ise 26 milyon kadar civarında olduğu tahmin edilmektedir (Quataert, 2002: 173).

Büyük geniş bir coğrafi alana sahip olan Osmanlı Devleti için oldukça az bir nüfusa sahip olduğu söylemek abartı olmaz. 19. yüzyıl sonu başlayan Osmanlı Devleti'ndeki insan gücü eksikliği, Avrupa nüfusunun çok yüksek oranda bir büyüme gösterdiği bir zamanda, askeri açıdan başlıca mahzurlardan birini oluştururken (Karpat, 2002:43; Zürcher, 2002:24), ekonomik büyümenin en büyük engelleri arasında görülebilir.

2. Osmanlı Devleti Demografik Yapıdaki Değişimler

Osmanlı Devleti'nde nüfus yüzyıllarca neredeyse durağan hale gelirken, 18. yüzyılda Avrupa'nın nüfusu Rusya dahil 100 milyon kadarken, yüzyıl sonunda 170 milyon olmuş ve 1800'lü yıllarda 200 milyon civarına artmıştır. (Kennedy, 1995:5).

1815 ile 1914 yılları arasında yaklaşık 20 milyon İngiliz ülkesini terk etmişti ki, nüfusun tamamı göz önünde alınırsa bunu büyük bir kütleli dış göç olarak saymak gerekir (1900 yılına kadar İngiltere'nin nüfusu 41 milyon kadardı; dış göç olmasa 70 milyonu civarında olurdu) (Kennedy, 1995:7). Öte yandan 1871'de Alman nüfusu 41 milyon iken,

1900 yılında 56 milyon ve 1910 yılında ise 64 milyona yükselmiştir (Waylet ve Jacks, 2004:148).

Büyük bir coğrafi alana sahip Osmanlı Devleti için 25 milyonluk nüfus çok düşük bir rakamdır. İnsan gücü eksikliği, Avrupa nüfusunun çok yüksek oranda bir büyüme gösterdiği bir zamanda, Osmanlı Devleti için 19 yüzyıl boyunca hem ekonomik hem de askeri açıdan başlıca sorunlardan birini oluşturacaktı (Zürcher, 2002:24).

Osmanlı Devleti'nde nüfusunda yaşanan dramatik bir şekilde nüfus azalması karşında devlet yöneticileri yeni önlemler alınması gereği ortaya çıkmıştır. Osmanlı nüfusunun arttırılmasına yönelik olarak Avrupa'dan göçmen gelmesi teşvik edilmesine yönelik politikalar geliştirilmesi yönünde öneriler olmuştur. Osmanlı Devleti'nde 1857 yılında böyle bir girişimde bulunmuş ve 1856 yılında Osmanlı Devleti 1 Ocak 1857'de Meclis-i Tanzimat'ta teb'a nüfusunun çoğalması için Osmanlı topraklarına yerleşmek isteyen Avrupalı ailelere izin verileceği ve onların Osmanlı vatandaşı kabul edilecekleri yönünde yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmeliğe göre; Avrupa'dan Osmanlı topraklarına göçü teşvik için hazırlanan nizamnamede birçok muafiyet ve imtiyaz yer almıştı (Dündar, 2002:50.)

Osmanlı Devleti nüfus artışı beklediği Avrupa göçmen politikası beklentiyi sağlanamamış, ancak nüfus kaybı sorunu 1870'lerden sonra yaşanan kitlesel göçlerle doğal artış sayesinde artmaya başlamıştır. 1874-1884 yıllarında 4 milyon, 1884-1894 yılları arasında 2.5 milyon, 1894-1904 yıllarında ise 2.5 milyon nüfus artışı yaşanmıştır. Osmanlı coğrafyasına yönelik kitlesel göçler 1783-1914 yılları arasında tahmini 7.4 milyon civarında olmuştur (Karpas, 2002:137). Diğer yandan Osmanlı coğrafyanda nüfus yoğunluğunun en çok olduğu Batı Anadolu bölgesine, Ege ve Akdeniz'deki adalardan gelen büyük sayıdaki Rumlar sahil şeridindeki kasaba ve şehirlere kasaba ve şehirlere yerleşmişlerdi. Yüzyılın sonunda, Batı Anadolu'daki Rumların sayısı küçük bir azınlıktan 1.2 milyona yükselmiştir (Karpas, 2002:125).

3. Sonuç ve Değerlendirme

19. Yüzyıl ortalarında nüfusun da önemli bir düşüş nedeniyle emek gücüne ihtiyacı olan Osmanlı Devleti'de ekonomik gelişmenin

sağlanmasında ülkeye emek gücünün gelmesini sağlamak için göçleri teşvik eden politikalar yürütmüşlerdir. 19. yüzyılın sonlarına doğru, Kafkaslar, Kırım ve Balkanlar'dan milyonlarca göçmen ve Ege Adalarında yaşanan binlerce Rum'un Anadolu'ya göçmesi gerekli istihdamı sağlamıştı.

Birinci Dünya Savaşı öncesinde, sonrasında ve savaş yıllarında bugünkü Türkiye coğrafyasını oluşturan topraklardaki nüfusun oluşan göç dalgaları ile hızla gayrimüslimler yerine Müslümanların sayısı giderek artmıştır.

Müslüman olmayan nüfusun, özellikle Ermenilerin ve Rumların, Anadolu'dan dışarı göçünü ve Balkanlardaki Türklerin de bu coğrafyanın içine göçünü içeren bu gelişme Cumhuriyet'in erken döneminde de sürmüştür. Birinci Dünya Savaşı başladığında bugünkü Türkiye topraklarında yaklaşık 16 milyon kişinin yaşadığı, bunların yaklaşık 13 milyonun Müslümanlar, geri kalan 3 milyon kişinin ise Müslüman olmayanlar olduğu tahmin edilmektedir. 1914 yılında bugünkü Türkiye'nin nüfusunun yüzde 19'u, diğer bir söyleyişle, her beş kişiden birisi Türk ve Müslüman olmayan Osmanlı tebaasıdır. 1927 yılında ise Müslüman-olmayan nüfusun oranı yüzde 3'ün altına düşmüştür. Bu durum Birinci Dünya Savaşı boyunca ve onu izleyen Türkiye'nin demografik yapısında Kurtuluş Savaşı sonrasında Türkiye'de nüfusun homojen hale gelmiştir (İçduygu, 2014:42).

Diğer yandan 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin liman kentlerinde nüfus yoğunlaşması görüldü. Örneğin Selânik limanınının 1800'de 55 bin olan nüfusu, 1912'de 160 bine çıktı. İzmir limanı 1800'de yaklaşık 100 bin (16. yüzyıl sonundaki rakamın yaklaşık iki katı) ve 1914'te 300 bin kadar nüfusa sahipti. Liman kentlerinin nüfus artışındaki en önemli unsur göçler olmuştur. İzmir ve Beyrut, İskenderiye ve Selânik kentlerine Akdeniz dünyasının öteki yakasından -Malta, Yunanistan, İtalya ve Fransa'dan- göçmenler gelmiştir. Bu göçmenler sayesinde liman kentlerinde kozmopolit, çok dilli bir Levanten kültürü gelişmesine yol açmıştır (Quataert, 2002:177).

20. yüzyılda liman kentlerinde kozmopolit bir nüfus gelişirken, Osmanlı Devleti'nin tamamında ise 1914 yılında ise Nüfusun dini bakımdan dağılımında da dönem başında toplam nüfus içinde payı %

70 olan Müslüman nüfusun dönem sonundaki payı % 85 yükselmiştir (Çelik, 1996:127).

19. Yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti'nde yaşanan göçler nedeniyle Anadolu ve İstanbul'a gelen pek çok göçmen aynı zamanda yanlarında getirdikleri sermayeleriyle Türk girişimcilerin temel nüvesi olmuşlardır (Kazgan, 1970: 323-327):

19. yüzyılda başlayan Kafkas bölgesinden gelen kitlesel göç sonrasında 1.5 milyon göçmen Osmanlı Devleti topraklarına gelmiştir. Bu göçmenler tarafından getirilen fonlar Osmanlı ödemeler dengesinde oldukça önemli bir kaleme oluşturmuştur. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti göç eden her gruplar için, 1861-64 Çerkes göçmenleri için 3 sterlin, 1856-60 Kırım ve 1865-66 Çerkes göçmenler için 5 sterlin, diğer zamanlar göçmenler için ise 8 sterlindir. 1880-89 Yıllarında Balkanlardan yaşanan kişi başına fon girişi 10 sterlin olarak tahmin edilebilir (Pamuk, 1984:191).

Göçlerle birlikte artan nüfus yoğunluğu özellikle Batı Anadolu başta olmak üzere tarımda hayvansal üretimden sınai üretime geçişe bir neden olmuştur. Devletin kırsal kesime iskan olunan muhacirlere hane başına 70-130 dönüm arasında arazi verme politikası sonucu, tarımsal işletme sayısında önemli artışlar yaşanmıştır. Diğer faktörlerin de etkisi ile 1873-1893 yılları arasında Osmanlı devletinin genelinde tarıma elverişli topraklarda % 41, tarım yapılan arazilerde de % 25 artış görülmüştür (Çelik, 1996:126).

Anadolu topraklarına yönelik kitlesel göçler aynı zamanda Osmanlı iktisadi yapısında iki önemli değişimin yaşandığı görülmektedir. Bunlar (Karpat, 2003:26-120).;

- Göçlerle birlikte girişimci bir sınıf ortaya çıkmıştır. 1880 yılında İstanbul'da kurulmuş olan Ticaret Odası'nın kayıtlarında bu kent kadar ülkenin diğer yerlerinde de Türk Müslüman bir girişimci sınıf ortaya çıktığı ve 1880'den 1890'a kadar sayılarının giderek arttığı ve zenginleştiği görülmektedir.

- Osmanlı topraklarına gelen göçmenlere arazi dağıtımı, ekonomik hukuki ve siyasi sonuçlara neden olmuştur. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra, geleneksel miri toprak rejiminin yerini özel arazi mülkiyeti rejimi almıştır ki bu da başlı başına köklü bir sosyal ekonomik değişimdir. Ana amacı devletin araziye daha sıkı kontrol altına almasını sağlamak olan 1858 Arazi Kanunnamesi aslında arazinin miriden mülke (yani özel mülkiyete) dönüşmesine yol açmıştır. Kafkasya'dan ve Balkan'lardan gelen göçmenler bu boş arazilere yerleştirilmiştir. Böylece göçler içinde zirai üretimin artmasının baş nedeni olmuştur. 1860'lardan sonra doğrudan doğruya zirai üretimle ilgili bir sermayenin bir Müslüman orta sınıfın elinde toplanmaya başlanmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısında mülkiyet esasına ve zirai sermayeye dayanan ve çoğunlukla Müslümanlardan oluşan yeni bir sosyal grup ortaya çıkmıştır.

Büyük ekonomik ve demografik kayıplarla çıkılan Balkan Savaşları sonrası oluşan travmanın etkisiyle, uygulamaya konulan Milli İktisat politikaları, I. Dünya Savaşı süresinde savaş ekonomisi uygulamalarına dönüşerek 1930'lu yıllara kadar uygulanmıştır. Türkiye Cumhuriyet kurulmazdan önce ve sonra gerçekleşen büyük nüfus hareketleri, bir taraftan etnik yeknesaklığı sağlayarak "millî devletin kitle temelini" oluşturmuştur.

Kaynakça

- BARKAN, Ö. Lütfi (1953), “Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”, İstanbul: Yalçın Matbaası.
- ÇELİK, Gülfettin (1996). “Osmanlı Türkiye’sinde XIX yüzyıl Sonlarında Yapılan Göçlerin Sosyo-Ekonomik Bakımdan Etkileri”, Tarih Boyunca Kafkaslardan Türk Dünyası Seminerleri, 14. Edebiyat Fakültesi Yayınları.
- DÜNDAR, Fuat (2002), İttihat ve Terakki’nin Müslümanları İskan Politikası (1913-1918), İstanbul: İletişim Yayınları No:730.
- FINDLEY, Carter V. (2011). Modern Türkiye Tarihi: İslam, Milliyetçilik ve Modernlik (Çev. Güneş Ayas), İstanbul: Timaş Yayınları.
- GÜLTEN, Kazgan (1970). “Milli Türk Devletinin Kuruluşu ve Göçler”, İstanbul Üniversitesi Mecmuası, Cilt 30, Sayı 1-4.
- İÇDUYGU, Ahmet; ERDER, Sema ve GENÇKAYA, Ö. Faruk (2014). Türkiye'nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023: Ulus-Devlet Oluşumundan Ulus-Ötesi Dönüşümlere, İstanbul: Göç Araştırmaları Merkezi.
- KARPAT, Kemal H. (2002). Osmanlı Modernleşmesi: Toplum, Kuramsal Değişim ve Nüfus, Çev: Akile Zorlu DURUKAN, Kaan DURUKAN, İstanbul: İmge Kitapevi.
- KARPAT, Kemal K. (2003), Osmanlı Nüfusu (1830-1914): Demografik ve Sosyal Özellikleri, Çev.: Bahar Tırnakçı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları No:133, İstanbul.
- KENNEDY, Paul (1995). Yirmi Birinci Yüzyıla Hazırlanırken (Çev.: Fikret ÜÇCAN), İstanbul: İş Bankası Yayınları.
- MCCARTHY, Justin (1998); Ölüm ve Sürgün: Osmanlı Müslümanlarına Karşı Yürütülen Ulus Olarak Temizleme İşlemi 1821-1922, Çev: Bilge Umar, İstanbul: İnkılap Yayınları.
- PAMUK, Şevket (1994). Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme 1820-1913, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
- QUATAERT, Donald (2002). Osmanlı İmparatorluğu (Çev. Ayşe Berktaş), İstanbul: İletişim Yayınları.
- TEZEL, Yahya S. (1994), Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.

- TOYNBEE Arnold J. (2000). Bir Devletin Yeniden Doğuşu: III, Cumhuriyet Yayınları: Çev: Kasım Yargıcı.
- VERROLLOT, Maire-Pierre (2019). İstanbul'da Kolera: 1848 Salgını Üzerine Bir İnceleme (Çev. Özgür Yılmaz), İstanbul: Libra Yayınları.
- WAYLET, Bonyar; JACKS, Ernst (2004). İmparatorluk Stratejileri ve Ortadoğu (Çev: Vedat ATİLLA), İstanbul: Chiviyazıları.
- ZÜRRCHEER, Erik Jan (2002). Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, Çev: Y. Saner GÖNEN, 12. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.

GELİR DAĞILIMI ADALETSİZLİĞİ İLE MÜCADELEDE VERGİNİN ROLÜ: GELİR VERGİSİ ÖRNEĞİ¹

Anıl ALPARSLAN,² Serkan CURA³

Özet

Kamu hizmeti, devlet tarafından toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında kullanılan araçtır. Kamu hizmetinin parasal ifadesi olan kamu harcamalarının finansmanında en önemli kamu gelir kaynağı vergilerdir. Kamu harcamalarının karşılığı olması vergilerden beklenen mali fonksiyondur. Verginin gelir dağılımında adaletsizlikle mücadelesi ise mali olmayan fonksiyonları arasında sıralanmaktadır. Devletin varlık nedenleri arasında "gelir dağılımında adaleti sağlama" fonksiyonu bulunmaktadır. Söz konusu amacı yerine getirmede farklı etkilere ve özelliklere sahip birçok araç kullanılmaktadır. Bu araçların içerisinde de vergi önemli bir yere sahiptir. Gelir dağılımında adaletsizlikle mücadelede en etkili maliye politikası araçlarının başında vergi gelmektedir. Ülkelerin gelir dağılımında adaletten uzak yapılara sahip olması, ekonomik, mali, siyasi ve sosyal sorunların artmasına yol açmaktadır. Mevcut yapıyı düzeltmek, karar vericilerin sosyal adalet anlayışı içerisinde sunacakları en temel kamu hizmetlerinin başında gelmektedir. Bu kapsamda hazırlanan çalışmanın ilk bölümünde kavramsal olarak gelir dağılımı ve unsurlarına yer verilmiştir. Ayrıca, gelir dağılımını bozucu etkiye sahip nedenler ele alınmış ve gelir dağılımını etkileyen faktörler ile bağları ortaya konmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde vergi ile ilgili kavramsal çerçeve ele alınmıştır. Ayrıca, gelir dağılımında adaleti sağlamaya yönelik vergi türleri arasında yer alan gelir vergisi örneği değerlendirilmiştir. Çalışmanın son kısmında ise, gelir dağılımında adaletsizlikle mücadelede seçilen ülkeler ve Türkiye bağlamında gelir vergisinin nasıl biçimlendirilmesi gerektiği ve vergi sistemi içerisinde konumunun nasıl oluşturulması gerektiği hususlarına yer verilmiştir .

Anahtar Kelimeler Politikası. : Gelir Dağılımı, Gelir Vergisi, Vergi

JEL Kodları : D31, H24, H30.

¹ Bu çalışma Doç. Dr. Serkan CURA danışmanlığında Anıl ALPARSLAN tarafından hazırlanan ve 29 Nisan 2020 tarihinde kabul edilen "Türkiye’de Dolaysız Vergilerle Gelir Dağılımı Arasındaki İlişki: Gelir Vergisi Örneği" adlı yüksek lisans tez çalışmasından faydalanılarak hazırlanmıştır.

² Bilim Uzmanı, Karşıyaka Bağımsız Denetim A.Ş., anil.alparslan@hotmail.com, Orcid: 0000-0003-3515-0976

³ Doç. Dr. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, serkan.cura@cbu.edu.tr, Orcid: 0000-0001-7142-0502

THE ROLE OF TAX TO STRUGGLE WITH INEQUALITY OF INCOME DISTRIBUTION: THE CASE OF PERSONAL INCOME TAX

Abstract

Public service is a tool used by the state to meet social requirements. Taxes are the most important source of public income in financing public expenditures, which are the monetary expression of public service. It is the fiscal function of taxes to be the equivalent of public expenditures. The fight against inequality of income distribution of tax is listed among its nonfiscal functions. Among the reasons for the existence of the state is the function of "providing justice in income distribution". Many tools with different effects and properties are used to fulfill this purpose. Among these tools, tax has an important role. Tax is one of the most effective fiscal policy tools in the fight against inequality of income distribution. The fact that countries have unjust structures in income distribution leads to an increase in economic, fiscal, political and social problems. Correcting the existing structure is one of the most basic public services that decision makers will offer with an understanding of social justice. In the first part of the study prepared in this context, the conceptual income distribution and its elements are included. In addition, the causes that have a distorting effect on income distribution are discussed and their ties with the factors affecting income distribution are revealed. In the second part of the study, the conceptual framework related to tax is discussed. In addition, the example of income tax, which is among the tax types aimed at ensuring fairness in income distribution, has been evaluated. In the last part of the study, how the income tax should be shaped in the context of selected countries and Turkey struggle with inequality of income distribution and how its position in the tax system should be established.

Key Words : Income Distribution, Personal Income Tax, Tax Policy

JEL Codes :D31, H24, H30.

1. Giriş

Adaletli bir gelir dağılımı sistemi oluşturmanın temeli belirlenecek vergi politikalarından geçmektedir. Gelişmemiş ülkeler halihazırda içinde buldukları yapıları sebebiyle gelir dağılımında adaletten uzak bir yapıya sahiptirler. Mevcut yapıyı düzeltmek, karar vericilerin sosyal adalet anlayışı içerisinde sunacakları en temel kamu hizmetlerinin başında gelmektedir.

Çalışmanın ilk bölümünde gelir dağılımının ölçüm yöntemlerine yer verilmiş, gelir dağılımını bozucu etkiye sahip nedenler ele alınmış ve gelir dağılımını etkileyen faktörler ile bağları ortaya konmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde vergi ile ilgili temel terimler açıklanmış, vergi türleri içerisinde yer alan gelir vergisi ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. Gelir vergisinin yapısının ve düzenlemelerinin yanında bileşenleri de ele alınmıştır. Çalışmanın son kısmında ise, gelir dağılımında adaletin sağlanması hususunda dolaysız vergilerden biri olan gelir vergisinin nasıl biçimlendirilmesi gerektiği ve vergi sistemi içerisinde konumunun nasıl oluşturulması gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

2. Kavramsal Olarak Gelir Dağılımı

2.1. Tanımı ve Unsurları

Temel anlamıyla gelir bireylerin finansal güçlerini ortaya koymakla birlikte ilgili gücün üretim sürecine, üretim faktörlerinin de eklenmesi ile elde edilmektedir (Arıkan ve İnceci, 2016, s.13). Gelir kavramının safi olarak hesaplanabilmesi ve bu olgudan bahsedilebilmesi için gelir kavramında doğrudan sayılan giderleri ve üretim partisi başına düşen amortismanına tabi giderleri düşükten sonra kalan geliri hesaplamak gerekmektedir (Kepenek ve Yentürk, 2004, s451).

Gelir dağılımı, ulusal olarak elde edilen kümülatif gelirin meydana gelmesine neden olan üretim faktörlerinin dağılımı olarak ele alınabilir (Hatipoğlu, 1976, s.13). Diğer taraftan, bu faktörlerin kendi içlerindeki gelirin dağılımında yaşadıkları sosyal ortam bağlarına ise bölüşüm ilişkileri denilmektedir. Bölüşüm ilişkileri temelde gelir dağılımına konu olan unsurların sosyal gruplar arasındaki paylaşımını konu edinmektedir (Boratav, 1976, s.9). Özüne bakıldığında, en geniş tanımıyla gelir dağılımına konu olan şey kişilerin yaşamları boyunca elde ettikleri ve emek arzı sonucu kazandıkları ücret gelirleri ve sermaye getirisi olarak da adlandırılan mülk gelirleridir. Gelir dağılımı bu iki başlıca unsurun paylaşımını konu edinmektedir (Peterson, 1994,s.442)

Gelir dağılımı kavramı açıklandıktan sonra gelir dağılımında hangi amaca yönelik olarak hedefler belirlendiğine de yer verilmelidir. Politika belirleyiciler, hedeflerine ulaşma noktasında gelir dağılımını hangi kıstaslar içerisinde sağlamak istediklerine karar vermelidirler. Fonksiyonel gelir dağılımında tespit edilebilecek unsur üretim faktörleri arasındaki gelir dağılımıdır. Milli geliri sosyal tabakalar nezdinde parçalara ayırarak toplumun gelir düzeylerine göre ayırma bu gelir dağılımı türünde yapılmamaktadır. Hangi gelir gruplarının dağılımdan ne kadarlık pay elde ettiği de yine bu yöntem ile tespit edilemez (Kuştepe ve Halaç, 2004, s.146).

Kişisel gelir dağılımı durağan ve statik bir dağılım türüdür. Bireyler arasındaki dağılımı ön planda tutmakta ve milli geliri buna göre tasniflemektedir. Nihayetinde de milli geliri üretim faktörlerinden ayrı olarak kişisel anlamda nasıl dağıldığıyla ilgili olarak ele almaktadır (Şahin, 1997, s.387).

Sektörel dağılım, iktisadi dallara göre ayırımın yapıldığı gelir dağılımı türüdür. Burada amaç gelirin faaliyet kollarına göre katsayısını tespit etmek ve kümülatif geliri bu kollara dağıtmaktır (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2001, s.19). Hedeflediği amaç açısından bakıldığında sektörel gelir dağılımının ulaşmak istediği sonuç, gelir dağılımındaki adaletsizliğin belirlenmesinin yanında yıldan yıla yaşanacak dalgalanmalar neticesinden ülke ekonomisi içerisinde sektörlerin kapladıkları alanlarında belirlenmesidir. Ayrıca, söz konusu gelir dağılımı, kamunun ekonomiye müdahale alanının belirlenmesinde ve ülkelerin ekonomik kalkınmışlık düzeylerinin değerlendirilmesinde de kullanılmaktadır (Türk, 2001, s.314).

Gelir dağılımında adaletin sağlanması, tedavi uygulanması gereken bir hastalığa benzetilirse burada en önemli unsur hastalığın seviyesinin tespit edilmesi olacaktır. Gelir dağılımında yaşanan bozuklukları tespit etmek için çeşitli hesaplama yöntemleri geliştirilmiştir. Max Lorenz tarafından 1905 yılında geliştirilen eğri, keşif tarihten itibaren ekonomik bir kıstas olarak kabul görmüş ve her dönemde ve analizde gelir adaleti seviyesinin bir ifade biçimi olarak kabul edilmiştir (Ayyıldız, 2017, s.134).

Şekil 1: Lorenz Eğrisi

Kaynak: (Stiglitz, 2000, s.121).

Şekil 1’de yer alan Lorenz Eğrisini içeren eksenler incelendiğinde, nüfusun yüzdelik dilimlerinin gelirin yüzdelik dilimlerinden hangi oranda pay aldıklarını göstermede kullanıldıkları tespit edilebilecektir.

Gini Katsayısı Lorenz Eğrisi’nden yola çıkarak elde edilen ve grafiksel yorumun fonksiyonel bir sonucu olarak tanımlanmaktadır. Gelir dağılımının analiz edilmesinde Lorenz Eğrisi’nin konumuna göre Gini Katsayısı’nda değişiklikler yaşanacaktır. Bu değişikliklerde gelir dağılımı hesaplanan ülkelerin Gini Katsayı’ları ile birbirleri arasında kıyılanabilmesi imkanı ortaya çıkarmaktadır.

Şekil 2: Gini Katsayısı’nın Hesaplanması

Kaynak: (Pınar, 2019, s.273)

Şekil 2’de Gini Katsayısının elde edilmesine değinilecek olursa; Lorenz Eğrisi ile Mutlak Eşitlik Doğrusu arasındaki alanın (A) toplam alana (A+B) bölünmesi ile sonucu ortaya çıkan sonuç Gini Katsayısının ifade etmedir. Bu durum formülüze edilecek olursa;

Gini Katsayısı = $A / A + B$ şeklinde tanımlanmaktadır. Her ulusun Lorenz Eğrisinin grafiksel konumu farklı olacağı için, yukarıda bahsi geçen formül üzerinden yapılacak olan hesaplamada da Gini Katsayıları farklı çıkacaktır. Ülkelerin gelir dağılımı üzerinden kıyaslanmaları da Lorenz Eğrisi üzerinden elde edilecek Gini Katsayılarına göre yapılmaktadır. Mutlak Eşitlik Doğrusunun üzerine denk gelen ve her noktada ona teğet olan bir Lorenz Eğrisinde A Alanı oluşmayacağı için A Alanının değeri sıfır olacaktır. Sıfırında herhangi bir sayıya bölümü yine sıfır olacağı için Gini Katsayısı sıfır olacak ve bunun sonucu da gelirin tüm ulus içerisinde eşit dağıldığı anlamına gelecektir. Ancak Lorenz Eğrisinin tam tersi bir seyir izleyerek karşı köşeye teğet olması

durumunda ise A Alanı, B Alanını da kapsayacak ve uygulanan formül neticesinde A Alanı yine A Alanına bölünmüş olacaktır. Bu da bize bir değerini verecektir. Gini Katsayısının bire eşit olması ise ülkede elde edilen bütün ulusal gelirin tek bir insanda toplandığı anlamına gelmektedir.

Eğrinin Mutlak Eşitlik doğrusuna yaklaşması Gini Katsayısının küçüldüğünü ve bunu takiben gelir dağılımının iyileştiğini bizlere göstermektedir. Tam tersi durumda da Lorenz Eğrisinin Mutlak eşitlik doğrusundan uzaklaşması Gini Katsayısının büyümesi anlamına gelmekte ve buda gelir dağılımının kötüleştiği anlamını çıkarmamızı sağlamaktadır (Karabulut, 2006, s.26).

2.2. Gelir Dağılımda Adaletsizliğin Nedenleri

Geçmişten günümüze insanlar arasında oluşan gelir ve servete ilişkin farklar gerek miras yoluyla devredilme gerekse bireyler arasından kişisel yetenek farkları nedeniyle kümülatif bir biçimde artarak derinleşmiştir. Gelir dağılımının bozulmasına yol açan nedenler; servet birikimi, ücret gelirlerine yönelik politikalar, küreselleşme olgusu ve enflasyon sorunu olarak sıralanmaktadır.

Servet birikimi, insanların gelirlerinin harcanmayıp tasarruf edilen kısmı olarak nitelendirilmektedir. Servet birikimi özünde ikili bir ayırım yapılarak incelenmektedir. Bunlar insanların ebeveynlerinden miras olarak kalan servetleri ve yaşamları boyunca biriktirdikleri servetlerdir. Devletler servet birikimi nedeniyle gittikçe artan gelir dağılımındaki adaletsizliği durdurmak ve bu konuda önlem almak istiyorlarsa ellerindeki en önemli müdahale yöntemi kişilerin mevcut yaşamlarında yapacakları tasarrufu vergilendirmeleridir (Karataş, 2019, s.57 ve 58).

İşveren sıfatına sahip olmayan insanlar piyasa içerisinde emeklerini arz ederler ve bunun karşılığında ücret geliri talep ederler. Her bireyin çalıştığı sektör aynı olmayacağı gibi, deneyimleri, eğitimleri ve becerileri de farklıdır. İşte bu değişkenlerde hesaba katılarak değerlendirildiğinde her bireyin emek arzı sonucu hak ettiği gelir düzeyi farklılaşmaktadır (Şerbetçi, 2014, s.97).

Küreselleşme ile dünya homojenleşmiş ve emekten sermayeye her türlü üretim faktörü akışkan hale gelmiştir. Örnek verilecek olursa üretimini emeği yoğunlukta olarak kullanarak yapan uluslararası firmalar dünya üzerinde en az ücret ödeyecekleri emek arzı nerede varsa tesislerini o coğrafyada kurmaktadır. Bu durumda mevcut ülkelerinde herhangi bir istihdam yaratmadıkları için işsizliğe ve doğrudan olarak gelir dağılımının küresel boyutta adaletsiz bir şekilde dağılmasına sebep olmaktadır (Çalışkan, 2010, s.97).

Enflasyon, temelde etkisini ücret geliri elde eden bireylerin alım güçlerinde göstermektedir. Nispi fiyatlarda ortaya çıkardığı değişikliklere ücret geliri elde eden bireylerin ücret artışları anında cevap verememekte bu yavaş takip etme sonucunda da gelir dağılımı kötüleşmektedir (Selim v.d., 2014, s.53).

3. Gelir Dağılımda Adaletle Yönetlik Kullanılan Uygulamalar: Gelir Vergisi Örneği

3.1. Verginin Tanımı ve Unsurları

1982 Anayasa'nın 73. Maddesindeki tanımlamaya göre; “*Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır*” ifadeleri yer almaktadır. Anayasanın metninden anlaşılacağı üzere verginin amacı kamu giderlerini karşılamaktır ki burada Klasik Doktrinin iktisat anlayışının hâkim olduğu görülmektedir. Verginin miktarının ödeme gücü ile orantılı olarak belirlenecek olması ise Adam Smith'in iktisat teorisine dayandırılarak belirlenmiştir. Son olarak ise vergi kanuna dayanılarak tahsil edilecektir denilerek *Magna Carta*'dan alıntı yapılmıştır (Özman, 1967, s.3-6).

Vergiler ile elde edilen gelirler giderleri karşılamak için kullanılırsa bu *mali fonksiyonun* yerine getirildiği anlamına gelmektedir. Ancak günümüz dünyasında vergiler mali amaçlarının yanında mali olmayan amaçlar içinde tahsil edilebilmektedir. Geçmiş dönemlerde vergiler sadece mali amaçlar için tahsil edilmiştir.

Günümüz dünyasında ise ekonomiye müdahale edip ülke politikalarını aktif bir şekilde uygulayabilmek içinde kullanılabilir. Ancak mali fonksiyon; karar vericiler için halen önemli bir yere sahiptir fonksiyon olarak anılmaktadır (Akdoğan, 1999, s.118 ve 119).

Mali fonksiyonun yanında devletin vergileri, desteklemek ve geliştirmek istediği faaliyet kollarını uygun şekilde planlaması, ekonomiye yön vermek ve hedeflerine ulaşmak için kullanması *ekonomik fonksiyon* olarak adlandırılmaktadır ve günümüzde oldukça sık görülen bir fonksiyondur. Son olarak ise, verginin *sosyal fonksiyonu*; devletin, ekonomi paydaşlarının arasında yapılacak olan gelir dağılımını düzeltmek, hanehalkının motivasyonu için çok önemli olan fırsat eşitliğini sağlamak için vergileri bir aracı olarak kullanabilmesi olarak tanımlanabilir (Muter ve Çelebi, 2012, s.134-135). Piyasaya müdahale aracı olarak kullanılan vergiler, uygulanacak olan vergi tekniğine bağlı olarak gelir dağılımındaki adaleti etkilemektedir. Vergiler yapıları itibariyle dolaysız olmaları durumunda gelir dağılımını düzeltici, dolaylı vergi olmaları durumunda ise gelir dağılımını bozucu etkilerini ortaya çıkarabilmektedirler (Pınar, 2019, s.277).

3.2. Gelir Vergisinin Tanımı ve Özellikleri

Gelir vergisi, dolaysız niteliğe sahip subjektif karakterli gerçek kişilerin gelirlerinin vergilendirilmesinde kullanılan en önemli vergi türüdür (Akdoğan, 1999, s.233).

Gelir vergi matrahının oluşumu, tahsil edilecek verginin miktarını etkileyecek en temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Tahsil edilecek verginin hesaplanarak ortaya çıkarılmasında kıstas olarak alınan değer ya da miktar olarak tanımlanabilmektedir (Çevik, 2003, s.14-15).

Gelir vergisinin tarh edilebilmesi için oluşacak olan matrahın daha önceden yayımlanmış vergi kanunları ile sınırları belirlenmiş ve matrahın oluşmuş olması gerekmektedir (Erginay, 1994, s.40). Matrahın belirlenmesi noktasında iki farklı yöntem görülmektedir. Bunlardan ilki spesifik matrah diğeri ad-valorem matrahtır. Spesifik matrah miktar bazlı bir yapıya sahiptir ve fiziki olarak vergilendirilecek

olgunun ölçülebilir, somut değerleriyle matrahının belirlenmesini esas alırken, ad-valorem yöntem ise değer esaslı bir matrah belirlemesine imkan vermektedir (Muter v.d., 2016, s.144).

Tahsil edilecek gelir vergisi tutarını belirleyen bir diğer önemli unsur ise tarifelerdir. Düz oranlı vergi tarifesiyle ilgili genel bir tanımlaması yapılacak olursa her verginin olması gerektiği gibi tarafsız, vergi sisteminin maliyetleriyle uyum içerisinde tahsil edilebilir, basit ve anlaşılır, kalkınmayı destekleyen tek oranlı bir vergi tarifesi olarak tanımlamak mümkündür (Türkan, 1997, s.8).

Artan oranlı tarifeler incelenecek olursa, özünde ödeme gücünü kıstas olarak alan artan oranlı vergi tarifesinde elde edilecek gelir belirli dilimlerine ayrılmış durumdadır ve her matrah dilimine uygulanacak bir de vergi oranı belirlenmiştir (Emes v.d., s.12). Düz oranlı vergi tarifesi ile ayrıldığı temel noktada burasıdır.

Artan oranlı vergi tarifesinde, her bir basamakta vergilendirilecek matrahtan elde edilecek vergi geliri artarak büyümektedir, buna paralel olarak her basamağın vergi oranında artmakta bu durumda her defasında biraz daha fazla ödenmesi gereken vergi oraya çıkarmaktadır (Sayar, 1970, s.113).

Artan oranlı vergi tarifeleri de kendi içerisinde uygulama şekillerinden kaynaklı farklı başlıklara ayrılmaktadır. Artan oranlı vergi tarifelerinde sınıf usulü artan oranlılık bireylerin vergi matrahlarının limitleri itibariyle hangi dilime isabet ediyorsa matrahının tamamının o dilimin vergi oranıyla vergilenmesidir (Dikmen, 1969, s.324). Dilim usulü artan oranlı vergi tarifesinde ise sınıf usulü artan oranlılığa göre en temel fark tüm gelirin aynı vergi diliminde vergilendirilmiyor oluşudur. Parçalar halinde gelir belli matrah bölümlerine ayrılır dilim dilim vergilendirilir (Bilici ve Bilici, 2017, s.233-237). Temel amaç basamak atlayarak üst gelir gurubuna alt sınırdan giren vatandaşların adaletsiz bir biçimde vergilendirilmelerini önlemektir.

Gelir vergisinin fonksiyonlarına değinecek olursak; gelir vergisinin, kamu harcamalarını finanse edebilmek için hanehalkından tahsil edilmesi gelir vergisinin fiskal amacını açıklamaktadır. Gelir vergisinde içerisinde bulunduğu pek çok kamu geliri türünde de kamu

harcamalarının finansmanı ön plana çıkmaktadır (Muter v.d., 2016, s.131-134).

Devlete gelir sağlama amacının yanında gelir vergisi sosyal amaçlarla da tahsil edilmektedir. Söz konusu ekstra-fiskal amaçlara ilişkin gelir vergisine yüklenen sorumluluk göz önüne alındığında; sağlık, eğitim ve kültürel etkileri desteklemek amacıyla da tahsil edildiğinden söz edilebilmektedir. Bu sayılan etkenlerin yanında gelir vergisi yerli üretimin teşviki, yapısal gelişmenin bilinçli bir şekilde tercih edilen sektörlerle yönlendirilmesi gibi amaçlarla da tahsil edilebilmektedir. Bu ve benzeri ekonomik ve özellikle sosyal amaçlarla alınması gelir vergisinin ekstra-fiskal amaçla tahsil edilmesi olarak tanımlanmaktadır.

4. Gelir Dağılımı Adaletsizliğini Gidermeye Yönelik Ülke Uygulamaları

Önceki bölümlerde gelir vergisinin ne olduğunu ve nasıl hesaplanarak tahsil edildiğini gibilere yer verilmiş olup bu bölümde seçilmiş ülke örnekleri ile kıyaslamalara yapılacaktır.

Kıta Avrupası'nın lokomotifleri olarak kabul edilen Almanya, vergi yapısı olarak gelir dağılımında adaleti sağlamaya öncelik veren bir yapıya sahiptir. Özellikle gelir vergisi özelinde üniter vergi yapısına sahip pek çok devlet gibi merkezi yönetim nezdindeki kontrol mekanizmaları aracılığı ile vergiler tahsil edilmektedir. Tablo 1 incelendiğinde görülebileceği üzere ülkedeki mevcut durumdaki gelir vergisi dilimlerine yer verilmiştir.

Tablo 1: 2022 Yılı Almanya Gelir Vergisi Dilimleri

Gelir Dilimi	Vergi Oranı
9.984-€'ye kadar	%0
9.984-€'den 58.596-€'ye kadar	%14 ve %42 arasında artan oranlar
58.596-€'den 277.825-€'ye kadar	%42
277.825-€ ve üzeri	%45

Kaynak: (EXPAT, 2022).

Özellikle ilk basamak olarak kabul gören 9.984-Avro'ya kadar gerçekleşen gelirlerden vergi tahsil edilmeyen bir yapı olması, düşük geliri ve gelirlerinin büyük bir kısmını yaşamlarını sürdürebilmek için harcamak zorunda olan tasarruf eğilimi düşük olan bireyler için pozitif etkiler meydana getirmektedir.

İngiltere ise AB'den yeni ayrılan bir ülke olsa da tercih ettiği politikalar ve kendi ülkesine ait para birimini muhafaza ediyor oluşu sürekli diğer üyelerden ayrı bir biçimde değerlendirme ihtiyacına neden olmaktadır. Gelir vergisi özelinde ise pek çok ülkenin izlediği yöntemden farklı bir yol tercih eden İngiltere, eşleri ve çocuklarını birbirlerinden bağımsız vatandaşlar olarak tanımlamakta ona göre bir vergilendirme sistemi uygulamaktadır.

Tablo 2: 2022 Yılı İngiltere Gelir Vergisi Dilimleri

Gelir Dilimi	Vergi Oranı
12.570-£'ye kadar	%0
12.571-£'den 50.270-£'ye kadar	%20
50.271-£'den 150.000'ye kadar	%40
150.001-£ ve üzeri	%45

Kaynak: (GOV.UK, 2022).

Tablo 2 incelendiğinde, Almanya'da olan yapının bir benzerini İngiltere'de de yıllık gelir vergisi basamaklarına bakıldığı zaman görmek mümkündür. 12.570-£'a kadar gerçekleşen gelirler vergi dışında bırakılarak tüketim eğilimi yüksek tasarruf eğilim düşük haneler için olumlu bir vergi politikası tercih edildiği görülmektedir. Ancak Almanya'da uygulanan yapıdan ayrıştığı nokta üst sınır olarak daha düşük bir tutar belirlenmesidir. Belirlenen 150.001-£ olan üst sınıra, yüksek gelir elde eden insanların daha erken girmesi anlamına gelmektedir. Bu da ilgili yüksek gelir grubuna mensup insanların %45 oranından daha çabuk vergilendirilmeye başlanması ve yüksek gelir elde eden vatandaşların gelirlerinin önemli bir kısmını vergi ile kesintiye uğratma işlemleri ile sonuçlanmaktadır.

Sırada ise ekonomik kırılmalık açısından gelişmekte olan ülkeler içerisinde Türkiye'ye benzer özelliklere sahip olan Arjantin, 2018 yılı

içerisinde yaşadığı vergi oranlarındaki artış, faiz oranlarının yükselişi ve döviz artışı gibi olumsuz tablolar ile negatif bir görüntü sergilemesine rağmen özellikle ülkenin içinde bulunduğu kötü gidişata önlem olması amacıyla politika belirleyicilerin uygulamaya koyduğu vergi oranlarında artışlar ki başta tarım sektörünü etkisine almıştır, vergi artışları halkı sosyal patlama seviyesine getirmiştir (Independent Türkçe, 2019).

Tablo 3: 2021 Yılı Arjantin Gelir Vergisi Dilimleri (Arjantin Pezosu-ARS)

Gelir Dilimi	Vergi Oranı
97,202.00-ARS'ye kadar	%5
97,202.00-ARS 'nin 194,404.01-ARS'si için 4,860.10-ARS, fazlası için;	%9
194,404.01-ARS'nin 291,606.01-ARS'si için 13,608.28-ARS, fazlası için;	%12
291,606.01-ARS'nin 388,808.02-ARS'si için 25,272.52-ARS, fazlası için;	%15
388,808.02-ARS'nin 583,212.02-ARS'si için 39,852.82-ARS, fazlası için;	%19
583,212.02-ARS'nin 777,616.02-ARS'si için 76,789.58-ARS, fazlası için;	%23
777,616.02-ARS'nin 1,166,424.03-ARS'si için 121,502.50-ARS, fzlası için;	%27
1,166,424.03-ARS'nin 1,555,232.07-ARS'si için 226,480.66-ARS, fzlası için;	%31
1,555,232.07-ARS'nin için 347,011.16-ARS, ve artan fazlası için;	%35

Kaynak: (Price Waterhouse Coopers, 2022).

Tablo 3'e göre, özellikle ilk dilimden 97,202.00-ARS (Arjantin Pezosu)'ye kadar tahsil edilecek olan %5 oranındaki vergi gelişmiş ülke ile gelişmekte olan ülke çizgisinin arasında bir seyir izlemelerine sebep olmaktadır. Özellikle gelişmiş ülke vergi yapılarında görülün belli bir sınıra kadar verginin dışında bırakılan kazanç ve Türkiye'de görülen 32.000-₺'ye kadar %15 oranın vergilendirmenin arasında gerçekleşen %5 oranındaki vergi, nispeten adaleti amaç edinmiş bir vergi sisteminin oluşmasını yardımcı olabilecektir.

Son olarak Türkiye üzerinde ilgili tablolara değinmek gerekirse, gelişmekte olan ülkeler arasında pozitif olarak kendini belli eden Türkiye kalkınma ve büyüme adımlarını pandemi döneminde bile

aksatmayan aynı zamanda gelir dağılımında adaleti de sağlamaya yönelik adımlar atan bir ekonomi olarak karşımıza çıkmıştır. Bu politikalara örnek olarak ise etkin ve verimli olmayan veya etkinliğini kaybetmiş istisna, muafiyet ve indirimlerin kademeli olarak sırasıyla kaldırılması, vergi tabanını genişletmek için vergi mevzuatının sadeleştirilmesi gösterilmektedir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019, s.6).

Politika belirleyicilerin büyüme odaklı politikaları tercih etmesi halihazırda gelir dağılımında adaleti sağlamaya yönelik etkin hedefler belirlenmesini engelleyebilmektedir. Vergi afları üzerinden örnek verilecek olursa; vergilemenin temel hedef ve amacının dışına çıkan uygulamalara gidilmemeye özen gösterilmesi gerekmektedir. Sürekli hale getirilen vergi affı uygulaması, vergi sisteminin yapısını ve işlerliğini bozmaktadır. Benzer vergi etkinliğini bozan uygulamalar her ne kadar politika belirleyicilerin büyüme oranlarını sürdürülebilir kılma, vergi tahsil oranlarını yükseltme ve istihdam düzeyini artırma hedeflerine hizmet etse de gelir dağılımında adaleti bozucu etkiler meydana getirebilmektedir (Bıyan, 2004), s.21).

Son olarak Türkiye özelinde gelir vergisi basamaklarının yer aldığı tablo incelenecek olursa;

Tablo 4: 2022 Yılı Türkiye Gelir Vergisi Dilimleri

Gelir Dilimi	Vergi Oranı
32.000-₺'ye kadar	% 15
70.000-₺'nin 32.000-₺'si için 4.800-₺, fazlası için;	% 20
170.000-₺'nin 70.000-₺'si için 12.400-₺, fazlası için;	% 27
880.000-₺'den fazlasının 170.000-₺'si için 39.400-₺, fazlası için;	% 35
880.000-₺'den fazlasının 880.000-₺'si için 287.900-₺, fazlası için;	% 40

Kaynak: (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022).

Analizde incelemeye alınan Almanya ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelere benzer olarak Türkiye'de de vergilendirilmeyen asgari ücret gelirinun 12 aylık tutarı bulunmaktadır. Bu tutar tasarruf eğilimi düşük harcama eğilimi yüksek hanehalkının harcanabilir gelirlerini arttırmak için gelir vergisi dışında bırakılmış olup söz konusu elde edilen gelirden damga vergisi dahil herhangi bir vergi kesinti yapılmamaktadır.

5. Sonuç Yerine

Gelişmiş ülkeler tüketim eğilimi yüksek olan bireylerin gelirlerinin belli bir kısmını vergilendirmemekte bu sayede yüksek gelir elde eden insanlara nazaran düşük gelirli kesimi destekleyerek gelir dağılımında adaleti sağlamayı hedeflemektedirler. Gelişmekte olan ülkelerdeyse vergi geliri önemli bir merkezi bütçe geliri olarak görüldüğünden vergilendirilmeyen herhangi bir dilim bırakılmamaktadır. Bu durum ise halihazırda az gelir elde eden bireylerin elde ettikleri gelirin vergilendirilmesi sonucunda harcanabilir gelirleri azalmaktadır. Bu konuda yapılması gereken gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerinde bir seviye ötesine giderek asgari ücret seviyesinin bir yıllık karşılığı nazarında elde edilen geliri gelir vergisi dilimlerinin ilk basamağı olarak belirlemeleri ve bu kazançtan herhangi bir vergi tahsil etmemeleridir. Bu sayede oluşacak olan gelir dağılımı bir öncekine göre daha olumlu sonuçlar ortaya koyacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki düşük gelirli insanlardan tahsil edilmeyip, yüksek gelirli dilimlerle telafi edilecek olan vergi dolaylı yoldan potansiyel yatırımcıların yatırıma konu bütçeleri azaltacak ve yatırım kararlarını etkileyecektir. Bu da uzun vadede yatırımların azalması ve ülke büyümesinin olumsuz etkilenmesi ile sonuçlanacaktır.

Türkiye’de 2022 yılından itibaren uygulanmaya başlandığı üzere asgari ücret geliri kadar elde edilen gelirden gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri uygulanmayacaktır. Söz konusu uygulama ile göreceli olarak daha az gelir elde eden alt gelir grupları desteklenmek istenmektedir. Bu durumda dolaylı olarak gelir dağılımını iyileştirmede gelişmiş ülke örneklerinde de olduğu gibi olumlu etkiler meydana getirmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımının iyileştirilmesi anlamında yapılması gereken ikinci husus ise; doğru bir vergi yapısı ile dolaylı ve dolaysız vergilere ilişkin yapılanmanın sağlanmasıdır. Özellikle OECD ülkelerinin ortalamasına bakıldığı zaman toplam vergi gelirleri içerisinde dolaylı vergilerin payının %46,6 dolaysız vergilerin payının ise %53,34 olduğu gözükmemektedir. Bu noktada gelir dağılımı anlamında sıfır derecelendirme seviyesine en çok yaklaşan ve adil bir gelir dağılımı seviyesine sahip olduğu bir gerçek olan Danimarka’nın

dolaylı vergi oranı %31,91 dolaysız vergi oranı %68,09'iken gelir dağılımını düzeltmek ve bu konuda adaleti sağlamak isteyen ülkeler için klavuz oldukça açıktır. Dolaysız vergilerin toplam vergi gelirlerinde ağırlığı azaltılmalı meydana gelecek vergi kaybı dolaysız vergilerde yapılacak olan yoğunlaşma ile giderilmez.

Zengin ya da fakir ayırt etmeksizin mübadele sonucu bireyler dolaylı yoldan bir vergi ödemekte ve herkes o mal için aynı vergi miktarına katlanmaktadır. Vergi miktarı her ne kadar aynı olsa da ödenen verginin ödeyicilerin bütçelerindeki ağırlığı değişmektedir. Düşük gelirli bireyler için yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebilmek için aldıkları bir mala ödedikleri bir vergi bile bütçelerini etkileyebilirken, yüksek gelir grubuna mensup bireyler aynı vergi miktarını aynı mala öderken bütçelerinde bunun ağırlığını hissetmemektedirler. Durum böyle olunca gelir seviyesi yükseldikçe vergiye karşı olan duyarlılıkta azalmaktadır. İşte bu duyarlılık seviyesi oranında dolaysız vergiler ayarlanmalı ve dolaysız vergi ağırlıklı bir vergi yapısı oluşturulmalıdır.

Özellikle tahsil edilecek vergilerin uzunluk ve yükseklik oran ve miktarlarında yapılacak değişiklikler hali hazırda mevcut olan gelir dağılımının iyileşmesi için etkin ve verimli sonuçlar ortaya koyamayabilir. Bu hususun temel sebebi ise gerçekleşen adaletsizliğin mevcut olan vergilerin oran ya da miktarının arasındaki farktan kaynaklanmıyor oluşudur. Söz konusu adaletsizlik vergi sisteminin içinde barındırdığı istisna ve muafiyetlerin varlığından, ilgili yüksek gelir grubuna üye mükelleflerin bunları bu istisna ve muafiyetleri etkin ve verimli bir şekilde kullanırken düşük gelir grubuna ait mükelleflerin ise vergiden kaçınmayıp vergilendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Meydana gelen gelir dağılımı adaletsizliğin sebebi büyük ölçüde istisna ve muafiyetlerden kaynaklanmaktadır.

Yapılması gereken bu düzenlemeler ile düşük gelir grubuna mensup bireyler öncelikli olarak günlük hayatlarındaki mübadeleler esnasında ödeyecekleri vergilerden kurtarılmakta ve bu vergi onlara harcanabilir gelir olarak bırakılarak piyasaya canlılık kazandırılmaktadır. Ayrıca yapılacak olan dilim düzenlemesi ile yük dolaylı vergiden alınarak dolaysız vergide tekrar düşük gelirli bireye

yüklenmeyecek ve üst gelir gruba ait bireylere yansıtılacaktır. Bu sayede az kazananın daha az çok kazananın ise daha fazla vergi ödediği bir vergi sistemi meydana gelecek, gelir dağılımı doğru organize edilmiş bir gelir vergisi sistemi ile daha adaletli hale gelecektir. Bu uygulamaların yanında vergi sistemindeki karışıklıkları gidermek ve vergi harcaması yapmadan daha etkin ve verimli bir vergi sistemi ortaya koyabilmek için tek oranlı bir verginin ücret geliri elde eden bireyler üzerinde uygulanması da vergiden kaçınma oranını düşürecektir. Özellikle yüksek gelir elde eden bireylerin daha yetkin insanlar oldukları hesaba katılacak olursa, vergiden kaçınma oranlarının daha yüksek olacağı ve bu olguyu gerçekleştirmelerinin daha kolay olduğu açıktır.

Kaynakça

- Akdoğan, A. (1999). Kamu Maliyesi (7. b.). Ankara: Gazi Kitabevi.
- Arıkan, Z., & İnceci, A. (2016). Vergilendirilebilir Gelir ve Gelir Vergisinde Üniter Yapıyı Bozan Uygulamalar. *Sosyoekonomi*, 24(30), 11-28.
- Ayyıldız, F. V. (2017). Gelir Adaletsizliğinin Sebeplerinin Araştırılması: Ampirik Yapıyı Bozan Uygulamalar. *Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi*, 34(34), 131-141.
- Bilici, N., & Bilici, A. (2017). Kamu Maliyesi. Ankara: Savaş Yayınevi.
- Biyan, Ö. (2004). Vergilemenin Nihai Niteliğinden Sapmasının Siyasal, Ekonomik ve Sosyal Nedenleri. *Bilanço, Bursa Serbest Mali Müşavirler Odası*, 57, 18-23.
- Boratav, K. (1976). 100 Soruda Gelir Dağılımı. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
- Çalışkan, Ş. (2010). Türkiye'de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk. *Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi*(59), 89-132.
- Çevik, S. (2003). Küreselleşen Dünyada Vergi Politikası: Vergi Politikasında Dönüşüm ve Küresel Sorunlar. *Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 11(1-2), 353-369.
- Dikmen, O. (1969). Maliye Dersleri (Birinci Kitap) Giriş ve Genel Vergi Teorisi. İstanbul: Sermat Matbaası.
- Emes, J., Clemens, J., Basham, P., & Samida, D. (2001). Flat Tax Principles and Issues. Vancouver: Fraser Institute. Kasım 15, 2019 tarihinde <https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/FlatTaxTxt.pdf> adresinden alındı
- Erginay, A. (1994). Kamu Maliyesi. Ankara: Savaş Yayınları.
- EXPAT. (2022, Aralık 1). German Tax System & Taxes in Germany. EXPAT: <https://www.iamexpat.de/expat-info/taxation-germany/german-tax-system> adresinden alındı
- Gelir İdaresi Başkanlığı. (2022, Ocak 1). Madde 103 Esas Tarife. Aralık 1, 2022 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı: <https://www.gib.gov.tr/node/83951> adresinden alındı

- GOV.UK. (tarih yok). Income Tax Rates and Bands. Aralık 1, 2022 tarihinde GOV.UK: <https://www.gov.uk/income-tax-rates> adresinden alındı
- Hatipoğlu, Z. (1976). Ulusal Gelir Bölüşüm ve Çalışma Ekonomisi. İstanbul: Aktif Büro Basım.
- Independent Türkçe. (2019, Aralık 24). Arjantin hükümeti krizi sonlandırmak amacıyla ekonomik tedbir paketini onayladı. Mart 7, 2020 tarihinde Independent Türkçe: <https://www.indytrk.com/node/108236/d%C3%BCnya/arjantin%C3%BCk%C3%BCmeti-krizi-sonland%C4%B1rmak-ama%C4%B1yla-ekonomik-tedbir-paketini-onaylad%C4%B1> adresinden alındı
- Karabulut, T. (2006). Türkiye'de Kişisel Gelir Dağılımı Araştırmalarının Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 9(1-2), 21-36.
- Karataş, M. (2019). Gelir Dağılımının Teorik Yapısı. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 8(21), 52-79.
- Kepenek, Y., & Yentürk, N. (2004). Türkiye Ekonomisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Kuştepli, Y., & Halaç, U. (2004). Türkiye'de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(4), 143-160.
- Muter, N. B., Çelebi, A. K., & Sakıncı, S. (2016). Kamu Maliyesi (5. b.). Manisa: Emek Matbaacılık.
- Özman, M. A. (1967). İnsan Hakları İle İlgili Temel Metinler. Ankara: Birleşmiş Milletler İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Sağlama ve Koruma Türk Grubu Yayınları.
- Peterson, W. C. (1994). Gelir İstihdam ve Ekonomik Büyüme. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.
- Pınar, A. (2019). Maliye Politikası Teori ve Uygulama. Ankara: Turhan Kitabevi.
- Price Waterhouse Coopers. (2022, Ağustos 31). Argentina Individual-Taxes on personel income. Aralık 1, 2022 tarihinde Price Waterhouse Coopers: <https://taxsummaries.pwc.com/argentina/individual/taxes-on-personal-income> adresinden alındı

- Sayar, N. (1970). Kamu Maliyesi-Kamu Gider ve Gelirleri Prensipleri. İstanbul: Sermet Matbaası.
- Selim, R., Günçavdı, Ö., & Bayar, A. A. (2014). Türkiye'de Bireysel Gelir Dağılımı Eşitsizlikleri: Fonksiyonel Gelir Kaynakları ve Bölgesel Eşitsizlikler Raporu. İstanbul: TÜSİAD.
- Stiglitz, J. (2000). Economics of the Public Sector. New York: W.W. Norton and Company.
- Şahin, H. (1997). Türkiye Ekonomisi. Bursa: Ezgi Kitabevi.
- Şerbetçi, G. (2014). Türkiye'de Uygulanan Finansal Politikaların Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 93-116.
- T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2001). Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Yoksullukla Mücadele Özel İhtisas Komisyon Raporu. Ankara: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı.
- T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2019, Ekim 10). Orta Vadeli Mali Plan 2020-2022. Nisan 15, 2020 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/10/2020-2022-D%C3%B6nemi-Orta_Vadeli-Mali-Plan.pdf adresinden alındı
- Türk, İ. (2001). Maliye Politikası (14. b.). Ankara: Turhan Kitabevi.
- Türkan, E. (1997). Düz Oranlı ve Tüketim Tabanlı Vergi Sistemi: ABD'de Yaşanan Tartışmalar ve Bu Tartışmalardan Çıkarılabilecek Dersler. Ankara: DPT Yayınları.
- Yüksel, C. (2017). Vergi Tarifelerinin Matematiksel ve Grafikselleştirilmesi. Bulletin of Economic Theory and Analysis, 2(1), 01-12.

A CONTEMPORARY EVALUATION OF COMPLEXITY-THEORY-BASED IMPLEMENTATION IN THE PUBLIC PROVISION OF HEALTH CARE: THE NEOLIBERAL SIMPLIFYING CHALLENGE IN THE REMAKING OF THE HEALTH CARE SECTOR¹

Ashhan ÖZEL ÖZER,² Buğra ÖZER³

1. Introduction

This study is an attempt to understand the nature of complexity in public policy and understand the need for a new paradigm in healthcare public policymaking in the past twenty years of Turkish Political economy history. In understanding the rationale for dealing with complexities inherent within a context of retrenchment of the Turkish healthcare sector, the study kicks off with the contention that idea complexity theory is claimed to be bestowed with a wide range of theoretical and practical tools to understand different dimensions of political and public policy-making processes within a mindset of neoliberal Zeitgeist.

¹ The present work is derived from the transformed body of ÖZER, B., & ŞEKER, G. (2013). Complexity Theory and Public Policy: A New Way to Put New Public Management and Governance in Perspective. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 18(1) and ÖZER, Buğra. "Turkish Health Care Reform in the Era of Pax Americana: The Interplay of Social Class, the State and International Institutions". "Social Policy as if People Matter: A Cross National Dialogue" Adelphi University, New York (2004).

² Assistant Professor, Ph.D., Manisa Celal Bayar University, Ahmetli Vocational College of Social Sciences, Accounting and Tax Applications Program, E-Mail: aslihanozel@yahoo.com, aslihan.ozel@cbu.edu.tr,

³ Associate Professor, Ph.D., Manisa Celal Bayar University, FEAS, Department of Political Science and International Relations, E-Mail: bugraozer@gmail.com, bugra.ozel@cbu.edu.tr

In tackling today's challenges with numerous confounding issues, particularly in the public provision of health care services, the work argues that complexity theory offers remedies to grasp the complexity of public policy issues in one way or another. In this regard, many contemporary public policy paradigms deal with complexities by aligning themselves with the perspectives of complexity over a set of governmental projects in line with the context and the time. Against a background engraved in the neoliberal retrenchment of the *Zeitgeist*, the study underlines that complexity theory enabled policymakers to simplify the mechanical functioning of Turkish public health care by employing new public management schemes and governance paradigms along with neoliberal prerogatives. The ramifications of such a retrenchment were yet to be seen with the impact of making processes suffer from increasingly perplexing complexities. The study focuses on the fundamental problematization of how new public management schemes and governance paradigms targeting to simplify the downward streaming of the healthcare sector in Turkey, deal with these complexities, yet bring about new complexities in Turkish healthcare reform.

2. Background and Rationale of the Study

The modern era of public policy extolled the instrumental rationality. The term governed discourses in relation to the design and implementation of policies and required a faithful reliance on values such as rationality, order, and systematic approaches. All these systematic strands of literature subscribed to the view of unified, rational traits of actors involved in the processes (Braybrooke and Lindblom, 1963, cited by Klijn, 2005). Nevertheless, such an enthusiastic claim to grasp and embrace the social reality around them was more than an impossible move. The bald new world of the late 1980s and early 1990s confronted important challenges for the public policy fields within the context of the public provision of health care services, thereby pronouncing the need for a general overhaul of public provision of social services in general. Against the given background, along with the developments, Dennard, Richardson & Morçöl (2008:1)

note concerning the challenges faced by international public institutions, the changes turn out to be more than evident. While the globalized landscape of public policy institutions evolves less and less vertical and more horizontal, policy analysis begins to emerge more like creative problem-solving schemes across conventional boundaries and among more diverse forms of policymaking, a common democratic dictate of public policymaking in pre-complex times assumes to come onto the stage. Indeed, by the mid-1990s, scholars working in the public policy literature recognized the need to appreciate the inherent complexity.

The most profound trait of social, political, ecological, and economic systems stems from the fact that these systems possess mutually adapting interactions and render characteristic patterns. In the very heart of these, the promise of complexity science for policy applications is the hope that science can serve as a beacon to foresee and anticipate these key patterns in complex systems that affect or affect people, thereby enabling smarter decisions about policy interventions. For example, Parsons (1995:89 and see also for the related definitions Sapru, 2010) revealed that environmental factors necessitated an ever-increasing need to develop a complex system with multiple agents, often with multiple levels of government, in the different contexts of policymaking, characterized by variation, non-linearities combined with uncertainty, change, and unpredictability. Indeed, along with the argument put forth initially as Thomson et al (2016) observe the unpracticable nature of complex system gains paramount importance in the forefront of these discussions. The functioning of complex systems is defined upon the agents that are characterized by continuous interactions, decentralized in nature, with each other thereby making up of the systems. The decentralized nature of such interactions may very well lead to additional changes that may not be able to be traced, unpredictable in nature. However classical system-based approach will dwell on the predictability of systems which can be studied in terms of their component

In the face of the complexity of our age in terms of public policy making and implementation, discourses of public policy have been architected on both action (decisions) and inaction (indecisiveness)

of government. However, complexity-based approaches modify terms and components with those of complex systems and emergencies. In other words, public policy and related terms are transformed into a complex system. The way that Morçöl (2012:299) puts this transformation such that novel definitions are based on emergent and self-organized complex system. Interactions within different components of this complex system tend to be non-linear, and its interactions within component co-evolutionary. Based on Morçöl's definition, complexity perspectives have added the notions and dimensions of the interrelationship of elements and the integration into the realm of public policy through the notion of the complex system. Given that the conceptual system is embedded in the making of public policy, the term does not only refer to the legal and institutional analysis of public policy but merely indicates that they play no role concerning government.

Since the late 1960s and 1970s, a gradual passage took its toll on viewing the field of public policymaking as a complex endeavor with a focus on multi-agent, multi-actor, and multi-layered processes (Pressman and Wildavsky, 1983). The most concrete public policy applications of the models have been accentuated via game theories (Allison 1971, cited by Klinj, 2008), trash can model (Cohen et al. 1972), and bipartisan adaptation models (Lindblom 1965, cited by Klinj, 2008). In lateral stages, complexity models were consolidated via network theories on governance issues (Rhodes, 1988; Pierre and Peters, 1990; Marin and Mayntz, 1991, cited by Klinj, 2008). The new momentum of implementation in public policy in the early 1990s thanks to frameworks known as network theories of public policy making have reframed public policy making world. Henceforth, related efforts strived to analyze the nature of public policy making from the perspective of network theories emphasizing a process-related manner (Klinj, 1996; 1997; 2001; Morl and Waachaus, 2009; Klinj, 2001). Sociologically speaking famous work of Manuel Castells (2000) Rise of Network Societies contextualized the essence of implementations based on the notion that network types of organizations transforming into the fundamental mode of policy making to facilitate the introduction of complexity theory.

In the face of mounting pressures and challenges beginning in the late 1980s, contemporary public policymaking was reformulated within the framework of the new public management paradigm along with the neoliberal retrenchment of governments globally. Indeed, the drive for wholesale trimming and restructuring within public administration systems required public policy to be equipped with tools to cope with growing complexity. It is here high time one looked over how NPM paradigm and how NPM manages policy creation through various features. Primarily, the NPM literature focuses on developing strategies to simplify procedures by setting benchmarks to meet the demands for efficiency and effectiveness in government performance (Buuren, Teisman, 2007, Teisman and Klinj, 2008, Klinj, 2008). Second, privatization and contracting are becoming common practices for governments, along with simulating ideas and techniques that have proven successful in the private sector. A third policymaking in NPM was the actual creation of markets and quasi-markets to increase competition in the public delivery of services related to policy implementation. Quasi-markets were new market concepts put into practice and introduced into social service delivery in the second half of the 1980s.

The neoliberal saga intended that behind the rationale behind introduction of the quasi-markets posed the state should no longer assume the role of a lender and provider of services. In this contemporary design of quasi-markets, a financier role was assigned to the governments i.e., purchasing services from a multitude of voluntary and public providers, all in competition with one another. Quasi markets transform into virtual markets as they substitute monopolistic state providers with competitively independent providers. the conventional concept of the market comes to be differentiated leading to the fact that quasi markets are blended with different traits on both the supply and demand sides.

Three fundamental aspects differentiate the quasi market. Initially, non-profit organizations compete with for-profit organizations for public contracts. When compared with conventional market understanding, not all organizations within a quasi-market environment may be qualified to be profit-maximizers nor are all such organizations

privately owned while there is competition between manufacturing companies or service providers. In the design of quasi-markets, the assumption states that competing parties are independent institutions such as hospitals, homes, schools, and universities in terms of conventional markets. The next trait of quasi markets follows that a single purchasing agency is vested the purse power or resources are transferred to user in forms vouchers rather than cash. This great contrast with the demand side of quasi-markets stresses that the purchasing power of consumers is not expressed in terms of money, but that this expression of purchasing power takes the form of a dedicated budget or voucher limited to purchasing specific sources, assigned to users. Most of these purchases are centralized in a central government purchasing office.

Fourth, actual design, design, and implementation of public policy necessitate benchmarks and performance indicators. In other words, NPM would like the measurability of policy results with concrete mechanisms whereby benchmarks are imposed by the private markets. Given the range of different tools used in policymaking, minimization of the complexity involved in public policymaking becomes an essential object affection. NPM tackles the challenges by means of concretization and simplification of political processes. From this perspective, NPM stressed urgency of clarification and separation of responsibilities and authorities in the context of policymaking and implementation (Klinj, 2008).

Another paradigm for dealing with complexities in contemporary policymaking has been the role assumed by governance paradigm to tackle challenges confronted by public agencies (for a thorough discussion see Dunsire 1993; Rhodes, 1997). In contrast to the NPM, for the governance paradigm the horizontal coordination of various parties involved in the processes become two points of reference. Governance systems address complexity by means of contextual improvement of organizational coordination and managerial capacity (Kling, 2008). Information deficits and asymmetries related to numerous parties within the public policy system come onto stage as an important concern. Remedies of this strand of literature follow that horizontal governance is of paramount importance in nurturing the

social actors involved. Different parties are expected to get involved in the mechanisms of public policy implementation thereby leading to a non-frequent veto power. Harmonization and moderation of different interests and interests that are being challenged become the *modus vivendi* of the system. Moreover, information and knowledge are perceived to be essential components for governance systems (Klinj, 2008:318-319). Nevertheless, governance paradigms from the perspective of public policymaking and implementation underscore the knowledge of different parties to improve service and policy outcomes. Organizations will eventually gain access to service user and citizen preferences, an understanding of societal trends or industry knowledge. Finally, governance schemes undertake the task of legitimizing political processes by involving social actors at an early stage. Governance schemes also extoll the potential to contribute to democratic ideas and thereby create stronger links with politics and citizenship (Dunsire, 1993).

The neoliberal winds of change began influencing Turkey in the late 1970s when Turkish governments had to negotiate a comprehensive restructuring of the Turkish State with the notorious 1979 IMF Standby agreement. (Ramazanoglu, 1985) The subsequent 1980 Austerity Measures, despite the overwhelming support of the Turkish bourgeoisie's dominant factions and the military, failed to alleviate the crisis, on the contrary, the program exacerbated the increasing tensions between local manufacturing based Turkish bourgeoisie and the Istanbul industrial and financial capitalists (Kongar, 2002.) In face of the State's incapability of uncompromising agents behind the brand new neoliberal agenda, the military intervened and launched a neoliberal conversion process that attempted to retrench the State thoroughly on the basis of an export-led growth model. (Keyder, 2004) The neoliberal experience *a la Turca*, hence, kicked off in the heydays of the Cold War by the early 1980s (given the global scale of upheaval in the international system including the Russian occupation in Afghanistan and the Islamic Revolution in Iran), thanks to the support granted by the United States Administration at the time, directly and indirectly via the IMF and the World Bank.

The following two decades in Turkey have witnessed an abrupt shift from the deficient import substitution industrialization programs to the export-led growth models, embedded against a liberalization and deregulation of the economy coupled with the reduction of tariffs and a financial liberalization. (Kumcu, 2001) Social service delivery restructuring, unlike the other macro-economic reforms, was subjugated to a prolonged process of delay. The Turkish neoliberalmania regarding the restructuring of the State began in the early 1980s, like her western counterparts. However, what really differentiated the process in the non-Western welfare states, including the Turkish welfare state was that the caretakers of the global order – the IMF and the World Bank- were more than involved while restructuring than they were in the West. The very process of restructuring has become one of the media through which neoliberal transformation has penetrated the non-Western world and facilitated the reorganization of such states to meet the demands of the imperial hierarchy. As such, the basic requirement of such an overhaul dictated that the appropriate and acceptable form of the unit of state for the international system was the neoliberal state.

The military coup administration designed the legal framework of the post-1980s agenda such that the 1982 constitution, prepared under the auspices of the junta government, abolished basic socio-economic rights like the right to collective bargaining and the right to strike while it did not consider the right to health care as a socio-economic right at all. (Ardic, Belek et al,1992) The provisions of the new Constitution subscribed to the view of setting up private life insurance system, which did not necessarily have to be public. (Belek, 1998)

The military and the subsequent neoliberal Motherland Part governments along with the ‘imported’ new executive American educated and trained executive bureaucracy targeted to squeeze and confine the zone of movement of the working classes and millions of unemployed in Turkey. (Belek, 1998) The civilian governments inserted health care restructuring into their programs and passed the legislations that would enable them to conduct the restructuring throughout the industries.⁵ (Belek and Soyer, 1995)

By the advent of Justice and Development Party' s coming to power (JDP-*Adalet ve Kalkınma Partisi*), an “Urgency Action Plan” was put on the stage of implementation to substitute the “Social Policy Transformation” policy platform developed in the party’s policy programs. Indeed, one top item on the way to the neoliberal retrenchment process of social provision of social services, came the top item i.e., health care service delivery, which presented itself as an attractive menu for commodification of services. The transformation along neoliberal prerogatives devised upon a centralized manner top to bottom style under the authority of Ministry of Health foreseeing a top to bottom approach. The JDP adopted a governance paradigm based “participative managerial attitude”-based approach to facilitate an EU-based governance strand to the Turkish policy-agenda-setting to welcome a wide array of parties both internally and externally defined and involved in the process. However, rather than taking an inclusive role in employing the total dynamics in the process, the transformation program led by the government assumed an exclusive attitude overseeing internal stake holders’ perspectives on the process (Topçu, B.K, 2019:27).

The preference of JDP governments to operate the health care reform program solely with external actors was a clear indication how the retrenchment process in the health care sector was a clear indicator that the process came to be a stipulated and imposed item. Amid national political discourses, the item also popped up how new management style reformed health care became an asset for the country, thereby making a grand performance for the JDP governments to maximize the electoral gains (Topçu, B.K, 2019:27-28).

As the health care retrenchment process attempted to ameliorate the effectiveness of health care sectors, the health care public policy making put higher degrees of financial sustainability and effectiveness along with the notion of NPM and equipment with governance based schemes and higher user satisfaction fees as ultimate benchmarks to evaluate the system .The legal foundations of financing schemes for the Turkish health care sector were unified and amended by the legislative body of Turkey, Turkish Grand National Assembly (Türkiye Büyük Millet Meclisi) under a single umbrella institution created under the

name of Social Security Institution (Sosyal Güvenlik Kurumu) via Act Number 5502 that would realize the Administrative Unification of the Social Security System Act in 2006 and by means of the Act Number 5510 that would reorganize the Social Security and Universal Health Insurance Schemes via single act in 2008. In an age of neoliberal retrenchment, paradoxically JDP governments expanded social security mechanisms' scope and coverage to a substantial portion of masses via free-of-charge services granted by Green Card (known in Turkish as Yeşilkart). Nevertheless, Turkish health care systems operation was less than of universal coverage as the system still lacks the means to realize the given ends. Along with the reorganizational targets put above, differentiation among public health care service providers, i.e. public hospitals under different jurisdiction of various ministries and social Insurance Institution hospitals was put an end by means of transferring of all public health care providers under the single domain of Ministry of health The NPM formulation in global health care reforms was also mimicked by the Turkish health care reform concerning differentiation of roles of service-provider and service sponsorships Along with the employment of general health insurance schemes, the family praxes were also inserted into the system based on quasi-private functioning of the system (Topçu, B.K., 2019:28-29)

The NPM also interfered into the system with the penetration of managerial based discourses and practices. More managerial-based practices in Turkish health care sector-initiated performance-based indicator for health care sector employees. The neoliberal saga of Public Private Partnerships (PPPs) expanded within the public health care sector along with the integration privately based partners as additional service providers. A second form of PPPs was simply realized through Build-Lease-Transfer models to create complexes of health care services known as "City Hospitals- Şehir Hastaneleri." Indeed, the first implementation of PPPs were utilized to develop energy conserving and producing facilities with the passage of the Law Number 5396 of 2005 with recognition of the Ministry of Health as a pioneer actor which created a separate sub department to deal with different. It is of high vitality one realize that these projects came to be supported with different loans of World Bank within context of "Project in Support of

Restructuring of Health Sector” between the years of 2009-2015 and the in-progress-“Health System Strengthening and Support Project” since 2015 Moreover, the WB sent out more than 14 million Euros for the sake of development of technical infrastructure(World Bank 2016, 4 quoted by Topçu, B.K, 2019:28).

The historical record regarding the Turkish health care reform depicts that neoliberal retrenchment of the service reform levied a heavy burden upon the system. By means of imposing strict grip mechanisms upon the system, an NPM-based understanding of reform process in Turkish health care resorted to the assignment of clear responsibilities via differentiation of the terrains of policy fields apart from policy implementation. In global cases, NPM distanced itself from governance schemes, whereby the level of output became the sole criterion to be regulated in a context characterized by quasi-markets and privatization practices. Indeed, the Turkish health care reform located Managers as individual actors from the complex interplay of agents of the system. Yet, at the very same time the Turkish experience also made use governance paradigms to assume a multi-actor approach. The process strived to control information within the process. Thanks to locating information and by means of creation of a common platform whereby different parties gather and negotiate, the Turkish health care reform opted for a demanding and perplexing choice. The Turkish health care retrenchment felt obliged to manufacture governing mechanisms and strategies which specifically target certain groups at times with a willingness to operate with the external parties involved in the health care reform.

3. Concluding Remarks

The buzz schemes of the neoliberal Zeitgeist including NPM, and Governance have been the pillars of the restructuring of social service delivery reform globally which the Turkish experience in the post-2002s adhered to. Recognizing that the related schemes will address the complexities inherent in the Turkish health care reform. Notwithstanding that NPM and governance schemes’ tackling complexity have been contrasting, the Turkish case utilized the theme

simultaneously. While the NPM-based reforms in the Turkish health care strived to minimize complex transactions volume within the health care sector, governance schemes used simultaneously extolled the very idea of controlling the information component along with the objective of orchestrating different stakeholders of health care system in Turkey both internally and externally. The upshot of the reform process was simply that processes created increased complexities. It shall the content of future coming studies how to deal with these complexities.

References

- Ardic F., Belek et al. “Sağlık Reform Paketi Neyin Peşinde?” (What does the Health Care Reform Package Aim For?), 11th edition, Istanbul
- Atasoy, Yıldız (2000) Cosmopolitan Islamists in Turkey: Rethinking the Local in a Global Era. A paper presented at the International Colloquium on Globalization, Societies, Cultures at the University of Alberta, Edmonton, Canada, May 29th-30th 2000.
- Bayar, Ali (1996) “The Developmental State and Economic Policy in Turkey” in the Third World Quarterly, Vol:17, No:4, 773-785
- Belek İllker and Ata Soyer (1995) Sağlıkta Özelleştirme (Privatization in Health Care) Istanbul: Sorun Yayınları
- Belek, İlker (1994) Sosyal Devletin Çöküşü and Sağlık Ekonomisi (The Demise of the Welfare State and the Political Economy of Health Care) Istanbul: Sorun Publications
- Belek, İlker (1998) Sınıf, Sağlık, Eşitsizlik (Class, Health, Inequality) Istanbul: Sorun Yayınları
- BRAYBROOKE, David and Charles E. Lindblom. (1963), A Strategy of Decision: Policy Evaluation as a Social Process, Free Press, New York
- CASTELLS, Manuel (2000), The rise of the network society, Blackwell: Oxford.
- DENNARD, Linda, Richardson, K.A. and Göktug Morçöl, (2008), Complexity and Policy Analysis: Tools and Methods for Designing Robust Policies in a Complex World, Goodyear, ISCE Publishing: AZ.
- DUNSIRE, Andrew (1993) “Modes of Governance” in KOOIMAN, Jan (ed.) (1993), Modern Governance: New Government–Society Interactions, Newbury Park, CA, Sage: London.
- Keyder, Caglar. (1987) State and Class in Turkey: A Study in Capitalist Development. London: Verso
- Keyder, Caglar. (2004) The Turkish Bell Jar. New Left Review, 28, July-August 2004

- KLIJN, Erik H. (2008), “Complexity Theory and Public Administration: What’s New? Key concepts in complexity theory compared to their counterparts in public administration research,” *Public Management Review*, Vol. 10 Issue 3, pp. 299 – 317.
- KLIJN, Erik H. (2008), “Complexity Theory and Public Administration: What’s New? Key concepts in complexity theory compared to their counterparts in public administration research,” *Public Management Review*, Vol. 10 Issue 3, pp. 299 – 317.
- KLIJN, Erik Hans (1997), “Policy networks: An overview”, Eds. W. J. Kickert, E.-H. Klijn and J. F. M. Koppenjan in *managing complex networks: Strategies for the public sector* (pp. 14–34), Sage: London.
- KLIJN, Erik Hans (2001), “Rules as Institutional Context for Decision Making in Networks: The Approach to Post-War Housing Districts in Two Cities”, *Administration and Society*, Vol: 33: 3 pp133–64.
- KLIJN, Erik Hans (2007), “Managing Complexity: Achieving the Impossible?”, *Journal for Critical Policy Analysis*, Vol:1: 3 pp252–77.
- KLIJN, Erik Hans (2007), “Managing Complexity: Achieving the Impossible?”, *Journal for Critical Policy Analysis*, Vol:1: 3 pp252–77.
- KLIJN, Erik Hans (1996), “Analyzing and managing policy processes in complex networks: A theoretical examination of the concept of policy network and its problems” *Administration and Society*, Vol: 28(1), pp.90–199.
- Kongar, Emre. 2002. *Turkey in the 21st Century: The Societal Structure of Turkey in the 2000s*. (21. Yüzyılda Türkiye: 2000’li yıllarda Türkiye’nin Toplumsal Yapısı) Istanbul: Remzi Kitabevi
- Kumcu, Ercan 2001. in Abramowitz, M. 2003. *The United States and Turkey: Allies in Need*. New York: Century Foundation Press.
- LINDBLOM, Charles E. (1965), *The Intelligence of Democracy: Decision Making through Mutual Adjustment*, Free Press: London.
- MORÇÖL, G. (2012), *A complexity theory for public policy*, Routledge: London
- PARSONS, Wayne (1995), *Public Policy - An introduction to the theory and practice of policy analysis*, Cheltenham, and Lyme: Edward Elgar

- PRESSMAN, Jeffrey and Aaron Wildavsky (1973/1984), *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; Or Why It's Amazing that Federal Program Work at All, This Being a Saga of the Economic Development Administration as Told by Two Sympathetic Observers Who Seek to Build Morals on a Foundation of Ruined Hopes*, University of California Press: Berkeley.
- Ramazanoglu, Huseyin (1985) *Turkey in the World Capitalist System: A Study of Industrialization, Power, and Class*. Alder shots, Hants, England; Brookfield, Vt., U.S.A. Gower
- RHODES, R. A. W. (1997), *Understanding Governance*, Open University Press: Buckingham.
- SAPRU, R.K. (2010), *Public Policymaking: Art and Craft of Policy Making*, Phi Learning, New Delhi.
- TEISMAN, Geert R. and Klijn, Erik H. (2008), "Complexity theory and public management: An introduction," *Public Management Review*, Vol:10(3), pp.: 287-297.
- Thompson et al. *BMC Health Services Research* (2016) 16:87 DOI 10.1186/s12913-016-1343-4
- Topçu, B. K. (2019). *Contemporary healthcare policies and theories in Turkey* (MA dissertation-Sabancı University).

MÜLTECİLER VE EKONOMİK PERFORMANS İLİŞKİSİ: EN ÇOK MÜLTECİ KABUL EDEN AVRUPA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Ömer Faruk BİÇEN,¹ Mustafa Necati ÇOBAN²

Özet

Mülteci hareketleri günümüzde belirli bir topluma özgü bir problem olmaktan çıkıp küresel bir sorun haline gelmeye başlamıştır. 2013-2021 yılları arasında Avrupa Birliği ülkelerindeki mülteci sayısının %236 oranında artışla 2,8 milyon düzeyine çıkması da bu durumun önemli bir göstergesidir. Bu çalışmada temel olarak mülteci sayısı ve mültecilerin toplam nüfustaki payının ekonomik performans üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için 2021 yılı itibarıyla Avrupa'da en fazla mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan Türkiye, Almanya, Fransa, İsveç, Avusturya, İtalya, Birleşik Krallık, İspanya, Yunanistan ve İsviçre'de 1995-2020 dönemindeki gelişmeler ele alınmaktadır. Panel veri analizinden yararlanılan çalışmada öncelikle seriler için yatay kesit bağımlılığının bulunup bulunmadığı incelenmiş ve yatay kesit bağımlılığı testi sonucuna göre ikinci kuşak panel birim kök testlerinin uygun olduğuna karar verilmiştir. MADF Birim Kök Testi sonucunda serilerin tümünün düzeyde durağan olduğu görülmüştür. Buradan hareketle panel sabit etkiler/tesadüfi etkiler yöntemlerinin uygulandığı çalışmada elde edilen ilk sonuçlar modelde yatay kesit bağımlılığı, değişen varyans ve otokorelasyon sorunlarının bulunduğunu göstermiş ve bunun sonucu olarak Parks-Kmenta Esnek Genelleştirilmiş En Küçük Kareler yönteminden hareketle dirençli tahmin sonuçları elde edilmiştir.

¹ Doç. Dr. Balıkesir Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, ofbicen@balikesir.edu.tr, orcid.org/0000-0003-1021-5198.

² Doç. Dr. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, necati.coban@gop.edu.tr orcid.org/0000-0003-2839-4403.

Ulaşılan sonuçlara göre mültecilerin, on Avrupa ülkesinde ekonomik performans ölçütü olarak alınan kişi başına düşen reel gayrisafi yurtiçi hasılayı pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Tabii ki elde edilen ekonometrik sonuçlar pozitif ve anlamlı olsa da mülteci sayısındaki yüzdelerdeki artışın veya mülteci oranındaki bir puanlık artışın kişi başına düşen reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerindeki etkisi oldukça düşüktür. Yine de bu sonuçlara göre Avrupa’da tartışılan ekonomik sorunların kaynağının 1995 ve 2020 yılı arasındaki mülteci hareketlerinin olmadığı söylenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler : Mülteci, Ekonomik Performans, Panel Veri Analizi

JEL Kodları : F22, O47

THE RELATIONSHIP BETWEEN REFUGEES AND ECONOMIC PERFORMANCE: A REVIEW ON THE EUROPEAN COUNTRIES THAT ACCEPT THE MOST REFUGEES

Abstract

Refugee movements have ceased to be a problem specific to a particular society and have become a global problem. The fact that the number of refugees in the European Union countries increased by 236% to 2.8 million between 2013 and 2021 is an important indicator of this situation. In this study, it is mainly aimed to analyze the effects of the number of refugees and the share of refugees in the total population on economic performance. For this purpose, developments in the period 1995-2020 in Turkey, Germany, France, Sweden, Austria, Italy, United Kingdom, Spain, Greece and Switzerland, which host the largest refugee population in Europe as of 2021, are discussed. In the study using panel data analysis, first of all, it was examined whether there is a cross-section dependence for the series and according to the results of the cross-section dependence test, it was decided that the second generation panel unit root tests were appropriate. As a result of the MADF Unit Root Test, it was seen that all of the series were stationary

at level. From this point of view, the first results obtained in the study in which panel fixed effects/random effects methods were applied showed that the model had cross-section dependence, varying variance and autocorrelation problems, and as a result, robust estimation results were obtained based on the Parks-Kmenta Feasible Generalized Least Squares method. According to the results, it was concluded that refugees affect the real gross domestic product per capita positively, which is taken as a measure of economic performance in ten European countries. Of course, although the econometric results obtained are positive and significant, the effect of a percentage increase in the number of refugees or a one-point increase in the refugee rate on real gross domestic product per capita is quite low. However, according to these results, it can be said that the source of the economic problems discussed in Europe is not the refugee movements between 1995 and 2020.

Keywords : Refugee, Economic Performance, Panel Data Analysis

JEL Codes : F22, O47

1. Giriş

Tarihsel olarak dünyanın önemli meselelerinden birisi de yaşanan göçler ve bu göçlerin etkileri olmuştur. Daha iyi ekonomik koşullara ulaşma, savaşlardan ve siyasal problemlerden kaçış, doğal afetlerin yaşam imkanlarını yok etmesi ve bir toplumda mevcut olan negatif sosyal ve psikolojik ortam insanların halihazırdaki konumlarını terk etme konusunda onları zorlamaktadır (Ünver, 2009, s.84). Göç olgusu zaman zaman ihtiyari nedenlere bağlı olsa da özellikle 21. Yüzyıldaki göçler izlendiğinde zorunlu göç hareketlerinin daha ağırlıklı olduğu bir süreç yaşanmaktadır.

Göçün arka planındaki sebeplere bağlı olarak göç eden/göçen zorlanan kişiler; göçmen, sığınmacı, mülteci gibi farklı kavramlarla ifade edilmektedir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu (UNHCR) tarafından da bu kavramlar arasındaki farklılığa dikkat çekilmiştir. Buna göre göçmen olarak tanımlanacak olan kişiler, daha iyi bir ekonomik fırsat elde etme amacı gibi isteğe bağlı sebeplerle bir

yerden başka bir yere yerleşme amacıyla giden kişileri kapsamaktadır (UNHCR, 2016). Sığınmacı ve mülteci tanımı ise daha farklı bir hukuki statüyü temsil etmektedir. Mülteci kavramı 28 Temmuz 1951 tarihli Uluslararası Mülteci Hukukunu düzenleyen temel metin olan Cenevre Sözleşmesi ve bu sözleşmenin tamamlayıcısı olan 31 Ocak 1967 tarihli New York Protokolünde ele alınmıştır. Buna göre mülteciler; *eziyet, çatışma, saldırı veya toplum huzurunu ciddi şekilde bozan diğer durumlarda, geldikleri ülkelerin dışında bulunan ve bunun sonucu olarak da 'uluslararası koruma' talebinde bulunan kişilerdir* (UNHCR, 2016). Yaşam ve özgürlükleri tehdit altında bulunduğu için mülteci statüsünde olan kişilerin geri gönderilmeleri veya sınır dışı edilmeleri önünde engeller bulunmaktadır. Dolayısıyla mülteciler uzun süreler boyunca göç ettikleri ülkelerde kalmaktadırlar. Sığınmacılar ise bir ülkede kısa süreli barınan kişileri ifade etmektedir (Nurdoğan vd, 2016, s.220; Türkoğlu vd., 2021, s.319).

Mülteci statüsünde bulunan kişilerin, onları kabul eden ev sahibi ülkelere yönelik ekonomik, sosyal, siyasal birtakım etkileri bulunmaktadır. Ulusal güvenlik ve istikrar, artan suç oranları, milli kimliğe tehdit algısı, mülteci karşıtlığına yönelik siyasal hareketler, siyasal belirsizlik, mülteci alan ve mülteci gönderen ülkeler arasındaki askeri anlaşmazlık ihtimali, halk sağlığı sorunları, bulaşıcı hastalıklar vb. gibi sorunlar mültecilerin yol açabileceği sosyal ve siyasal sorunların en başında gelmektedir.

“Mültecilik” olgusu doğrudan ekonomik bir mesele olmasa da doğrudan ekonomik sonuçlar doğuran bir meseledir. Dolayısıyla mültecilerin ev sahibi ülkeler için doğrudan ekonomik etkileri bulunmaktadır. Bu ekonomik etkiler olumsuz olabileceği gibi, olumlu ekonomik etkilerden de bahsedilebilmektedir. Olumsuz ekonomik etkilerin başında kamu harcamalarındaki artış, kamusal hizmetlerin yetersiz hale gelmesi, rüşvet ve yolsuzluklarda artış, düşük ücretli ve güvencesiz çalışma, yerleşikler için işsizlik oranlarındaki artış, kayıtdışılık ve gıda kıtlığı gelmektedir (Brees, 2010; Stave ve Hillesund, 2015; Del Caprio ve Wagner, 2015; Diaconu, 2015; Alshouba, 2017). Mülteciler ev sahibi ülkeler tarafından sağlanacak olan insani yardım ve kamu hizmetlerine ihtiyaç duymakta, yerleşik kişilerle iş ve diğer imkanlar için rekabet edebilmektedirler. Bu da

mülteciler ve yerleşikler arasında çatışmaya yol açmaktadır (Martin, 2005; Atim, 2013, s.6).

Özellikle son yıllarda mültecilerin ekonomik etkilerini inceleyen çalışmalarda mültecilerin ev sahibi ülkeler için ortaya çıkardığı olumlu ekonomik etkiler de ele alınmaktadır. Olumlu ekonomik etkiler arasında; ihtiyaç duyulan demografik boşlukları doldurma, ucuz işgücü olarak maliyetleri düşürme, uzun vadeli yatırım teşviki, emek-yoğun tercih edilmeyen işlerde çalışma, işgücü piyasasına etkin biçimde entegre olma, üretken tüketiciler ve üreticiler olma, mülteci gönderen ve mülteci alan ülkeler arasında ticareti arttırma gibi hususlar sayılabilmektedir (Shellito, 2016; Brees, 2010). Kısaca ev sahibi ülkeler, mültecilerin yetenek, beceri ve sermayelerini olumlu bir biçimde değerlendirdikleri sürece³, uzun vadede göç alan ülkelere ekonomik büyüme sağlanabilmektedir (Gür, 2017, s.7; Engin ve Konuk, 2020, s.107).

Mültecilerin ev sahibi ülkelerdeki ekonomik performansa yönelik etkilerine ilişkin literatürde geniş bir inceleme alanı bulunmamaktadır. Çalışmanın başlıca amacı literatürdeki bu boşluğu doldurmaktır. Öte yandan mülteci meselesi 21. Yüzyılda gelişmiş ülkelerin bir meselesi haline gelmeye başlamış ve gelişmiş ülke ekonomilerini etkiler hale gelmiştir. Bu çalışma literatürden bu açıdan da farklılaşarak, mültecilerin ekonomik performans üzerindeki etkileri en çok mülteci kabul eden on Avrupa ülkesi çerçevesinde ampirik olarak analiz edilecektir. Çalışma giriş bölümü de dahil olmak üzere üç bölüme oluşmaktadır. Giriş bölümünü izleyen ikinci bölümde küresel mülteci meselesine yönelik istatistiksel veriler üzerinde durulacaktır. Üçüncü bölümde ise öncelikle konuyla ilgili literatüre yer verildikten sonra, çalışmanın ampirik olarak analiz edilmesinde yararlanılacak olan model, veri seti ve yöntem ele alınacaktır. Yine bölümün sonunda

³ Tayland, 1970’li yıllardan itibaren Myanmar’dan gelen mülteci akınıyla birlikte emek-yoğun sanayilerini Myanmar sınırına kaydırarak hem iş imkânı sağlamış hem de ekonominin sadece başkent Bangkok’a bağlantılı bir ekonomi yapısından çıkararak kırsal kalkınmayı da desteklemiştir. Bu sayede Tayland, mültecilerin ekonomiye olumlu katkısından da önemli ölçüde yararlanmıştır. Ancak 1997 Asya Krizi sonrası Taylandlılar, Myanmarlı mültecileri işlerini kapmakla suçladılar (Brees, 2010, ss.41-42).

ampirik bulgulara yer verilecek ve elde edilen bulgular yorumlanacaktır.

2. Küresel Mülteci Sorunu ve İstatistikler

Savaşlar, iç çatışmalar, doğal afetler, çevresel felaketler, ekonomik darboğazlar vb. pek çok durum her zaman dünyanın gündemini meşgul etmektedir. Bu sorunlar daha çok bölgesel sorunlar şeklinde algılansa da ortaya çıkan ekonomik etkilerden dünyanın önemli bir bölümü de payını almaktadır. Özellikle Afrika ülkeleri başta olmak üzere, Afganistan, Irak, Arap Baharı süreciyle birlikte de Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerindeki savaşlar, iç çatışmalar, rejim değişiklikleri, siyasi ve ekonomik krizler buradaki yerleşik vatandaşların önce sınır komşularına oradan da deniz veya karayolunu izleyerek Avrupa ülkelerine sığınmak için göç etmelerine yol açmıştır. Coğrafi konumu itibariyle Türkiye de mültecilerin geçiş yolları üzerinde bulunmakta ve günümüzde dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olma unvanını korumaktadır.

Özellikle 11 Eylül saldırılarıyla birlikte Batı toplumunda göçmenler, sığınmacılar veya mülteci statüsünde olan kişiler bir tehdit unsuru olarak algılanmaya başlamışlardır (Brees, 2010, s.35). 2008 Küresel Finans Krizi sonrasında 2009 yılında başlayan ve Avrupa ülkelerini içerisine alan borç krizi ile birlikte Avrupa Birliği ülkelerinde zaten kötü durumda olan ekonomik görünüm, Arap Baharı sonrasında yaşanan göç akınıyla birlikte daha da bozulmuş ve bu durum Avrupalıları gündelik hayattaki problemlerden sorumlu tutacakları bir “suçlu” arayışına itmiştir⁴. 2015 yılından itibaren başta Almanya olmak üzere bazı Avrupa Birliği ülkelerinde göçmen karşıtlığı üzerinden aşırı sağ hareketlerin toplum nezdinde yükselişi söz konusudur (Meç, 2018, s.135). Ayrıca gerekli hukuki düzenlemelerin olmasına rağmen Avrupa

⁴ 1980’li yıllarda Sudan, Etiyopyalı mültecilere karşı başlangıçta misafirperver olsa da mülteci nüfusunun artması ve ekonomik durumun kötüleşmesi neticesinde mültecilere yönelik misafirperver tutum azalmaya başlamıştır (Kilgour, 1990, s.640).

Birliği ülkelerinin mültecilere yönelik farklı bakış açıları⁵ nedeniyle bütüncül ve ortak bir mülteci politikasından söz etmek de mümkün olmamaktadır. Başvurular çoğunlukla reddedilmekte, kabul edilenler de mülteci kamplarında sağlıklı koşullarda yaşamaya terk edilmektedir (Akdoğan, 2018, ss.53-65).

Konuyla ilgili istatistiki veriler konunun önemini daha iyi yansıtmaktadır. Tablo ve grafiklerde sırasıyla dünyadaki mülteci sayısı, Avrupa Birliği Ülkelerindeki mülteci sayısı, dünyada en çok mülteci veren ülkeler ve en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkeler hakkında özet bilgiler sunulmaktadır.

Grafik 1. Dünyadaki Mülteci Sayısı (1990-2021)

Kaynak: The World Bank (2022b).

Grafik 1’de 1990-2021 yılları arasında dünyadaki mülteci sayısının yıllar itibariyle gelişimi ele alınmıştır. 1990 yılında yaklaşık 19,8 milyon dolayında olan mülteci nüfus, 1992 yılında 20 milyon sınırını geçmiştir ve 1998 yılına kadar kademeli olarak azalmıştır. 1999-2001 yılları arasında yeniden artarak 2001 yılı itibariyle 16 milyona yükselen mülteci sayısı 2005 yılına kadar 13 milyona düşmüştür. Ancak ABD’nin Afganistan ve Irak hareketlerinin etkisiyle 2005 yılından sonra mülteci sayısında kısmi bir artış meydana gelmiş, 2009 yılındaki

5 1997 yılından uygulamaya konulan Dublin Protokolü; özellikle kaçak göçmenlerin ilk girdiği ülkede kalması konusundaki düzenlemeleri içermektedir. Bu durum İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi denizden kaçak göçmen hareketlerinin yoğun yaşandığı ülkelerin tepkisini çekmektedir. Dublin Protokolü 2003, 2013 ve 2016 yıllarında güncellenmiştir (Bkz: Akdoğan, 2018).

Arap Baharı sürecinden sonra ise dünyadaki mülteci sayısında çok ciddi artışlar görülmeye başlanmıştır. 2015 yılında mülteci sayısı ikinci kez 20 milyon sınırını geçmiş, 2017 yılında ise 25 milyona ulaşmıştır. 2021 yılı itibarıyla dünyadaki mülteci sayısı ise 27,1 milyon'dur.

Bu rakamlara 2022 yılının Mart ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı neticesinde Ukrayna'dan Avrupa Birliği ülkelerine giden göçmenler dahil değildir. Yapılan tahminler bu savaş neticesinde yaklaşık 5 milyon Ukraynalının ülkelerini terk ettiğini ifade etmektedir.

Grafik 2. Avrupa Birliği'ne Üye Ülkelerdeki Mülteci Sayısı (1990-2021)

Kaynak: The World Bank (2022b).

Grafik 2'de bu kez 1990-2021 yılları arasında Avrupa Birliğine üye olan ülkelerdeki mülteci sayısına yer verilmiştir. 1990'lı yılların başında Avrupa Birliğine üye olan ülkelerdeki mülteci sayısı 1,3 milyon düzeyindedir. Bu sayı 1992 ve 1993 yıllarında hızla artarak 2,3 milyon düzeyine yükselmiştir. Avrupa Birliği ülkelerindeki mülteci sayısı 1996 yılından itibaren kademeli olarak azalmış ve 2005 yılında 1,1 milyon seviyesine gerilemiştir. 2012 yılına kadar görülen kısmi artışın sonucunda, mülteci sayısı 2013 yılında son 30 yıllık dönemdeki en düşük düzeyi olan 850 bine gerilemiştir.

Fakat bu tarihten sonra Avrupa Birliği ülkelerine yönelik olan özellikle de Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden ciddi bir göç akını başlamış ve mülteci sayıları da hızla yükselmiştir. 2019 yılında mülteci

sayısında ilk kez 2,5 milyon sınırı aşılmış, 2021 yılında ise mülteci sayısı 2,8 milyona ulaşmıştır. Son 10 yıllık süreçte dünyadaki ve Avrupa Birliği ülkelerindeki mülteci sayılarında yaşanan gelişimin paralel bir eğilim sergilediği göze çarpmaktadır. Ancak 2013-2021 yılları arasında dünyadaki mülteci sayısındaki artış % 62 iken, Avrupa Birliği ülkelerindeki mülteci sayısındaki artış aynı dönemde % 236 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum Avrupa Birliği ülkelerinin daha yoğun bir göçmen akınıyla karşı karşıya olduklarını ve yaşanan temel siyasi ve sosyal problemlerin nedenlerine de ışık tutmaktadır.

Tablo 1. Dünyada En Çok Mülteci Veren Ülkeler (2021)

Ülke	Mülteci Sayısı
Suriye	6848845
Afganistan	2712858
Güney Sudan	2362759
Myanmar	1177029
Kongo Dem. Cumh.	908401
Sudan	825290
Somali	776678
Orta Afrika Cumh.	737658
Eritre	511911
Nijerya	383660
Dünya	27119816

Kaynak: The World Bank (2022a).

Tablo 1’de 2021 yılı itibariyle kümülatif olarak en çok mülteci veren on ülkeye ilişkin özet bilgiler sunulmuştur. Yaşanan savaşlar, iç çatışmalar, çevresel ve ekonomik darboğazlar bu on ülke vatandaşı olan milyonlarca kişinin başka ülkelerde mülteci statüsünde yaşamını devam ettirmesini zorunlu hale getirmiştir. Dünyada en çok mülteci statüsünde olanlar 6,8 milyon kişiyle Suriyeliler olup, toplam mültecilerin içerisinde % 25,25’lik bir payı bulunmaktadır. Suriye’nin ardından en çok mülteci statüsünde olanlar Afganlardır. Dünyada 2,7 milyon Afgan mülteci bulunmaktadır. Tablo 1’deki rakamlara göre Afgan mültecileri Güney Sudanlı, Myanmarlı, Kongolu, Sudanlı, Somalili, Orta Afrikalı, Eritreli ve Nijeryalı mülteciler izlemektedir. Tablo 1’de yer alan bu on ülke vatandaşları toplam mültecilerin % 63,58’ini oluşturmaktadır.

Tablo 2. Dünyada ve Avrupa’da En Çok Mülteciye Ev Sahipliği Yapan Ülkeler (2021)

Ülke	Mülteci Sayısı	Mültecilerin Kendi Nüfusuna Oranı (%)	Dünya Mülteci Payı (%)	Ülke	Mülteci Sayısı	Mültecilerin Kendi Nüfusuna Oranı (%)	Dünya Mülteci Payı (%)
Türkiye	3759817	4.42	14.26	Türkiye	3759817	4.42	14.26
Ürdün	3047612	29.67	11.56	Almanya	1255694	1.51	4.76
Batı Şeria ve Gazze	2400208	48.75	9.10	Fransa	499914	0.74	1.90
Uganda	1529903	3.24	5.80	İsveç	240854	2.31	0.91
Pakistan	1491070	0.66	5.66	Avusturya	152514	1.70	0.58
Lübnan	1328541	19.62	5.04	İtalya	144862	0.24	0.55
Almanya	1255694	1.51	4.76	Birleşik Krallık	137078	0.20	0.52
Sudan	1103918	2.45	4.19	İspanya	122539	0.25	0.46
Bangladeş	918907	0.55	3.49	Yunanistan	119650	1.12	0.45
Etiyopya	821283	0.69	3.12	İsviçre	118829	1.36	0.45

Kaynak: The World Bank (2022b).

Son olarak Tablo 2’de de 2021 yılı itibariyle dünyada ve Avrupa’da en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkelere ait veriler gösterilmektedir. Tablo 2’nin sol tarafında dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkenin Türkiye olduğu görülmektedir. Türkiye 2021 yılı itibariyle yaklaşık 3,7 milyon mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye’nin toplam mülteci sayısı içindeki payı ise % 14,26, kendi nüfusuna oranla mültecilerin payı ise % 4,42’dir. Türkiye’den sonra en fazla mülteciye sahip ülkeler 3 milyon kişiyle Ürdün ve 2,4 milyon kişiyle Batı Şeria ve Gazze’dir. Bu ülkeleri 1,5 milyon kişiyle Uganda, 1,4 milyon kişiyle Pakistan, 1,3 milyon kişiyle Lübnan, 1,2 milyon kişiyle Almanya, 1,1 milyon kişiyle Sudan, 918 bin kişiyle Bangladeş ve 821 bin kişiyle de Etiyopya izlemektedir. Kendi nüfusuna oranla en fazla mülteciye sahip olan ülkeler % 48,75 ile Batı Şeria ve Gazze ve

% 29,67 ile Ürdün'dür. Bu on ülkedeki mültecilerin dünyadaki toplam mülteciler içindeki payı yaklaşık olarak % 65'tir.

Tablo 2'nin sağ tarafında ise Avrupa'da en fazla mülteciye sahip olan ülkelere ait veriler yer almaktadır. Dünyada olduğu gibi Avrupa'da da en fazla mülteciye sahip olan ülke Türkiye'dir. Türkiye'yi dünyada yedinci sırada olan Almanya izlemektedir. Türkiye ve Almanya'yı sırasıyla 499 bin kişiyle Fransa, 240 bin kişiyle İsveç, 152 bin kişiyle Avusturya, 144 bin kişiyle İtalya, 137 bin kişiyle Birleşik Krallık, 122 bin kişiyle İspanya, 119 bin kişiyle Yunanistan ve 118 bin kişiyle İsviçre izlemektedir. Türkiye'den sonra kendi nüfusuna oranla en fazla mülteciye sahip olan ülke % 2,31 ile İsveç'tir. On Avrupa ülkesinin toplam mülteci sayısı içerisindeki payı da yaklaşık olarak % 24'tür.

İncelenen bu veriler mültecilerin tüm dünyanın bir problemi olduğunu gözler önüne sermektedir. Özellikle son 10 yıllık süreçte Suriye başta olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine yönelik göçler mülteci meselesinin daha dikkatle izlenmesine de neden olmuştur.

3. Mülteciler ve Ekonomik Performans İlişkisine Yönelik Ekonometrik Analiz

Bu bölümde öncelikle mültecilerin misafir ülke ekonomilerine yönelik etkilerini alan ve bu çalışmayla da ilişkili olabilecek bazı çalışmaların sonuçlarına yer verilecek, ardından mülteciler ve ekonomik performans arasındaki ekonometrik ilişki on Avrupa ülkesi için 1995-2020 dönemini kapsayacak şekilde incelenecektir.

3.1. Literatür İncelemesi

Literatürde mültecilerin büyüme, kalkınma, refah ve ekonomik performansla yönelik etkilerini ele alan sınırlı sayıda çalışmaya ait sonuçlar iki büyüklük arasındaki ilişkilere yönelik farklı sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu çalışmalar arasında yer alan Taylor vd. (2016) tarafından yapılan çalışmada, 2015 yılında Ruanda'da bulunan üç mülteci kampı üzerine yapılan incelemeler neticesinde mültecilere yönelik nakdi yardımların ev sahibi ülkede faaliyet gösteren firma ve

hanehalklarının gelirlerini pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre her bir yetişkin mültecinin aldığı 120-126 \$ düzeyindeki yardım neticesinde ev sahibi ülkenin yıllık reel geliri 205-253 \$, diğer bölgelere olan ticaret ise 49-55 \$ arasında artmaktadır.

Kouni (2018), çalışmasında 21 ülke için 1990-2014 döneminde mülteciler ve kalkınma arasındaki ilişkiyi makroekonomik perspektifle incelemiştir. Ortaya çıkan sonuçlar iki değişken arasındaki ilişkinin doğrusal olmayan bir ilişki olduğunu göstermiştir. Mülteciler yüksek ve düşük orta gelirli ülkelerde kalkınma üzerinde doğrudan pozitif ve anlamlı bir etki ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda dolaylı olarak aynı ülke grubu üzerinde işgücü ve Ar-Ge kanalları üzerinden de anlamlı ve olumlu bir etki söz konusudur. Yüksek orta gelirli ve düşük gelirli ülkelerde ise doğrudan ilişki negatif ve anlamsızdır. Aynı zamanda her iki ülke grubunda işgücü kanalı üzerinden ele alınan dolaylı ilişki negatif ve anlamlı iken, Ar-Ge kanalı üzerinden ise yalnızca düşük gelir grubunda yer alan ülkelerde negatif ve anlamlı bir etki bulunmaktadır.

Maystadt ve Duranton (2019) da yapmış oldukları çalışmada 1991-2010 döneminde Brundi ve Ruanda'dan gelen geçici konumdaki mültecilerin Tanzanya ekonomisine yönelik etkilerini ele almışlardır. Geçici nüfus şoklarının uzun vadeli/kalıcı sonuçlarının araştırılmak istendiği çalışmada ulaşılan sonuçlar, mülteci varlığının yerel nüfusun refahı üzerinde kalıcı ve olumlu bir etki doğurduğunu göstermektedir. Bu refaha katkı sağlayan en önemli unsurlar ise mültecilere yönelik yapılan yardımların yol açtığı kişi başına tüketim harcaması artışı ve uluslararası yardım kuruluşlarından sağlanan fonların yol yapımı vb. altyapı yatırım faaliyetlerinde kullanılmasıdır. Yolların inşası üretim maliyetleri üzerinde azaltıcı yönde etkide bulunmuştur.

Bouoiyour vd. (2019) tarafından 10 Avrupa ülkesi için 2003-2016 dönemine ait veri setinden hareketle hem mülteci akımlarının hem de ekonomik temelli göçlerin ekonomik büyüme ve işsizlik oranları üzerindeki etkilerinin ele alındığı çalışmada, panel kantil regresyon yönteminden hareketle elde edilen sonuçlar göçün büyüme üzerinde olumlu, fakat işsizlik oranları üzerinde olumsuz bir etkiye yol açtığını göstermiştir. Bu sebeple, büyüme ve işsizliğin her ikisinin de düşük

olduğu durumda Avrupa'ya yönelik göçler optimal kabul edilebilmektedir.

Özyılmaz vd. (2020)'nin çalışmalarında 1994-2017 yılları arasında en fazla mülteciye ev sahipliği yapan 18 ülkede mülteci sayısı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki ele alınmıştır. Ev sahibi ülkeler gelişmişlik seviyelerine göre üç gruba ayrılarak üç model için tahmin yapılmıştır. Analiz bulguları en az gelişmiş ülkeler grubunda mültecilerin ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Gelişmekte olan ülkeler grubunda Kenya dışında iki değişken arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamsız iken, gelişmiş ülkelerde ise iki değişken arasındaki ilişki işsizlik oranları üzerinden dolaylı olarak negatif bir etkiye yol açmaktadır. İsveç'te ise tam tersine mültecilerin ekonomik büyüme üzerinde de olumlu bir etkiye yol açtıkları görülmüştür. Ancak toplu olarak etki istatistiksel olarak anlamsızdır.

Türkiye üzerine yapılan bir çalışma olan, Meçik ve Koyuncu (2020) tarafından yapılan çalışmada 1991-2018 dönemi incelenmiştir. Bu dönemde Türkiye'ye yönelik dış göçlerin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri ele alınmış ve Toda-Yamamoto nedensellik testi yardımıyla elde edilen sonuçlara göre dış göç değişkeninden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik tespit edilmiştir.

Türkiye için yapılan bir diğer çalışmada da Engin ve Konuk (2020), 1995-2019 döneminde uluslararası göçün işsizlik ve ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Eşbütünleşme analizi sonucunda seriler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı tespit edilmiş olup, uluslararası göç oranındaki artışların hem işsizliği hem de ekonomik büyümeyi arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Üzerinde durulan çalışmalar büyük ölçüde düşük gelirli ve/veya orta gelir düzeyinde bulunan ülkeleri incelemekte ve ulaşılan sonuçlar da mültecilerin ev sahibi ülkelerde ekonomik büyümeye olumlu bir katkı sağladıklarını göstermektedir. Fakat gelişmiş ülkelerin alındığı durumda bazı sonuçlar ilişkinin negatif ye da anlamsız olduğunu da göstermektedir. Sonuçlar ülke grubuna ve döneme göre farklılaşabilmektedir. Bununla birlikte mültecilerin tüketim potansiyelleri ve ucuz işgücü olma niteliklerini kullanabilen

toplumlarda ekonomik büyümenin daha fazla olduğu dikkat çekmektedir.

3.2. Veri Seti ve Model

Literatürdeki çalışmalardan farklı olarak bu çalışmanın örneklemini 2021 yılında Avrupa’da en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, Almanya, Fransa, İsveç, Avusturya, İtalya, Birleşik Krallık, İspanya, Yunanistan ve İsviçre oluşturmaktadır. Ekonometrik modelde yer alacak olan değişkenler ile bu değişkenlerin açıklamaları ve kaynaklarına yönelik bilgiler Tablo 3’te yer almaktadır.

Tablo 3. Modelde Kullanılan Değişkenlere Ait Bilgiler

Değişken	Açıklama	Kaynak
LNRGDPPC	Sabit Fiyatlarla Kişi Başına Düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasılabın Logaritmik Deęeri (2015 – ABD Doları)	The World Bank (2022c)
LNREF	Mülteci Sayısının Logaritmik Deęeri	The World Bank (2022b)
REFR	Mülteci Sayısının Nüfusa Oranı*	The World Bank (2022b ve 2022e)
UNEMP	İşsizlik Oranı	The World Bank (2022d)
EF	Ekonomik Özgürlük	The Heritage Foundation (2022)

*Tarařımızca Hesaplanmıřtır.

Tablo 3’te de yer verildięi gibi veri seti, Dünya Bankası veri tabanı ve Heritage Vakfı 2022 yılı Ekonomik Özgürlük Endeksi verileri aracılıęıyla oluşturulmuřtur. Burada LNRGDPPC ve LNREF deęişkenlerinin logaritması alınmıř, REFR deęişkeni de mülteci sayısının nüfusa oranlanmasıyla hesaplanmıřtır. UNEMP ve EF deęişkenleri ise veri tabanlarından alındıkları biçimde kullanılmıřtır. Mülteciler ve ekonomik performans arasındaki iliřkinin tahmininde ařaęıda yer alan denklemlerle tanımlanan panel veri modelleri oluşturulmuřtur.

$$\text{LNRGDPPC}_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{LNREF}_{it} + \gamma_{it} \quad (1)$$

$$\text{LNRGDPPC}_{it} = \delta_0 + \delta_1 \text{REFR}_{it} + \omega_{it} \quad (2)$$

$$\text{LNRGDPPC}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LNREF}_{it} + \beta_2 \text{UNEMP}_{it} + \beta_3 \text{EF}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

$$\text{LNRGDPPC}_{it} = \vartheta_0 + \vartheta_1 \text{REFR}_{it} + \vartheta_2 \text{UNEMP}_{it} + \vartheta_3 \text{EF}_{it} + \tau_{it} \quad (4)$$

($i=1, \dots, N$; $t=1, \dots, T$)

Her dört modelde de gösterildiği gibi, i ülkesinin t dönemindeki sabit fiyatlarla kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılanın logaritmik değeri (LNRGDPPC_{it}) hem ekonomik performansın ölçütü hem de bağımlı değişken olarak alınmıştır. Modellerdeki bağımsız değişkenler ise sırasıyla Denklem 1’de mülteci sayısının logaritmik değeri (LNREF_{it}), Denklem 2’de mülteci sayısının nüfusa oranı (REFR_{it}), Denklem 3 ve Denklem 4’te ise LNREF_{it} veya REFR_{it} dışında işsizlik oranı (UNEMP_{it}) ve ekonomik özgürlük (EF_{it})’tür. UNEMP_{it} ve EF_{it} değişkenleri kontrol değişkenlerdir ve EF_{it} aynı zamanda ülkelerin kurumsal gelişmişlik seviyesi hakkında bir gösterge görevi görmektedir. Bu değişkenlerin dışında modellerde yer alan γ_{it} , ω_{it} , ε_{it} ve τ_{it} ise hata terimleridir. Ampirik analizler için Stata 14 paket programından yararlanılmıştır.

3.2.1. Ampirik Yöntem ve Bulgular

Ekonometrik analizlerde serilerin durağanlığı “sahte/düzmece regresyon” sorunuyla karşılaşılması için önemli bir koşuldur. Panel veri modellerinde de serilerin durağanlığının test edilmesinde zaman serisi analizinde olduğu gibi “birim kök” yöntemi kullanılmaktadır. Ancak panel veri analizinde yatay kesit bağımlılığı durumu, birim kök testlerinin birinci kuşak ve ikinci kuşak panel birim kök testleri olarak iki gruba ayrılmasına yol açmıştır (Yerdelen Tatoğlu, 2012, s.199; Baltagi, 2005, s.238). İkinci kuşak panel birim kök testlerinin birinci kuşak panel birim kök testlerine göre en önemli üstünlüğü yatay kesit bağımlılığını dikkate almalarıdır.

Tablo 4. Pesaran (2004) Yatay Kesit Bağımlılığı (CD) Testi Sonuçları

Değişkenler	CD Test Sonuçları	Prob.
LNGDPPC	23,46	0,000
LNREF	11,62	0,000
REFR	13,72	0,000
UNEMP	5,45	0,000
EF	7,08	0,000

Yatay kesit bağımlılığının incelenmesinde Pesaran (2004) CD testi kullanılmıştır. Bu teste göre, H_0 hipotezi yatay kesit bağımlılığının olmadığını ifade ederken alternatif hipotez ise yatay kesit bağımlılığının bulunduğunu göstermektedir. Tablo 4 incelendiğinde üçüncü sütunda yer alan prob. değerine göre H_0 hipotezi tüm değişkenler için reddedilmiştir ve her bir seri için yatay kesit bağımlılığı bulunmaktadır. Yatay kesit bağımlılığının bulunması sebebiyle serilerin durağanlığının incelenmesinde ikinci kuşak panel birim kök testlerinin uygulanması gerekmektedir. Bu amaçla Taylor ve Sarno (1998) tarafından önerilen Çok Değişkenli Genişletilmiş Dickey-Fuller (MADF) Birim Kök testi hem yatay kesit bağımlılığı bulunduğu için hem de $N < T$ koşulu sebebiyle tercih edilmiştir. Testin temel hipotezi serilerin tümünün $I(1)$ olduğu şeklinde kurulmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2017, ss.79-80).

Tablo 5. Çok Değişkenli Genişletilmiş Dickey-Fuller (MADF) Panel Birim Kök Testi Sonuçları

Değişkenler	MADF Test İstatistiği	% 5 Kritik Değer	Sonuç
LNGDPPC	56,238	30,715	I(0)
LNREF	73,423		
REFR	257,300		
UNEMP	43,703		
EF	47,697		

Tablo 5'te MADF birim kök testi sonuçları gösterilmektedir. Tüm seriler için elde edilen MADF test istatistiğinin % 5 kritik değerden büyük olması sebebiyle temel hipotez reddedilmiş ve serilerin düzeyde durağan oldukları görülmüştür.

Serilerin düzeyde durağan olması panel regresyon yöntemi için de uygun bir koşuldur. Panel regresyon yöntemi için Denklem 1, Denklem 2, Denklem 3 ve Denklem 4'te ifade edilen modeller için uygun modelin/tahmincinin belirlenmesi gerekmektedir. Klasik model, sabit etkiler modeli ya da tesadüfi etkiler modelinden hangisinin uygun olduğunun belirlenmesinde öncelikle F testinin uygulanması gerekmektedir. F testi için temel hipotez klasik modelin geçerli olduğunu ifade etmektedir. Tablo 6'da yer alan F testi sonuçlarına göre temel hipotez reddedilmiş ve klasik modelin geçerli olmadığını görülmüştür. Sabit ve tesadüfi etkiler modelinin geçerliliklerinin belirlenmesinde ise Hausman Testi kullanılmaktadır. Hausman Testi için temel hipotez; “bağımsız değişkenlerle birim etki arasında korelasyon yoktur” şeklinde iken, alternatif hipotez ise; “bağımsız değişkenler ile birim etki korelasyonludur” şeklindedir. Eğer, temel hipotez reddedilemez ise tesadüfi etkiler tahmincisi etkindir ve kullanılması uygun bir tahmincidir, temel hipotez reddedilir ise sabit etkiler tahmincisinin kullanılması uygun olmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2012, ss.180). Tablo 6'nın altında yer alan Hausman testi sonuçlarına göre 1., 2. ve 3. modeller için tesadüfi etkiler tahmincisi (genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi) uygun iken, 4. Model için sabit etkiler tahmincisi (grup içi tahmin yöntemi) uygundur.

Tablo 6. Panel Regresyon Tahmin ve Dirençli Tahmin Sonuçları

Tahmin Sonuçları				
Değişkenler	1	2	3	4
LNGDPPC (Bağımlı Değişken)				
LNREF	0,044 (0,000)*	-	0,0339 (0,000)*	-
REFR	-	3,7291 (0,000)*	-	2,8367 (0,000)*
UNEMP	-	-	-0,0016 (0,058)***	-0,0013 (0,103)
EF	-	-	0,0094 (0,000)*	0,0093 (0,000)*
c	4,2901 (0,000)*	4,4781 (0,000)*	3,7144 (0,000)*	3,8642 (0,000)*
R2	0,1794	0,0141	0,5863	0,5368
F Testi	685,67 (0,000)	796,78 (0,000)	531,87 (0,000)	549,62 (0,000)
Hausman Testi	0,94 (0,3318)	0,00 (0,9590)	3,33 (0,3436)	11,03 (0,0116)
Yatay Kesit Bağımlılığı	616,12 (0,000)	3,228 (0,001)	353,24 (0,000)	391,94 (0,000)
Değişen Varyans	6,46 (0,000)	14,5739 (0,000)	9,59 (0,000)	134,70 (0,000)
Otokorelasyon	2821,60 (0,000)	1043,01 (0,000)	2570,42 (0,000)	0,26681
Model	Tesadüfi Etkiler	Tesadüfi Etkiler	Tesadüfi Etkiler	Sabit Etkiler
Dirençli Tahmin Sonuçları				
Değişkenler	1	2	3	4
LNGDPPC (Bağımlı Değişken)				
LNREF	0,089 (0,000)*	-	0,0199 (0,000)*	-
REFR	-	0,4989 (0,002)*	-	0,9279 (0,010)*
UNEMP	-	-	-0,0072 (0,000)*	-0,0073 (0,000)*
EF	-	-	0,0022 (0,000)*	0,0022 (0,000)*
c	4,4590 (0,000)*	4,4070 (0,000)*	4,3086 (0,000)*	4,4101 (0,000)*
χ^2	18,52 (0,000)	9,44 (0,002)	568,14 (0,000)	237,25 (0,000)
Model	Parks-Kmenta Esnek Genelleştirilmiş iş EKK	Parks-Kmenta Esnek Genelleştirilmiş iş EKK	Parks-Kmenta Esnek Genelleştirilmiş iş EKK	Parks-Kmenta Esnek Genelleştirilmiş iş EKK

Not: Parantez içindeki rakamlar katsayılar açısından Z testi için prob. değerlerini, tanısal testler açısından ilgili test için prob. değerlerini göstermektedir. * % 1 ve *** % 10 düzeyinde anlamlılığı belirtmektedir. IBhargava, Franzini ve Narendranathan Testi Sonucunda 2'den oldukça küçük rakamlar otokorelasyonun varlığına işaret etmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2012, ss.214).

Tablo 6'nın üst bölümünde yer alan "Tahmin Sonuçları" kısmında her dört modele ait sonuçlar yer almaktadır. Ancak tanısal testlerin verildiği kısımda her dört model için yapılan yatay kesit bağımlılığı, değişen varyans ve otokorelasyon testleri modellerin tümünde yatay kesit bağımlılığı, değişen varyans ve otokorelasyon bulunduğunu göstermektedir. Dolayısıyla bu sonuçlar tutarlı olmayıp, yorumlanmak için de uygun sonuçlar değildir. Bu aşamada Tablo 6'nın alt kısmında yatay kesit bağımlılığı, değişen varyans ve otokorelasyon durumlarını dikkate alan "dirençli tahmin sonuçları"na yer verilmiştir. Burada dirençli tahmin sonuçlarının elde edilmesinde Parks-Kmenta Esnek Genelleştirilmiş En Küçük Kareler tahmincisinden yararlanılmıştır. Buna göre tüm modeller için LNREF ve REFR değişkenleri pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Denklem 3 ve Denklem 4'te yer alan UNEMP değişkeninin beklenildiği gibi negatif ve anlamlı, EF değişkeninin ise pozitif ve anlamlı olduğu görülmektedir. Denklem 1 ve Denklem 3'te yer alan LNREF değişkeni daha önce de ifade edildiği gibi pozitif ve anlamlı olsa da, kişi başına reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde çok küçük bir etkisi vardır. Mülteci sayısındaki yüzde bir seviyesindeki artış kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasılayı sırasıyla yüzde 0,089 ve yüzde 0,0199 arttırmaktadır. Denklem 2 ve Denklem 4'te yer alan REFR değişkeninin kişi başına düşen reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde daha etkin olduğu görülmektedir. Daha önce de ifade edildiği gibi pozitif ve anlamlı olan bu serideki bir puanlık artış kişi başına düşen reel gayrisafi yurtiçi hasılayı Denklem 3'te yüzde 0,49, Denklem 4'te ise yüzde 0,92 seviyesinde arttırmaktadır. UNEMP ve EF değişkenlerinin etkileri ise Denklem 3 ve Denklem 4'te birbirine oldukça yakındır. UNEMP bir puan arttığında kişi başına düşen reel gayrisafi yurtiçi hasıla yüzde 0,0072/0,0073 seviyesinde azalmakta, EF değişkeni bir puan arttığında ise kişi başına düşen reel gayrisafi yurtiçi hasıla seviyesi yüzde 0,0022 seviyesinde artmaktadır. Ancak dirençli

tahmin sonuçlarının da gösterdiği gibi değişkenlerin kişi başına düşen reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerindeki etkileri oldukça düşüktür.

4. Sonuç

Yakın geçmişten günümüze mültecilerin ev sahibi ülkelere yönelik sosyal, ekonomik ve siyasi etkileri gelişmiş ülkelerin gündeminde de ilk sıralara yükselmiş durumdadır. Özellikle 11 Eylül Olayları sonrasında Batıda mülteci ve göçmenlere yönelik yükselen tepkiler, 2008 Krizi ve Arap Baharı süreçleri sonrasında zirve noktasına varmıştır. Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden Avrupa Birliği ülkelerine doğru yaşanan göç akınları, 2013-2021 yılları arasında Avrupa Birliği ülkelerindeki mülteci sayısının % 236 oranında artışla 2,8 milyon düzeyine çıkmasına yol açmıştır. Bu durum, Avrupa'daki sosyal, ekonomik ve siyasi sorunların temel kaynağı olarak görülmektedir. Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde yükselen ırkçı siyasi hareketlerin temel motivasyon kaynağı da bu mülteci ve göçmen hareketleridir. Çalışma bu çerçevede Avrupa ülkelerindeki mültecilerin ekonomik olarak etkilerini inceleme amacıyla, en çok mülteciye ev sahipliği yapan on Avrupa ülkesinde mültecilerin ekonomik performansa yönelik etkilerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu sayede ortaya çıkan ekonomik sonuçlar neticesinde mültecilerin Avrupa'daki sosyal, siyasi ve ekonomik sorunlardaki rolleri de daha net tartışılabilecektir.

1995-2020 dönemi verilerinden hareketle mültecilerin; Türkiye, Almanya, Fransa, İsveç, Avusturya, İtalya, Birleşik Krallık, İspanya, Yunanistan ve İsviçre'den oluşan on Avrupa ülkesinde ekonomik performans ölçütü olarak alınan kişi başına düşen reel gayrisafi yurtiçi hasılayı pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Örneklem olarak alınan ülkeler ve dönem literatürdeki çalışmalardan ayrılrsa da, literatürde de benzer sonuca ulaşan çalışmalar bulunmaktadır. Buna göre; Taylor vd. (2016) tarafından 2015 yılında Ruanda için yapılan çalışma, Kouni (2018) tarafından yapılan çalışmada 1990-2014 yılında yüksek ve düşük orta gelirli ülkeler için bulunan sonuçlar, Maystadt ve Duranton (2019)'ın çalışmalarında 1991-2010 ilişkin bulgular, Bouoiyour vd. (2019) tarafından 10 Avrupa ülkesi için 2003-2016

dönemi için elde edilen sonuçlar, Özyılmaz vd. (2020)'nin çalışmalarında 1994-2017 yılları arasında en az gelişmiş ülkeler ile birlikte İsveç için ulaşılan sonuçlar ve son olarak Engin ve Konuk (2020)'un 1995-2019 döneminde Türkiye için elde ettiği sonuçlar bu çalışmayla -sonuçlar yönünden- örtüşen çalışmalardır.

Tabii ki elde edilen ekonometrik sonuçlar pozitif ve anlamlı olsa da mülteci sayısındaki yüzdelik artışın veya mülteci oranındaki bir puanlık artışın kişi başına düşen reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerindeki etkisi oldukça düşüktür. Yine de bu sonuçlara göre Avrupa'da tartışılan ekonomik sorunların kaynağının 1995 ve 2020 yılı arasındaki mülteci hareketlerinin olmadığı söylenebilmektedir. Elbette Avrupa için son dönemde ciddi ölçüde artan mülteci sayıları bir erken uyarı görevi görmektedir. Fakat bunun yanında Avrupa'nın yaşlanan nüfusu için genç mülteciler işgücü olarak önemli bir imkandır. Literatürde de görüldüğü gibi ev sahibi ülkenin vatandaşları tarafından çok da tercih edilmeyen emek-yoğun işler de bu kişiler tarafından yürütülmektedir. Diğer taraftan genç nüfusun tüketim ihtiyacı, teknoloji kullanma ihtiyacı ve genç nüfusa yönelik yapılacak diğer kamu yatırımları Avrupa'nın durgun ekonomisini de canlandırabilecektir. Burada önemli olan Avrupa ülkelerinin 1995-2020 döneminde mülteciler için izlediği ve görece olumlu kabul edilecek politikaların devam ettirilmesidir. Sosyal çatışma, mültecilerin zorla geri gönderilmesi gibi uygulamaların uzun vadede Avrupa ülkeleri için sonuçları daha ağır olabilecektir.

Kaynakça

- Akdoğan, M. (2018). Avrupa Birliği'nin Sınırlarına Dayanan Mülteci Krizi ve Yönetimi, *Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi*, 1(1), 48-75.
- Alshoubaki, W. (2017). *The Impact of Syrian Refugees on Jordan: A Framework For Analysis*, PhD diss. Tennessee State University.
- Atim, G. (2013). The Impact of Refugees on Conflicts in Africa. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*, 14(2), 4-9.
- Baltagi, B. H. (2005), *Econometric Analysis of Panel Data*, John Wiley and Sons.
- Bouoiyour, J., Miftah, A. & Selmi, R. (2019). The Economic Impact of Migrants and Refugees on Europe, *HAL Open Science*,
- Brees, I. (2010). Burden or Boon: The Impact of Burmese refugees on Thailand. *Whitehead J. Dipl. & Int'l Rel.*, 11, 35-47.
- Del Carpio, X. V. & Wagner, M. C. (2015). *The Impact of Syrian Refugees on The Turkish Labor Market*. World Bank Policy Research Working Paper, No: 7402.
- Diaconu, L. (2015). The Refugees and The Economic Growth in The EU States: Challenges and Opportunities. *CES Working Papers*, 7(4), 881.
- Engin, C., ve Konuk, T. (2020). Türkiye Ekonomisinde Uluslararası Göçün İşsizlik Ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 10(1), 103-123.
- Gür, N. (2017). Ülke Deneyimleri Işığında Uluslararası Göç Ekonomisi", *SETA*, 224, 1-24.
- Kilgour, M. C. (1990). Refugees and Development: Dissonance in Sudan. *The Middle East Journal*, 44(4), 638-648.
- Kouni, M. (2018). Impact of Refugee Population on Development: A Comparative Analysis for The Case of Host Economies, *Review of Economic Perspectives*, 18(1), 77-96.
- Martin, A. (2005). Environmental Conflict Between Refugee and Host Communities. *Journal of Peace Research*. 42(3), 329-346.

- Maystadt, J. F., & Duranton, G. (2019). The Development Push of Refugees: Evidence from Tanzania. *Journal of Economic Geography*, 19(2), 299-334.
- Meç, S. N. (2018). Göçün Güvenlikleştirilmesi: Almanya'da Aşırı Sağ Parti AFD'nin Yükselişi ve Suriyeli Mülteci Krizi. *ViraVerita E-Dergi*, 8, 123-150.
- Meçik, O., ve Koyuncu, T. (2020). Türkiye'de Göç ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi, *Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches*, 9(3), 2618-2635.
- Nurdoğan, A.K., Dur, A.İ.B. ve Öztürk, M.(2016). Türkiye'nin Mülteci Sorunu ve Suriye Krizinin Mülteci Sorununa Etkileri. *İş ve Hayat Dergisi*, 2(4). 217-238.
- Özyılmaz, A., Bayraktar, Y., ve Büyükakın, F. (2020). Impact Of Refugees on Economic Growth: An Emprical Analysis of Top Refugee-Hosting Countries, Selim Demez (Ed.), *Administrative, Economics and Social Sciences*, (s.252-265), Cetinje: Montenegro.
- Shellito, K. (2016). The Economic Effect of Refugee Crises on Host Countries and Implications for the Lebanese case, *Joseph Wharton Scholars*, 1-50.
- Stave, S. E., & Hillesund, S. (2015). *Impact of Syrian Refugees on The Jordanian Labour Market*. Geneva: ILO.
- Taylor, J. E., Filipiski, M. J., Alloush, M., Gupta, A., Rojas Valdes, R. I., & Gonzalez-Estrada, E. (2016). Economic Impact of Refugees, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(27), 7449-7453.
- Taylor, M. P. & Sarno, L. (1998). The Behaviour of Real Exchange Rates During the Post-Bretton Woods Period, *Journal of International Economics*, Elsevier, 46(2), 281-312.
- The Heritage Foundation (2022), 2022 Index of Economic Freedom, All Index Data, <https://www.heritage.org/index/explore>, adresinden 20.07.2022 tarihinde elde edildi.
- The World Bank (2022a), World Development Indicators, Refugee population by country or territory of origin, <https://data.worldbank.org/>, adresinden 20.07.2022 tarihinde elde edildi.

- The World Bank (2022b), World Development Indicators, Refugee population by country or territory of asylum, <https://data.worldbank.org/>, adresinden 20.07.2022 tarihinde elde edildi.
- The World Bank (2022c), World Development Indicators, GDP per capita (constant 2015 US\$), <https://data.worldbank.org/>, adresinden 20.07.2022 tarihinde elde edildi.
- The World Bank (2022d), World Development Indicators, Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate), <https://data.worldbank.org/>, adresinden 20.07.2022 tarihinde elde edildi.
- The World Bank (2022e), World Development Indicators, Population, total, <https://data.worldbank.org/>, adresinden 20.07.2022 tarihinde elde edildi.
- Türkoğlu, M., Yetişen, S., ve Duran, G. (2021). Türkiye’de Mülteciler ile Büyüme ve İşgücü Değişkenleri Arasında İlişki Var mıdır?, Meryem Bulut, Ceren Aksoy Sugiyama ve Kadriye Şahin (Ed.), The Different Approaches of Academic Disciplines to the Phenomenon of Migration, (s.319-334), Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
- UNHCR, (2016). Mülteci ve Göçmen? https://www.unhcr.org/cy/wp-content/uploads/sites/41/2018/02/UNHCR_Refugee_or_Migrant_TR.pdf, adresinden 09.09.2022 tarihinde elde edildi.
- Ünver, C. (2009). Uluslararası Göç ve Kalkınma Tartışmalarında Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye, TISK Akademi, 4(7), 82-97.
- Yerdelen Tatoğlu, F., (2012), Panel Veri Ekonometrisi, İstanbul: Beta Yayınları.
- Yerdelen Tatoğlu, F., (2017), Panel Zaman Serileri Analizi, İstanbul: Beta Yayınları.

PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU İLE TANJANT PORTFÖYÜN BELİRLENMESİ: BİST 30 ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA

Metin ÖNER¹

Özet

Geçmişteki fiyat hareketlerini kullanarak beklenen getirinin maksimize edilmesi, riskin minimize edilmesi temel prensibine dayanan portföy seçiminin matematiksel optimizasyon ile belirlenmesine portföy optimizasyonu adı verilir. Modern portföy teorisinin klasik modeli olarak kabul edilen Markowitz ortalama varyans modeli, bir yatırımcının portföy seçim sürecini etkin sınır mantığı içinde açıklamaktadır. Etkin sınır üzerindeki her noktaya karşı gelen portföy karesel programlama ile bulunur. Shape oranı, (0, risksiz oran) noktasından etkin sınır üzerindeki bir portföy noktasına teğet olarak çizilen doğrunun eğimidir. Bu noktadaki portföye tanjant portföy adı verilmektedir. Etkin sınır üzerindeki tanjant portföy, yatırımcının risk ve getiri beklentisini birlikte karşılayan risk-etkin portföy olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın ana amacı BİST 30 endeksinde yer alan hisse senetleri topluluğu içinden tanjant portföyü Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) yöntemiyle belirlemektir. Bu çalışma kapsamında önerilen PSO ile tanjant portföyü belirleme uygulaması MATLAB programında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 31 Ekim 2022 tarihinde BİST 30 endeksi kapsamında işlem gören hisse senetlerinin son bir yıllık günlük düzeltilmiş kapanış fiyatları ve bu fiyatlardan hesaplanan logaritmik getiriler kullanılarak uygulama gerçekleştirilmiştir. Parçacık sürü optimizasyonu (PSO), kuş ve balık sürülerinde gözlenen sosyal davranışlardan ilham alınarak, sürekli optimizasyon problemlerinin bilgisayar ortamında çözümü için James Kennedy ve Russel Eberhart

¹ Dr. Öğretim Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Finans ve Bankacılık Bölümü, Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Kampüsü, Yunusemre/MANİSA. Mail: metin.oner@cbu.edu.tr. ORCID: 0000-0002-0795-2050

tarafından geliştirilmiş bir bilgisayar arama algoritmasıdır. Dünya finans piyasalarında işlem gören finansal varlıkların çok çeşitli olması portföy optimizasyon problemlerinin boyutunu arttırmıştır. Bu büyük boyutlu problemlere doğrusal olmayan programlama ile çözüm getirmek zorlaşmıştır. Parçacık sürü optimizasyonu bu zorluğu giderebilecek meta sezgisel yöntemlerden birisidir. Gerçekleştirilen bilgisayar denemelerinde PSO ile bulunan sonuçların, doğrusal olmayan programlamaya dayanan optimal sonuçlar ile son derece uyumlu olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler : Portföy Optimizasyonu, Tanjant Portföy, Parçacık Sürü Optimizasyonu.

Jel Kodları : C61,C88, G11.

DETERMINATION OF TANGENT PORTFOLIO THROUGH PARTICLE SWARM OPTIMIZATION: AN APPLICATION IN BIST 30 INDEX

Abstract

Portfolio optimization is the determination of portfolio selection based on the basic principle of maximizing expected return and minimizing risk by using past price movements, by mathematical optimization. Markowitz mean variance model, which is accepted as the classical model of modern portfolio theory, explains an investor's portfolio selection process within the logic of efficient frontier. The portfolio corresponding to each point on the efficient frontier is found by quadratic programming. The shape ratio is the slope of a line drawn tangentially from the point (0, risk-free rate) to a portfolio point on the efficient frontier. The portfolio at this point is called the tangent portfolio. A tangent portfolio on the efficient frontier is defined as a risk-effective portfolio that meets the investor's risk and return expectations together. The main purpose of this study is to determine the tangent portfolio from the stocks community in the BIST 30 index using the Particle Swarm Optimization (PSO) method. In this study, the

application of determining the tangent portfolio with PSO was carried out in the MATLAB. In this study, the application was carried out by using the daily adjusted closing prices of the last one year and the logarithmic returns calculated from these prices of stocks traded within the scope of BIST 30 index on October 31, 2022. PSO is a computer search algorithm developed by James Kennedy and Russell Eberhart for the computerized solution of continuous optimization problems, inspired by the social behavior observed in bird and fish flocks. The wide variety of financial assets traded in the world financial markets has increased the dimension of portfolio optimization problems. It has become difficult to solve these large-dimensional problems with nonlinear programming. PSO is one of the meta-heuristics that can overcome this difficulty. It has been observed in the computer experiments that the results obtained through PSO are highly compatible with the optimal results based on nonlinear programming.

Anahtar Kelimeler : Portfolio optimization, tangent portfolio, particle swarm optimization.

Jel Kodları : C61, C88, G11.

1. Giriş

Finansal portföy teorisinde portföyün performansını ölçme amaçlı pek çok oran tanımlanmıştır. Sharpe oranı, bu oranlar içinde en popüler olanıdır. Sharpe Oranı, Markowitz'in (1952 ve 1959) ortalama-varyans modeli ile ilgili bir ölçüttür. Shape oranı, (0, risksiz oran) noktasından etkin sınır üzerindeki bir portföy noktasına teğet olarak çizilen doğrunun eğimidir. Bu noktadaki portföye tanjant portföy adı verilmektedir (Topal ve İlarıslan, 2009). Etkin sınır üzerindeki tanjant portföy, yatırımcının risk ve getiri beklentisini birlikte karşılayan risk-etkin portföy olarak tanımlanmaktadır.

Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO), optmizasyon problemlerinin optimale yakınsak çözümünü sağlayan bir yöntemdir. Özsağlam ve Çunkaş (2008) yaptıkları çalışmada PSO'nun optimizasyon modellerinin çözümünde kullanılabilecek yararılışlı bir yöntem olduğunu göstermişlerdir. PSO'nun portföy optimizasyonunda kullanımında ilk ayrıntılı çalışma Cura (2009) tarafından

gerçekleştirilmiştir. Akyer vd. (2018) PSO'nun ortalama varyans portföy optimizasyonunda kullanımını ele almışlar ve BİST 30 ve BİST 100 endekslerinde işlem gören hisse senetleri üzerine uygulama sunmuşlardır. Adıgüzel Mercangöz (2019) PSO yöntemini BİST'de ulaştırma sektörü hisseleri arasından yapılacak portföy seçimi probleminde kullanmıştır. Alagöz ve Kutlu (2012) emtia piyasasında PSO'nun kullanılabilirliğini açıklamışlardır.

2. Çalışmanın Amacı

Bu çalışmanın ana amacı tanjant portföyün bulunmasında parçacık sürü optimizasyonunu kullanmak ve BIST30 hisse senetlerine yönelik bir uygulama sunmaktır. Parçacık sürü optimizasyonu özellikle sürekli optimizasyon problemlerinin çözümü için geliştirilmiş, bir bilgisayar arama algoritmasıdır. Dünya finans piyasalarındaki menkul kıymet finans merkezlerinin fazlalığı, finansal piyasalarda varlıkların çok çeşitli olması portföy optimizasyon problemlerinin boyutunu arttırmıştır. Parçacık sürü optimizasyonu, bu tür problemlerin çözümünde kullanılabilir meta sezgisel yöntemlerden birisidir.

3. Parçacık Sürü Optimizasyonunu Kullanarak Tanjant Portföy Seçim Modeli

Oluşturulan bir portföy için risksiz oranın (R_f) üzerinde elde edilen getiri ortalamasının, standart sapmaya (riske) bölünmesi ile hesaplanan bir performans ölçüsüdür (Sharpe 1966 ve 1994). Bir portföy için Sharpe oranı Eşitlik 1'de gösterildiği gibi hesaplanmaktadır.

r_i, r_j : BİST 30 endeksinde i ve j finansal varlıkları için getiri vektörü.

ω_i, ω_j : Karar değişkenleri (portföy bileşiminde i ve j finansal varlıkların oranları).

$Cov(r_i, r_j)$: i ve j finansal varlıklarının getirileri arasındaki kovaryans.

$$\mu_i \quad : \quad i \text{ finansal varlığının beklenen getirisi, } \mu_i = E(r_i) .$$

$$\text{Sharpe Oranı} = \frac{\omega^T \mu_i - R_f}{\sqrt{\omega^T \text{Cov}(r_i, r_j) \omega}} \quad (1)$$

Sharpe oranının maksimum olduğu tanjant portföyün elde edilmesini sağlayan matematiksel model Eşitlik 2’de verilmiştir.

$$\max_{\omega_1, \dots, \omega_n} \frac{\sum_{i=1}^N \omega_i \mu_i - R_f}{\sqrt{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \omega_i \omega_j \sigma_{ij}}}$$

$$\sum_{i=1}^N \omega_i = 1$$

$$0 \leq \omega_i \leq 1 \quad (2)$$

Parçacık sürü optimizasyonu (PSO), kuş ve balık sürülerinde gözlenen sosyal davranışlardan ilham alınarak sürekli optimizasyon problemlerinin bilgisayar ortamında çözümü için Kennedy ve Eberhart (Eberhart & Kennedy, 1995 ve Kennedy & Eberhart, 1995) tarafından geliştirilmiş bir bilgisayar arama algoritmasıdır.

Bu çalışmada tanjant portföy için Eşitlik 2’de verilen matematiksel modelin PSO algoritmasıyla çözülmesi için gerekli olan bilgisayar kodlaması MATLAB programında yapılmıştır. MATLAB programında gerçekleştirilen PSO kodlamasında tanjant portföy aşağıdaki adımlar izlenerek elde edilmiştir.

1.Adım: BİST 30 endeksinde her hisse senedine ait logaritmik (sürekli) getiriler Eşitlik 3’de verilen formüle göre hesaplanmıştır.

$$r_{i,t} = \ln \left(\frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}} \right) \quad (3)$$

2.Adım: PSO parametreleri belirlenmiştir.

3.Adım: Başlangıç sürüsü yaratılarak ilk parçacık en iyisi ve ilk sürü en iyisi belirlenmiştir.

4.Adım: İterasyon döngüsü başlatılmıştır. İterasyon döngüsünde hız ve pozisyon güncelleme işlemi Eşitlik 4’de verilen formüller aracılığı ile yapılmıştır.

$$\begin{cases} v_{id}(t) = w \cdot v_{id}(t-1) + c_1 \cdot rand_{i1} \cdot (pbest_{id} - x_{id}(t-1)) + c_2 \cdot rand_{i2} \cdot (gbest_d - x_{id}(t-1)) \\ x_{id}(t) = x_{id}(t-1) + v_{id}(t) \end{cases} \quad (4)$$

5.Adım: İterasyon döngüsü sonlandırılarak en iyi gbest çözüm değeri amaç fonksiyonu değeri olarak kabul edilmiştir.

4. Uygulama

Bu çalışmada kullanılan örnekleme, 28.10.2021 – 31.10.2022 tarihleri arasındaki BİST 30 endeksinde işlem gören hisse senetlerinin günlük düzeltilmiş kapanış fiyatlarıdır. Tanjant portföyü için risksiz oran gösterge tahvillerinden yararlanarak yıllık %15 olarak kabul edilerek, bileşik faiz formülü ile günlük %0,000383 olarak alınmıştır.

5. Bulgular

BİST 30 endeksinde işlem gören 30 adet hisse senedinin logaritmik getirileri kullanılarak PSO algoritmasıyla iterasyon sayısı 200 alınarak farklı popülasyon büyüklüklerinde denemeler gerçekleştirilmiştir. Bu denemelerin sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: PSO denemelerinin sonuçları.

Popülasyon Büyüklüğü = 50 Maks. Sharpe Oranı = 0,311043 Risk (standart sapma) = 0,024011 Beklenen Günlük Getiri = 0,007851
Popülasyon Büyüklüğü = 100 Maks. Sharpe Oranı = 0,311335 Risk (standart sapma) = 0,023998 Beklenen Günlük Getiri = 0,007854
Popülasyon Büyüklüğü = 200 Maks. Sharpe Oranı = 0,311470 Risk (standart sapma) = 0,023806 Beklenen Günlük Getiri = 0,007854
Popülasyon Büyüklüğü = 500 Maks. Sharpe Oranı = 0,311562 Risk (standart sapma) = 0,023945 Beklenen Günlük Getiri = 0,007843

6. Sonuç

Gerçekleştirilen bilgisayar denemelerinde PSO ile bulunan sonuçların, doğrusal olmayan programlamaya dayanan optimal sonuçlara son derece yakın olduğu gözlenmiştir.

Kaynakça

- Adıgüzel Mercangöz, B. (2019). Parçacık Sürü Optimizasyonu ile Portföy Optimizasyonu: Borsa İstanbul Ulaştırma Sektörü Hisseleri Üzerine Bir Uygulama. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, Journal of Yasar / Special Issue on Applied Economics and Finance, 14, 126-139.
- Akyer, H., Kalaycı, C. B. ve Aygören, H. (2018). Ortalama-Varyans portföy optimizasyonu için parçacık sürü optimizasyonu algoritması: Bir Borsa İstanbul uygulaması. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 24 (1), 124-129.
- Alagöz, A. ve Kutlu, M. (2012). Parçacık Sürü Optimizasyonu Yaklaşımı ile Emtia Piyasasında Portföy Optimizasyonu. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12 (23), 35-50.
- Cura T. (2009). Particle Swarm Optimization Approach to Portfolio Optimization. Nonlinear Analysis: Real World Applications, 10 (4), 2396-2406.
- Eberhart, R.C. & Kennedy, J. (1995). A new optimizer using particle swarm theory. Proceedings of 6th International Symposium on Micro Machine and Human Science, s.39-43.
- Kennedy, J. and Eberhart, R.C. (1995). Particle swarm optimization. In: Proceedings of the IEEE International Conference on Neural Networks, Perth, Australia, IEEE Service Center, Piscataway, NJ, 4, 1942-1948.
- Markowitz, H.M. (1952). Portfolio selection. Journal of Finance, 7(1), 77-91.
- Markowitz, H.M. (1959). Portfolio selection: Efficient diversification of investments. Cowles Foundations for Research in Economics at Yale University, Monograph 16, John Wiley & Sons Inc., New York.
- Özsağlam, M. Y. ve Çunkaş, M. (2008). Optimizasyon Problemlerinin Çözümü için Parçacık Sürü Optimizasyonu Algoritması. Politeknik Dergisi, 11 (4), 299-305.
- Sharpe, W.F. (1966). Mutual Fund Performance. The Journal of Business, 39(1), 119-138.
- Sharpe, W.F. (1994). The Sharpe Ratio. The Journal of Portfolio Management, 21(1), 49-58.

Topal, Y. ve İlarıslan, K. (2009). Portföy Optimizasyonu Bağlamında Tanjant Portföyleri: İMKB 30 İşletmelerinden Bir Örnek. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1), 219-247.

SEKTÖRLERİN ÇEŞİTLİLİĞİ AÇISINDAN TEKNOPARK FİRMALARI

Hatice BATMANTAŞ,¹ Yavuz Tansoy YILDIRIM²

Özet

Ülke ekonomisine yapmış olduğu katkı nedeniyle her geçen gün biraz daha önem kazanan ve çeşitli arayüzleri ile gerçekleştirilen üniversite-sanayi iş birliğinde en etkin arayüzlerinden birisi teknoloji geliştirme bölgeleridir. Ülkemizde bu anlamda büyük yatırımlar gerçekleşmekte, Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve teknopark/teknokent sayımız giderek artmaktadır. TGB'ler içerisinde faaliyet gösteren firmaların büyük çoğunluğunun bilişim ve yazılım firması olduğu görülmektedir. Kabul şartlarında sektör kısıtlaması olmamasına rağmen teknoparklarda ağırlıklı olarak yazılım firmalarının yer alma nedeni araştırmamızın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yönetiminden yararlanılmış, Doğu Marmara Bölgesi ve Konya'da yer alan 5 teknopark yetkilisi ile mülakat gerçekleştirilmiştir. Gözlem ve mülakatlar sonucu, her bir teknokent yetkilisi konuyu farklı açıdan değerlendirmiş olsa da vermiş oldukları cevaplarda; teknoparkların yapısının yazılım firmaları açısından daha uygun olduğu, ifade edilmiştir. Pekçok açıdan Türkiye'deki diğer teknoparklardan farklı olan Innopark'taki yazılım firmalarının %35'lik oranı ve sektörel zenginlik, bu sonucu doğrular niteliktedir. Literatürde teknopark ile ilgili çok sayıda çalışma olmasına rağmen ülkemizde konuyu sektörel açıdan inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmanın literatürdeki bu boşluğu doldurması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler : Üniversite-Sanayi İş Birliği, Teknoparklar, Sektörel İnceleme

¹ Öğr. Gör. Bandırma Onyedü Eylül Üniversitesi haticesertokbatmantas@gmail.com, ORCID: 0000-0002-4293-5504

² Doç. Dr. Bandırma Onyedü Eylül Üniversitesi tansoy@hotmail.com, ORCID: 0000 0003 0283 5530

Jel Kodları : L50, M1, O31

TECHNOPARK COMPANIES IN TERMS OF THE DIVERSITY OF SECTORS

Abstract

Technology development zones are one of the most effective interfaces in university-industry cooperation, which gains more importance day by day due to its contribution to the country's economy and is realized through various interfaces. In this sense, large investments are made in our country, and the number of Technology Development Zones and technoparks/technoparks is gradually increasing. It is seen that the majority of companies operating in TDZs are informatics and software companies. Although there are no sector restrictions in terms of admission, the reason why software companies are mainly involved in technoparks is the subject of our research. Qualitative research management was used in the study, and interviews were conducted with 5 technopark officials in the East Marmara Region and Konya. Gölzem and as a result of the interviews, although each technopolis official evaluated the issue from a different perspective, in the answers they gave; It has been stated that the structure of technoparks is more suitable for software companies. The 35% ratio of software companies and sectoral richness in Innopark, which is different from other technoparks in Turkey in many respects, confirms this result. Although there are many studies on technopark in the literature, no study has been found in our country that examines the issue from a sectoral perspective. The study is expected to fill this gap in the literature.

Key Words: University-Industry Collaboration, Technoparks, Sectoral Review

Jel Codes: L50, M1, O31

1. Giriş

Ülkeler arasında gelişmişlik düzeyi sınıflandırması yapılırken soyo-ekonomik faktörlerin etkisi oldukça fazladır (Erol, 2013: 2). Gelişmişlik düzeyini belirleyen en yaygın kriter kişi başına düşen milli gelirdir. Bir ülkede kişi başına düşen milli gelir ne kadar yüksekse o ülkenin gelişmişlik düzeyinin yüksek olduğu söylenebilir. Bilimin, teknolojinin ve entelektüel sermayenin önem kazandığı günümüzde, öncelerden kullanılagelen bu geleneksel ölçütün yanı sıra çağdaş bir ölçüt olan nitelikli insan gücü de gelişmişlik düzeyini belirlemede önem kazanmaktadır. Milli geliri yükseltmek için üretimin artırılması ve sanayiye ağırlık verilmesi gerekmektedir. Nitelikli insan gücü sayısı da eğitimle artırılabilen ve bu açıdan okullara, özellikle de üniversitelere büyük görevler düşmektedir. Diğer taraftan ülkeler arası rekabette öne çıkmayı sağlayan bir başka etken de teknoloji ve yeniliklerdir. Bir ülkedeki teknoloji ne kadar yüksekse rekabet edebilme seviyesi ve bu rekabette öne çıkarak diğer ülkeleri geride bırakabilme becerisi o kadar fazladır. Dünyadaki rekabetin tamamıyla yenilikçi şirketler arasında olduğunu söyleyen Porter, teknolojik yenilik yapmanın verim üzerinde olumlu etki oluşturduğunu ve uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğü getirdiğini iddia etmektedir (Porter, 1990: 74). Üniversite-sanayi iş birliği, ulusal inovasyon sisteminin temelini oluşturmaktadır (Göker, 200: 2). Tüm ülkeler bu gerçeğin farkında olarak yenilikler konusunda öncü konumuna gelmek amacıyla plan ve projeler geliştirmektedir. 1950’li yılların başında Stanford Üniversitesi’nin öncülüğündeki araştırmaların ticarileştirilmesi çabaları ile ortaya çıkan ve bugün “Silikon Vadisi” olarak bilinen teknopark da bu çalışmaların bir sonucudur (Erel, 2010: 7). Silikon Vadisi’nden Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft gibi dünya devi markaların çıkmasıyla birlikte teknoparklar yaygınlaşmaya başlamıştır. Üniversite-sanayi iş birliği üzerine kurulmuş olan bu konsept zamanla Batı Avrupa’da ve Japonya’da da ilgi görmüştür (Kıncal, 2014: 6). İlerleyen süreçte Avrupa’nın diğer bölgelerine ve dünyaya yayılmaya devam etmiştir.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2022 yılı Haziran ayı verilerine göre, Türkiye’deki teknoloji geliştirme bölgesi sayısı 96’ya

ulaşmıştır (www.sanayi.gov.tr). Türkiye'deki ilk teknokent olma özelliği taşıyan ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 2001 yılında kurulmuştur (Delichasanoglou, 2007). Yapılan araştırmanın örnekleminde yer alan Kocaeli Üniversitesi Teknopark ve Konya Teknokent 2004 yılında, Ulutek Teknopark 2005 yılında, Sakarya Teknokent 2009 yılında, İnnopark ise 2015 yılında kurulmuştur.

TÜİK 2020-2021 verilerine göre imalat ve ticaretin toplam üretimden elde edilen gelire yaklaşık %62 oranında katkı sağlamasına rağmen, bilgi ve iletişim sektörü yaklaşık %2,6 oranında katkı sağlamaktadır (www.tuik.gov.tr). Ülkemizdeki teknoparklarda yer alan firmaların sektörel dağılımı incelendiğinde ise bu durumun tersine bilgi, iletişim ve yazılım sektörünün yaklaşık %60-70 oranlarında olduğu görülmektedir.

2. Yöntem

Bu çalışmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmış, nitel veri toplama tekniklerinden gözlem ve derinlemesine mülakat tekniği kullanılmıştır. Örneklem olarak Doğu Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren teknoparklar seçilmiştir. Ülkemizdeki diğer teknoparklar, özellikle de sanayinin gelişmiş olduğu Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki diğer teknoparklar ile ilgili yapılan incelemeler sırasında Konya'da kurulmuş olan İnnopark'ın diğer teknoparklardan farklı bir yapıda kurulmuş olması nedeniyle Konya'daki teknoparklar da örnekleme dahil edilmiştir. Netice olarak Bursa Ulutek Teknopark, Kocaeli Üniversitesi Teknopark, Sakarya Teknokent, İnnopark ve Konya Teknokent olmak üzere araştırma örnekleminde beş teknopark yer almaktadır. Kurulum aşaması tamamlanmış olan; ancak firma kabul işlemleri devam eden Yalova Teknopark ve Bilecik Teknopark'ı örneklemin dışında tutulmuştur.

3. Analiz ve Bulgular

Araştırma örnekleminde yer alan teknoparklara ziyaretler gerçekleştirilmiş, teknoparklar yerinde incelenerek gözlem yapma

imkânı bulunmuştur. Örnekleme yer alan Kocaeli Üniversitesi Teknopark mülakat talebimizi geri çevirerek soruları mail yoluyla cevaplandırmayı kabul etmiştir. Bu yüzden bir tek bu teknoparka dair yerinde inceleme yapılamamıştır. Sakarya Teknokent ve Ulutek Teknopark bünyesinde buldukları üniversitenin yerleşkesinde, Konya Teknokent ve Kocaeli Üniversitesi Teknopark üniversite yerleşkesinden daha uzak bir bölgede, İnnopark ise organize sanayi bölgesinde kurulmuştur. Tüm binaların modern ve yeni olduğu gözlemlenen teknoparklarda firmaların kiralaması amacıyla ofis tarzı alanlar tahsis edildiği görülmüştür.

Ziyaretlerde teknopark yöneticileri ile mülakatlar gerçekleştirilmiş ve yarı yapılandırılmış sorular yöneltilerek veri toplanmaya çalışılmıştır. Teknoparklarının tarihsel süreci ve genel yapısı ile ilgili bilgiler paylaşan yöneticilerden teknoparklarında yer alan firmalara ne gibi destekler sağladıklarına ve firmaların sektörel dağılımına dair sorular yöneltmiştir. Beş yönetici de vergi muafiyeti avantajı sağladıklarını, mentorluk desteği verdiklerini belirtmiş, sektör olarak da, İnnopark dışında diğer dört teknoparkta ağırlıklı olarak yazılım sektöründe faaliyet gösteren firmaların yer aldığı ifade edilmiştir.

Firmaların teknoparkta yer alabilmesi için, teknopark tarafından oluşturulan kurula ticarileştirilebilir inovatif bir proje sunmaları ve projelerinin onay alması gerekmektedir. Teknopark yöneticilerine, kabul edilen firmalarda sektörel açıdan herhangi bir kısıtlama olup olmadığı sorulmuş, tüm yöneticiler bir kısıt olmadığını, tüm sektörlerin teknoparkta yer alabileceğini belirtmiştir. Buna rağmen teknoparklarda yer alan firmaların neden çoğunlukla yazılım firmalarından oluştuğunu anlayabilmek üzere bu sorunun cevabı teknopark yöneticilerinden öğrenilmeye çalışılmıştır.

Kocaeli Üniversitesi Teknopark yöneticileri ile yüz yüze mülakat gerçekleştirilemediği için yalnızca yazılım firmalarının ağırlıkta olduğunu ifade etmiş; ancak sebebi ile ilgili herhangi bir açıklama yapmamışlardır. Ulutek, Sakarya Teknokent ve Konya Teknokent yetkililerinin hepsi teknokentlerinde %70'den fazla yazılım firmasının yer aldığını söylemiştir. Sakarya Teknokent yetkilisi bunun nedeninin Ar-Ge projesi olma zorunluluğundan kaynaklandığını belirtirken

Ulutek yetkilisi, yazılım firmalarının dışarıda çok büyük bir yeri olmadığı ve büyük bir mekâna ihtiyaç duymadıkları için onları teknoparka getirmenin daha kolay olduğunu dile getirmiştir. Konya Teknokent yetkilisi bunun nedenini yazılım sektörünün insan temelli bir sektör olmasına bağlamış, diğer sektörler nazaran SGK avantajlarından daha çok yararlandıklarını ifade etmiştir. Ayrıca, genelde sipariş usulüyle çalışan yazılım firmalarının yazılıma ekledikleri her bir yeniliğin inovasyon kabul ediliyor olmasının, dolayısıyla inovasyon yapma imkanlarının daha kolay olmasının da bu sonuçta etkisi olduğunu belirtmiştir. İnnopark yetkilisi ise kuruluş yeri, yönetim yapısı, fonksiyonu ve fiziksel imkanları olmak üzere dört yönüyle Türkiye'deki diğer teknoparklardan farklı olduklarını dile getirerek diğer teknoparklarda yazılım sektörünün ağırlıklı olmasına rağmen kendi teknoparklarında yalnızca %35 oranında yazılım firması bulunduğunu söylemiştir. Yazılımın dışında özellikle makine, mekatronik, elektronik, tarım, gıda, kimya, ileri malzemeler, enerji gibi çok farklı alanlarda firmaların da bulunduğunu belirterek, belli bir konuya odaklı çalışmadıklarını dile getirmiştir. Ar-Ge çalışmaları neticesinde ortaya çıkan ürünlerin seri üretimine de fırsat sağlayacak şekilde tasarlanmış atölye ve büyük alanların diğer sektörler için de uygun olması nedeniyle sektörel açıdan diğer teknoparklardan farklı olarak bu şekilde bir dağılım olduğunu belirtmiştir.

4. Sonuç

Teknopark ya da diğer ifadeyle Teknokent, Amerika'da kurulan Silikon Vadisi ile 1950'li yıllarda ortaya çıkmış olan bir modeldir. Dünyada üniversite-sanayi iş birliği açısından en başarılı model olarak dikkat çeken bu model, günümüzde de birçok ülkede yaygınlaşmaktadır. Teknoloji ve ekonominin gelişmesinde en önemli araç olduğu düşünülen teknoparklar ülkemizde de büyük öneme sahiptir. Ar-Ge projeleri, inovatif fikirleri olan firmalar teknoparklar sayesinde desteklenmekte, vergi muafiyetlerinden yararlanma ya da mentorluk hizmeti alma gibi avantajlara sahip olmaktadır. Genellikle üniversitelerin yerleşkesi içerisinde konumlanmış olan teknopark binaları, firmaların projelerini geliştirmeleri için ayrılmış ofislerden

oluşmaktadır. Bir Ar-Ge ve inovasyon projesi olan firma, projesini tamamlamak üzere belirli bir süreliğine ve belli bir kira bedelini ödeyerek teknoparktaki ofiste faaliyetlerine devam etmektedir.

Araştırmada yapılan mülakatlar neticesi edinilen bilgilere dayanarak söylenebilir ki; bu süreçte vergi muafiyetlerinden yararlanılması, gerektiğinde teknopark tarafından mentorluk hizmeti alabilmesi ve ayrıca teknopark içerisinde yer almanın olumlu bir imaj oluşturması firmalar için teknoparkları cazip hale getirmektedir. Ve yine yapılan mülakatlar neticesi, teknoparklardaki firmaların %70-80 oranında yazılım sektöründe faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır. TÜİK verilerine bakıldığında ülkemiz sanayi yapısının bu durumdan çok uzak olmasına rağmen teknoparklardaki yazılım firması yoğunluğunun nedenleri bu çalışma aracılığı ile araştırılmak istenmiş, yapılan mülakatlarda beş teknopark yöneticisi de konuyu farklı bakış açılarıyla değerlendirmiştir. Ortak görüş ise teknoparkların kuruluş yapılarının diğer sektörlerle çok uygun olmadığı, yazılım sektörlerinin çalışması ve Ar-Ge yapmasına daha uygun olduğu şeklindedir. Farklı yapıda kurulmuş olan İnnopark'taki sektör dağılımı bu görüşü ispatlar niteliktedir.

Ar-Ge çalışması, inovasyon denilince akla ilk olarak fen bilimleri ve somut bir çıktı gelmektedir. Oysa inovasyon çeşitlerine bakıldığında süreç inovasyonu, hizmet inovasyonu, iş modeli inovasyonu, pazarlama organizasyonu ve organizasyonel inovasyon olmak üzere farklı inovasyon türlerinin olduğu görülmektedir. Yaşamış olduğumuz yüzyıl ve önümüzdeki yıllar için teknoloji ve bilgi ağırlıklı ekomi sisteminin en önemli sektörlerinden biri şüphesiz ki yazılım sektörüdür. Ve yazılım ülkelerin gelişiminde büyük önem arz etmektedir. Ancak yazılıma ağırlık verilirken diğer sektörlerdeki inovasyon çalışmaları da göz ardı edilmemeli ve onlara yönelik de politikalar geliştirilmelidir.

Netice olarak bu çalışmada ortaya konmuş olduğu gibi farklı yapıda tekoparklar aracılığıyla, özellikle ekonomimize büyük girdiler sağlayan imalat sektörümüz başta olmak üzere diğer sektörlerin de inovasyon çalışmaları daha çok desteklenebilir. Ülkemizdeki teknopark sayısı 96'ya ulaşmıştır ve pek çok ilimizde birden çok teknopark faaliyet göstermektedir. Teknoparkların şehir ve bölgenin sanayi

yapısına uygun, sektör dağılımını göz önüne alarak planlanması, özellikle de aynı şehirde yer alan birden çok teknoparkın ihtiyaç odaklı bir yaklaşımla sektörlerle ilgili farklılıkları göz önüne alarak alternatifler sunacak şekilde kurulmasının teknoparkların ekonomimize daha büyük katkılar sunması açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

- Delichasanoglou, M. (2007). Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Türkiye'deki Gelişimi, Sağladığı Vergisel Avantajlar ve Bir Anket Uygulaması. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Demiray Erol, E. (2013). Türkiye ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi. Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 5(1), 198-208.
- Erel, C. (2011). "Türk Silikon Vadisi" Hayata Geçiriliyor... Türkiye: <http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/Makale1987WEByayin.pdf> Demir, Ayse. Turkiyede II Baznda Sivil ve Askeri Savunma Harcamalarının Ekonomik Buyume Uzerindeki Etkisi: Mekansal Ekonometri Yaklasimi. Turkiye: Afyon Kocatepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi.
- Göker, A. (2000). Ulusal inovasyon sistemi ve üniversite-sanayi iş birliği. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geleneksel Bahar Paneli IV.
- <https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler/istatistiki-bilgiler> adresinden 5 Kasım 2022 tarihinde elde edildi.
- <https://www.tuik.gov.tr> adresinden 7 Kasım 2022 tarihinde elde edildi.
- Kıncal, A. (2014). Bütüncül Bir Yaklaşımla Teknoparkların Ülke Ekonomisi Üzerindeki Etkileri.
- Porter, M. E. "The Competitive Advantage of Nations". Harvard Business Review. March – April 1990. ss. 73-93

TÜRKİYE AZERBAYCAN DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Ali NURALİYEV,¹ Hürriyet. BİLGE²

Özet

Bu çalışmanın amacı, 2013-2020 yılları kapsayan Türkiye-Azerbaycan arasındaki dış ticaret ilişkilerinin değerlendirilmesi ve Türkiye ile Azerbaycan'ın dış ticaret yoğunluğunun ölçülmesidir. Sonuç olarak Azerbaycan'ın bağımsızlığının ilk yıllarında iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin yerine siyasi ilişkiler daha ön planda olsa da ekonomik ilişkiler özellikle son 10 yılda gelişim göstermiş, gerçekleştirilen çeşitli girişimler sayesinde iki ülke arasında dış ticaret ilişkileri de gelişim göstermiştir. Nitekim, bu çalışmada yapılan dış ticaret yoğunluğu endeksi bu sonucu doğrular niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Azerbaycan, Dış Ticaret, Ticaret Yoğunlaşma Endeksleri

AN ASSESSMENT ON TURKEY-AZERBAIJAN FOREIGN TRADE RELATIONS

Abstract

The aim of this study is to evaluate the foreign trade relations between Turkey and Azerbaijan covering the years 2013-2020 and to measure the foreign trade intensity of Turkey and Azerbaijan. As a result, although political relations were more important than economic

¹ Yüksek Lisans Öğrencisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi alinuraliyev1998@gmail.com

² Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü, hurriyet.bilge@gmail.com, ORCID: 0000-0001-6196-0556.

relations between the two countries in the first years of Azerbaijan's independence, economic relations have developed especially in the last 10 years, and foreign trade relations between the two countries have also developed thanks to various initiatives. As a matter of fact, the foreign trade intensity index made in this study confirms this result.

Keywords: Turkey, Azerbaijan, Foreign Trade, Trade Concentration Indices

1. Giriş

SSCB'nin dağılması sonrasında bağımsızlığını yeniden kazanan Azerbaycan Cumhuriyeti, bağımsızlık sonrasında demokratikleşme sürecine girmiş; bu kapsamda önemli girişimlerde bulunulmuştur. Söz konusu girişimlerden ilki yeni bir anayasanın yapılması olmuştur (Abdullayev, 1998; akt., Rehimli, 2020: 368). 12 Kasım 1995 tarihinde referandum ile kabul edilen anayasaya göre Azerbaycan devleti, demokratik, laik ve üniter bir Cumhuriyettir. Ülke yönetiminde kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. Bu kapsamda yasama Milli Meclis'e, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'na ve yargı yetkisi de mahkemelere aittir (Rasikov, 2018: 10). Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) dağılması sonrası bağımsızlığını kazanan ülkelerden biri olan Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuş; bu tarihten bu yana gerek siyasi gerek sosyo-kültürel gerekse de askeri ve ekonomik alanlarda çeşitli politikalar geliştirmişler ve bu yönde çeşitli iş birliklerine gitmişlerdir.

Türkiye ve Azerbaycan arasında mevcut ikili ekonomik ilişkiler Kasım 1992 tarihinde imzalanan Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması ile başlamış; söz konusu anlaşma uyarınca iki ülke bilhassa zirai ürünlerin işlenmesi, hafif sanayi tesislerinin kurulması ve modernizasyonu, petrokimya ve petrol sanayiinde iş birliği ve ortak girişimler, inşaat, ulaşım, iletişim, madencilik ve turizm gibi alanlarda iş birliği hususlarında kararlara imza atmalarıdır. Şubat 1994 tarihinde iki ülke arasında imzalanan Dostluğun ve Çok Yönlü İşbirliğinin Geliştirilmesine Yönelik Anlaşma ile Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ekonomik iş birliği yeniden çizilmiştir. Anlaşma ile iki ülke aralarındaki ticaret hacminin potansiyel kaynaklarına paralel bir

biçimde artırmayı ve ortak sermaye yatırım projelerinin uygulamaya geçirilmesini ve söz konusu projeleri destekleyecek iletişim ve ulaşım altyapısının oluşturulmasına karar vermişlerdir (Aslanlı, 2018: 17-19). İlerleyen yıllarda da ikili ekonomik temelli ilişkilerin yasal altyapıları iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar kapsamında teşkil olsa da Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazandığı ilk dönemde Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ve ticari alanlardaki iş birlikleri talep edilen seviyeye erişememiştir. Söz konusu ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimi özellikle son 10 yılda artmaya başlamış; iki ülke bilhassa ihtiyaç duyduğu ürün grupları üzerinde dış ticaret işlemlerini gerçekleştirmişlerdir (Aslanlı, 2018: 16).

Türkiye ile Azerbaycan iki farklı devlet olmanın da ötesinde, birbirini “kardeş” olarak tanımlayan iki müttefik ülkedir. “Bir millet iki devlet” anlayışı dahilinde yürütölen ikili ilişkiler öncelikli olarak siyasi, kültürel ve askeri alanlarda kendisini gösterse de ekonomik alanda da ilişkiler gelişim göstermeye başlamıştır. Bilhassa dış ticaret alanında gelişim gösteren ilişkiler, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin temelini teşkil etmektedir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dış ticaret ilişkilerinin dış ticaret ve ikili yatırımlar bazında değerlendirilmesi ve Türkiye ile Azerbaycan'ın dış ticaret yoğunluğunu analiz edilmesi bakımından önem arz etmektedir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dış ticaret ilişkilerinin inceleneceğı bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dış ticaret ilişkilerinin belirlenmiş olan dönemler için değerlendirilmesi ve dış ticaret yoğunluğunun ölçömlenmesidir. Bununla birlikte bu çalışmanın alan yazında yer alması ve sonraki araştırmalara destek olabilmesi, bu çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.

2. Azerbaycan'ın Ekonomik Yapısı

1991 yılında Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla beraber bağımsızlığını elde eden Azerbaycan, çeşitli alanlarda olduğu gibi, ekonomide de ilk yıllarını oldukça sancılı bir şekilde geçirmiştir. Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla beraber uzmanlaşma ve iş bölümüne dayanan ekonomik yapılanma sonlanmış, üretim zorluklarına ek olarak Bağımsız Devletler Topluluğı pazarlarını da kaybetmiştir. Ekonominin

genel dengeleri açısından gereken reformların gerçekleştirilememesi, devlet bütçesinin büyük bölümünün savaş bütçesine ayrılması, bağımsızlığını takiben topraklarının %20'sinin işgal edilerek o bölgede yaşayan 1 milyondan fazla kişinin göçmen durumuna gelmesi, yabancı sermayenin çekilememesi ve özelleştirmenin sanayi endüstrisinde fiili olarak başlatılamaması gibi olumsuzluklar, Azerbaycan ekonomisini bir darboğaza sürüklemiştir (Oğan, 2001: 57; İbrahimli, 2017: 4-5). 1991'den 1994'e kadar olan dönem, bağımsızlıktan sonraki ilk dönem olarak kabul edilebilir. Bu dönemde ihtisas ve iş bölümüne dayalı ekonomik yapı, SSCB'nin çöküşü sonucu sona ermiş, Azerbaycan SSCB ile ortak pazarını kaybetmiş, hammadde, yarı mamul, ekipman temini, piyasa, finans ve eski merkezi planlamaya dayalı yönetim nedeniyle neredeyse tüm sektörlerde üretim durmuştur. Eski birlik devletleri arasındaki ekonomik ilişkilerin ortadan kaldırılması da buna etki eden önemli bir faktördür. Bunun yanı sıra, Dağlık Karabağ Savaşı ve Moskova-Çeçenya sorunu ticaret yollarının kapanmasına neden olmuş, bu da Azerbaycan'ı ekonomik abluka durumuna sokmuştur (Aras, 2003; akt., Abbasov, 2021: 30). Fakat, 1995 yılından itibaren IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kurumların desteğini alan Azerbaycan, çeşitli istikrar programları doğrultusunda gerçekleştirilen iş birliği ile ekonomisinin tekrar yapılandırma yoluna gitmiştir (İbrahimli, 2017: 5).

Bu dönemden itibaren enerji sektörü, Azerbaycan dış ticaretinde belirleyici bir unsur haline almıştır. Nitekim Azerbaycan ekonomisinin yükselişe geçmesi, enerji sektöründe gerçekleşen büyüme ile meydana gelmiştir. Halihazırda doğalgaz ve petrolün oluşturduğu enerji sektörü; Azerbaycan'ın ekonomik büyümesinin dinamiği olmakla beraber, yabancı sermayeyi de ülkeye çekmekte, aynı zamanda da ülke ihracatının %90'ını oluşturur hale gelmiştir (DEİK, 2013: 13). Azerbaycan ekonomisinin nerdeyse tamamını petrol, doğal gaz ve ürünlerinin ihracatından oluşmaktadır. Azerbaycan dünya petrollerinin yarısından fazlasını üretir hale gelmiş, yapılan yatırımlarla 20. yüzyılın başında dünyanın bir numaralı petrol üreticisi olmuştur (Gökçe, 2008: 114). Azerbaycan, dünya çapında "Petrolün Ülkesi" şeklinde anılsa da ekonomik faaliyetleri yalnızca petrol ve doğalgaz ile sınırlı bulunmamaktadır. Azerbaycan'ın belki de en önemli özelliklerinden bir

tanesi de tarım ülkesi olmasıdır. Tarım sektörü de günümüzde petrol sektöründen pek de geri kalmayan bir sektördür. Fakat Azerbaycan'ın bağımsız olduđu ilk yıllarda tarımsal üretime yeterli derecede önem verilmemiştir, daha sonraları ise bu eksik giderilmiştir.

3. Azerbaycan Türkiye Arasında Dış Ticaret

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler çok boyutluluk sergilemektedir. Söz konusu çok boyutluluğun önemli taraflarından birini de ikili ekonomik ilişkiler oluşturmaktadır. İki ülke arasındaki ikili ilişkilerde karşılıklı bir şekilde gerçekleştirilen yatırımlar ve ikili ticaret hacmi, tam olarak istenilen seviyede olmasa bile, Azerbaycan'ın ilk dönemlerine oranla ciddi bir artıştan bahsedilebilmektedir. Nitekim Azerbaycan, Türkiye'nin en büyük dış ticaret ortaklarından biri durumundadır (Aslanlı, 2018: 15, 23).

Türkiye'nin Azerbaycan'a yönelik 2013-2020 dönemine ait ihracat verileri incelendiğinde, toplam ihracat verilerinin dalgalı bir eğilim gösterdiği görülmektedir. İki ülke arasında karşılıklı anlaşmaların varlığına rağmen Türkiye'nin Azerbaycan'a yönelik ihracatı, Türkiye'nin diğer dış ticaret ortaklarına oranla daha düşük kaldığı bir diğer dikkat çeken unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Tablo 1'de Türkiye'nin Azerbaycan'a gerçekleştirdiği 2013-2020 dönemine ait ihracat oranları gösterilmiştir.

Tablo 1: Türkiye'nin Azerbaycan'a Gerçekleştirdiği 2013-2020 Dönemine Ait İhracat Verileri (Milyon Dolar)¹

Yıl	Ülke	Miktar (Milyon Dolar)
2020	Toplam	169.637.755
	Azerbaycan	2.085.340
2019	Toplam	180.832.722
	Azerbaycan	1.788.397
2018	Toplam	177.168.756
	Azerbaycan	1.701.927
2017	Toplam	164.494.619
	Azerbaycan	1.476.522
2016	Toplam	149.246.999
	Azerbaycan	1.387.886
2015	Toplam	150.982.114
	Azerbaycan	2.092.207
2014	Toplam	166.504.862
	Azerbaycan	3.061.218
2013	Toplam	161.480.915
	Azerbaycan	3.174.497

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu. (2022). Dış Ticaret. <https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=dis-ticaret-104&dil=1>, (22.03.2022).

Türkiye'nin Azerbaycan'a gerçekleştirdiği 2013-2020 dönemine ait ihracat rakamları Tablo 1'de gösterilmiştir. Buna göre 2013-2020 döneminde en fazla ihracat 3,1 milyar dolarla 2013 yılında gerçekleşirken, en az ihracat ise 1,3 milyar dolarla 2016 yılında gerçekleşmiştir.

1 TÜİK İstatistikleri kapsamında 2013-2022 dönemi verilerine ulaşılırken; Azerbaycan İstatistik Komitesi kapsamında 1992-2020 dönemi verilerine ulaşılmıştır. Bu kapsamda her iki ülkeden ortaklaşa elde edilen veriler olan 2013-2020 dönemine ait 8 yıllık veriler incelenmiştir.

Grafik 1: Türkiye'nin Azerbaycan'a ve Tüm Dünya Geneline Gerçekleőtirdiđi İhracat Verileri (2013-2020)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu. (2022). Dıő Ticaret. <https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=dis-ticaret-104&dil=1>, (22.03.2022).

2013 yılında Türkiye'nin Azerbaycan'a toplam ihracat oranı 3,1 milyar olarak gerçekleşirken; Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı ise yüzde 1,96 olmuştur. 2014 yılında Türkiye'nin Azerbaycan'a toplam ihracat oranı bir önceki yıla göre az bir düşüş göstermiş ve 3 milyar dolar olarak gerçekleşmiş; Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı ise yüzde 1,83'e gerilemiştir. 2015 yılında Türkiye'nin Azerbaycan'a toplam ihracat oranı yaklaşık 1 milyar dolar oranında gerileyerek 2 milyar dolara ve toplam ihracatındaki payı ise yüzde 1,38'e gerilemiştir. 2016 yılında bu gerileme devam ederek Türkiye'nin Azerbaycan'a toplam ihracatı 1.3 milyar dolar ve Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı yüzde 0,92 olarak gerçekleşmiş; 2017 yılında ise Türkiye'nin Azerbaycan'a toplam ihracatı ufak bir artış göstererek 1,4 milyar dolara yükselmiş, ancak Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı yüzde 0,89'a gerilemiştir. 2018 ve 2019 yıllarında da bu artış devam etmiş ve Türkiye'nin Azerbaycan'a toplam ihracatı 1,7 milyar dolara, 2019 yılında ise 1,78 milyar dolara yükselmiştir. 2018 yılında Türkiye'nin Azerbaycan'a ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatına olan payı yüzde 0,96'ya ve 2019 yılında ise yüzde 0,98'e yükselmiştir. 2020 yılında yeniden 2 milyar dolar bandına yükselen Türkiye'nin Azerbaycan'a yönelik ihracatı bu yıl 2,08 milyar dolar olarak

gerçekleşirken; Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı ise yüzde 1,22'ye yükselmiştir.

Azerbaycan'ın Türkiye'ye İhracatı

Azerbaycan'ın Türkiye'ye yönelik 2013-2020 dönemine ait ihracat verileri incelendiğinde, toplam ihracat verilerinin dalgalı bir eğilim gösterdiği görülmektedir. Türkiye'nin Azerbaycan'a ihracatı ile değerlendirildiğinde Azerbaycan'ın Türkiye'ye ihracatının daha yüksek olduğu dikkat çeken bir unsurdur. Tablo 2'de Azerbaycan'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği 2013-2020 dönemine ait ihracat oranları gösterilmiştir.

Tablo 2: Azerbaycan'ın Türkiye'ye Gerçekleştirdiği 2013-2020 Dönemine Ait İhracat Verileri (Milyon Dolar)

Yıl	Ülke	Miktar (Bin Dolar)
2020	Toplam	13.740.567
	Türkiye	2.597.776
2019	Toplam	19.635.202
	Türkiye	2.862.688
2018	Toplam	19.489.068
	Türkiye	1.825.980
2017	Toplam	15.319.977
	Türkiye	1.393.786
2016	Toplam	13.457.592
	Türkiye	1.185.663
2015	Toplam	12.729.138
	Türkiye	1.477.256
2014	Toplam	21.828.608
	Türkiye	502.492
2013	Toplam	23.975.416
	Türkiye	525.985

Kaynak: Azerbaycan İstatistik Komitesi. (2022d). Trade. <https://www.stat.gov.az/source/trade/?lang=en>, (22.03.2022).

Azerbaycan'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği 2013-2020 dönemine ait ihracat oranları Tablo 15'te gösterilmiştir. Buna göre 2013-2020 döneminde en fazla ihracat 2,8 milyar dolarla 2019 yılında gerçekleşirken, en az ihracat ise 502,4 milyon dolarla 2014 yılında gerçekleşmiştir.

4. Türkiye ile Azerbaycan'ın Dış Ticaret Yoğunluğu

İlk olarak Brown (1947) tarafından alan yazına kazandırılan, sonradan Kojimoto (1977) ve Kunimoto (1977) tarafından geliştirilen ticaret yoğunluğu endeksleri; bir ülkenin belli bir ülke veya ülke grubuyla meydana getirmiş olduğu dış ticaret faaliyetlerinin dünya ortalamasına göre hangi düzeyde olduğunu açıklamayı amaçlamaktadır. Ticaret yoğunluk endekslerinin değer aralığı 0 ile $+\infty$ değer aralığındadır. Endeks değerinin birden büyük olması, ülkeler arası ticari ilişkilerin yoğun olduğunu göstermektedir. Endeks hesaplamaları ülkelerin mukayese edilmesine olanak tanırken, ülke büyüklüklerinden etkilenmektedir. İhracat yoğunlaşma endeksi (XI_{ij}) ve ithalat yoğunlaşma endeksi (MI_{ij}) (Tash vd. 2012; akt., Alpdoğan, Akal ve Hasanov, 2020: 21):

$$XI_{ij} = \frac{X_{ij}/X_i}{M_j/(M_w - M_i)}$$

Denklemden yer alan

X_{ij} = i ülkesinin j ülkesine ihracatı

X_i = i ülkesinin ihracatı

M_j = j ülkesinin ithalatı

M_w = Dünya toplam ithalatı

M_i = i ülkesinin ithalatını ifade etmektedir.

$$MI_{ij} = \frac{M_{ij}/M_i}{X_j/(X_w - X_i)}$$

Denklemden yer alan

M_{ij} = i ülkesinin j ülkesinden ithalatı

M_i = i ülkesinin toplam ithalatı

X_j = j ülkesinin toplam ithalatı

X_w = Dünya toplam ihracatını ifade etmektedir.

X_i = i ülkesinin ihracatını ifade etmektedir.

Tablo 3: Türkiye'nin Azerbaycan'a Gerçekleştirdiği İhracat ve İthalat Yoğunlaşma Endeksleri

Yıllar	İhracat Yoğunluk Endeksi	İthalat Yoğunluk Endeksi
2012	1,64	8,45
2013	1,61	8,23
2014	1,57	7,78
2015	1,55	7,22
2016	1,49	7,10
2017	1,56	6,62
2018	1,52	7,50
2019	1,44	13,08
2020	1,42	13,32
2021	1,38	13,55

Tablo 3'de Türkiye'nin ihracat ve ithalat yoğunlaşma endekslerinin hesaplamaları verilmiştir. Buna göre son 10 yıllık verilere bakıldığında, 2012 yılında 1,64 olan ihracat yoğunluk endeksinin, 2021 yılında 1,38'e gerilediği; ithalat yoğunluk endeksinin ise 2012 yılında 8,45 olduğu, bu oranın 2021 yılında 13,55'e yükseldiği görülmektedir.

Tablo 4: Azerbaycan'ın İhracat ve İthalat Yoğunlaşma Endeksleri

Yıllar	İhracat Yoğunluk Endeksi	İthalat Yoğunluk Endeksi
2012	8,36	13,64
2013	8,22	13,28
2014	7,32	13,83
2015	6,96	13,91
2016	7,24	14,94
2017	6,77	15,61
2018	7,71	15,09
2019	13,43	14,34
2020	13,77	14,73
2021	14,73	15,32

Tablo 4'de Azerbaycan'ın ihracat ve ithalat yoğunlaşma endekslerinin hesaplamaları verilmiştir. Buna göre son 10 yıllık verilere bakıldığında, 2012 yılında 8,36 olan ihracat yoğunluk endeksinin, 2021

yılında 14,73'e yükseldiđi; ithalat yoğunluk endeksinin ise 2012 yılında 13,64 olduđu, bu oranın 2021 yılında 15,32'ye yükseldiđi görölmektedir.

Türkiye ile Azerbaycan'ın ihracat yoğunluk endeksi ile ithalat yoğunluk endeksi mukayese edildiđinde; Türkiye'nin Azerbaycan'a göre ihracat yoğunluk endeksinin daha düşük olduđu, ithalat yoğunluk endeksinin de benzer olarak nispeten daha yüksek olduđu ancak birbirine yakın olduđu görölmektedir.

Grafik 3: Türkiye ve Azerbaycan'ın Birbirlerine Karşı GerçekleŐtirdikleri İhracat Yođunluk Endeksleri

Kaynak: Azerbaycan İstatistik Komitesi. (2022d). Trade. <https://www.stat.gov.az/source/trade/?lang=en>, (22.03.2022).

Grafik 3'te Türkiye ve Azerbaycan'ın birbirlerine karşı gerçekleŐtirdikleri ihracat yoğunluk endeksleri verilmiŐtir. Buna göre Türkiye'nin Azerbaycan'a gerçekleŐtirdiđi ihracat yoğunluđu

Azerbaycan'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ihracat yoğunluğuna göre nispeten daha stabil bir halde iken; Azerbaycan'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ihracat yoğunluğu 2012-2018 dönemi arasında dalgalı bir eğilim sergilediği, 2019 yılından itibaren hızlı bir artış gösterdiği görülmektedir.

2013 yılında 525,9 milyon dolardan başlayan Türkiye'nin Azerbaycan'a olan ihracatı Grafik 1'den de anlaşılacağı üzere giderek düşüş sağlamış bunun sonucu olarak da Grafik 3'te görülen Türkiye'nin Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ihracat yoğunluğunun da azaldığı görülmektedir. Temel işlevsel ilişkiler açısından ele alındığında 2012 yılında Azerbaycan ile Türkiye arasında TANAP projesi anlaşması imzalanmış olmasına rağmen ihracat yoğunluğunun Türkiye açısından azaldığı görülmektedir. Bu temel bağlamda, Türkiye'nin ihracat azalması, beklenenin aksine bir tabloyu sergilemektedir. Esas olarak silah yatırımına yoğunlaşan Azerbaycan'ın temel gıda ve inşaat demir çelik gibi ürün gruplarında bir değişikliğin varlığından söz etmek çok mümkün görülmemektedir. Ancak bu tarihlerdeki düşüş, Azerbaycan'da yapılan inşaat projelerinin taahhüt ve teslim tarihlerinden anlaşılabilir. Teslim tarihi gelen projelerden dolayı Türkiye'nin Azerbaycan'a olan ihracat düşüşünü anlaşılabilir kılmaktadır. Bununla birlikte, ihracat yoğunluğunda en yüksek gelir kaleminin Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde 2013-2017 arasında çoğunlukla stabil ancak ufak düzeylerde düşüşle kendini göstermektedir. 2017 yılı sonrasında ise Türkiye'nin Azerbaycan'a gerçekleşen ihracat oranı, aşağı ve yukarı yönlü olarak dalgalı bir görünümle sergilendiği görülmektedir. 2019 yılı boyunca 13 ortak askeri tatbikat yapmaları, askeri malzeme alımlarıyla yükselmiş görülmektedir. İki ülke arasındaki bağ, Dağlık Karabağ bölgesinin Azerbaycan zaferi ile yeniden Azerbaycan Cumhuriyeti sınırlarına dahil olduğu 2020 yılı sonrasında, ticaret hacminin özellikle Türkiye'nin ihracatı yönünde artışın gerçekleşmeye devam edeceğini göstermektedir. Bununla birlikte Türkiye'nin Azerbaycana gerçekleştirdiği ihracatının 2013'ten 2019 yılına dek istikrarlı bir biçimde arttığı, 2019'dan 2021 yılına dek ise kısmen azaldığı görülmektedir.

Grafik 4: Türkiye ve Azerbaycan'ın Birbirlerine Karşı Gerçekleştirdikleri İthalat Yoğunluk Endeksleri

Kaynak: Azerbaycan İstatistik Komitesi. (2022d). Trade. <https://www.stat.gov.az/source/trade/?lang=en>, (22.03.2022).

Grafik 4'te Türkiye ve Azerbaycan'ın birbirlerine karşı gerçekleştirdikleri ithalat yoğunluk endeksleri verilmiştir. Buna göre Türkiye'nin Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ithalat yoğunluğu Azerbaycan'a nispeten daha düşük bir değer gösterirken; Azerbaycan'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ithalat yoğunluğu ise Türkiye'ye göre daha yüksek bir değer göstermektedir. 2012-2018 döneminde arada yüksek bir fark bulunurken, 2019 yılında aradaki fark en düşük seviyeye gerilemiş, 2020 yılından itibaren aradaki fark tekrar açılmaya başlamıştır.

5. Sonuç

Azerbaycan, sahip olduğu yüksek katma değerli enerji kaynakları sayesinde ekonomik ivme kazanmakla beraber, aynı zamanda bu kaynaklarını dış ticaret kapsamında da değerlendirmeyi başarmış bir ülkedir. Nitekim Azerbaycan'ın 2020 yılında en fazla ihracatta bulunduğu ilk ürünlerin başında 11,9 milyar dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların türevleri gelmektedir. Azerbaycan'ın sahip olduğu enerji kaynakları Türkiye ile olan ihracatında da ön plana çıkmakta fakat; Türkiye her ne kadar Azerbaycan'ın dış ticaretinde önemli bir ülke olsa da en fazla ihracatta bulunulan ilk 10 ülke değerlendirildiğinde, Türkiye'nin İtalya'nın gerisinde 2. sırada yer aldığı görülür. Bu durum, Azerbaycan enerjisinin Avrupa pazarına İtalya üzerinden dağıtımının gerçekleşmesi ile açıklanabilmektedir.

Azerbaycan'ın 2020 yılında en çok ihracatta bulunduğu diğer ülkeler ise sırasıyla Rusya, Yunanistan, Hırvatistan, Gürcistan, İsrail, Çin, Ukrayna ve Almanya olarak gerçekleşmiştir. Azerbaycan'ın eski Sovyetler Birliği ülkelerini teşkil eden Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkeleri ile olan ihracat ilişkilerine bakıldığında 2020 yılında BDT ülkeleri ile 1,3 milyar dolar oranında ihracat gerçekleştirirken; bu ülkeler arasında en yüksek payı 709,3 milyon dolarla Rusya almıştır. Azerbaycan'ın Türkiye'ye yönelik ihracatına bakıldığında ise ihracat verilerinin incelenen dönemde dalgalı bir eğilim sergilediği görülmektedir. Bununla birlikte Azerbaycan'ın Türkiye'ye ihracatı ile Türkiye'nin Azerbaycan'a yönelik ihracatı mukayese edildiğinde, Azerbaycan'ın Türkiye'ye ihracatının daha yüksek olduğu görülür.

Azerbaycan'ın ithalatına bakıldığında ise 2020 yılı için en fazla ithalatta bulunduğu ürünün 1,5 milyar dolarla nükleer reaktörler, kazanlar, makineler ve mekanik cihazlar ve bunların aksamı ürün grubuna ait olduğu görülür. Toplam ithalat verilerinin ise dalgalı bir eğilim sergilediği görülmekle birlikte, Azerbaycan'ın en fazla ithalatta bulunduğu ülkenin Rusya olduğu, Türkiye'nin ise ihracatta olduğu gibi 2. sırada geldiği görülmektedir. Azerbaycan'ın 2020 yılında en çok ithalatta bulunduğu diğer ülkeler ise sırasıyla Çin, ABD, Almanya, Fransa, Ukrayna, İtalya, İran, Japonya ve Güney Kore olduğu

görülmektedir. BDT ölkeleri ile gerçekleştirilen ithalat oranlarına ve ölkelerin sıralarına bakıldığında ise BDT ile toplam ithalat oranının 2,8 milyar dolar olduđu; ilk sırada Rusya'nın geldiđi görölmektedir. Rusya'yı Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, Moldova ve Kırgızistan'ın izlediđi dikkati çekmektedir.

Bu çalışmada, Türkiye ile Azerbaycan'ın dış ticaret yoğunluđu analiz edilmiştir. Türkiye'nin Azerbaycan'a gerçekleştirdiđi ihracat yoğunluk endeksleri ile ithalat yoğunluk endekslerine bakıldığında her ikisinin de 1'den büyük olması sebebiyle yoğun bir ilişki olduđu; ancak Türkiye'nin Azerbaycan'dan gerçekleştirdiđi ithalat yoğunluđunun ihracatına göre daha fazla olduđu görölmektedir. Bu kapsamda Türkiye'nin Azerbaycan'dan ithalatının daha yoğun bir biçimde gerçekleştiđi görölmektedir.

Kaynakça

- Abbasov, N. (2021). Türkiye ve Azerbaycan Arasındaki Dış Ticaret İlişkilerinin Azerbaycan Ekonomisi Üzerine Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Alpdoğan, H., Mustafa, Akal., ve Hasanov, G. (2020). Türkiye ile Azerbaycan'ın Dış Ticaret Gelişimi. *Journal of Business and Trade*, 1(1), 16-26.
- Aslanlı, A. (2018). Türkiye-Azerbaycan Ekonomik İlişkileri. *Yönetim ve Ekonomi*. 25(1): 15-27.
- Azerbaycan İstatistik Komitesi. (2022d). Trade. <https://www.stat.gov.az/source/trade/?lang=en>, (22.03.2022).
- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK). (2013). Azerbaycan Ülke Bülteni. Ankara: DEİK
- Gökçe, M. (2008). Sovyet Sonrası Dönemde Hazar Çevresinde Yaşanan Rekabet. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research*. 1(3): 177-209.
- İbrahimli, A. (2017). Azerbaycan İle Türkiye Arasındaki Dış Ticaret: Ekonometrik Bir Analiz. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya: T.C. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Oğan, S. (2001). Azerbaycan'ın Tanımlanamayan Ekonomisi ve Türkiye ile Ekonomik İlişkileri. *Azerbaycan Özel, ASAM Avrasya Dosyası*. VII(I): 56-85.
- Rasıkov, M. (Mayıs 2018). Azerbaycan'ın Siyasal ve Anayasal Yapısı. <https://www.ulusam.com/wp-content/uploads/2018/05/Azerbaycan%C4%B1n-Siyasal-ve-Anayasal-Yap%C4%B1s%C4%B1.pdf> (22.03.2022).
- Rehimli, R. (2020). Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Devlet Yönetimi Yapısı ve Siyasal Sistemi. *Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi*. 3(1): 364-384.
- Türkiye İstatistik Kurumu. (2022). Dış Ticaret. <https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=dis-ticaret-104&dil=1>, (22.03.2022).

AKHİSAR KAZASININ DEMOGRAFİK YAPISI (1530-1575)¹

Kadir ADAMAZ²

Özet

Eskiçağlardan günümüze yerleşimlerin bulunduğu Akhisar, çeşitli medeniyetlerin halklarına ev sahipliği yapmış olup Saruhanoğulları beyliğinin ardından Osmanlı Devleti yönetimine girmiş ve bu devletin taşra teşkilatı içinde Saruhan Sancağında Kaza olarak yer bulmuştur. Çalışmada Akhisar kazasındaki XVI. yüzyıldaki yerleşmeler ve nüfusa ait bilgiler tahrir defterlerindeki veriler ışığında ortaya konulmuştur. Nüfus bakımından şehir merkezinin sancak genelinde ön sıralarda yer almasına rağmen, kırsal bölgedeki yerleşim ve nüfus rakamları için aynı durum söz konusu değildir. 1531 yılında 17 adet olan mahalle sayısının 1575 yılında 2 adet artarak 19' a yükseldiği belirlenmekle birlikte Akhisar şehrinde nüfus rakamlarında gerileme bulunmaktadır. Nitekim 1531 yılında 3570 kişilik yaklaşık nüfus 1575 yılında 2840'a düşmüştür. 1531 yılında Akhisar şehrinin nüfus bakımından en büyük mahallesi "Ahmed Paşa" iken, en küçük mahallesi "Cami-i Cedid" olmuştur. 1575 yılında ise "Ahmed Paşa" mahallesi yine ilk sıradaki yerini korurken "Cedid" Mahallesi son sırada yer almıştır. Pir-i Fani, a'ma gibi kimseler yanında imam, hatip, muhassıl gibi görevlilerden oluşan muaf zümre şehirde yaşamaktadır. Yüzyılın ilk ve ikinci yarısında bazılarının Oğuz Boyu isimlerini taşıdığı belirlenen 16 adet köyü ve mezraları bulunan Akhisar kazasının kırsal bölge yerleşimlerinin sayısı Saruhan Sancağındaki birçok kazaya nazaran daha azdır. "Adillü" köyü yüzyılın ilk ve Köşk Pınarı köyü de ikinci yarısında kazadaki en fazla nüfusa sahip köyler olurken, yüzyılın

¹Bu çalışma Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresinde (17-19 Kasım 2022 Manisa) özet bildiri olarak sunulmuştur.

²MCBÜ. Eğitim Fakültesi, adamazkadir@hotmail.com, ORCID:0000-0003-4976-0003

ilk yarısında Gökbaşlı, ikinci yarısında da Kayı ile Kürdelik köyü en küçük köy olma özelliğine sahiptir. Kazadaki mahalle sayısının artmasına ve köy sayısının yüzyıl içinde değişmemesine rağmen kaza nüfusunda yaklaşık %16 oranında bir gerileme de izlenmektedir. Nitekim yüzyılın ilk yarısında kaza toplam nüfusu yaklaşık 5000 civarında iken yüzyılın ikinci yarısında gerileyerek yaklaşık 4195 olarak gerçekleşmiştir.

Anahtar Kelimeler : Akhisar, Nüfus, Yerleşme.

Jel Kodları : R1.

1. Giriş

“İçinde insanların belli faaliyetler yürütmek, barınmak gibi amaçlarla inşa ettikleri konutların bulunduğu küme” şeklinde tanımlanan “Yerleşme” (Arıbaş, 2007, s. 189), şehir ve kırsal bölge olarak iki grupta ele alınır. Yerleşmeler ve buraların oluşmasını sağlayan meskenler açısından bakıldığında, Anadolu’nun bir açık hava müzesi görünümünde olduğu ifade edilebilir. Türkiye’nin özel konumu, kültürel birikimi, sosyo-ekonomik özellikleri, iklim çeşitliliği, coğrafi yapısı, yerleşme ve mesken zenginliğine sebep olmuştur. Bu zenginliğe rağmen kırsal yerleşmeler ve buralardaki meskenlerin tam olarak araştırılıp, tüm yönleriyle ortaya konulduğunu söylemek zordur (Yılmaz, 2019, s. 519).

Yüzyıllarca çeşitli medeniyetlerin yaşadığı bölge olan Akhisar ve çevresi, Saruhanoğulları Beyliği ile Türk egemenliğine girmiş, ardından Osmanlı Devleti hâkimiyetinde bu devletin Saruhan Sancağında bir kaza olmuştur (Emecen, 1989 b, s. 237). Günümüzde Manisa ilinin bir ilçesi olarak varlığını sürdürmektedir. Akhisar bölgesinin verimli Gediz ovasında yer alması ve İstanbul yol güzergâhında bulunması, şüphesiz buranın geçmişte ve günümüzde özellikle ekonomik gelişimine katkı sunmuştur. Tahrir defterleri (BOA. TD. 165; TK. KKA. TD. 115) incelendiğinde bölgenin verimli arazi ve iklim yapısına paralel olarak, tarım ve hayvancılığın bölge ekonomisi içinde önemli bir yer tuttuğu anlaşılır. Bu yapının Akhisar kazası halkının yapısal özelliklerini yüzyıllarca olumlu etkilediğini söylemek yanlış olmaz. Bununla birlikte XVI. yüzyılın ikinci yarısında Akdeniz

havzası ve Osmanlı topraklarında meydana gelen nüfus artışları (Braudel, 1989, s. 270), iklim şartlarındaki değişim (Demir, 2022, s. 300) ve toplumsal karışıklıklar (Adamaz, 2020, s. 702-703; Akdağ, 1995) gibi sebepler, doğrudan tüm dünyayı etkilediği gibi Osmanlı Devleti ve Akhisar kazası halkını da olumsuz etkilemiştir. Nitekim tahrir defterlerinde kayıtlı tarımsal ürünlere ait kıymet bedelleri incelendiğinde yüzyılın ikinci yarısında artış olduğu, başka bir ifadeyle enflasyonun bölgede kendini hissettirdiği belirlenmektedir. Dolayısıyla yıllara göre bölge insanının bazı gelişme veya değişimlere paralel olarak durumunun iyileştiği veya kötüleştiğini söylemek mümkündür. Dolayısıyla çalışmada ele alınan nüfus hareketlerinde bu hususlar göz önünde bulundurulmuştur. Çalışmamıza başlamadan önce yapılan literatür taramalarında, Akhisar kazasını ele alan bazı araştırma ve incelemeler (Süssheim-Darkot, 1978; Emecen, 1989 b; Günal, 1996; Ilgın-Bozacı, 1999; Doyduk, 2006; Karakuyu, 2012; Özçelik, 2018; Berber - Özekmekçi, 2019) olmakla birlikte, bölgenin XVI. yüzyıldaki yerleşim ve nüfusunun kapsamlı olarak değerlendirilmediği görülmüştür. Dolayısıyla Akhisar'ın bu yönünün de kapsamlı olarak ortaya konulmasının Osmanlı Devleti ve bölgenin demografik yapısının aydınlatılmasına katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Bu bağlamda öncelikle XVI. yüzyıl ile sınırlı tutulan çalışmada, Akhisar şehri mahalleleri, ardından kırsal bölge, köyler ve buralardaki nüfusa ait veriler yüzyılın ilk ve ikinci yarısındaki durumlarıyla karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.

Osmanlı Devleti'ne ait yerleşimlerdeki nüfus hesaplamalarında değişik yöntemler kullanılmaktadır. 5 katsayısı ile çarpılan muaflar ve haneyi, mücerredlerden ayrı tutanlar olduğu gibi (Barkan, 1953, s. 12; Bostan, 2002, s.158-159; Doğru, 1997, s. 33; Ünal, 1999, s. 71), mücerredlerin haneye dâhil olması gerektiği şeklinde görüşler de bulunmaktadır (Öz, 1999, s. 58). Çalışmamızda yapmış olduğumuz nüfus hesaplamalarında hane ve muaflar 5 katsayısı ile çarpılmış, mücerredler hanenin içinde değerlendirilerek ayrıca ilave edilmemiştir. Elde edilen nüfus rakamları bu şekilde ortaya çıkmıştır. Ancak bu rakamlara askeri zümre, köle gibi kimseler dâhil olmadığından sonuçlarda çok düşük de olsa farklılık payı olabilir. Ancak bu gibi kimselerin sayılarının az ve bölgede geçici olmaları hususlarından

hareketle, toplam nüfus rakamları üzerinde önemli bir etki oluşturmadığı ifade edilebilir (Emecen, 1989 a, s.53-54).

Çalışmanın ortaya çıkmasında esas alınan arşiv belgeleri Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinde (BOA.) 1531 tarihli 165 ve 1520'lerin sonuna tarihlenen 398 numaralı (Emecen, 1989 a, s. 8) tahrir defterleridir. Ayrıca yüzyılın ikinci yarısıyla ilgili bilgi sahibi olduğumuz Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime Arşivinde (TK. KKA.) yer alan 115 ve 544 numaralı, 1575 tarihli tahrir defterlerinden de yararlanılmıştır.

2. Akhisar Şehri

Şehirler; nüfus rakamları bakımından kırsal bölgelerden ileride olmalarının yanında, yöneticilerin bulunduğu, ticari ve sınaî faaliyetlerin ön plana çıktığı, dini, ticari, sosyal, kültürel kurumların gelişme gösterdiği yerler olarak da farklılık ortaya koymaktadır (Şahin; Doğanay & Özcan, 2007, s.338-339). Tarihte ortak savunma ihtiyacı çerçevesinde ortaya çıktığı anlaşılan şehirler, üretilen malların değişim noktası olma özelliğiyle ekonomik hayatın merkezi unsuru olmuştur (Cansever, 2010, s. 17-20). Mahalleler; Müslüman ve her ne kadar Akhisar'da bulunmasa da gayrimüslim mahalleleri olarak ikiye ayrılmakla birlikte, bazen her iki grubun beraber yaşadığı yer olmuştur. Çarşıda lonca reisleri vatandaş ile merkezi idare arasında bağlantıyı sağlarken, imamlar Müslüman mahallelerde, cemaat liderleri de gayrimüslim mahallelerde bu görevi yürütmüştür (Kazıcı, 2003, s.89-90). Mahallelerde bir oto kontrol sistemi bulunur. Buna göre mahallede yaşayanlar kendi kaderi konusunda söz hakkına sahip olup, gerektiğinde olayların seyrine müdahale edebilmektedir. Mesela suçluların tespiti, cezalandırılması, vergilerin tespiti, görevlilerin kontrolü gibi konularda etkin rol oynamışlardır (Düzbakar, 2003, s. 107). Osmanlı Devleti'nde yaygın olarak mahalleler bir mescit etrafında gelişme bulmuş, mahalle bunların etrafında şekillenmiş ya da büyüme göstermiş (Hızlı, 2012, s. 50; Emecen, 1989 a, s.51), mescide ismini veren şahsın adı aynı zamanda mahallenin de adı olabilmiştir (Ayverdi, 1958, s. 3). Akhisar şehrinde de cami veya mescit adını taşıyan mahalleler bulunmaktadır. Bu kurumlar toplumsal merkez olup

imam da mahallenin temsilcisidir (Ergenç, 1984, s. 73). Zaviyelerin mahallelerin kuruluşunda etkisi bulunduğunu da burada ifade etmek gerekir (Emecen, 1989 a, s.51).

Arşiv vesikalarına göre Akhisar şehri, nüfus bakımından kırsala nazaran çok daha fazla gelişmiştir. Nitekim XVI. yüzyılda çoğu yerde pek rastlanmayan şekilde şehir nüfusunun kırsal bölgeden daha fazla olduğu belirlenmekte, hatta bundan da öte şehir nüfusunun yaklaşık olarak kırsal bölgenin üç katı olduğu tespit edilmektedir. Bunda, kazada yer alan köy adedinin az olması önemli bir etkidir. Nitekim XVI. yüzyılda Akhisar şehir merkezinde 20'ye yakın mahalle bulunurken, köy sayısı yüzyıl içinde 16 adet ile sınırlı kalmıştır.

Akhisar'a gelen Evliya Çelebi Şehirden övgü ile bahsetmekte, O'nun söylemleri bölge hakkında bize fikir vermektedir. Özellikle yeşil bitki örtüsü ve sularıyla ilgili övgü dolu sözleri dikkat çekicidir:

Anadolu vilayetinin Şam'ıdır. Dört tarafı gül, gülistan, bağ ve bostanlı İrem Bağı gibi gölgeli ağaçlar içinde mamur, süslü, iç açıcı ve ferah yeni yapı bir hoş beldedir (Çelebi, 2011, s. 67). Suyu ve havasının güzelliğinden mahub ve mahubesi misk ve amber kokulu saçlı, ceylan gözlü, şirin sözlü ve nur yüzlü güneş parçası olur (Çelebi, 2011, s. 69).

Tahrir defterlerine göre XVI. yüzyılda kazalarda her zaman olmasa da genellikle bir ya da birkaç nahiye bulunduğu gözlemlenir. Ancak Akhisar kazasında yönetim merkezinin bulunduğu sadece Akhisar şehri veya nefsi yer almakta, başka bir nefis ya da merkez görülmemektedir. Akhisar şehrinde 1531 yılında 17 adet mahalle yer alırken bu sayı 1575 yılında 19'a yükselmiştir. Bu mahallelerin isimleri genel olarak "Cami" (Cami-i Köhne, Cami-i Cedid), "Mescit" (Alaca Mescid), "Şahıs" (Ahmed Paşa- Hacı İshak), "Bitki" (Yonca- İğdelü), "Tarikat" (Bektaşlar-Şeyhler), "Coğrafi" (Depecik) ve "Yer" (Emedlü) gibi adlardan oluşmaktadır. 1531 yılında defterde sadece "Karamani" adıyla zikredilen mahalle, 1575 tarihli defterde diğer adının Hacı Hızır olduğu belirtilerek kaydedilmiştir. Mahalle isimlerinde genel olarak bir değişme olmamıştır. Akhisar şehrinde yüzyılın ikinci yarısında iki yeni mahallenin ihdas edildiği de görülür. Bunlar "Kadızaade" ve "Şehre Küstü" isimlerini taşır. Bunlardan "Şehre Küstü" adı, zamanla büyüyen

şehrin içinde konut alanı kalmadığında sonradan şehrin kenarında kurulan mahalleleri ifade etmektedir (Baykara, 1999, s. 218-219). Mahallelerden birine adını veren “Makrama” kelimesi de dikkat çekicidir. Akhisar’daki Makramacı mahallesinin adı köken itibariyle el veya sofraya bezi ya da havlu olarak kullanılan bir pamuklu dokuma olan “Mikreme”den gelmektedir (Erdoğan ve Bıyık, 2014, s. 28).

Ahmed Paşa; yüzyılın ilk ve ikinci yarısında nüfusça en büyük mahalledir. Bu mahallenin 1531’de yaklaşık nüfusu 305 olup 1575 yılında nüfusu bir miktar gerilemiş ve yaklaşık 250’ye düşmüştür. 1531 yılında şehrin en küçük mahallesi yaklaşık 70 kişilik nüfusuyla Cami-i Cedid olurken, 1575’te de bu mahalle en küçük nüfusa sahip olma özelliğini 50 kişiyle devam ettirmiştir. 1575’te sadece Depecik ve İsa Halife mahallelerinde nüfus artışı bulunurken, diğerlerinde gerileme söz konusudur. Yüzyılın ikinci yarısında “Şehre Küstü” ve “Kadızaade” adında yeni kurulan mahallelere diğer mahallelerden nüfus kayması yaşanmış olması da muhtemeldir. Ancak 1575 yılında Şehre Küstü mahallesinin yaklaşık 70, Kadızaade mahallesinin de 80 kişilik gibi küçük nüfusa sahip olması, diğer mahallelerden bu mahallelere geçişin boyutlarının düşük olduğunu göstermektedir.

1531 yılında Akhisar şehrinin nüfusu yaklaşık olarak 3570 kişidir. Defterde 889 nefer kaydı olup bunun 63 adedi muaf, 175’i mücerred ve 651 adedi de hane’dir. 1575’te ise defterde 976 nefer kaydı yer almakta, bunun 67 adedini muaf, 408’ini mücerred ve 501 adedini de hane kaydı oluşturmaktadır. Buna göre şehir nüfusunda azalma olduğu görülür. Nitekim bu tarihte şehir nüfusunun 2840’a gerilediği, başka bir ifadeyle %20,44 oranında düştüğü tespit edilmektedir. Bunda şüphesiz birtakım sebeplerin etkisi vardır. Bir yerdeki nüfusun azalmasında deprem, sel gibi afetler, toplumsal çatışma (Faroqhi, 1977, s. 289-302), kuraklık (Çerçi, 2000, s. 175), çekirge istilası (Emecen, 1989 a, s. 243-244) gibi sebeplerden biri veya birkaçının etkili olduğu, bunlara bağlı olarak ölümler veya göç hareketlerinin yaşandığı söylenebilir.

Şehir nüfusunun kaza genel nüfusu içindeki payı 1531 yılında %71,32 iken, bu rakam 1575’te bir miktar gerilemiş ve %67,70 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre XVI. yüzyılda kaza nüfusunun önemli bir kısmının yaklaşık $\frac{3}{4}$ ’ünün şehir merkezinde yaşadığı anlaşılmaktadır.

Yakın bir geçmişe kadar kırsal bölge nüfusunun Anadolu'nun pek çok bölgesinde şehir merkezlerinden fazla olduğu düşünülürse, XVI. yüzyılda Akhisar kazasında tersi bir durumun yaşanması dikkat çekicidir. Bunda kırsal bölge yapılanmasının bölgede dar tutulmuş olması yanında, bazı coğrafi ve siyasi sebeplerin etkisi olduğu düşünülebilir.

Şehir nüfusu içinde muaflar da yer alır. Bunlar muhassıl, imam, müezzin, hatip, kethüda gibi çeşitli görevler ifa eden kişiler yanında, a'ma, pir-i fani, gibi yaşlı veya engelli, abdal gibi dini yönü olan kimselerden oluşmaktadır. Akhisar şehrinde 1531 yılında 63 olan muaf sayısı 1575'te 67 adede yükselmiştir. 1531 yılında şehir nüfusunun %1,76'sını oluşturan muafların payı, 1575 yılında biraz artmış ve şehir nüfusu içinde %2,35 oranına sahip olmuştur. Bu oranlar genel nüfus içinde çok düşük bir paya sahiptir. Burada özellikle a'ma, piri fani gibi engelli sayısının az oluşu, kötürüm, divane gibi kimselere de rastlanılmaması şehirdeki nüfusun sağlıklı bir yapıda olduğuna işaret etmektedir.

Saruhan; Osmanlı Devleti'nde Şehzade Sancağı olup (Gök; Qasimov & Kimya, 2021, s.48) Manisa kazası bu sancağın merkezi konumundadır. Akhisar şehir gelirlerinin de bu sancakta görevli hanedan mensuplarına verilen has statüsünde olduğu belirlenmektedir (BOA. TD. 165, s. 499). Şehrin 1531 yılında toplam geliri 108143 akçedir. 1575'te bu rakam 20 bin akçe artarak 128143 akçeye yükselmiştir. (TT. KKA. TD. 115, s. 154 b). Ayrıca Adillü gibi bazı köylerin gelirleri de bu haslara dâhil edilmiştir (BOA. TD. 165, s. 511).

3. Akhisar Kırsalı

Kırsal bölge yerleşmeleri tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin ön plana çıktığı, şehirlere göre daha az nüfusa sahip birimler olarak görülür (Atalay, 1994, s. 308). Türkler Anadolu'da hakim oldukları yerleşim yerlerine Türkçe isimler vermiştir. Mesela Akhisar kazasında bulunan köylerden bazılarının Karkın, Kayı, Salur gibi Oğuz boy isimlerini (Şahbaz, 2017, s.58) taşıdıkları görülür. Ayrıca kazadaki köylerin adalet (Adillü), renk (Alacalar), tabiat-coğrafya (Bulut, Gökbaşlı,

Karşu Yana), toplum (Frenklü) gibi isim veya anlamlar taşıdığı da göze çarpar.

Kazanın köy sayısı oldukça azdır. Nitekim XVI. yüzyılda Saruhan Sancağı içinde yer alan diğer kazaların köy sayısı Akhisar'dakinden çok fazladır (BOA. TD. 165; TK. KKA. TD. 115). Mesela 1531 yılında kaza bazında bakıldığında Demirci'de 173, Adala'da 95, Gördüs'te 65, Kayacık'ta 44 adet köy bulunurken, 1575'te Demirci 181, Adala 58, Gördüs 65 ve Kayacık 44 adet köye sahiptir.

Adillü,1531 yılında yaklaşık 325 kişilik nüfusuyla kazanın en büyük köyü olurken 1575 tarihinde Köşk Pınarı köyü yaklaşık 285 kişilik nüfusıyla ilk sıraya yerleşmiştir. Nüfus bakımından en küçük köy 1531 yılında yaklaşık 28 kişilik nüfusıyla Gökbaşlu, 1575'te ise 25 kişilik nüfuslarıyla Kayı ve Kürdelik köyleri son sırada yer almıştır.

165 ve 115 numaralı tahrir defterlerine göre XVI. yüzyılın ilk ve ikinci yarısında Akhisar kazasında köy sayısı 13 adettir. Bununla birlikte vakıf tahrir defterlerine göre kazada 3 adet de vakıf köy vardır. Bunlardan biri Seydi köyüdür. 398 numaralı vakıf tahrir defterinde köye kayıtlı 42 nefer bulunmakta olup bunlar 23 bennak, 6 muaf, 8 mücerred, 1 pir, 1 a'ma ve 1 adet gaibden oluşmaktadır (BOA. TD. 398, s. 208). Buna göre köy nüfusu yaklaşık 155 kişi civarındadır. 1575 yılında ise köyün defterde kayıtlı 30 neferinin 14'ü bennak, 3'ü muaf, 13'ü de mücerred olmak üzere (TK. KKA. TD. 115, s.62 b) toplamda yaklaşık 85 kişilik nüfusa sahip olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre köy nüfusu yaklaşık %60 oranında gerilemiştir. Yüzyılın ilk yarısında vakıf köylerden Mile'ye ait 12 nefer kaydına defterde rastlanmakta, bunların 4'ü bennak, 2'si çift, 2'si nimçift ve 4 tanesi de mücerreden oluşmaktadır (BOA. TD. 398, s. 209). Buna göre köyde yaklaşık 40 kişilik nüfus yaşamaktadır. 1575 yılında ise defterde köye kayıtlı 2 bennak, 2 çift, 3 nimçift ve 1 muaf vardır (TK. KKA. TD. 115, s. 61a). Bu verilere göre köyde yaklaşık 40 kişi yaşamakta olup önceki döneme göre nüfus bir miktar gerilemiştir. Kazada bulunan üçüncü vakıf köy Köşk Pınarı adıyla anılır. 1530'da defterde 29 neferden mürekkep nezaret, tevliyet, cüzhan, ferraş gibi görevliler ile şeyh neslinden gelen muaf kimselerin kayıtları mevcuttur (BOA. TD. 398, s. 211). Dolayısıyla köy nüfusunun yaklaşık 145 kişiden oluştuğunu

söyleyebiliriz. 1575 yılında ise görevli sayısında değişme olmamış, ancak vakfi kuran kişinin neslinden muafların miktarı önemli bir artış göstermiştir. (TK. KKA. TD. 115, s.61 b- 62 a). Defterde kayıtlı 57 adet neferden hareketle köy nüfusunun da 285 kişiden oluştuğunu ifade edebiliriz. Kazada bulunan vakıf köylerin 1530 yılında yaklaşık nüfusu 340 kişiden oluşurken, 1575'te bu köylerin nüfus toplamı %20 civarında artış göstererek yaklaşık 410 kişiye ulaşmıştır. Vakıf köylerden Seydi ve Mile köylerinde nüfus azalması bulunurken, Köşk Pınarı köyünün nüfusunda ise artış olmuştur.

XVI. Yüzyılda Akhisar kazasında vakıf köylerle birlikte toplamda 16 adet köyün varlığı tespit edilmektedir. Bu köylerden 9 adedinde nüfus azalması bulunurken, diğerlerinde ya nüfus rakamı sabit kalmış ya da artmıştır. Köylerdeki nüfus azalmasında veya köylerin terk edilmesinde, yukarıda şehir kısmında zikredilen sebeplerden biri veya birkaçının etkili olduğunu ifade edebiliriz. Birçok köy nüfusu azalsa bile, yüzyılın ikinci yarısında varlığını devam ettirirken, sadece Kartoğlu köyü yüzyılın ikinci yarısında nüfusunu tamamen kaybetmiştir.

Yapmış olduğumuz hesaplamalara göre Akhisar kırsal nüfusu 1531'de yaklaşık 1435 kişidir. 1575 yılına gelindiğinde kaza kırsal bölge nüfusu %5,57 oranında azalarak 1355'e gerilemiştir. Kırsal bölge nüfusunun kaza genel nüfusu içindeki payı 1531'de %28,68 iken, bu rakam 1575 yılında bir miktar artarak %32,30 oranına yükselmiştir. Yukarıda da bahsedildiği üzere şehir nüfusunun kaza genel nüfusu içindeki payı ise yüzyılın ikinci yarısında azalmıştır. Başka bir ifadeyle kırsal bölgedeki nüfus azalması Akhisar şehrindekine göre daha azdır. Şehirdeki nüfus azalması yüzdelik bazda kırsal bölgeye göre 4 kat daha fazladır. Şehir nüfusunun çokça eksilmesi, şehirden başka bölgelere göç olduğunu akla getirmekle birlikte, hastalık, ölüm, tabii afetler gibi nedenlerle nüfusun eksi yönde büyüme ya da küçülme eğilimine girdiğini de düşündürmektedir.

Kazadaki bazı köyler arasında nüfus bakımından oldukça büyük sayılabilecek oranda farklar bulunur. Mesela yüzyılın ilk yarısında Adillü köyü, Gökbaşlı köyünün yaklaşık olarak 13 katı büyüklüğündedir. Yüzyılın ikinci yarısında Köşk Pınarı köyü de Kayı

köyünden yaklaşık 11 kat daha fazla nüfusa sahiptir. Köylerin nüfusu üzerinde, köyün sahibi olduğu arazilerin büyüklüğü, verimliliği mutlaka önemli etkidir. Köy arazisinin sulak, kayalık veya eğimli olması gibi nedenler, köylere yerleşmede veya köy dışına taşınmalarda ciddi bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla kırsal bölge nüfus hareketlerini değerlendirirken bu gibi hususları göz önüne almak gerekir. XVI. Yüzyılda Akhisar kazasında genel olarak bir nüfus azalması söz konusu iken, hatta bazı köyler tamamen nüfusunu kaybederken, bazılarında nüfus artışı bulunması genel olarak yukarıda değindiğimiz gibi tabii afetler yanında arazi ve iklim şartlarıyla bağlantılı olmalıdır.

Tahrir defterleri incelendiğinde kaza ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayalı olduğu, kırsal bölgenin de buna önemli bir katkı sunduğu anlaşılır. Nitekim bölgede başta hububat ve bakliyat olmak üzere diğer zirai ürünlerin önemli bir kısmı yetiştirilmektedir. Ayrıca küçükbaş hayvancılık ve arıcılık yapılmaktadır. Bölgede öğütülmesi gereken ürünler için su değirmenlerinin (asiyab) yapıldığı, Akhisar şehir merkezinde üreticinin ürünlerini pazarladığı ve ihtiyaç duyduğu malları temin ettiği bir Pazar ve bir Başhane mevcuttur. Ayrıca bölge halkının ihtiyaç duyduğu aydınlatma malzemesi için bir mumhane ve Türk kültürünün önemli bir içeceği olan boza imalathanesi olan Bozahane de (Feyiz, 2021, s. 1) vardır (BOA. TD. 165, s. 509; TK. KKA. TD. 115, s. 154 b). Aynı zamanda bölgede dükkânlar aktif haldedir (BOA. TD. 398, s. 210; TK. KKA. TD. 544, s. 61 b). Bütün bu ekonomik yapı ve faaliyetler bize aynı zamanda bölge halkının geçim kaynakları, ekonomik etkinlikleri hakkında ipucu verir. Buna göre bölge halkının ihtiyacı olan malların en azından bir kısmını, Kaza dâhilinden büyük oranda temin ettiği veya etmeye çalıştığını söylemek mümkündür.

Osmanlı Devleti'nin taşra teşkilatı içinde en alt birim olarak görülen mezralara fazla olmamakla birlikte Akhisar kazasında da rastlanır. Mezralarda genellikle nüfus bulunmaz. Buralar bir köyün yanında, o köyün ekinliği, yani ziraat yapılan bir yeri olarak ifade edilebilir. Mezralar genellikle hali olmakla birlikte ziraat yapıldığında vergiye tabi tutulmuştur (İnalçık, 1987, s. XXIX). Akhisar kazasında 1531 yılında bir adet mezra bulunurken, 1575 yılında mezra sayısı ikiye çıkmıştır. Böğürcelü mezarasının yüzyılın her iki döneminde de

defterlerde kaydı bulunur (BOA. TD. 165, s. 517). 1531 yılına ait defterde hali olarak görülen mezrada buğday, arpa, burçak, nohut, yulaf, börülce bostan, soğan, sarımsak, pamuk, susam, üzüm, darı gibi birçok ürün de yetiştirilmekte ve yıllık hâsılın da 1269 akçe olduğu belirlenmektedir. 1575'te de yetiştirilen ürünlerle birlikte defterde kaydı bulunan mezranın yıllık hâsılı ise bir miktar yükselmiş ve 1400 akçe olmuştur (TK. KKA: TD. 115, s. 159 b). 1575 yılında bir diğer mezra yıllık hâsılı 800 akçe olan ve "Doğancı Börü Bey" adını taşımakla birlikte, "Çağatay Kavağı" adıyla da anılan mezradır (TK. KKA: TD. 115, s. 160 a). Kazada görülen mezzalar hali olup nüfus kayıtları bulunmamaktadır. Ancak ekinlik olarak kullanılmaları buraları kaza ekonomik yapısının bir parçası haline getirmektedir.

4. Kaza Genel Yapısı

XVI. Yüzyılın ilk ve ikinci yarısında Akhisar kazasında bulunan köy sayısı 16 adet ile sabit kalırken, şehirde bulunan mahallelerin sayısı 2 adet artmıştır. Ancak gerek şehirde, gerekse kırsal bölgede nüfus azalması bulunmakla birlikte, şehirdeki azalma daha fazla olmuştur. Kaza genel nüfusu 1531 yılında yaklaşık 5005 kişiden oluşurken, bu rakam 1575'te yaklaşık 810 kişilik azalmayla 4195 kişiye gerilemiştir. Bu da %16,80 oranında bir azalmaya işaret etmektedir. XVI. Yüzyılın ikinci yarısında Akdeniz havzası ve Osmanlı Ülkesinde yaklaşık iki kat civarında bir artış olmuştur (Braudel, 1989, s. 270-273). Genel olarak nüfus artışına rağmen Akhisar kazasında tersi bir oluşumun, yukarıda da değinilen göç, sağlık, afet, kuraklık gibi sebeplere bağlı olarak geliştiğini ifade edebiliriz. Bununla birlikte XVI. yüzyılda Akhisar kazası özellikle Akhisar şehri, çevresinde yer alan kazalara nazaran nüfus bakımından ön sıralarda yer alır. Aşağıda tablo 4'te (Adamaz, 2019, s.150) de görüleceği üzere, 1531 yılında Akhisar şehrinin nüfus rakamı bakımından, Manisa kazasının merkezi konumundaki Manisa şehriden (Emecen, 1989 a, s.55) sonra ikinci sırada olduğunu ve diğer tüm kaza merkezi şehirleri geride bıraktığını, 1575'te ise nüfusun azalmasına paralel olarak üçüncü sıraya gerilediğini görmekteyiz. Akhisar günümüzde de muadillerine göre nüfusunun fazla olma

özelliğini devam ettirmekte ve her geçen gün artan nüfus ve ekonomi profiliyle il olma yolunda hızlı adımlarla ilerlemektedir.

Ticaret ve üretim, dünyanın her yerinde bir bölgenin gelişimine en büyük katkıyı sunan unsurlardandır. Akhisar şehrinde de ticari faaliyetlerin yürütüldüğü esnaf ve zanaatkârların mesleklerini icra ettiği dükkânların izini defterlerden takip edilebilmekteyiz (BOA. TD. 398, s. 210; TK. KKA: TD. 115, s. 154b). Şehirde kayıtlı zanaatkârların, isimlerinin önünde saraç, cüllah, celep, tellak, topuzcu, kasap (BOA. TD. 165, s. 499-509) gibi yaptıkları meslekleri ifade eden kelimelerle birlikte defterlere yazılmıştır. Böylece bölgedeki zanaatkâr çeşitliği hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Dolayısıyla özellikle şehir merkezinde belli oranda mesleki ve ticari faaliyetlerin varlığı ile bu işleri yürüten kesimler ayrı bir grup olarak nitelendirilebilir. Bu kimseler şüphesiz bölgenin kalkınması ve gelişimine hatırı sayılır bir katkı sunmuştur.

Kazada bulunan zümrelerden biri de muaflar olarak zikredilebilir. Bunların bir kısmı imam, müezzin, hatip, kethüda, muhassıl gibi görevleri yürüttükleri için muaf olurken, bir kısmı da pir-i fani, a'ma, mecnun gibi çeşitli engellerinden dolayı muaf kılınmış kimselerdir. Ayrıca Abdal gibi dini yönü bulunan kimseler ile sipahilerin dirlik bekleyen çocukları sipahizadelerin (Açıkel ve Pekdoğan, 2022) vergiden muaf oldukları anlaşılmaktadır. Aşağıda tablo 9'da bunlara ait veriler görülmektedir. 1531 yılında kaza genelinde 63'ü Akhisar şehrinde, 45'i de kırsal bölgede olmak üzere toplam 108 adet muaf bulunmaktadır. 1575 senesinde ise muafların sayısı bir miktar artarak 67'si şehirde 78'i ise kırsal bölgede olmak üzere toplamda 145 adede ulaşmıştır. Bunların içinde a'ma, kötürüm, gibi engelli sayısının az olması bölge halkının sağlıklı bir yapıya sahip olduğuna işaret eder. İmam, müezzin, hatip gibi vergi muafiyeti olan görevliler bölge halkının din ile ilgili işlerinde onlara yardımcı olmakta, kethüda, muhassıl gibi görevliler de devlet-halk arasındaki ilişkilerde hizmet sunmaktadır.

Akhisar kazasında gayrimüslim nüfus bulunmamaktadır. Defterler incelendiğinde Abdullah adını taşıyan veya baba adı Abdullah olan kayıtlara rastlamaktayız. Bazı çalışmalarda baba adı Abdullah

olanlardan hareketle bunların ihtida ettikleri yolunda fikirler ileri sürülmekle birlikte, bunun her zaman böyle olmadığı, günümüzde dahi Abdullah isminin yaygın olarak kullanıldığı da ifade edilmiştir (Kurt, 1991, s. 182-184). Dolayısıyla Akhisar kazasındaki Abdullah veya Abdullah oğlu ifadelerinden hareketle kesin hükümlere ulaşmak oldukça zordur.

Defterlerdeki bazı isimlerin üzerinde “Atik” kaydı yer alır (TK. KKA: TD. 115, s. 157 a). Bu kelime; özgürlükleri verilmiş, hürriyetine kavuşmuş köleleri ifade eder (Emecen, 2011, s. 331; Devellioğlu, 1996, s. 51). Buradan hareketle Akhisar kazasında da köle iken özgürlüğüne kavuşmuş ve bölge halkı içinde bir birey haline gelmiş kimselerin de bulunduğunu söyleyebiliriz.

Kaza nüfusu içinde kullanılan şahıs adlarına bakıldığında İslami adların yaygın olduğu görülür. Ahmet, Mehmet, Mustafa, Hasan, Hüseyin, Ömer, Ali, Yusuf, Süleyman, Hamza, Ramazan, İlyas, İbrahim, İsmail, Emrullah bunlar arasında sayılabilir. Bununla birlikte Turgut, Bahşayış, Durmuş, Gökçe, Satılmış, Temurtaş, Kaya, Kutlu, Kurt, Paşa, Arslan, Umur, Umurca, Karaca, Sevindik, Doğan, Orhan, Bektaş gibi Türkçe isimlerin de kaza halkı tarafından kullanımının bölgede devam ettirildiği belirlenmektedir.

Günümüzdeki gibi motorlu taşıtların gelişmediği ya da olmadığı XVI. yüzyılda, Arap Yarımadasında bulunan Hicaz bölgesine hacca gitmek, kolay olmayıp aylar süren ve çok masraf gerektiren bir durumdur. Buna bağlı olarak Kaza genelinde hacca gidenlerin sayısı Kaza halkının ekonomik yapısı hakkında ipuçları sunmaktadır. Tahrir defterlerinde hacı olanların isimlerinin yanına bu özellikleri yazılmıştır. XVI. Yüzyılda Akhisar kazasında şehir merkezindeki nüfusta yer alan hacı sayısı, kırsal bölgedeki hacı sayısından çok daha fazladır. 1531 yılında şehir merkezindeki hacı olmuş kişi sayısı 28 iken, kırsal bölgede bu rakam sadece 5 kişiyle sınırlı kalmış, Kazadaki toplam hacı sayısı da 33 kişi olmuştur. 1575'te ise şehirdeki hacı sayısı 28, kırsal bölgede ise yalnızca 1 olmak üzere kaza genelinde toplam 29 kişinin hacı olduğu belirlenmektedir. Benzer şekilde 1531'de babası hacı olanların sayısı şehirde 43, kırsalda 3 ve toplamda 46 kişi olarak görülürken, 1575 yılında şehirde 40, kırsalda 2 olmak üzere toplamda 42 kişi olduğu

tespit edilmektedir. Buna göre şehirde yaşayan nüfusun kırsaldakilere göre ekonomik yapılarının biraz daha güçlü olduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte şehir ve kırsal bölge nüfusu göz önüne alındığında Akhisar kazasındaki Hacı sayısının oldukça düşük olduğu ifade edilebilir. Ayrıca “Hacı”, isim olarak şahıslara verilebilmektedir. Akhisar kazasında da bu durumu görmekteyiz. Nitekim kazada ismi Hacı olanların sayısı 1531’de 20 iken, 1575’te 15 kişi olarak tespit edilmiştir.

Osmanlı Devleti’nde Timar sisteminin uygulandığı bölgelerde şahıslardan alınan vergiler vardır. Çift, Nimçift, Bennak ve Mücerred bu vergilerdendir. Reayadan bir çiftlik yer tasarruf edenler “Çift”, bunun yarısını elinde bulunduranlar “Nimçift” olarak isimlendirilirken (İnalçık, 1996, s. 36-37), evli olup Nimçiftten daha az yer tasarruf eden kimseler de “Bennak” olarak adlandırılmıştır (İnalçık, 1996, s. 44-45). Bekâr olup kazanç elde edebilecek yaştaki kimseler de “Mücerred” olarak isimlendirilmiştir (Emecen, 1989 a, s. 229). Tahrir defterlerine göre Akhisar şehrinde yüzyılın ilk ve ikinci yarısında Çift, Nimçift, Bennak bulunmazken 1531 yılında 175 adet, 1575’te de 408 adet Mücerred kaydına rastlanır. Buna göre 233 adetlik artışla Mücerred sayısı %133,14 oranında yükselmiştir. Bu da iki kattan daha fazla bir artışa işaret eder. Kırsal bölgede ise 1531’de 63 Çift bulunurken, 1575’te bu sayı 28 adede gerilemiştir. Nimçift sayısı ise yüzyılın ilk yarısında 36 adet iken, 1575’te 42 adede yükselmiştir. Buradan hareketle Çiftlerin bir kısmının bölünerek, Nimçift haline getirildiğini söyleyebilmekle birlikte, toplam Nimçift sayısının da çok düşük olmasının bu düşüncüyü desteklemediğini ifade etmek gerekir. Ayrıca Bennak sayısının da gerilemesi, Çiftlerin, Bennaklara da verilmediğini ortaya koymaktadır. Nitekim Bennak sayısı 1531’de 143’ten, 1575 yılında 116 adede gerilemiştir. Kırsal bölgede 1531’deki 64 olan Mücerred sayısı da, 1575’te 164 adede yükselmiştir. Buna göre yüzyılın ikinci yarısında Mücerred sayısında yaklaşık %156,25 oranında yükselme bulunmaktadır. Buda bize ortadan kalkan Çift arazilerinin önemli bir kısmının Mücerredlerce işlendiğini düşündürmektedir. Ayrıca kazadaki nüfus azalmasının Çift arazilerindeki azalmada da kendini gösterdiğini ifade edebiliriz.

Vakıf tahrir defterleri incelendiğinde (BOA. TD. 398; TK. KKA. TD. 115) Akhisar kazasında vakıfların da gelişme gösterdiği, özellikle şehrin her mahallesinde mescitlere ait vakıfların kurulduğu anlaşılır. Bunlar özellikle para vakıflarıyla desteklenmiştir. Akhisar şehrinde ve kırsalda, zaviyeler ve hamam da mevcuttur (BOA. TD. 398, s. 210). Vakıflarda görevli nazır, muarif, tabbah, ferraş gibi mürtezika sınıfı da Kazada yer almakta vakıflar bünyesinde hizmet sunmaktadır (TK. KKA. TD. 544, s. 62 a).

Sonuç

Eskiçağdan beri çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Akhisar ve çevresi, Osmanlı Devleti döneminde Saruhan Sancağının bir Kaza'sı olmuş, halen yerleşim birimi özelliğini Manisa iline bağlı bir ilçe olarak sürdürmektedir. Kaza ekonomisinin XVI. yüzyılda ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığa dayandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bölge insanının en önemli geçim kaynağını tarım ve hayvancılık oluşturur. Bununla birlikte özellikle şehir merkezinde bölge halkının ihtiyacı doğrultusunda üretim yapan esnaf ve zanaatkarlar ve bunlara ait dükkânların yer aldığı ve faaliyet gösterdiği belirlenmektedir.

Özellikle şehir merkezinde olmak üzere vakıf eserlerin Kazada bulunduğu, bunların başında mescit ve zaviyelerin ön plana çıktığı görülür. Bu eserlerle Akhisar kazasının mimari açıdan ihya edildiği, güzelleştirildiği, Türk-İslam eserleriyle bölgeye Türk mührünün vurulmasının gerçekleştirildiği gibi, bölge halkının ihtiyaçlarının giderilmesine de katkı sağlanmıştır. Özellikle zaviyelerde dervişler kendi iç bünyelerindeki faaliyetleri yanında, gelen geçenleri ağırlama hizmetiyle ön plana çıkmaktadır. Kazadaki zümrelerden bir grup da vakıflarda görevli olan mürtezikalardır. Bölge halkı; hayır işlerine katıldıkları ve vakıf kurdukları gibi vakıfların ihtiyaçlarını karşılamak için adeta birbirleriyle yarışmıştır. Akhisar şehrinde özellikle para vakıfları bu konuda dikkat çeker.

Ayrıca imam, müezzin, hatip gibi görevliler bölge halkına dini hizmet sunmaktadır. Pir-i fani, a'ma, kötürüm gibi engelli sayısının da kazada az olması, bölge nüfusunun sağlıklı yapısına işaret etmektedir. Şehirde esnaf ve zanaatkar gibi zümrelerin ticari aktivitelerde rol aldıklarını anlamaktayız. Kaza merkezinde bulunan Pazar, bölge

ticaretine katkı sunmuş, halk ihtiyaçlarını buradan karşılamış, ayrıca üreticiler ürettikleri malları burada satarak nakde çevirmişlerdir. Ayrıca Başhane, Şemhane, Bozahane gibi tesislerin varlığı bölge halkının ihtiyaçlarına yönelik yapılmış tesislerdir. Bunlar bölge halkına iş alanı açtığı gibi, ihtiyaçlarının kaza dâhilinden karşılanmasına, gereksinim duydukları ürünlere daha hızlı ve ucuz ulaşma imkânı sağlamıştır. Kazada hayvancılık faaliyetlerini yürüten kimseler de bulunmakta, bunlar kaza halkının et, süt ve süt ürünleri yanında yün, deri ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sunmaktadır.

Akhisar şehrinde mahalleler; mescit, şahıs, bitki, coğrafi isimler alırken, köylere Karkın, Salur, Kayı gibi Oğuz boy adları yanında coğrafi, adalet ve renk adları konulduğu anlaşılmaktadır. Bu şekilde Anadolu yerleşimlerine Türkçe isimler verilmesi şüphesiz Anadolu'nun Türkleşmesine önemli katkı sunmuştur. Şahıs isimlerinde İslami isimlerin bu dönemde yaygın olmakla birlikte, Türkçe isimlerin kullanılmaya devam ettirildiği de belirlenmektedir.

Şehirde mahalle sayısı yüzyılın ikinci yarısında artarken, köy sayısında ise herhangi bir değişim olmamış, üçü vakıf olmak üzere 16 adet ile devam etmiştir. Bununla birlikte bir köyün nüfusu tamamen dağılmıştır. Kazada bulunan köylerde genel olarak nüfus azalması görülürken, sadece bir köyün nüfusunu kaybetmesi, diğerlerinde ise böyle bir durumun olmaması en azından bölgede üretimin devamlılığı açısından önem arz etmektedir. Yüzyılın ilk yarısında bir adet mezra görülen kazada, yüzyılın ikinci yarısında iki adet mezranın varlığı tespit edilir. Kazadaki mahalle sayısının artmasına ve köy sayısının yüzyıl içinde değişmemesine rağmen kaza nüfusunda yaklaşık %16 oranında bir gerileme izlenmektedir. Nitekim yüzyılın ilk yarısında kaza toplam nüfusu yaklaşık 5005 iken, yüzyılın ikinci yarısında gerileyerek yaklaşık 4195 olarak gerçekleşmiştir. Akdeniz Havzası ve Osmanlı Devleti'nde genel olarak nüfusta önemli oranda artışlar varken, Akhisar kazasında gerileme bulunması, göç, kuraklık gibi coğrafi sebepler, hastalık sel gibi tabii afetlerin bölgede etkili olduğu buna bağlı olarak nüfus gerilemesi yaşandığını düşündürmektedir. Akhisar şehrinde mahalle sayısının yüzyılın ikinci yarısında artmasına rağmen nüfus gerilemesi bulunması, yerleşim yerlerinin sayısından ziyade, daha farklı sebeplerin yerleşmede veya nüfus üzerinde etkili olduğunu

gösterir. Kırsal bölgede nüfus düşme hızı ise Akhisar şehrine göre daha yavaştır.

Kazada çeşitli görev veya engelli durumuna göre belirlenmiş muafklar bulunmaktadır. Şehirdeki mahalle sayılarının, kırsaldaki köy sayısına yakın olmasına paralel olarak, kazadaki muaf sayılarının küçük farklarla şehir ve kırsal bölgeye yayıldığı anlaşılmaktadır. Sancağın diğer kazalarına nazaran şehir merkezinde bulunan mahallelerin kırsaldaki köy sayısından daha fazla olması dikkat çekicidir. Coğrafi faktörlerin sancaklardaki kaza yapılanmalarında dikkate alınarak planlama yapıldığını düşündüğümüzü de burada ifade edebiliriz.

Kaynakça

- Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi Tahrir Defterleri (BOA. TD.): 15, 165, 398.
- Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime Arşivi Tahrir Defterleri (TK. KKA. TD.): 115,544.
- Açikel, A.; Pekdoğan, S. (2022). Osmanlı Devleti Timar Sisteminde İntikâl Meselesi: Sivas Sancağı Örneği (1573-1651). *Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 6 (1), 99-120.
- Adamaz, K. (2019). Tahrir Defterleri Işığında XVI. Yüzyılda Kayacık Kazasında Yerleşme ve Nüfus. *SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 34, 14-162.
- Adamaz, K. (2020). “Osmanlı Taşrasında Kanundışı Olaylarda Devlet Görevlilerinin Yeri: Saruhan Sancağı Örneği”. *Ulakbilge*, 49, 699–710.
- Akdağ, M. (1995). *Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi (1453-1559) C.1-2*. İstanbul: Cem Yayınevi.
- Atalay, İ. (1994). *Türkiye Coğrafyası (4. Baskı)*. İzmir: Ege Ü. Yayını.
- Ayverdi, E. H. (1958). *Fatih Devri Sonlarında İstanbul Mahalleri, Şehrin İskânı ve Nüfusu*. Ankara: Doğu Ltd. Şirketi Matbaası.
- Barkan, Ö. L. (1953). *Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi*. *Türkiyat Mecmuası*, 10, 1-25.
- Baykara, T. (1999). Osmanlı Devleti Şehirli Bir Devlet Midir?. *Osmanlı*, V, 528-535.
- Berber, F. & Özekmekçi, Ö. (2019). *Tarihte Akhisar*. Akhisar: Akhisar Belediyesi Yayını.
- Bostan, M. H. (2002). *XV-XVII. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve İktisadi Hayat*, Ankara: TTK. Yayını.
- Braudel, F. (1989). *Akdeniz ve Akdeniz Dünyası C. 1 (Çev. M. Ali Kılıçbay)*. İstanbul: Eren Yayıncılık.
- Cansever, T. (2010). *Osmanlı Şehri 2. Baskı*. İstanbul: Timaş Yayınları.
- Çelebi, E. (2011). *Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi: Kütahya- Manisa- İzmir Antalya-Karaman-Adana-Halep-Şam-Kudüs-Mekke-Medine, (Haz. Seyit Ali Kahraman) 9. Kitap- C.1*. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

- Çerçi, F. (2000). Gelibolulu Mustafa Ali ve Kühnü'l – Ahbar'ında II. Selim, III. Murat ve III. Mehmet Devirleri C. 1. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayını.
- Demir, M. (2022). 16. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Zirai Üretimi Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Değerlendirme. Selçuk Türkiyat, 55, 297-325.
- Devellioğlu, F. (1996). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat. Ankara: Aydın Kitabevi Yayını.
- Doğru, H. (1997). XV. ve XVI. Yüzyıllarda Sivrihisar Nahiyesi. Ankara: TTK. Yayını.
- Doyduk, S. (2006). Tarihi Kent Dokusuyla Akhisar. İstanbul: Akhisar Belediyesi Kültür Yayınları,
- Düzbakar, Ö. (2003). Osmanlı Döneminde Mahalle ve İşlevleri. U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 5, 97-108.
- Emecen, F. M. (1989 a). XVI. Asırda Manisa Kazası. Ankara: TTK. Yayını.
- Emecen, F. M. (1989 b). Akhisar. Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2, 236-237.
- Emecen, F. M. (2011). Osmanlı Klasik Çağında Hanedan Devlet ve Toplum, İstanbul: Timaş Yayını.
- Erdoğan, A. & Bıyık, Y. (2014). Defter-i Evkaf-ı Liva-i Saruhan (Metin ve İnceleme). Ankara: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı yayını.
- Ergenç, Ö. (1984). Osmanlı Şehrindeki “Mahalle”nin İşlev ve Nitelikleri Üzerine. Osmanlı Araştırmaları, IV, 69-78.
- Faroqhi, S. (1977), Anadolu'nun İskânı ve Terkedilmiş Köyler Sorunu, *Türkiye'de Toplumsal Bilim Araştırmalarında Yaklaşımlar ve Yöntemler Semineri (ODTÜ.17-19 Aralık 1976 Ankara)* içinde (s.289-302). Ankara: ODTÜ, Türk Halk Bilimleri Topluluğu Yayını.
- Feyiz, F. (2021). Osmanlı Şehir Mekânlarına Bir Örnek: Bozahaneler. International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences, 4 (1), 1-9.
- Gök, U.; Qasimov, C. & Kimya, O. (2021). Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilatında Sancak Biriminin İdarî Yapısı ve İşleyişi. Turkuaz, 2 (1), 44-62.

- Günel, N. (1996). Manisa, Akhisar, Turgutlu, Salihli ve Alaşehir Ovaları ile Yakın Çevrelerinde Yıllık ve Aylık Yağış Değişimleri. *Türk Coğrafya Dergisi*, 31, 55-76.
- İnalcık, H. (1987). Hicri 835 Tarihli Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid (2. Baskı). Ankara: TTK. Yayını.
- İnalcık, H. (1996). Osmanlılar'da Raiyyet Rüsümü, Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi (2. Baskı) içinde (31-65). İstanbul: Eren Yayıncılık.
- Hızlı, M. (2012). Bursa Mahallelerinin Oluşumunda Mektepler ve Medreseler, *Bursa'da Yaşam Kültürü Sempozyum Çalışmaları Uluslararası Osmanlı Coğrafyasında Mahalle Kültürü Sempozyumu* içinde (s.49-55). Bursa: Furkan Ofset.
- İlgın, Y. & Bozacı, G. B.(1999). Akhisar'ın Yerel Tarihi. Manisa: Emek Yayınevi.
- Karakuyu, M. (2012). Tarihi Coğrafyasıyla Akhisar. Akhisar: Akhisar Belediyesi Yayını.
- Kazıcı, Z. (2003). Osmanlı'da Toplum Yapısı. İstanbul: Bilge Yayıncılık.
- Kurt, Y. (1991). Adana Sancağı'nda Kişi Adları. AÜDTCFD Tarih Araştırmaları Dergisi, XV (XXVI), 169-252.
- Öz, M. (1999). XV-XVI. Yüzyıllarda Canik Sancağı. Ankara: TTK.Yayını.
- Özçelik, İ. (2018), 15-17. Yüzyıllarda Saruhan Sancağı Akhisar Kazasının Sosyo-Ekonomik Tarihine Dair Bazı Tespitler. *Geçmişten Günümüze Manisa Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi -Kültürü- Ekonomisi I içinde* (s.263-272). Manisa: MCBÜ. Yayını.
- Süssheim, K. & Darkot, B. (1978). Akhisar. MEB. İslam Ansiklopedisi, I, 237-238.
- Şahbaz, M. (2017). XVI. Yüzyıl Anadolu'sunda Oğuz Boylarının Yerleştikleri Yerlerin Sancaklara Dağılımı. *Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 26 (3), 45-59.
- Şahin, C.; Doğanay H. & Özcan, N. A. (2007). Türkiye Coğrafyası (Fiziki-Beşeri-Ekonomik-Jeopolitik) (6. Baskı). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
- Ünal, M. A. (1999). XVI. Yüzyılda Çemişgezek Sancağı. Ankara: TTK Yayını.

Yılmaz, C. (2019). Türkiye Kırsal Yerleşme Coğrafyası Literatürü. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 17 (34), 519-560.

Ekler:

Tablo 1: 165 Numaralı Tahrir Defterine Göre 1531 Yılında Akhisar Şehri

	Mahalle	Nefer	Hane	Mücerred	Muaflar										Nüfus
					Müezzin	A' ma	Hatib	Muhassıl	Sipahizade	Malul	Pr-i Fani	Ehl-i Berat	İmam	Abdal	
1	Cami-i Köhne	66	43	12	-	-	-	-	3		2	5	1	-	270
2	Alaca Mescit	51	41	7	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	220
3	Depecik	60	39	18	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	210
4	Cami-i Cedid nd. Debbaglar	50	29	15	1	-	-	-	2		1	1	1	-	175
5	Ahmed Paşa	77	58	16	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	305
6	Yonca	30	24	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120
7	Reşid nd. Süleyman Divane	60	44	10	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	250
8	İsa Halife	44	38	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	195
9	İğdelü	54	40	9	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	225
10	Makramacı	42	34	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170
11	Hacı İshak	70	53	10	1	-	-	1	-	-	-	3	1	1	300
12	Bektaşlar nd. Küçük	63	45	13	-	-	-	-	1		1	2	1	-	250
13	Şeyhler	67	50	15	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	260
14	Karaman i	55	43	9	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	230
15	Has Koca	38	25	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	130
16	Cami-i Cedid	14	11	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	70
17	Emedlü	48	36	10	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	190
Toplam		889	651	175	3	1	2	2	7	5	8	19	15	1	3570
					Muaflar Toplamı: 63										

Tablo 2: 115 Numaralı Tahrir Defterine Göre 1575 Yılında Akhisar Şehri

	Mahalle	Nefer	Hane	Mücerred	Muafklar									Nüfus	
					A' ma	Hatib	Muhassıl	Sipahizade	Malul	Pr-i Fani	Ehl-i Berat	İmam	Abdal		Kethüda
1	Cami-i Köhne	72	30	36	-	-	2	2	-	-	1	1	-	-	180
2	Cami-i Cedid nd. Debbâğlar	31	14	14	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	85
3	Alaca Mescit	38	23	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115
4	Yonca	30	16	11	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	95
5	Depecik	84	44	35	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	245
6	Reşid nd. Divane Süleyman	66	31	27	-	-	2	-	1	1	-	1	2	1	195
7	İsa Halife	63	40	21	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	210
8	Ahmed Paşa	87	38	37	-	-	7	-	-	-	3	2	-	-	250
9	Hacı Hızır nd. Karamani	37	23	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	120
10	Hacı İshak	74	38	34	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	200
11	Şeyhler	66	39	23	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	215
12	Makramacı	44	24	19	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	125
13	Bektaşlar nd. Küçük	30	14	12	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	90
14	Has Koca	51	24	26	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	125
15	Emedlü	68	32	33	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	175
16	İğdelü	71	33	28	-	1	4	1	-	1	-	2	1	-	215
17	Kadızaade	23	15	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	80
18	Cedid nd. Hacı Meme	18	10	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
19	Şehre Küstü	23	13	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	70

IX. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
17-18 Kasım 2022, Manisa/Türkiye

Toplam	97 6	50 1	40 8	1	1	2 1	7	1	5	8	1 8	4	1	284 0
Muaf Toplamı: 67														

Tablo 3: Akhisar Şehri Mahalleleri Nüfusuna Ait Veriler

	Mahalle	1531	Köy	1575	Artış	Artış (%)
1	Cami-i Köhne	270	Cami-i Köhne	180	(-) 90	(-) 33,33
2	Alaca Mescit	220	Alaca Mescit	115	(-) 105	(-) 47,72
3	Depecik	210	Depecik	245	35	16,66
4	Cami-i Cedid nd. Debbaglar	175	Cami-i Cedid nd. Debbaglar	85	(-) 90	(-) 51,42
5	Ahmed Paşa	305	Ahmed Paşa	250	(-) 55	(-) 18,03
6	Yonca	120	Yonca	95	(-) 25	(-) 20,83
7	Reşid nd. Süleyman Divane	250	Reşid nd. Divane Süleyman	195	(-) 55	(-) 22
8	İsa Halife	195	İsa Halife	210	15	7,69
9	İğdelü	225	İğdelü	215	(-) 10	(-) 4,44
10	Makramacı	170	Makramacı	125	(-) 45	(-) 26,47
11	Hacı İshak	300	Hacı İshak	200	(-) 100	(-) 33,33
12	Bektaşlar nd. Küçük	250	Bektaşlar nd. Küçük	90	(-) 160	(-) 64
13	Şeyhler	260	Şeyhler	215	(-) 45	(-) 17,30
14	Karamani	230	Hacı Hızır nd. Karamani	120	(-) 110	(-) 47,82
15	Has Koca	130	Has Koca	125	(-) 5	(-) 3,84
16	Cami-i Cedid	70	Cedid nd. Hacı Meme	50	(-) 20	(-) 28,57
17	Emedlü	190	Emedlü	175	(-) 15	(-) 7,89
18	-	-	Şehre Küstü	70	-	-
19	-	-	Kadızzade	80	-	-
Toplam		3570	-	2840	730	2,44

Tablo 4: Saruhan Sancağındaki Bazı Nefslerin (Şehir) Nüfus Rakamları

Sıra	Şehir	Yıl	Nüfus	Sıra	Yıl	Nüfus
1	Manisa	1531	6496	1	1575	8245
2	Akhisar	1531	3570	3	1575	2840
3	Demirci	1531	3497	2	1575	3853
4	Gördüs	1531	979	4	1575	1066
5	Güzelhisar	1531	614	6	1575	518
6	Adala	1531	356	8	1575	231
7	Ilca	1531	343	7	1575	472
8	Kayacık	1531	297	5	1575	550
9	Gördük	1531	190	9	1575	82

Tablo 5: 165 Numaralı Tahrir Defterine Göre 1531 Yılında Akhisar Kırsalı

	Köyler	Nef er	Hane	Mücerred	Çift	Nimçift	Benna k	Muaf	Nüfus
1	Adillü	85	63	20	19	5	39	1 Mecnun 1 İmam	325
2	Frenklü	32	25	5	4	3	18	1 Sipahizade 1 İmam	135
3	Geri	10	8	1	2	3	3	1 Ma'lul	45
4	Alacalar	20	13	6	8	3	2	1 İmam	70
5	Karşu Oyana	36	29	7	9	5	15	-	145
6	Kürdelik	13	11	1	2	2	7	1 Pir	60
7	Karkın	16	12	3	5	2	5	1 Pir	65
8	Bulut	22	18	4	3	3	12	-	90
9	Kayı	12	7	5	3	3	1	-	35
10	Gökbaşlı	8	5	3	1	-	4	-	25
11	Kartoğlu	7	7	-	5	-	2	-	35
12	Durasılı	22	13	9	-	5	8	-	65
-	Mezra Böğürçelü	-	-	Hali	ez	reaya	-	-	-
13	Salur	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toplam	283	211	64	61	34	116	8	1095

Tablo 6: 115 Numaralı Tahrir Defterine Göre 1575 Yılında Akhisar Kırsalı

	Köyler	Nefe r	Hane	Mücerred	Çift	Nimçift	Benna k	Muaf	Nüfus
1	Adillü	81	40	40	4	12	24	1 İmam	205
2	Salur	16	7	9	5	2	-	-	35
3	Kürdelik	9	4	4	1	2	1	1 Pir	25
4	Geri	18	12	4	6	1	5	2 Sipahizade	70
5	Karşu Yana	79	36	35	4	10	22	3 Sipahizade 1 Şeyh- İmam 1 İmam 1 Muhassıl 2 Ehli Berat	220
6	Kayı	8	4	3	1	-	3	1 İmam	25
7	Durasılı	52	20	32	-	5	15	-	100
8	Frenklü	26	14	10	-	1	13	1 İmam 1 Sipahizade	80
9	Alacalar	14	8	5	4	3	1	1 Muhassıl	45
10	Bulut	15	8	6	1	4	3	1 Ma'lul	45
11	Karkın	10	6	4	1	2	3	-	30
12	Balyand. Kartoğlu	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Mezra Böğürçelü	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Gökbaşlı	25	13	12	1	-	12	-	65
-	Mezra Doğançı Börü Bey, Çağatay	-	-	-	-	-	-	-	-

IX. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
17-18 Kasım 2022, Manisa/Türkiye

	Kavağı demekle ma'ruf								
	Toplam	353	172	164	28	42	102	17	945

Tablo 7: Akhisar Kazasında Vakıf Köy Nüfusları

Vakıf Köy	1530	1575	Artış	Artış (%)
Seydi	155	85	(-) 70	(-) 45,16
Mile	40	40	-	-
Köşk Pınarı	145	285	140	96,55
Toplam	340	410	70	20,58

Tablo 8: Akhisar Kazasındaki Köylerinin Nüfusla İlgili Rakamları

	Köy	1530/31	Köy	1575	Artış (%)
1	Adillü	325	Adillü	205	(-) 36,92
2	Alacalar	70	Alacalar	45	(-) 35,71
3	Bulut	90	Bulut	45	(-)50
4	Durasılı	65	Durasılı	100	53,84
5	Frenklü	135	Frenklü	80	(-) 40,74
6	Geri	45	Geri	70	55,55
7	Gökbaşlı	25	Gökbaşlı	65	160
8	Karkın	65	Karkın	30	(-) 53,84
9	Karşu Oyana	145	Karşu Yana	220	51,72
10	Kartoğlu	35	Balya nd. Kartoğlu	-	(-) 100
11	Kayı	35	Kayı	25	(-) 28,57
12	Kürdelik	60	Kürdelik	25	(-) 58,33
13	Salur	-	Salur	35	-
14	Seydi	155	Seydi	85	(-) 45,16
15	Mile	40	Mile	40	-
16	Köşk Pınarı	145	Köşk Pınarı	285	96,55
-	Mezra Böğürçelü	-	Mezra Böğürçelü	-	
	-	-	Mezra Doğancı Börü Bey, Çağatay Kavağı demekle ma'ruftur	-	
Toplam		1435	-	1355	(-) 5,57

Tablo 9: Akhisar Kazasında Muaflar

Muaflar	Şehir		Kırsal Bölge		Toplam	
	1531	1575	1531	1575	1531	1575
Ehl-i Berat	19	8	35	63	54	71
İmam	15	18	3	5	18	23
Müezzin	3	-	-	-	3	-
Hatip	2	1	-	-	2	1
Kethüda	-	1	-	-	-	1
Ma'lul	5	1	1	1	6	2
Muhassıl	2	21	-	2	2	23
Pir-i Fani	8	5	3	1	11	6
Sipahizade	7	7	1	6	8	13
A'ma	1	1	1	-	2	1
Abdal	1	4	-	-	1	4

Mecnun	-	-	1	-	1	-
Toplam	63	67	45	78	108	145

Tablo10: Akhisar Kazasında Nüfus Rakamları

Yıl	Şehir			Kırsal			Toplam	Kaza Toplam Nüfus Artış	Kaza Toplam Nüfus Artış (%)
	Nüfus	Kaza Nüfus Payı (%)	Fark (%)	Nüfus	Kaza Nüfus Payı (%)	Fark (%)			
1531	3570	71,32	(-)	1435	28,68	(-)	5005	(-) 810	(-) 16,18
1575	2840	67,70	20,44	1355	32,30	5,57	4195		

Tablo 11: Akhisar Kazasında Çift- Nimçift, Bennak ve Mücerred Rakamları

	Çift		Nim-Çift		Bennak		Mücerred	
	1531	1575	1531	1575	1531	1575	1531	1575
Şehir	-	-	-	-	-	-	175	408
Kırsal Bölge	63	28	36	42	143	116	64	164
Toplam	63	28	36	42	143	116	239	572

Tablo 12: Akhisar Kazasında Hacılar ve İsmi Hacı Olanlar

Yer	Hacı Sayısı		Babası Hacı Olan		İsmi Hacı Olan	
	1531	1575	1531	1575	1531	1575
Şehir	28	28	43	40	14	12
Kırsal	5	1	3	2	6	3
Toplam	33	29	43	42	20	15

EMTİA PİYASASINDA TAKVİM ANOMALİLERİNİN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI: ALTIN VE GÜMÜŞ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Sevda TERZİ,¹ Ali ÇİLESİZ²

1. Giriş

Son yıllarda hisse senetleri üzerine yapılan araştırmalarda en çok analiz edilen konulardan birisi takvimsel anomaliler olarak karşımıza çıkmaktadır. Davranışsal finansın önem kazanması ile birlikte rasyonellikten uzak kararlara dayanan piyasa hareketleri, araştırmacıların da dikkatini çekmektedir. Söz konusu piyasa hareketlerinin zamanları ve nedenleri hem araştırmacıların hem de yatırımcıların odak noktasını oluşturmaktadır. Geleneksel finansın temelinde klasik iktisat anlayışı yatmaktadır. Buna göre insan rasyonel olarak karar vermekte ve yatırımlarını bu kararlar çerçevesinde şekillendirmektedir. Bu sebeple rasyonel yatırımcı ve piyasa etkinliği, geleneksel finansın temel kavramlarını oluşturmaktadır. Eugene Fama (1965) tarafından geliştirilen etkin piyasalar hipotezine göre menkul kıymetlerin fiyatları sahip oldukları bütün bilgiyi yansıtmaktadır. Bu piyasada işlem yapan rasyonel yatırımcıların hiçbiri bu sebeple ortalamanın üzerinde getiri elde edememektedir (Tunçel, 2007: 253). Yapılan ampirik çalışmalarda, etkin piyasalar hipotezi varsayımları ile çelişen sonuçlar elde edilmektedir. Normalden uzaklaşan bu tür sapmalara anomali adı verilmektedir. Davranışsal finans ise etkin piyasa hipotezine karşı olan bu davranışsal temelli anomalileri tanımlamakta ve açıklığa kavuşturmaktadır (Pompian, 2006: 12).

¹ Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, sevda-terzi@hotmail.com, ORCID: 0000-0003-3305-4243.

² Öğr. Gör., Kastamonu Üniversitesi, MYO, acilesiz@kastamonu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-7405-5413.

Yapılan çok sayıdaki araştırmada yatırımcıların rasyonel olmayan bazı davranışları sürekli olarak tekrarladıkları görülmektedir. Bu durum anomalilerin finansal piyasa varlıklarında sürekli olarak gözlemlendiğini göstermektedir. Finans piyasalarında anomaliler temel olarak üç başlıkta incelenmektedir. Bunlar; takvimsel anomaliler, kesitsel anomaliler ve teknik anomalilerdir (Turaboğlu ve Topaloğlu, 2017: 218). Çalışma kapsamında olan takvimsel anomali ise menkul kıymetlerin getirilerinin herhangi bir zaman diliminde diğer zamanlara kıyasla daha çok veya daha az gelir getirmesi olarak açıklanmaktadır.

Pek çok çalışmada değerli metallerin yatırımcılar açısından faydaları araştırılmış ve yatırım portföylerine eklendiğinde ne gibi sonuçlar olabileceği araştırılmıştır. Altın ve gümüş gibi değerli metallerin fiyatları hisse senedi gibi menkul kıymetlerin fiyatlarından tamamen farklı olsa da her iki grup da finansal bir varlıktır ve aynı dinamik yapılardan etkilenebilmektedir (Aksoy, 2013: 150). Bu da takvimsel anomalilerin değerli metaller açısından da geçerli olabileceğini düşündürmektedir.

Finansal piyasalardaki anomali varlığı birçok kez tespit edilmiş olmakla birlikte bu çalışmalar genellikle hisse senedi piyasası üzerinde yapılmıştır. Değerli metaller üzerine anomalilere yönelik araştırmalar yapılsa da hisse senedi üzerine yapılan çalışmalara oranla çok kısıtlı kalmaktadır. Bu çalışma ile Türkiye'deki altın ve gümüşte takvimsel anomalilerin araştırılması amaçlanmaktadır. Çalışmada kendisinden önceki çalışmalardan çok daha yakın bir dönem olan 2010-2020 tarihleri arası dönem araştırma kapsamına alınmıştır. Sonuçlarda altın piyasası için takvimsel anomalilerin var olduğu gözlemlenmiştir.

Altın piyasası için çıkan sonuçlarda haftanın belirli günlerinin getirilerinde anomalilere rastlanmıştır. Aynı şekilde yılın bazı ayları da diğer aylara göre farklılık göstermiş ve takvimsel anomaliyi destekleyen bulgular ortaya çıkmıştır. Gümüş piyasası için ise hiçbir anomaliye rastlanmamış, etkin piyasalar hipotezine uygun bir piyasa burada gözlemlenmiştir.

Sonraki bölümlerde ilk olarak takvimsel anomaliler ile ilgili literatür taraması yapılarak kavramsal çerçeve oluşturulacak ve hipotezler belirlenecektir. Sonrasında çalışmaya dahil edilen veriler ve

bu verilerin nasıl analiz edildiği ile ilgili metodolojik çerçeve açıklanacaktır. Daha sonrasında ise kullanılan yöntemler ışığında elde edilen bulgular verilecek ve son olarak araştırma neticesinde elde edilen sonuçlar literatürde yer alan araştırmalarla karşılaştırılacaktır.

2. Literatür

2.1. Hisse Senedi Piyasalarında Haftanın Günü Anomalisi

Haftanın günü etkisi uluslararası birçok çalışmada etkisi kanıtlanmış bir anomali türüdür. Özellikle hisse senetleri üzerine yapılan araştırmalarda haftanın farklı günlerindeki hisse senedi getirilerinin istatistiki olarak farklı olduğuna dair bulgular mevcuttur. Genel olarak çıkan sonuçlarda Pazartesi günlerinin getirilerinin olumsuz, Cuma günü getirilerinin ise istatistiki olarak olumlu yönde olduğu gözlemlenmiştir.

Cross (1973) ve French (1980) S&P endeksini inceledikleri çalışmalarında pazartesi günü negatif, cuma günü pozitif getiriye sahip takvimsel anomaliyi gözlemlemişleridir. McFarland, Pettit ve Sung (1982) yaptıkları çalışmada, pazartesi günkü fiyat değişimlerinin dağılımının haftanın diğer günlerindeki fiyat değişimlerinden farklı olduğunu gözlemlemişlerdir. Diğer çalışmalardan farklı olarak hisse senedi piyasalarında hafta sonu etkisine ilişkin genel bulguların tersine cuma günleri olumsuz fiyat değişimlerine ve pazartesi günleri olumlu fiyat değişikliğine rastlamışlardır. Jaffe ve Westerfield (1985) dünya borsalarını incelemişler ve yaptıkları çalışmalarda 1950-1983 tarihleri arasında hafta başlarını negatif olduğu hafta sonuna doğru yükselen getiriye sahip bir takvimsel anomali olduğunu bulmuşlardır. Barone (1990), 1975-1989 yılları arasında Milano Endeksini incelemiş ve sonuç olarak pazartesi ve salı gününün negatif getirili, cuma gününün ise pozitif getiriye sahip olduğunu gözlemlemiştir. Kato (1990), Japon Borsası için yapmış olduğu araştırmada en düşük getirili günü Salı günü olarak bulmuştur.

Muradoğlu ve Oktay (1993) İMKB üzerine yaptıkları çalışmalarında Salı günleri negatif cuma günleri ise pozitif getiri

olduğunu sonucunu bulmuşlardır. Aynı zamanda Balaban (1995), Özmen (1997), Karan ve Uygur (2001), tarafından yapılan çalışmadan çıkan sonuçlarda genellikle pazartesi ve salı günlerinin negatif getiri sağladığı, cuma gününün ise istatistiksel olarak haftanın en fazla getiri sağlayan günü olduğu tespit edilmiştir. Aydoğan ve Booth (2003) Türk piyasalarında haftanın günü etkisinin varlığını saptamışlardır. Ergül, Akel ve Dumanoglu (2009) 1997-2007 aralığında yaptıkları çalışmada cuma gününde yüksek getiriye rastlamışlardır. Bu çalışmaların yanında haftanın günü anomalisine dair herhangi bir bulguya rastlanamayan çalışmalar da mevcuttur (Aybar, 1993; Tunçel,2007; Arı ve Yüksel, 2017).

2.2. Hisse Senedi Piyasalarında Yılın Ayı Anomalisi

Hisse senedi getirilerinin yılın bazı aylarında diğerlerine oranla daha çok veya daha az getiri getirmesi yılın ayı etkisi olarak adlandırılmaktadır. Çalışmalar özellikle yılın başında ve sonun da bulunan ayların fiyatlar üzerinde bir etkisi olup olmadığına yöneliktir. Yapılan araştırmalar neticesinde et dikkat çeken etkinin ocak ayında gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Özellikle ocak ayı anomalisi olarak isimlendirilen bu takvimsel anomalide hisse senetlerinin ocak ayındaki ortalama aylık getirilerin yılın diğer herhangi bir ayındaki ortalama aylık getirilerden daha büyük olduğunu ifade edilmektedir.

ABD hisse senetleri piyasası üzerine yapmış olduğu çalışmada Wachtel (1942), ocak ayının diğer aylara oranla daha yüksek getiri elde ettiğini bulmuştur. Rozef ve Kinney (1976) 1904-1974 tarihleri arasında Dow Jones endeksleri üzerine bir araştırma yapmışlar ve ocak ayının getirisinin diğer aylara oranlara çok yüksek olduğunu gözlemlenmişleridir. Gültekin ve Gültekin (1983) 17 ülkenin borsasını araştırarak 1959-1979 dönemleri arasında genel bir sonuç olarak ocak ayı anomalisi gözlemlenmiştir. Ayrıca ocak ayı anomalisi yanında ekim ve eylül ayının istatistiki olarak negatif getiriye sahip aylar olduğu tespit edilmiştir. Corhay, Hawawini ve Michel (1987)'in 4 ülke borsası (Brüksel, Londra, New York, Paris) üzerine yaptıkları çalışmalarında 1970 ile 1983 tarihleri arasında ocak ayı getirilerinin daha yüksek olduğunu gözlemlenmişleridir. Ayrıca her ülkenin borsaları için farklılık

göstermekle birlikte en düşük getiriye sahip ayın genellikle ekim ayı olduğu sonucuna varılmıştır. Balaban (1995) 1988-1993 tarihleri arasında İMKB'yi incelemiş ve yaptığı araştırma neticesinde ocak, haziran ve eylül aylarının istatistiki olarak en yüksek getiri getiren aylar olduğunu tespit etmiştir. Özmen (1997) ise 1988 ve 1996 arasını kapsayan bir çalışma yapmış ve yaptığı çalışmada en yüksek getiriye sahip olan ayın ocak, en düşük getiriye sahip olan ayın ise istatistiki olarak ekim ayı olduğunu tespit etmiştir. Ege, Topaloğlu ve Coşkun (2012) 2001 ile 2011 tarihleri arasında İMKB üzerine yaptıkları çalışmalarında güç oranı yöntemini kullanmışlar ve sonuç olarak çalışmalarında ocak ayı anomalisini tespit etmişleridir. Yapılan bu çalışmaların yanında yılın ayı anomalisine dair herhangi bir bulguya rastlanamayan çalışmalar da mevcuttur (Özer ve Özcan, 2002; Atakan, 2008; Küçüksille, 2012).

2.3. Altın ve Gümüş Piyasalarında Haftanın Günü Anomalisi

Değerli metaller olan altın ve gümüş menkul kıymetlere benzer özelliklere sahip olduğu ve bu nedenle haftanın günü etkisinin bu piyasalar için de geçerli olabileceği araştırmacılar tarafından düşünülmektedir. Ball, Torous ve Tschoegl (1982) Londra altın piyasası üzerine yaptıkları araştırmalarında 1975 ile 1979 tarihleri arasında hafta sonu etkisini bulmuşlardır ve istatistiki olarak anlamlı olmamakla birlikte Pazartesi günlerinin negatif getiriye sahip olduğunu gözlemlemişleridir. Ma (1986) altın piyasaları üzerine yaptığı çalışmalarında 1981 ile 1985 tarihleri arasında olumsuz pazartesi getirisi olduğunu saptamıştır. Lucey ve Tully (2006) altın ve gümüşün günlük seyrini incelemişler ve sonuç olarak altın için istatistiksel olarak zayıf olan pazartesi etkisi bulurlarken, gümüş fiyatlarının günlük olarak değişkenliğine dair tespitler yapmışlardır. Yu ve Shih (2011) yaptıkları çalışmalarında 1986-2007 yılları arasında Londra'daki altın kapanış fiyatlarını incelemişler ve pozitif perşembe günü etkisine rastlamışlardır. Daha sonra Yu ve diğerlerinin (2016) 1978 ve 2011 arası Tokyo, Londra ve New York altın piyasalarını inceledikleri

çalışmalarında bütün piyasalarda pozitif cuma ve negatif salı günü etkisini analiz etmişlerdir.

Kohli (2012), 1980-2012 yılları arasında altın ve gümüşte haftanın günü ile ocak ayı etkilerini incelemiştir. Araştırmasının sonucunda altında haftanın günü etkisi olarak cuma gününün pozitif etkisi gözlemlenirken, gümüş için çarşamba gününün pozitif getiriye sahip gün olduğunu tespit etmiştir. Tuna (2013) 1995-2012 yılları arasını kapsayan çalışmasında İstanbul Altın Borsası kapanış fiyatlarını veri olarak kullanmış ve sonuç olarak yüksek derecede pazartesi getirisine rastlamıştır. Aksoy (2013) yaptığı çalışmasında 2008-2011 dönemi İstanbul Altın Borsasındaki altın ve gümüş referans fiyatlarında haftanın günü anomalisini GARCH yöntemi kullanarak incelemiştir. Çalışmasının sonucunda altın açısından getiri ve oynaklıkta haftanın günü etkisinin varlığını tespit ederken gümüş açısından sadece oynaklıkta haftanın günü etkisini tespit etmiştir.

Verilen kavramsal çerçeve yapılan literatür taraması sonucunda Türkiye piyasasındaki altın ve gümüş emtialarındaki olası haftanın günü etkisini test etmek amacıyla aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur.

H_1 : Türkiye altın emtia piyasasında haftanın günü anomalisi vardır.

H_2 : Türkiye gümüş emtia piyasasında haftanın günü anomalisi vardır.

2.4. Altın ve Gümüş Piyasalarında Yılın Ayı Anomalisi

Coutts ve Sheikh (2002) Johannesburg borsasında altın endeksi üzerine yaptıkları araştırmalarında 1987 ile 1997 arasında herhangi bir hafta sonu etkisi veya ocak ayı etkisine rastlamadıklarını belirtmişleridir. Baur (2013) altın piyasası üzerine yaptığı çalışmasında 1980 ile 2010 tarihleri arasında eylül ve kasım aylarının istatistiksel olarak pozitif anlamlı getiriye sahip aylar olduğunu tespit etmişlerdir. Yaptığı çalışmasında gümüş için herhangi bir ayın etkisini gözlemleyememiştir.

Kohli (2012), 1980-2012 yılları arasında altın ve gümüşte haftanın günü ile ocak ayı etkilerini incelemiştir. Araştırmasının sonucunda

altında ocak ayı etkisi gözlemlenememiş, bunun yerine ekim ve aralık aylarının anlamlı olarak getirilerinde fark olduğu saptanmıştır. Ayrıca gümüş için ay olarak herhangi bir anomaliye çalışmada rastlanmamıştır.

Verilen kavramsal çerçeve yapılan literatür taraması sonucunda Türkiye piyasasındaki altın ve gümüş emtialarındaki olası yılın ayı etkisini test etmek amacıyla aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur.

H_3 : Türkiye altın emtia piyasasında yılın ayı anomalisi vardır.

H_4 : Türkiye gümüş emtia piyasasında yılın ayı anomalisi vardır.

3. Araştırmanın Örneklemi, Değişkenleri ve Veri Seti

1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2020 dönemi arası(11 yıllık) emtia (altın ve gümüş) için günlük ve aylık kapanış fiyatı verileri <https://tr.investing.com> adresinden alınmıştır. Günlük kapanış fiyatı, haftanın günü etkisini analiz etmek için kullanılırken, yılın ayı etkisini incelemek için aylık kapanış fiyatı kullanılmıştır. Haftanın günü etkisini analiz edebilmek için toplam 2.835 adet günlük altın emtia kapanış fiyatı ve 2.862 adet günlük gümüş emtia kapanış fiyatı veri setini oluşturmuştur. Yılın ayı etkisini analiz edebilmek için 133 adet altın emtia ay kapanış fiyatı ve 133 adet gümüş emtia ay kapanış fiyatı veri olarak alınmıştır. Verileri analiz etmek için aşağıdaki yöntemler kullanılmıştır.

3.1. Haftanın Günü Etkisi

Denklem (1), her bir emtia için günlük getirileri hesaplamak için kullanılmıştır. Çalışmada günlük olarak getiri, işlem günü ile o günden önceki gün arasındaki fiyat farkının yüzde olarak artışı veya azalışını ifade etmektedir.

$$R_t = (P_t - P_{t-1}) / P_{t-1} \quad (1)$$

R_t = Emtianın günlük getirisi (yüzdesel olarak)

P_t = Emtianın t günündeki kapanış fiyatı

P_{t-1} = Emtianın t-1 günündeki kapanış fiyatı

Denklem sonrasında çıkan günlük getirilerin hangi günlerde farklılık gösterdiğini analiz etmek amacıyla, çalışmalarda yaygın olarak kullanılan t testi yöntemi kullanılmıştır. T testi, iki grubun ortalamalarını birbirleri ile karşılaştırarak aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını analiz eden bir testtir. T testinin anlamlılık düzeyinin 0,05'den küçük olması iki grubun ortalamasının birbirinden farklı olduğu sonucunu vermektedir. Bu çalışmamızda günlük verilerden seçtiğimiz günün getirisi birinci grup, diğer günlerin getirileri de ikinci grup olacak şekilde analize dahil edilmiştir. İki grubun ortalamaları karşılaştırılarak haftanın hangi günlerinin diğer günlerden anlamlı olarak farklı olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır.

3.2. Yılın Ayı Etkisi

Denklem (2), her bir emtia için aylık getirileri hesaplamak için kullanılmıştır. Çalışmada aylık olarak getiri, işlem ayı ile o aydan önceki ay arasındaki fiyat farkının yüzde olarak artışı veya azalışını ifade etmektedir.

$$R_t = (P_t - P_{t-1}) / P_{t-1} \quad (2)$$

R_t = Emtianın aylık getirisi (yüzdesel olarak)

P_t = Emtianın t ayındaki kapanış fiyatı

P_{t-1} = Emtianın t-1 ayındaki kapanış fiyatı

Denklem sonrasında çıkan aylık getirilerin hangi aylarda farklılık gösterdiğini analiz etmek amacıyla, çalışmalarda yaygın olarak kullanılan t testi yöntemi kullanılmıştır. T testi, iki grubun ortalamalarını birbirleri ile karşılaştırarak aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını analiz eden bir testtir. T testinin anlamlılık düzeyinin 0,05'den küçük olması iki grubun ortalamasının birbirinden farklı olduğu sonucunu vermektedir. Bu çalışmamızda aylık verilerden seçtiğimiz ayın getirisi birinci grup, diğer ayların getirileri de ikinci grup olacak şekilde analize dahil edilmiştir. İki grubun ortalamaları karşılaştırılarak yılın hangi aylarının diğer günlerden anlamlı olarak farklı olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır.

4. Bulgular

Haftanın günü etkisinin daha iyi anlayabilmek için anlamlılık analizinden önce tanımlayıcı istatistiklerine bakılmıştır. Altın ve gümüş emtialarına ait bilgiler Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1. 2010-2020 Döneminde Haftanın Günlerine Göre Tanımlayıcı İstatistikler

Altın					
	Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma
N	556	572	572	571	563
Ort. Getiri	0,0016	0,0009	-0,0010	0,0007	-0,0007
Stan. Sapma	0,0175	0,0123	0,0127	0,0132	0,0180
Basıklık	10,002	26,146	15,666	20,521	10,451
Çarpıklık	0,965	2,253	-1,627	1,441	-0,373
Minimum	-0,0965	-0,0641	-0,1133	-0,0767	-0,0882
Maksimum	0,0836	0,1304	0,0726	0,1297	0,1167

Gümüş					
	Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma
N	574	574	573	574	566
Ort. Getiri	-0,00096	0,00002	0,00016	0,00010	-0,00117
Stan. Sapma	0,01987	0,02067	0,01967	0,02049	0,02142
Basıklık	5,199	5,404	3,626	4,395	6,777
Çarpıklık	-0,210	0,327	0,468	0,289	0,853
Minimum	-0,11704	-0,11930	-0,06738	-0,09353	-0,06669
Maksimum	0,09387	0,11413	0,10263	0,11207	0,15588

Tablo 1’de ilk olarak altın emtiasına baktığımızda pazartesi, salı, perşembe günlerinin pozitif, çarşamba ve cuma günlerinin ise negatif getiri ortalamasına sahip olduğu görülmektedir. Tüm günlerin ortalama getirisi -0,00037’dir. Günlerin ortalama getirilerine baktığımız da en düşük ortalamaya sahip gün çarşambadır. Sonrasında cuma, perşembe, salı olarak devam etmekte ve son olarak en yüksek getiriye sahip gün pazartesi olmaktadır.

İkinci olarak gümüş emtiasına baktığımızda salı, çarşamba ve perşembe günlerinin pozitif, pazartesi ve cuma günlerinin ise negatif getiri ortalamasına sahip olduğu görülmektedir. Tüm günlerin ortalama getirisi -0,0003'tür. Günlerin ortalama getirilerine baktığımız da en düşük ortalamaya sahip gün cumadır. Sonrasında pazartesi, salı, perşembe olarak devam etmekte ve son olarak en yüksek getiriye sahip gün çarşamba olmaktadır.

Altın ve gümüş birlikte incelendiğinde ise ikisinde de cuma günün negatif getiriye sahip olduğu görülmektedir. Bunun yanında her iki emtada da salı ve perşembe günleri pozitif getiri ortalamasına sahip günler olmuştur. Her ne kadar bazı ortak eğilime sahip olsalar bile bunlar az sayıda olduğundan altın ve gümüşün artış ya da azalış yönünde birlikte güçlü bir trend izlemediği görülmektedir.

Tablo 1'de yer alan tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde haftanın günlerinin birbirinden farklı ortalamalarda getirilere sahip olduğu gözlemlenmektedir. Bu farklılıkların istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek için t testi uygulanmış ve çıkan bulgulara Tablo 2.'de yer verilmiştir.

Tablo 2. Haftanın Günü Etkisi T Testi Sonuçları

Altın				
Test Edilen Grup 1	Test Edilen Grup 2	T Değeri	df	P Değeri
Pazartesi	Diğer Günler	2,320	2832	0,020*
Salı	Diğer Günler	1,117	2832	0,264
Çarşamba	Diğer Günler	-2,325	2832	0,020*
Perşembe	Diğer Günler	0,644	2832	0,519
Cuma	Diğer Günler	-1,742	2832	0,082

Gümüş				
Test Edilen Grup 1	Test Edilen Grup 2	T Değeri	df	P Değeri
Pazartesi	Diğer Günler	-0,780	2836	0,435
Salı	Diğer Günler	0,504	2836	0,614
Çarşamba	Diğer Günler	0,695	2836	0,487
Perşembe	Diğer Günler	0,616	2836	0,538
Cuma	Diğer Günler	-1,37	2836	0,300

*p değeri < 0,05

Elde edilen bulgulardan ilk olarak altın için olan t testi sonuçlarını incelediğimizde salı, perşembe ve cuma günlerinin istatistiki olarak

getiri ortalamalarında anlamlı bir farklılığa rastlanmazken, pazartesi ve çarşamba günlerinin getiri ortalamalarında %5 anlamlılık seviyesinde diğer günlere göre farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Bilimsel çalışmalarda %5 anlamlılık seviyesi dikkate alınan bir seviyedir ve bu sebeple altın emtiası için haftanın günü etkisinin olduğu söylenebilmektedir.

İkinci olarak gümüşün t testi sonuçlarına baktığımız zaman, gümüş emtiasında haftanın günlerinin getiri ortalamalarının istatistiki olarak birbirinden farklı olmadığı sonucu çıkmaktadır. Çıkan sonuçlarda hiçbir günün ortalama getirisinin diğer günlerin ortalama getirisine göre %5 anlamlılık seviyesine göre farkı yoktur ve bu nedenle gümüş emtiasında haftanın günü etkisi varlığına rastlanmadığını söylemek mümkündür.

Haftanın günü etkisinin daha iyi anlayabilmek için anlamlılık analizinden önce tanımlayıcı istatistiklerine bakılmıştır. Altın ve gümüş emtialarına ait bilgiler Tablo 3.'te gösterilmektedir.

Tablo 3. 2010 -2020 Dönemi Ayların Tanımlayıcı İstatistikleri

Altın	N=11	Ort. Getiri	Stan. Sapma	Basıklık	Çarpıklık	Min.	Maks.	
		Ocak	0,0204	0,0419	1,778	0,276	-0,0583	0,1079
		Şubat	0,0088	0,0483	-1,053	-0,088	-0,0693	0,0753
		Mart	0,0018	0,019	0,587	-0,7	-0,038	0,0287
		Nisan	0,0094	0,0549	-0,731	0,222	-0,0758	0,0973
		Mayıs	-0,0043	0,045	-0,318	0,479	-0,0631	0,0833
		Haziran	-0,0007	0,0504	0,961	-1,018	-0,1112	0,0614
		Temmuz	0,0153	0,051	-0,858	0,543	-0,0482	0,104
		Ağustos	0,0319	0,0511	-0,909	0,352	-0,032	0,125
		Eylül	-0,0246	0,046	-0,041	0,102	-0,1084	0,0455
		Ekim	0,00008	0,0306	-0,334	-0,115	-0,0537	0,0485
		Kasım	-0,0033	0,0596	3,454	1,507	-0,0729	0,1449
		Aralık	0,0088	0,0497	1,244	-1,054	-0,1019	0,072
Gümüş	N=11	Ort. Getiri	Stan. Sapma	Basıklık	Çarpıklık	Min.	Maks.	
		Ocak	0,0221	0,0761	0,271	0,693	-0,0806	0,1777
		Şubat	0,0215	0,0876	0,992	0,862	-0,0986	0,2104
		Mart	-0,0061	0,0559	0,671	0,598	-0,0927	0,1067
		Nisan	0,0138	0,1199	1,545	1,405	-0,1327	0,2792
		Mayıs	-0,0154	0,1171	2,544	0,928	-0,2031	0,2565
		Haziran	0,0008	0,0898	0,074	0,68	-0,1276	0,1744
		Temmuz	0,0389	0,1181	4,691	2,114	-0,0579	0,3478
		Ağustos	0,0471	0,0918	-1,072	0,064	-0,0882	0,1831
		Eylül	-0,042	0,1186	0,312	-0,628	-0,2794	0,1328
		Ekim	0,0109	0,0644	-0,477	0,672	-0,0574	0,1323
		Kasım	-0,0181	0,0663	1,246	1,09	-0,0896	0,1299
		Aralık	0,0182	0,0858	0,579	-0,093	-0,1391	0,176

Tablo 3.'te yılın aylarının tanımlayıcı istatistiklerine baktığımız zaman; altın emtiası için mayıs, haziran, eylül ve kasım aylarının negatif getiri ortalamasına sahip aylarken yılın geri kalan aylarının pozitif ortalama getiriye sahip olduğu görülmektedir. 12 ayın ortalama getiri ise 0,0053'tür. Toplamda 6 ay (ocak, şubat, nisan, temmuz, ağustos, aralık) bu ortalamanın üzerinde bir getiriye sahiptir.

Gümüş emtiası için tanımlayıcı istatistikleri incelediğimizde; mart, mayıs, eylül ve kasım ayları negatif ortalama getiriye sahip aylarken; ocak, şubat, nisan, haziran, temmuz, ağustos, ekim ve aralık ayları pozitif getiri ortalamasına sahip aylar olduğu görülmektedir. 12 ayın ortalama getirisi 0,0076'dır. Toplamda 7 ay (ocak, şubat, nisan, temmuz, ağustos, ekim, aralık) bu ortalamanın üzerinde bir getiriye sahiptir.

Altın ve gümüş birlikte incelendiğinde ise ikisinde de getiri ortalaması en düşük olan ay eylül ayı iken en yüksek getiri ortalamasına sahip ay ise ağustos ayı olmuştur. Ayrıca altın ve gümüşün aylarının ortalamalarına bakıldığında mart ve haziran ayları dışındaki aylarda getiri ortalamaları birbirlerinden farklı da olsa bu aylardaki artış ya da azalış yönlerinin aynı olduğu görülmektedir.

Tablo 3.'te yer alan tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde yılın aylarının birbirinden farklı ortalamalarda getirilere sahip olduğu gözlemlenmektedir. Bu farklılıkların istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek için t testi uygulanmış ve çıkan bulgulara Tablo 4.'te yer verilmiştir.

Tablo 4. Yılın Ayı Etkisi T Testi Sonuçları

Altın				
Test Edilen Seri 1	Test Edilen Seri 2	T Değerleri	df	P Değerleri
Ocak	Diğer Aylar	1,118	130	0,266
Şubat	Diğer Aylar	0,258	130	0,797
Mart	Diğer Aylar	0,254	130	0,800
Nisan	Diğer Aylar	0,303	130	0,762
Mayıs	Diğer Aylar	-0,711	130	0,478
Haziran	Diğer Aylar	-0,443	130	0,658
Temmuz	Diğer Aylar	0,737	130	0,462
Ağustos	Diğer Aylar	1,988	130	0,049*
Eylül	Diğer Aylar	-2,247	130	0,026*
Ekim	Diğer Aylar	-0,385	130	0,701
Kasım	Diğer Aylar	-0,632	130	0,528
Aralık	Diğer Aylar	0,261	130	0,795
Gümüş				
Test Edilen Seri 1	Test Edilen Seri 2	T Değerleri	df	P Değerleri
Ocak	Diğer Aylar	0,539	130	0,590
Şubat	Diğer Aylar	0,517	130	0,606
Mart	Diğer Aylar	-0,513	130	0,609
Nisan	Diğer Aylar	0,230	130	0,819
Mayıs	Diğer Aylar	-0,861	130	0,391
Haziran	Diğer Aylar	-0,255	130	0,799
Temmuz	Diğer Aylar	1,170	130	0,244
Ağustos	Diğer Aylar	1,480	130	0,141
Eylül	Diğer Aylar	-1,873	130	0,063
Ekim	Diğer Aylar	0,121	130	0,904
Kasım	Diğer Aylar	-0,962	130	0,338
Aralık	Diğer Aylar	0,394	130	0,694

*p değeri < 0,05

Elde edilen bulgulardan ilk olarak altın için olan t testi sonuçlarını incelediğimizde ağustos ve eylül aylarının getiri ortalamalarında %5 anlamlılık seviyesinde diğer aylara göre farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Yılın diğer aylarında ise anlamlı bir farklılığa rastlanamamıştır. Bilimsel çalışmalarda %5 anlamlılık seviyesi dikkate alınan bir seviyedir ve bu sebeple altın emtiası için yılın ayı etkisinin olduğu söylenebilmektedir.

İkinci olarak gümüşün t testi sonuçlarına baktığımız zaman, gümüş emtiasında yılın aylarının getiri ortalamalarının istatistiki olarak birbirinden farklı olmadığı sonucu çıkmaktadır. Çıkan sonuçlarda hiçbir ayın ortalama getirisinin diğer ayların ortalama getirisine göre %5 anlamlılık seviyesine göre farkı yoktur ve bu nedenle gümüş emtiasında yılın ayı etkisi varlığına rastlanmadığını söylemek mümkündür.

5. Sonuç

Finansal piyasalardaki takvim anomalileri çeşitli çalışmalarda kanıtlanmış durumlardır. Yapılan araştırmalarda özellikle varlık getirilerinin haftanın günleri, yılın ayları gibi zamanlarda farklılaştığını saptanmıştır. Bu kapsamda çalışmamızda haftanın günü ve yılın ayı takvimsel anomalilerini sınamak amacıyla 2010 ve 2020 yılları arasında işlem gören altın ve gümüş emtia piyasalarının kapanış fiyatları baz alınarak analizler yapılmıştır.

Bu çalışmada öncelikle kapanış fiyatları üzerinden günlük ve aylık getiri hesaplamaları yapılmıştır sonrasında t testi ile getiri ortalamaları birbirleri ile karşılaştırılarak anlamlı bir farklılık olup olmadığı istatistiksel olarak sınanmıştır. Analiz sonucunda çıkan bulgular incelendiğinde gümüş piyasasında herhangi bir anlamlı takvimsel anomali bu çalışma kapsamında tespit edilememiştir. Bunun sonucunda H2 ve H4 hipotezleri reddedilmiştir. Haftanın günü anomalisine baktığımızda Kohli (2012) ile farklı bir sonuç elde edilirken, Lucey ve Tully (2006) ve Aksoy (2013) ile benzer sonuçlar elde edilmiştir. Yılın ayı açısından ise Kohli (2012) ve Baur (2013) ile benzer bir sonuçlar çıkmıştır.

Analiz sonucunda altın piyasasına baktığımızda; haftanın günü ile yılın ayı anomalileri tespit edilmiştir ve bu nedenle H1, H3 hipotezleri kabul edilmiştir. Çalışmada pazartesi gününün anlamlı olarak haftanın diğer günlerine oranla da yüksek oranda getiri sağladığı gözlemlenmiştir. Çarşamba günü de anlamlı olarak haftanın diğer günlerine oranla daha düşük getiri sağlamıştır. Bu durumda Ma (1986), Lucey ve Tully (2006), Yu ve Shih (2011), Kohli (2012), Tuna (2012), Aksoy (2013) ve Yu ve diğerleri (2016)'nin çalışmaları gibi haftanın günü etkisine rastlanırken onların çalışmalarından farklı olarak pozitif negatif getiriye sahip günler değişiklik göstermiştir.

Yılın ayı açısından baktığımızda ise analiz sonuçlarında ağustos ayının diğer aylara oranla anlamlı düzeyde daha yüksek getiriye sahip bir ay iken, Eylül ayının ise diğer aylara oranla daha düşük düşük getirisi olan bir ay olduğu gözlemlenmiştir. Bunun nedeninin, Türkiye'de genellikle evlilik ayının ağustos ayı olması ve evlenen

çiftlere de altın takılmasından dolayı altın alımlarının artması olduğu düşünülmektedir fakat bu çalışmada bu kapsamda bir araştırma yapılmamıştır. Birçok çalışmada tespit edilen ocak ayı anomalisinin anlamlı bir varlığına ise bu çalışma kapsamında rastlanamamıştır. Literatür ile karşılaştırdığımız zaman Kohli (2012) ve Baur (2013) gibi yılın ayı anomalisine rastlanmış olmakla birlikte farklılık olan aylar ve pozitif negatif getiri durumlar farklılık göstermiştir.

Çalışmada takvimsel anomaliler incelenirken yıllar arası karşılaştırma yapılmamıştır ve bu kapsamda trend analizleri araştırmaya dahil edilmemiştir. Analiz kapsamına 11 yıllık veriler dahil edilmiştir ve gelecek araştırmalarda bu aralık genişletilebilir. Ayrıca anomalilerin varlığı diğer finansal piyasa araçları açısından da sınanabilir. Bu araştırma ile gümüş piyasasında etkin piyasalar hipotezinin varsayımı doğrulanırken, altın piyasası açısından takvimsel anomalilerin mevcut olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda altın piyasasında dönemlerin fiyatları etkilediği gözlemlenmektedir. Yatırımcılar açısından bu kapsamda uygun zamanlama stratejileri geliştirilebilir.

Kaynakça

- Aksoy, M. (2013). Day of the week anomaly for İstanbul gold exchange: gold and silver data. *Journal of Accounting & Finance*, (57), 149-152.
- Arı, A. & Yüksel, Ö. (2017). BİST 100'de haftanın günü anomalisi: ekonometrik bir analiz. *Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar*, (632), 77-89.
- Atakan, T. (2008). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda haftanın günü etkisi ve ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi. *İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi*, 37(2), 98-110.
- Aybar, C. B. (1993). Day of the week anomaly: A contrary evidence from İstanbul Stock Exchange. *İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi*, 22(1), 157-168.
- Aydoğan, K. & Booth, G. G. (2003). Calendar anomalies in the Turkish foreign exchange markets. *Applied Financial Economics*, 13(5), 353-360.
- Balaban, E. (1995). Day of the week effects: new evidence from an emerging stock market. *Applied Economics Letters*, 2(5), 139-143.
- Ball, C. A., Torous, W. N., & Tschoegl, A. E. (1982). Gold and the "weekend effect". *The Journal of Futures Markets*, 2(2), 175-182.
- Barone, E. (1990). The Italian stock market: efficiency and calendar anomalies. *Journal of Banking & Finance*, 14(2-3), 483-510.
- Baur, D. G. (2013). The autumn effect of gold. *Research in International Business and Finance*, 27(1), 1-11.
- Corhay, A., Hawawini, G. & Michel, P. (1987). Seasonality in the Risk-Return relationship: some international evidence. *The Journal of Finance*, 42(1), 49-68.
- Coutts, J. A. & Sheikh, M. A. (2002). The anomalies that aren't there: the weekend, January and pre-holiday effects on the all gold index on the Johannesburg Stock Exchange 1987-1997. *Applied Financial Economics*, 12(12), 863-871.
- Cross, F. (1973). The behavior of stock prices on Fridays and Mondays. *Financial Analysts Journal*, 29(6), 67-69.

- Ege, İ., Topaloğlu, E. E. & Coşkun, D. (2012). Davranışsal finans ve anomaliler: Ocak ayı anomalisinin İMKB’de test edilmesi. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, (56), 175-190.
- Ergül, N., Akel, V., & Dumanoğlu, S. (2009). Sektör endekslerinde haftanın günü etkisinin araştırılması. *World of Accounting Science*, 11(2), 129-152.
- Fama, E. F. (1965). The behavior of stock-market prices. *The journal of Business*, 38(1), 34-105.
- French, K. R. (1980). Stock returns and the weekend effect. *Journal of Financial Economics*, 8(1), 55-69.
- Gültekin, M. N. & Gültekin, N. B. (1983). Stock market seasonality: International Evidence. *Journal of Financial Economics*, 12(4), 469-481.
- Jaffe, J. & Westerfield, R. (1985). Patterns in Japanese common stock returns: Day of the week and turn of the year effects. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 20(2), 261-272.
- Jaffe, J. & Westerfield, R. (1985). The week-end effect in common stock returns: The international evidence. *The Journal of Finance*, 40(2), 433-454.
- Karan, M. B. & Uygur, A. (2001), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda haftanın günleri ve ocak ayı etkilerinin firma büyüklüğü açısından değerlendirilmesi. *A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, 56(2), 103-115.
- Kato, K. (1990). Weekly patterns in Japanese stock returns. *Management Science*, 36(9), 1031-1043.
- Kohli, R. K. (2012). Day-of-the-week effect and January effect examined in gold and silver metals. *Insurance markets and companies*, 3(2), 21-26.
- Küçüksille, E. (2012). İMKB endekslerinde ocak ayı etkisinin test edilmesi. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, (53), 129-138.
- Lucey, B. M. & Tully, E. (2006). Seasonality, risk and return in daily COMEX gold and silver data 1982–2002. *Applied Financial Economics*, 16(4), 319-333.
- Ma, C. K. (1986). A further investigation of the day-of-the-week effect in the gold market. *The Journal of Futures Markets*, 6(3), 409-419.

- McFarland, J. W., Pettit, R. R. & Sung, S. K. (1982). The distribution of foreign exchange price changes: trading day effects and risk measurement. *The Journal of Finance*, 37(3), 693-715.
- Muradođlu, G. & Oktay, T. (1993). Türk hisse senedi piyasasında zayıf etkinlik: takvim anomalileri. *Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 11, 51-62.
- Özer, G. & Özcan, M. (2002). İMKB’da ocak etkisi, etkinin sürekliliđi, firma büyüklüğü ve portföy denkleştirme üzerine deneysel bir araştırma. *Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi*, 2(3), 133-158.
- Özmen, T. (1997). Dünya borsalarında gözlemlenen anomaliler ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası üzerine bir deneme. *Sermaye Piyasası Kurulu*.
- Pompian, M. M. (2011). *Behavioral finance and wealth management: how to build investment strategies that account for investor biases*. John Wiley & Sons.
- Rozeff, M. S. & Kinney, W. R. (1976). Capital market seasonality: The case of stock returns. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 379-402.
- Tuna, G. (2013). Testing of the weekend (Monday) effect for Istanbul gold exchange. *International Journal of Education and Research*, 1(9), 1-10.
- Tunçel, A. K. (2007). İMKB’de Haftanın Günü Etkisi. *Akdeniz İİBF Dergisi*, 7(13), 252-265.
- Turabođlu, T. T. & Topalođlu, T. N. (2017). Bir etkin piyasa hipotezi kavramı olarak anomaliler: Borsa İstanbul (BİST) üzerinden aylara ilişkin anomalilere yönelik bir araştırma. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 26(1), 216-230.
- Wachtel, S. B. (1942). Certain observations on seasonal movements in stock prices. *The Journal of Business of the University of Chicago*, 15(2), 184-193.
- Yu, H. C. & Shin, T. L. (2011). Gold, crude oil and the weekend effect: a probability distribution approach. *Investment Management and Financial Innovations*, 8(2), 39-51.
- Yu, H. C., Lee, C. J. & Shih, T. L. (2016). Weekday effects on gold: Tokyo, London, and New York markets. *Banks & Bank Systems*, 11(2), 33-44.

İŞLETMEDE MİKRO YAZILIM ETKİSİ¹

Beyza Özge KURT,² Oğuzhan KIVRAK³

Özet

Gelişen teknoloji ile verilerin kayıt altına alınması işletmede yürütülen süreçlerin dijitalleşmesini sağlamıştır. Kurumsal kaynak planlama sistemleri işletmelerin tüm süreçlerinin entegre bir şekilde yönetilmesini sağlayan sistemlerdir. İşletme yürütülen faaliyet süreçlerin doğru ve sorunsuz yürütülebilmesi için kurumsal kaynak planlama sistemleri büyük önem taşımaktadır. İşletmeler doğru veriyi kullanarak faaliyetlerini sürdürmeyi, geleceğe yönelik işletmenin büyümesine ve gelişmesine yönelik stratejiler belirlemeyi sağlayan bu sistemler güçlü rekabet ortamında işletmenin ayakta kalmasında büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak, iş süreçlerine çözüm önerileri geliştirmek ve firmaya destek sağlamak amacıyla sektörde birçok ticari yazılım sistemleri bulunmaktadır. Bu bölümde kurumsal kaynak planlama sistemlerinin işletmenin büyümesine olan etkisi Mikro ticari yazılım sistemi örneği üzerinde incelenmiştir. Bir işletmenin KKP öncesi dönemde faaliyet durumu incelenerek KKP sistemlerine geçiş ile birlikte entegre yazılım sistemi Mikro yazılım kullanılması ile birlikte işletmenin büyüme ve gelişme süreçleri hakkında bilgi verilerek KKP sistemlerini işletme açısından önemi değerlendirilmiştir. Bu anlamda çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

¹ Bu çalışma, birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında hazırladığı yüksek lisans tezinden üretilmiştir

²Sorumlu Yazar; Yüksek lisans öğrencisi, Bandırma Onyed Eylül Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı, Bandırma, e-mail: beyzaozgekurt1@gmail.com, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-4130-740X>

³ Dr. Öğr. Üyesi Bandırma Onyed Eylül Üniversitesi, Bilgisayar Programcılığı Pr. Anabilim Dalı, Bandırma, e-mail: okivrak@bandirma.edu.tr, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-5541-6749>

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Bilgi Sistemleri, Doğru Veri, Kurumsal Kaynak Planlama, Mikro Ticari Yazılım.

Jel Kodları: Z Diğer Özel Konular.

Abstract

The recording of data with the developing technology has enabled the digitalization of the processes carried out in the enterprise. Enterprise resource planning systems are systems that enable all processes of enterprises to be managed in an integrated manner. Enterprise resource planning systems are of great importance in order for the operational processes of the business to be carried out correctly and smoothly. These systems, which enable businesses to continue their activities using the right data, and to determine strategies for the growth and development of the business for the future, are of great importance in the survival of the business in a strong competitive environment. There are many commercial software systems in the sector in order to meet the needs of businesses, to develop solutions for business processes and to provide support to the company. In this section, the effect of enterprise resource planning systems on the growth of the enterprise is examined on the example of micro commercial software system. By examining the activity status of an enterprise in the pre-ERP period, the importance of ERP systems in terms of operation was evaluated by giving information about the growth and development processes of the enterprise with the use of integrated software system Micro software with the transition to ERP systems. In this sense, it is thought that the study will contribute to the literature.

Keywords: Technology, Information Systems, Accurate Data, Enterprise Resource Planning, Micro Commercial Software.

Jel Codes: Z Other Special Topics.

1. Giriş

Gelişen teknoloji ve küreselleşme ile artan hizmet kalitesi, faaliyet süreçlerinin kısılması sektörde var olmak isteyen işletmeler için gelişim ve değişim kaçınılmaz hale gelmiştir. Artan rekabet ortamında

işletmelerin sadece üretim ve satış yaparak süreçleri yürütmesi zor hale gelmiştir. Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmek bu süreçte ön plana çıkmıştır. İşletmelerin yönetim ve iş yapma anlayışı, karmaşık iş süreçlerinin yürütülebilmesi için işletmeler yeni yollar aramaya başlamıştır. İşletmeler arası yaşanan yoğun rekabet karar alma süreçlerinin daha hızlı, doğru ve etkin olarak alabilme zorunluluğunu öne çıkarmıştır. İşletmelerin bunu başarabilmesi için kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanmaları önemli hale gelmiştir. Burada bilgi sistemleri önemli bir hal almıştır (Boztaş ve Özmızrak, 2012: 66).

Kaynakların geliştirilerek doğru sonuçlara ulaşılabilmesi için bilgi sistemleri önemli bir kavramdır. Bilginin kullanımı işletmelerin geleceğe yönelik planlamalarının daha iyi yapılması, başarılı stratejiler geliştirmesini sağlamaktadır. Doğru bilgiye ulaşmak ve en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak için bilgi teknolojilerinde yaşanan en önemli gelişme kurumsal kaynak planlama sistemleridir ((Karacan & Bayram, 2019: 1118).

Kurumsal kaynak planlaması, işletme süreçlerinde kontrolü sağlamak amacıyla işletme içerisinde süreçleri ve bilgi akışını düzenli şekilde yürütülmesine olanak sağlayan ve süreçlerin entegre şekilde çalışmasına imkân veren sistemlerdir. Kurumsal kaynak planlama sistemleri bilgi paylaşımını kolaylaştırarak işletme verimliliğini arttırarak, süreçleri daha hızlı ve az maliyetle sürdürülmesini sağlamaktadır (Ekren ve Turan, 2021: 340).

İşletmelerin verimliliği arttıran kurumsal kaynak planlama sistemleri işletmelerin faaliyet süreçlerinin entegre çalışmasına olanak sağlamaktadır. Kurumsal kaynak planlama sistemleri doğru bilginin etkili şekilde kullanılmasını arttırarak işletmeler arası rekabet avantajı sağlamaktadır (Arı & Diri,2019: 10,11). Maliyetlerin artması, kalite anlayışının değişmesi, müşteri taleplerinde yaşanan değişikliklerle karşılık kurumsal kaynak planlama sistemleri işletmelerin maliyetlerini düşürmek, verimliliklerini ve kaliteyi arttırmak, işletme iş süreçlerinin entegre çalışmasını sağlamak, işletme kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak ve müşteri memnuniyetinin artmasını sağlamak gibi faydaları da bulunmaktadır.

Kurumsal kaynak planlama sistemleri işletme yönetim süreçlerinin başarılı ve etkin şekilde çalışmasına imkân veren yazılım sistemlerinden oluşmaktadır. Kurumsal kaynak planlama sistemlerinin amacı işletme faaliyetlerinin en şekilde sürdürülmesine katkıda bulunmak bunu yaparken verimliliği arttırarak müşterilere sunulan hizmetin ihtiyaçları karşılayacak şekilde iş ile entegre çalışmasını sağlamaktır (Kant ve Odabaş, 2019: 107). Bu sistemler işletme faaliyetlerinin sistemli ve hızlı yürütülebilmesi için işletmeye avantaj sağlamaktadır. Kullanılan entegre yazılım sistemleri ile karmaşıklaşan iş süreçleri daha kolay yönetilebilir hale gelmektedir. İşletmenin tüm iş süreçleri faaliyetlerinin tek bir noktadan kontrol edilmesi ve bütün olarak yönetilmesine bu entegre sistemler olanak sağlamaktadır.

Çalışmanın ana amacı kurumsal kaynak planlama sistemlerinin işletmenin büyümesi için önemini incelemesidir. Kurumsal kaynak planlama öncesinde Microsoft Office programlarının kullanılması yönetim süreçlerini kontrol etme ve sürdürme aşamasında sorunlar yaşamaktadır. Kurumsal kaynak planlamasına geçiş ile birlikte işletmenin entegre yazılım sistemi Mikro yazılımı kullanmaya başlaması işletmenin süreçlerini kontrol altında ve doğru şekilde yönetilmesine katkı sağlayarak işletmenin bu süreçten sonra büyümesini ve gelişmesini sağlamıştır. Evcil hayvan ürünleri toptan, perakende ve e-ticaret satışı üzerinde faaliyet gösteren işletmenin Mikro yazılımı kullanması ile birlikte işletmenin büyümesi gelişmesine olan etkisi incelenmiş ve bulgular açıklanmıştır.

2. Yöntem

Marmara bölgesinde evcil hayvan ürünlerinin satışında faaliyet gösteren işletme verileri üzerinde inceleme yapılmıştır. Çalışma alanı önceleri yalnızca perakende ve bir sosyal medya platformu olan bu işletme büyüme ve gelişmesini hızla sürdürerek bulunduğu bölgenin en önemli işletmesini olmuştur. İşletmeye ait verilere anonim olarak ulaşılmış işletmedeki müşterilerin hiçbir kişisel verisi kullanılmamıştır. Bu çalışmaya ait veriler işletmenin kurumsal kaynak planlama öncesi dönemi verilerine Microsoft Office programları üzerinde tuttuğu yerden ulaşılmıştır. KKP öncesi dönemde çoğu veri kaydının

yapılmaması verilere eksik ulaşılmasına neden olmuştur. KKP sonrası dönemde işletme entegre yazılım sistemi olan Mikro yazılımı kullanmaya başlamış ve bu döneme ait verilere Mikro yazılım programından ulaşılmıştır.

3. Çalışma Modeli

4. Katılımcılar

Bu çalışma Marmara bölgesinde toptan, perakende ve e-ticaret alanlarında satış faaliyetini sürdüren evcil hayvan ürünlerinin ticaretini yapan işletme üzerinde yapılmıştır. Bulunduğu bölgede birden fazla rakibi bulunan bu işletmenin rakipleri araştırma konusuna alınmamış bu çalışma tek bir işletme verileri üzerinde yürütülmüştür.

5. Çalışmanın Önemi

Evcil hayvan ürünleri toptan, perakende ve e-ticaret satışı üzerinde faaliyet gösteren işletmenin Mikro yazılımı kullanması ile birlikte işletmenin büyümesi gelişmesine olan etkisi incelenmiştir. Daha önce literatürde evcil hayvan ürünleri satışı sektöründe Mikro yazılımın kullanımının etkisi ile ilgili çalışma bulunmamaktadır.

6. Veri Toplama Araçları

Bu çalışmada nitel veri toplama tekniği olan doküman analizi tekniği kullanılmıştır. İşletmenin kurumsal kaynak planlama öncesi ve

sonrası veriler ele alınmıştır. Kurumsal kaynak planlamasına ait veriler işletmenin kayıtlarını tuttuğu Excel üzerinden alınmış, kurumsal kaynak planlama sonrası dönemi verilere Mikro yazılım programından ulaşılmıştır.

7. Verilerin Analizi ve Bulgular

Bu çalışma kapsamında yerel bir işletmenin faaliyetlerine ilişkin verilerin tutulduğu Excel dönemi ve kurumsal kaynak planlamasına geçiş ile Mikro yazılımın kullanılmaya başlandığı dönem incelenmiştir. İki döneme ait veriler incelenerek işletmenin kurumsal kaynak planlamasına geçiş ile birlikte Mikro yazılımı kullanmaya başladığı dönem ile birlikte işletmenin büyümesi analiz edilmiştir.

İşletmenin kurumsal kaynak planlama öncesi süreçleri yönetimi esnasında meydana gelen sorunlara çözümler üretmek zor hale gelmiştir. Faaliyetlerin yönetimi sürecinde doğru bilgiye ulaşarak işletmenin gelecekle ilgili kararlarda işletmenin büyümesine fayda sağlayacağını düşünen işletme bilgi sistemlerini kullanmaya karar vermiştir.

İşletme faaliyetlerinin yönetimi sürecinde işletmenin büyümesi ve gelişmesi için bilgi sistemleri önemlidir. İşletmenin faaliyet alanının genişlemesi, depolama alanlarının artışı, müşteri sayısının artışı ve personel sayısının artışı işletmenin büyüme ve gelişmesinde önemli unsurlardır. Verilerin analizi kısmında KKP bilgi sistemlerinin işletmenin büyümesine etkisinin Mikro yazılım örneği üzerinde incelenmesi adına aşağıdaki hipotezler ortaya atılmıştır;

- h1: İşletmenin büyüyerek depolama alanlarının artmasının KKP ile olumlu ilişkisi vardır.

İşletmenin gelen malın mal kabulünü yapma, malı saklama, paketleme, malı sevkiyata hazırlama ve taşıma süreçlerinin doğru zamanda yapılması ve takip edilmesinin işletmenin büyümesine ve depolama alanlarının artış göstermesine neden olmasının KKP ile ilişkisi araştırılmıştır. Kurumsal kaynak planlama öncesi ve sonrası döneme ilişkin işletmenin büyüme ve depolama alanlarının nasıl değiştiğinin bu durumun KKP ile ilişkisinin olup olmadığı incelenmiştir.

Şekil 1: Kurumsal Kaynak Planlama Öncesi Depolama Faaliyetleri

İşletme KKP öncesi dönemde mal kabullerinin yapılması, mal kabulü yapılan ürünlerin yerleştirilmesi, muhafaza edilmesi, ambalajlanması, taşınması ve sevkiyata hazırlanması gibi süreçler tek bir depodan gerçekleşmektedir. Müşterinin talep ve isteklerine göre alınan siparişlerin sevkiyat süreçlerinin planlanması, sevki yapılacak ürünlerin araçlara yerleştirilmesi ve müşteriye ulaştırılmak üzere dağıtımına çıkılması gibi faaliyetler bir depodan yürütülmektedir. İşletme depo içerisinde fazla ürün çeşidinin bulunması, işletmenin bu ürün çeşitliliğinin kontrolü sağlayacağı entegre hiçbir yazılım sistemini kullanmaması ve bu süreçlerin tek depodan planlamaya çalışılması karışıklıklar yaşanmasına ve stok verilerinin kontrolünün sağlanmaması neden olmaktadır. Şekil 1'de KKP öncesi işletmenin depolama faaliyetlerini tek depodan sürdürdüğü dönem gösterilmiştir. Bu dönemde depo yönetim süreçleri tek bir depodan sağlandığı görülmektedir.

Şekil 2: Kurumsal Kaynak Planlama Sonrası Depolama Faaliyetleri

İşletme kurumsal kaynak planlamasına geçiş ile birlikte yönetim süreçlerini kontrol altına almış, süreçlerin yönetimde doğru veriler ile başarılı kararlar alması işletmenin büyümesine katkı sağlamıştır.

Kurumsal kaynak planlaması geçiş ile birlikte Mikro yazılımı kullanmaya başlayan işletmenin büyümesi işletmenin depo sayısının artmasına neden olmuştur. Şekil 2'de KKP sonrası dönemde işletmenin depolama faaliyetlerini gösterdiği dönem verilmiştir. KKP sonrası dönemde işletmenin depo sayısı artmış ve ürünlerin mal kabullerinin yapılması, ürünlerin muhafaza edilmesi, düzenlenmesi, ambalajlanması ve taşınması gibi işlemler üç depodan yürütülür hale gelmiştir. Kurumsal kaynak planlaması geçiş ile entegre yazılım sistemi Mikro yazılımın kullanılmaya başlanması işletmeye doğru veriler ile süreci yönetmesine bu durumda işletmenin büyümesine, mal kapasitesinin genişletmesine ve malların birden fazla yerde depolanması sonucunu meydana getirmiştir. KKP sonrası dönemde mal gruplarına ayrılarak depolanmış Mikro yazılım sistemi hangi ürün gurubunun hangi depoda olduğu verisini işlemeye sunması sevkiyatı yapılacak malın bulunduğu depodan alınarak müşteriye teslim sürecini başlatmasına olanak vermiştir.

İşletmenin büyüyerek depolama alanlarının artmasının KKP ile olumlu ilişkisi vardır. Kurumsal kaynak planlama öncesi ve sonrası iki dönem verileri incelendiğinde KKP öncesi ürün girdi miktarı net bilinmezken Mikro yazılımın kullanılması ile birlikte depoya giren tüm ürün miktarları tespit edilebilir hale gelmiştir. Ürün kayıplarının aza indirilmesi ve faaliyetlerin düzenli yürütülmeye başlanması girdi miktarını arttırarak işletmenin büyümesine, işletmenin büyümesi depolama alanlarının artmasına neden olmuştur. KKP öncesi yalnız bir depoyla faaliyetini sürdüren işletme KKP sonrası üç depo ile alanını genişletmiş ve faaliyetine devam etmektedir.

- h2: İşletmenin büyüyerek müşteri sayısının artmasının KKP ile olumlu bir ilişkisi vardır.

İşletmenin varlığını devam ettirebilmesi, pazarda rekabet edebilmesi için satış oranını arttırmalıdır. Satış oranının artmasında müşteri memnuniyeti büyük önem taşımaktadır. Müşterilerin talep ve ihtiyaçlarının zamanında karşılanması müşterinin memnuniyet oranını artmasına ve işletmeye olan bağlılığın korunmasında en büyük etkidir. Doğru ürünün, doğru şekilde ve hızlı müşteriye teslim edilmesi müşteri memnuniyeti etkilenen önemli unsurlardır. İşletme

faaliyetlerinin düzenli şekilde yönetilmesi işletmenin büyümesine ve müşteri sayısının artış göstermesini sağlamaktadır.

KKP öncesi dönemde mevcut stok durumunun kontrolünün doğru yapılamaması verilen müşteri siparişlerinin doğru ve zamanında teslim sürelerini uzatmakta ve müşterinin işletmeye olan güven duygusunu büyük ölçüde etkilemektedir. Müşterilerin kayıtlarının Excel üzerinde tutulması, sipariş verilen ürünün hangi müşteriye, ne kadar adette teslim edileceğine dair kayıtların sistem üzerinde tutulmaması KKP öncesinde işletmenin büyüme ve gelişmesini yavaşlatarak, işletmenin müşteri kayıpları yaşamasına neden olmuştur. Kurumsal kaynak planlamasına geçiş ile birlikte işletme entegre Mikro yazılım sistemi kullanmaya başlaması sürecin kontrol altına alınmasını sağlamıştır. Ürünün depoya girişinden çıkışına kadar olan tüm sürecin sistem üzerinde kayıt altında tutulması siparişlerin yanlış gönderilme oranının düşmesine ve müşteri memnuniyetinin artmasına neden olmuştur. KKP sonrası müşterinin talep ve ihtiyaçlarının doğru şekilde, doğru zamanda karşılanması müşterilerin işletmeye olan güven duygusunu arttırarak pazarda önemli işletme halini almıştır. Rakiplerine önemli konuma gelen işletmenin müşteri sayısında önemli derece artış yaşanmıştır.

Şekil 3'de işletmenin KKP öncesi ve sonrası döneme ait müşteri sayısı gösterilmiştir. KKP öncesinde 78 müşteri ile faaliyetini sürdüren işletme KKP sonrası Mikro yazılımın kullanılması sistemin düzenli şekilde ilerlemesi ile 622 müşteri ile süreci devam ettirmektedir.

Şekil 3. KKP Öncesi ve Sonrası Müşteri Sayısı

KKP'ye geçiş ile birlikte Mikro yazılım programında tüm müşteri bilgileri kayıt altına alınarak her zaman bu bilgiler erişilebilir hale gelmiştir. KKP öncesinde Excel üzerinde tutulan kayıtlarda işletmeye ait yalnızca işletmenin adı bilgisine net olarak ulaşılmaktadır. KKP sonrası büyüme gösteren işletmenin müşteri sayısında artış yaşanmıştır. İşletmenin büyümesinin ve müşteri sayısındaki artışın KKP ile olumlu ilişkisi vardır. Şekil 3 incelendiğinde KKP öncesi müşteri sayısı ve KKP sonrası müşteri sayısında farklılıklar görülmektedir. Elde edilen verilere göre KKP sonrası başarılı yürütülen süreçler işletmenin müşteri artışını olumlu yönde etkilemiş ve müşteri sayısı artış göstermiştir.

8. Sonuç, Tartışma ve Öneriler

Kurumsal kaynak planlama sistemleri işletmenin ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri geliştirerek entegre bir yazılım sistemi ile işletme faaliyetlerinin sürdürülmesi sağlamaktadır. İşletmenin süreçleri bu sistemler ile bütün olarak değerlendirilmektedir (Yalçın & Öztürk, 2018: 55). Süreçlerin uyum içinde çalışması işletme verimliliğin ve işletmenin büyümesinin artmasına büyük önem taşımaktadır.

İşletmenin büyüme sürecinde verilerin kayıt, takip ve raporlama sürecinde kurumsal kaynak planlama öncesindeki Microsoft Office programlarının kullanıldığı dönem ve kurumsal kaynak planlama sonrası Mikro yazılımı kullanımı sonrası dönem verileri üzerinde yapılan araştırma sonuçları elde edilmiştir. İşletme özellikleri bakımından bulunduğu bölgede evcil hayvan ürünlerinin perakende, toptan ve e-ticaret satışını yaptığı bir işletme konumundadır. Geniş ürün gurubu, marka çeşidi, yüksek müşteri potansiyeli ve büyük işlem hacmine sahip bu işletme bölgenin en önemli rakibidir.

Bu çalışma sonucunda kurumsal kaynak planlama sistemlerinin işletmelerin faaliyetlerini olumlu yönde etkileyerek işletmenin büyümesini sağlamaktadır. Kurumsal kaynak planlama sistemlerinin işletmenin büyümesine etki ederek işletmenin faaliyet alanının artması, işletme depolama alanlarının artması, işletme mevcut müşteri sayısının artması ve işletme çalışan sayısının artması ile olumlu bir ilişkisi olduğu görülmüştür. Kurumsal kaynak planlama sistemlerinin kullanımının işletmenin başarı faktörüyle olumlu ilişkili olduğu görülmüştür.

İşletmenin büyümesi ile birlikte depolama alanlarının artmasının KKP ile olumlu ilişkisi vardır. Kurumsal kaynak planlama öncesi dönemde işletme ürün girdi miktarlarına ait verilerin tespiti ile ilgili doğru verilere ulaşamamaktadır. Gelen ürün adetlerin kaydedildiği entegre bir yazılım sisteminin bulunmaması doğru stok adedinin takibinin yapılmasını, hangi ürünün, ne kadar adette elde bulunduğu verilerinin bilinmemesi işletme satış hızını etkileyerek işletmenin büyümesini engellemektedir. Kurumsal kaynak planlamasına geçiş ile birlikte tüm verilerin kayıt altına alınması, doğru veriler ile doğru stratejilerin geliştirilmesi işletmenin tedarik yönetimi sürecinin başarılı

yönetilmesini sağlamış, işletmenin satış hacmini arttırarak ürün girdi miktarının artmasına neden olmuştur. Ürün girdi miktarının artması işletmenin satış hacminin artmasına bağlı olarak işletmenin depolama alanlarının artmasını da meydana getirmiştir. Kurumsal kaynak planlama önceli Excel döneminde tek bir depodan ürün giriş ve çıkış faaliyetleri sürdürülürken kurumsal kaynak planlama sonrası Mikro yazılım sisteminin kullanılmaya başlanması ile birlikte faaliyetler üç depodan yürütülmeye başlamıştır. Ürün çeşidinin, ürün adedine Mikro yazılım ile kolay ulaşabilme işletmenin satış süreçlerini olumlu etkileyerek satışların artmasına, satışların artması işletmenin büyümesine ve işletmenin depolama alanlarının artmasına neden olmuştur.

İşletmenin büyümesi ile müşteri sayısının artmasının KKP ile olumlu bir ilişkisi vardır. Çalışma verileri incelendiğinde kurumsal kaynak planlama öncesi ve sonrası olan iki dönem arasındaki müşteri sayısında farklılıklar görülmektedir. KKP öncesi dönemde süreçlerin müşteri talep ve ihtiyaçların karşılanması sırasında yaşanan aksaklıklar ve sorunlar müşterinin işletmeye olan güven duygusunu etkileyerek potansiyel müşteri kaybının yaşanmasına neden olmaktadır. Müşteri kaybı yaşayan işletmenin rekabet ortamında büyümesi zor hale gelmektedir. KKP ile birlikte entegre Mikro yazılım programının kullanılmaya başlanması müşteri talep ve ihtiyaçların karşılanması, süreçlerin kontrolü yönetilmesi esnasında işletmeye fayda sağlayarak işletmenin büyümesine ve müşteri sayısının artış göstermesine neden olmuştur. Elde edilen veriler kapsamında KKP sonrası müşteri sayısı artış göstermiştir. Başarılı yürütülen süreçler işletmenin büyümesini sağlayarak müşteri kazanımını olumlu yönde etkilemiştir.

İşletme kurumsal kaynak planlama sistemlerini kullanarak iş süreçlerini daha kontrollü, daha düzenli hale getirmektedir. Müşteri yönetimi ve depo yönetim süreçleri gibi ürünün girişi ve müşteriye teslimine kadar olan tüm faaliyetlerde etkin kullanılarak işletme büyümesine katkı sağlamaktadır. İşletmenin stok yönetimi ile stok takibi, stoksuz kalma, elde fazla stok bulunan ürünleri eritme gibi süreçlerin düzgün yönetilmesi işletmenin büyüme hızının arttırarak faaliyet alanını daha fazla genişletebilir. Müşteri yönetimi süreçlerini kontrolü ile müşteri talep ve ihtiyaçları belirlenerek, müşteri sipariş

durumu kontrol edilebilir ve müşteri memnuniyeti ölçümü yapabilirler. KKP ile birlikte depo yönetimi ile depoların artışı depoların etkin kullanılmasını, malın sevkiyat öncesi hazırlanması sürecinde kontrollü depo yönetimi ile sürecin doğru sürdürülmesi malın israfını önleyebilir. Alanında uzman personelin işletmenin büyümesi ve gelişmesinde fikirler üreterek büyüme hızının artmasını etkileyebilir.

Artan rekabet ortamında ayakta kalmak, rakiplerine karşı pazarda rekabet üstünlüğü elde etmek, yönetim süreçlerini kontrol altında tutmak işleyen ve bu süreçte kurumsal kaynak planlama yazılım sistemlerini kullanmayan işletmelerin büyümesinde bu sistemlerin kullanılması önerilmektedir. Artan teknoloji ile birlikte problemlere hızlı yanıt vermek işletmelerin en önemli amacı haline gelmiştir. İşletmenin büyümesinde kurumsal kaynak planlama sistemlerinin büyük etkisi vardır.

Yapılan çalışma kapsamında Mikro yazılım sisteminin gelişmiş tüm modüllerinin işletme içinde kullanılması işletmenin faaliyetlerinde insan kaynaklı tüm hataları minimuma indirerek işletmeye başarı sağlaması öngörülmektedir.

Kaynakça

- Arı, S. ve Diri, N.Ç. (2019). Tarihsel Süreçte Kurumsal Kaynak Planlama (ERP).
- Boztaş, M., ve Özmızrak, M. (2012). Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılımları kurulum ve kullanım sürecinin bilgi yönetimi kavramıyla etkileşimi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 11(21), 65-79.
- Ekren, G., ve Turan (2021). Türkiye’de ERP Araştırmalarına Yönelik Bir İçerik Analizi. Çanakkale Onsekiz Mart University, International Social Sciences Conference, 5-6 July 2021.
- Kant, B. ve Odabaş, MS. (2019). ERP Sistemlerinin Farklı Uygulama Alanlarının Kullanımındaki Kronolojik İncelemesi. Karadeniz Mühendislik ve Bilim Dergisi, 2 (3), 106-111.
- Karacan, S., ve Bayram, G. (2019). Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi. Journal of International Social Research, 12 (65).
- Yalçın, G., ve Öztürk, Z. (2018). Hastanelerde Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerinin Kabulü ve Kullanımının Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeline Göre Değerlendirilmesi: Ankara İli Örneği. AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 9(34), 53-71.

VERGİ SİSTEMİNİN EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Burak KOÇ,¹ Ali ÇİLESİZ²

1. Giriş

Vergilendirme sisteminin ekonomide uzun dönem büyüme performansı üzerindeki etkisinin ne yönde olduğu bu zamana kadar tartışma konusu olmuştur. Buna bağlı olarak ekonomide vergi politikalarındaki tercihler büyüme oranını etkilediği gibi büyüme oranı da vergi gelirlerini etkilemektedir. Dolayısıyla bu iki kavram arasında sıkı bir ilişki olduğu ifade edilebilir. Ekonomik büyüme ve kalkınmanın tüm ülkeler açısından önemi olmakla birlikte gelişmiş ülkelere nazaran gelişmekte olan ülkeler açısından önemi daha büyüktür. Gelişmiş ülkeler ulaştıkları refah seviyesini korumak (büyüme hızını muhafaza etmek) adına çalışmalar yaparken gelişmekte olan ülkeler ise belirli bir büyüme seviyesine ulaşmak ve akabinde kalkınma çabası içinde olmak için mücadele vereceklerdir.

Bir başka önemli husus ise sürdürülebilir büyümenin sağlanmasıdır. Bu ise kamu gelirlerinin artarak giderlerin ise azalarak devam etmesi ile mümkün olmaktadır. Devlet için en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi ise geri ödemesi olmayan ve yasal bir zemine dayandırılan vergilerdir. Vergilerin tabana yayılması ve adaletli bir şekilde kullanılması bu hususta esas olmalıdır. Çünkü bu durumu tabana yaymak ve vergi gelirini arttırmak için mükellefin verginin adaletli bir şekilde devlet tarafından alındığını bilmesi ve görmesi gerekmektedir. Vergi tabana yayılmak suretiyle ve kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınarak devletin vergide adaleti sağlaması gerekmektedir.

¹ Kastamonu Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi, Kastamonu. burakkoc@kastamonu.edu.tr

² Öğr. Gör., Kastamonu Üniversitesi, MYO, acilesiz@kastamonu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-7405-5413.

Vergide adaletin sağlanması ve verginin tabana yayılması bu anlamda tek başına yeterli unsur değildir. Toplanan verginin nerede kullanıldığı ve nerelere kaynak aktarımının yapıldığı sorgulanması gereken önemli noktalardan birisidir. Eğer devlet, ülke ekonomisini büyütecek ve kalkındıracak şekilde bu kaynağı kullanmıyorsa kaybedecek olan o ülke ve vatandaşı olacaktır. Bunun bir sonucu olarak vergi ödeme gücü olan gerçek ya da tüzel kişileri vergilerini adil bir şekilde ödemeli, devlet ise bu vergileri doğru yerde kullanarak istikralı büyüme noktasında önüne taş koymamalıdır.

İktisadi literatürde artan vergilerin, tüketim, tasarruf ve yatırım davranışlarını değiştirerek ulusal hâsıla artış hızını düşüreceği kabul görmektedir. Ancak son dönemlerde yapılan çalışmalarda vergilerin ekonomik büyüme üzerindeki yansıması analiz edilirken, özellikle dolaysız ve dolaylı vergi ayırımına gidilmektedir. Dolaysız vergiler olarak değerlendirilen ve gelir üzerinden alınan vergiler arttırıldığında kişilerin harcanabilir geliri azalır ve bu durum ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir. Bunun bir sonucu olarak harcanabilir gelirin azalması tüketimi azaltacağından dolaylı vergi gelirinin de azalmasına sebebiyet verecektir. Tüketim üzerinden yapılan vergilendirme ise dolaylı vergi olarak ifade edilir. Bu dolaylı vergi arttırıldığında ise tüketim azalacak ve tasarruflar artacaktır. Bunun bir sonucu olarak ise ekonomik büyümenin artması beklenecektir.

Bu çalışmada vergi sisteminin genel hatları ile tanımlamasını yaparak ve daha çok dünya nüfusunun yüzde 80 oranını kapsayan gelişmekte olan ülkeleri temel alarak ekonomik büyümeyi ve akabinde kalkınmayı ne şekilde etkilediği ortaya konmaya çalışılacaktır.

2. Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Kavramları

Ekonomik büyüme, literatürdeki en genel tanımıyla bir ekonominin üretim kapasitesinin genişlemesi ve buna bağlı olarak milli gelirin ve kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılanın artış göstermesi olarak ifade edilebilir. Bu ifade göz önünde bulundurularak ifade edilebilir ki, bir ülkedeki iktisadi ve sosyal refah artışının en önemli göstergelerinden birisi ekonomik büyümedir. Bunun yanı sıra ekonomik büyüme uzun dönemi kapsayan bir olgu olmakla birlikte kısa

dönemde bu süreç değerlendirilemez. Kısa dönemde üretim kapasitesinin ne kadar artırılabilceği konusunda öngörülerde bulunulabilir ancak piyasaların ne yönde seyredeceği ve piyasaların yapısal değişikliği hakkında kısa dönemde bilgi sahibi olunamaz. Bu sebeple ekonomik büyüme üzerinde yapılacak her türlü çalışma uzun dönem verileri ile elde edilmektedir. Anlaşılacağı üzere ekonomik büyüme rakamlarla ifade edilir ve nicel bir özelliğe sahiptir. Bu durum ekonomik büyümeyi kalkınmadan ayıran en temel özelliği ifade etmektedir. Kalkınma ise bir ülkenin sosyal ve kültürel yapısını ifade etmekte ve ekonomik büyümeden kesinlikle bağımsız düşünülmemelidir. Çünkü bir ekonominin refah seviyesi ne kadar artarsa kalkınmanın da aynı oranda artması için gerekli ortam sağlanmış ve o topluma imkân verilmiş olacaktır.

Ekonomik büyüme konusu ile alakalı olarak iki farklı düşünce tarzı öne çıkmaktadır. Bunlar Harrod-Domar ve Neo-klasik yaklaşımlarıdır. Keynesyen denge dikkate alınarak ve keynesyen varsayımları göz önünde tutarak geliştirilen Harrod-Domar yaklaşımı ikinci dünya savaşından itibaren büyüme hızını sürdürülebilir hale getirmek için daha fazla kullanılmıştır.

Harrod-Domar modeli, büyüme hızının sermaye birikimi tarafından belirlendiğini öne süren bir yaklaşımdır. Buna göre devlet bir ekonomiye maliye politikası araçlarını kullanarak müdahale eder ve büyüme hızının gerçekleşmesini sağlar. Uzun dönemde büyüme hızında meydana gelebilecek sapsmaları bu şekilde önleme yoluna gidebilecektir. Neo-klasik büyüme kuramı ise, üretim faktörleri olan sermaye ve işgücü arasında ikame imkânlarının olduğu bir üretim fonksiyonu olduğu kabul edilir ve Harrod-Domar eksik taraflarını kapatmaya çalışır. Söz konusu modelde büyüme hızı teknolojik gelişme ile nüfus artışı tarafından belirlenmektedir. Harrod-Domar modeline göre, devlet kamu yatırım harcamaları ile bir taraftan ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynarken, diğer taraftan, vergi politikasını ekonominin toplam tasarruf hacmini arttırıcı yönde kullanabilir. Bu durumda kamu tasarruflarını arttırmak, özel yatırımları teşvik etmek, ekonomik kalkınmadan doğan ve ekonomik kalkınmayı tehlikeye sokabilecek yapısal dengesizliklere karşı koymak mümkün olabilecektir (Sivrekli Demircan, 2003a).

Kalkınma süreci, ekonomik büyüme hızının artışına paralel olarak kurumlardaki en temel değişiklikleri, ekonomik ve toplumsal yapının baştan düzelmemesini, halkın dünya görüşlerinde ve kültür seviyelerindeki farklılıkları kapsamaktadır. Bunun yanı sıra büyümenin arttırılmasını sağlayan ve kıt olan faktörlerin üretimini arttırılması ve en yüksek düzeyde sosyal net geliri koruyan bir faktör kullanım modelinin belirlenmesi yeteneği bir ekonominin kalkınma politikalarını belirlerken kullanması gereken en önemli unsurlardır.

Bir ekonomide milli gelirin artması ve buna bağlı olarak kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılanın artması/kişiler arasında dengeli dağılımın sağlanması sonucunda kişilerin sosyal yaşamlarında bir düzelmeye ve tasarruf eğilimlerinin arttığı gözlemlenecektir. Bu durum milli gelirin büyük bir kısmının tasarruflara ayrılması söz konusu olabilecektir. Buna istinaden ekonomik kalkınma ile birlikte üretimde bir artışın sağlanması ve sanayileşmenin önünün açılmasının sağlanması ekonomik kalkınmanın önemli unsurlarından birisi haline gelecektir. Ekonomik kalkınma büyüme ve milli gelir artışının yanı sıra, sağlık, eğitim, sosyal ve kültürel alanlardaki pozitif yöndeki gelişmeleri de içermektedir. Eğer bir ülkede yaşayan insanların refah düzeylerinin arttırılması yanında söz konusu ekonomide iktisadi, sosyal ve kültürel yapıyı değiştirme gayretleri varsa, o zaman büyümeden değil ekonomik kalkınmadan bahsedilecektir. Görüldüğü üzere, kalkınma nicel değişimlerin yanı sıra nitel değişimleri de ifade etmektedir (Küçüköğlü, 2019).

3. Ekonomik Büyümenin Kaynakları

Ekonomik büyümenin faktörleri arasında birçok kaynak sıralanabilir. Fakat literatürde en çok kabul gören 4 kaynaktan söz edilebilir. Bunlar: Fiziki Sermaye, işgücü, doğal kaynaklar ve teknolojik gelişme olarak ifade edilebilir.

Fiziki sermaye, üretimin sağlanması için gerekli olan demirbaşlar olarak nitelenebilir. Yani makine ve teçhizat, aletler, sanayi gereçleri, fabrika ve gerekli donanım fiziki sermayeyi ifade etmektedir. Sermaye birikimi, fiziki sermaye ile yapılan üretim neticesinde elde edilen gelirlerin bir kısmının tasarruf edilip gelecekteki dönemlerde üretim ve

bunun sonucunda oluşan geliri arttırmak maksadıyla yatırım yapılması ile elde edilmektedir. Bu bilgiler ışığında denilebilir ki, eğer bir ülkede yeterli düzeyde fiziki sermaye yoksa çok fazla işgücüne sahip olursa bile istenilen üretim ve gelir düzeyine ulaşmak hayal olacaktır. Bu sebeple sermayenin ekonomik büyüme için olmazsa olmaz kaynak olduğu ifade edilebilir.

Diğer bir kaynak olan işgücü ise ekonomik büyümeyi miktar ve niteliğine göre etkilemektedir. Bir ülkedeki işgücü oranı, çalışabilir nüfusun büyüklüğüne bağlıdır. Yani nüfus ekonomi üzerinde hem nitel hem de nicel olarak büyük değişimlere sebep olabilecek bir etkiye sahiptir. Nüfus; üretim, tüketim(talep) süreçlerinin tümünde yer alan asli ve bu süreçlerin sonunda söz konusu durumdan etkilenen tali unsur olarak değerlendirilmektedir.

Teknolojik gelişmelerin ise üretim faaliyetlerini ve buna bağlı olarak ekonomik büyümeyi hızlandırdığı söylenebilir. Hatta teknolojik gelişmeler son dönemde fiziki sermayeden bile daha önemli hale gelmiş olup emek ve sermayenin verimliliğini arttırmakta ve insan yaşamını kolaylaştırarak yaşam standardını arttırmıştır. Yeni teknolojilerin üretilip yeni ürünlerin uygulamaya koyulması ile birlikte verimlilik ve üretim artışı meydana gelecektir. Dolayısıyla bu kaynakların ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkısı son derece fazla olacak ve önemli hale gelecektir.

4. Ekonomik Büyüme ve Ekonomik İstikrarın Sağlanmasında Maliye Politikasının Rolü

Para politikası ve maliye politikası bir ülkenin ekonomik olarak büyümesi ve kalkınması için kurullar, otoriteler ve hükümetler tarafından kullanılan politikalardır. Para politikası hükümetler ile iş birliği çerçevesinde para kurulları/Merkez bankaları tarafından uygulanan bir politikadır. Ancak maliye politikası ise sadece hükümetler tarafından uygulanan politikalardır.

Maliye politikası, fiyat dengesi ve en yüksek düzeyde üretimin gerçekleşmesini ekonomik denge koşulunu sağlayarak gerçekleştirir.

Buna göre ekonominin istikrarlı bir büyüme ve kalkınma sürecine girebilmesi için kullanılan başlıca maliye politikaları şunlardır:

- Gelirler,
- Harcamalar,
- Borçlanma olarak ifade edilebilir.

5. Verginin Tanımı, Unsurları ve Ekonomik Amaçları

Vergi, toplumu meydana getiren kişi ya da kurumlardan devletin kamu harcamalarını karşılamak üzere karşılıksız ve cebren aldığı ve buna bağlı olarak elde edilen gelirleri ifade etmektedir. Verginin başlıca amacı mali olmakla birlikte iktisadi, sosyal ve siyasal sebeplerden ötürü alınabilmektedir. Buna bağlı olarak verginin unsurları şu şekilde sıralanabilir:

- Yasalara dayalı olması,
- Devlet tarafından cebren(zorla) uygulanması,
- Karşılıksız olarak alınması,
- Önceden belirli kurallar çerçevesinde adil bir şekilde gerçek ve tüzel kişilerden alınması,
- Egemenlik gücüne dayanması olarak ifade edilebilir (Bakan, 2010).

Devlet sürekli artış gösteren kamu harcamalarından dolayı diğer gelirlerini arttırabilir ya da uygulanmasına devam eden vergi gelirini arttırabilir. Bunların dışında yeni vergiler ekleyebilir. Bu durum bize vergi gelirlerinin mali açıdan önemini ifade eder ve vergilendirmenin asıl amacının da mali olduğu ifade edilebilir.

Ekonomik açıdan vergilendirme sisteminin önemi vurgulanacak olursa, bozulan iktisadi yapının ve iktisadi büyüme ve kalkınmanın önüne geçen enflasyon ve deflasyon gibi piyasayı olumsuz yönde etkileyen durumların önüne geçebilmek amacıyla vergilendirme sistemi uygulamasına gidilebilir. Bu noktada sosyal açıdan önemli olan ise vergilerin adil şekilde alınmasıdır. Bu da vergilendirme sisteminin sosyal amacını ifade etmektedir. Yani gelir adaletsizliklerinin ortadan kaldırılması için kullanılmaktadır. Bunların dışında çeşitli sanayi

kuruluşlarına sağlanacak vergi avantajları ile (vergi indirimleri) üretim ve yatırımın önünün açılması da hedeflenmektedir. Vergi indirimleri yoluyla bunun dışında ihracatın arttırılması, dövizin ülkeye girişinin hızlandırılması ve yabancı sermayenin arttırılması ekonomik amaçlar arasında gösterilmektedir.

6. Gelir Üzerinden Alınan Vergiler ile Ekonomik Büyüme ve Kalkınma İlişkisi

Gelir üzerinden alınan vergiler, verginin ekonomik amaçlarına istinaden alınması gereken vergiler olup gerçek ve tüzel kişilerden alınan vergileri ifade etmektedir. Ekonomik kalkınmanın üst düzey seviyelerinde genel vergiler içinde de en önemli paya sahiptirler. 1993 yılı temel alınırsa genel vergiler içinde kişisel ve kurumlar vergisinin payı gelişmiş ülkelerde %33 iken gelişmekte olan ülkelerde gelişmişlik düzeylerinin farklılıklarına göre %21 ila %23 oranı arasında değişiklik görülmektedir (Sivrekli Demircan, 2003b).

Dolaylı ve dolaysız ayrımı yapılan vergi türleri içerisinde gelir vergileri dolaysız vergiler olarak bilinir ve günümüzde en yaygın olan vergilendirme biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle mükelleflerin kazançları ve ailevi durumları göz önünde bulundurularak artan oranlı biçimde toplanan gelir vergileri ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir.

Ekonomik büyüme ve kalkınmanın finansmanı için kullanılan gelirlerin başında gelir vergileri gelmektedir. Bu vergilerin arttırılması kişilerin yatırım ve tasarruflarının düşmesine ve sermaye birikiminin düşmesine sebebiyet vermektedir. Ancak devlet bu durumu olumlu yöne çevirebilir: Toplanan vergilerin yatırımlara harcanması milli gelir artışını sağlar. Fakat toplanan bu gelir vergilerini cari harcamalar için kullanan bir devlet hem devletin yatırım seviyesini hem de kişisel bazdaki tasarruf ve yatırımların düşmesine sebebiyet verecek ve bu da olumsuz bir tabloyu gözler önüne serecektir. Dolayısıyla vergi politikası, toplam tasarrufları arttırıcı ve ekonomik büyüme ve kalkınma için gerekli yatırımları teşvik edici nitelik taşımalıdır.

Kurumlar vergisi ise sermaye ve kooperatif şirketler ile iktisadi kamu kuruluşları, dernek, tesis ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin kurum kazançları üzerinden alınan bir vergidir. Bahse konu verginin kısa ve uzun dönemdeki sonuçları oldukça farklı olabilir. Kısa dönemde, firmaların karlarının en yüksek seviyede olduğu ve rekabetçi piyasada çalıştıkları varsayıldığında vergi mükellefi kurumların bahse konu vergiyi hemen yansıtma kapasitesine sahip olmadıkları kabul edilmektedir. Kurumlar vergisinin etkinliğe olan nihai etkisi ise ilgili sektörlerdeki yatırımların getirisini azaltıp azaltmaması ile ölçülmektedir. Fiili yatırımların etkin veya optimal seviyede olmaktan uzak olmasına neden olabilen kurumlar vergisi yatırımlarla ilgili karar saptırıcı bir vergi olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle büyüme üzerinde olumsuz etkilerde bulunabilir (Turan, 2008).

Vergilerin ekonomik kalkınmaya olan etkisi literatürde en çok vergi indirimleri açısından incelenmektedir. Bu bağlamda; 1980'lerde ortaya çıkan arz yanlı iktisat vergi indirimlerinin ekonomik büyüme ve etkinliği arttıracığı varsayımı üzerine kurulmuştur. Buna göre; vergi indirimleri uzun dönemde bireylerin tüketim eğilimini azaltıp, tasarrufa ve boş durma yerine çalışmaya yönelmelerini sağlayarak, vergi gelirlerinin ve üretim hacminin artmasını sağlar. Vergi oranlarında gerçekleştirilecek bir indirim piyasadaki fiyatları göreceli olarak düşürerek, Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH)'nin artması ile sonuçlanacaktır (Temiz, 2008).

Vergi sistemi kişilerin çalışma arzuları üzerinde etkili olmaktadır. Buna göre gelir vergileri arttırıldığında kişilerin gelirleri düşeceğinden göreceli olarak iki farklı durum ortaya çıkabilir. Bunlar, boş vakit geçirme ya da daha fazla çalışarak gelir elde etme arzusu şeklinde sonuçlanabilir ve bu ikinci durum gelir etkisi ortaya çıkararak pozitif etki ortaya koyar.

Bir ekonomide yatırımların en önemli kaynağını tasarruflar oluşturmaktadır. Fakat tasarruf hacminin düşük olduğu bir ekonomide ekonomik büyümeden söz edilmesi pek muhtemel görülmemektedir. Dolayısıyla daha önce vergilerin unsurlarında bahsettiğimiz üzere devlet cebir kullanıp gelir vergilerini arttırarak yatırımları arttırma

yoluna giderek ekonomik büyümenin önündeki en büyük engellerden birini kaldırmış olacaktır.

Devletin toplam tasarruf düzeyini artırmaya yönelik olarak uyguladığı bir başka politika ise, çeşitli kesimlerden vergileme yoluyla toplanan kaynakların bir kısmının tasarruf eğilimi yüksek kesimlere aktarılması ve/veya bu kesimlerin vergiye tabi kazançlarının daha az oranda vergilenmesi, istisna ve muafiyetlerle vergi kapsamı dışına çıkarılması gibi araçları kullanmak suretiyle yatırımların teşvik edilmesidir (Devlet Planlama Teşkilatı, 2010).

Vergi indirimlerinin yatırım, tasarruf ve ekonomik büyüme ve kalkınma üzerinde önemli bir etkisi söz konusudur. Vergi indirimlerinin yatırımlar üzerindeki etkilerini ifade edecek olursak:

- Kullanılabilir gelir artar ve akabinde yatırımların önü açılır.
- Yatırım için gerekli finans kaynağını sağlar.
- Yatırım için istekli bir durum/zemin oluşturur.

Gelişmekte olan ekonomilerde yeterli tasarrufun olmamasına mevcut tasarrufların da büyümeyi sağlayacak alanlara özellikle de yatırımlara yönelmemesi eklendiğinde para ve sermaye piyasası olumsuz yönde etkilenecektir. Etkin bir şekilde işleyen piyasalar büyüme hızının artması ile birlikte istihdam artışını da sağlayacaktır. Bu durumda ekonomide vergi yükünün arttırılması mali piyasalardan fon kaçışına sebep olmakta, yatırımcılar ellerindeki nakdi kıymetli maden, döviz, gayrimenkul vs. alanlara çekmekte ve yatırımların düşmesine sebebiyet vermektedir. Bunun sonucunda mali piyasaların büyüklüğü azalmakta, piyasalardaki faiz oranlarının yükselmesine sebebiyet vererek yatırımlar üzerinde baskı kurmaktadır. Bunun sonucu olarak yatırım dinamikleri olumsuz etkilenmekte ve borçlanma maliyetlerinde artış meydana getirmektedir.

Enflasyon ve deflasyon gibi ekonomiyi olumsuz yönde etkileyen olguların var olması durumunda ise sıkı ya da gevşek maliye politikalarının uygulanması çerçevesinde vergilerden yararlanılabilmektedir. Buna göre, deflasyonist bir süreçte vergilerin azaltılarak kullanılabilir gelirin arttırılması ile birlikte toplam talebi arttırıcı hamleler oluşturulabilir. Enflasyonist bir süreç geçiren ekonomide ise vergilerin arttırılarak kullanılabilir gelirin azaltılması ve

toplam talebin azaltılması hedeflenerek ekonomiyi dengeye getirme politikası izlenebilmektedir. Fakat bu konuda dikkat edilmesi gereken husus, daraltıcı maliye politikalarının uygulanarak vergilerin gereğinden fazla artırılmasıyla gelirin gereğinden fazla azalması neticesinde durgunluğun ortaya çıkması ve genişletici maliye politikası uygulanarak vergilerin gereğinden fazla azaltılmasıyla gelirin gereğinden fazla artması neticesinde enflasyonist açık meydana getirebilir. Bu sebeple vergilerdeki yapılan değişikliklerin ekonominin dengeye ulaşma noktasında hedefe ulaşılabilir ölçüde yapılması son derece önem arz etmektedir.

Gelir üzerinden alınan vergilerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için belirli şartların sağlanması gereklidir. Buna göre;

- Mükelleflerin okuma ve yazma oranlarının artırılması,
- Güvenilir muhasebe sisteminin varlığı,
- Etkili ve objektif çalışan bir vergi idaresi,
- Yüksek gelir sınıfındaki kişilerin siyasi sınıfa ağırlığını hissettirerek vergi düzenlemelerine karşı çıkmaları gerekmektedir.

Bu şartlar dikkate alındığında özellikle gelişmekte olan ülkelerin belirli bir büyüme düzenine ulaşmak için gelir vergisinin etkin kullanımının ne denli zor olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple vergi sisteminde uygulanacak kolaylıklar büyüme ve kalkınmayı olumlu yönde etkileyecektir.

6.1. Vergi İndirimleri ve Ekonomik Büyüme

Vergi indirimlerinin ekonomik büyümeye olan etkisi araştırıldığında bu akımın savunucuları 1970’li yıllarda ortaya arz yönlü iktisadi savunmuşlardır. Buna göre, vergilerde indirim sağlandığında üretim artışı yaşanacak ve akabinde vergi gelirleri artış gösterecektir. Bu yıllarda talep yönlü iktisadın yaşadığı sorunlara çözüm olarak “vergi indirimleri” politikasını savunan Arthur Laffer, bu politikanın uygulanarak üretimin artırılması ve buna bağlı olarak da vergi gelirlerinin artacağını ileri sürmüştür. Bu görüşe göre uzun dönemde bireyler tüketim yerine tasarrufa yönelecek, boş oturma yerine

çalışmaya yönelecek ve üretim artışı ile birlikte gelirlerin artmasını sağlayacaktır. Bu durum da toplam piyasa fiyatını pozitif yönde etkileyerek GSYH'nin artmasını sağlayacaktır. Ortaya çıkan bu durum ise hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde pozitif etki ortaya çıkaracaktır.

Vergi indirimleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki anlamında pozitif yönlü bir sonuç almak için ülkeler çeşitli politikalar uygulamaktadırlar. Bunlar indirimler, tarife farklılaştırmaları ve vergi teşvik sistemi gibi uygulamalardır. Bu uygulamalar ile birlikte yüksek oranlı vergilerin ortay çıkardığı buhranı gidererek tasarruf ve yatırımlar üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. Özellikle uygulanan teşvik politikaları gelişmekte olan ülkeler açısından hayati önem derecesine sahiptir.

Dolaysız vergilerdeki indirimler, vergisel teşvik mekanizmaları ve vergi denetim mekanizmaları desteğiyle ekonomik büyümeyi olumlu doğrultuda etkilerken, dolaylı vergiler ise benzer etkiyi tüketicinin azaltılması, tasarrufların teşviki ve yurtiçi sanayiinin gelişimine katkı sağlaması aracılığıyla oluşturmaktadır (Çelikay, 2018).

6.1.1. Vergi İndirimlerinin Tasarruf ve Yatırımlar Üzerindeki Etkisi

Bir ülkede ekonomik büyümeden bahsedilebilmesi için yatırım ve tasarrufların artması gerekmektedir. Bu durumda vergi politikaları devreye girmekte ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde geçerli olmak üzere vergi indirim politikasının uygulanması söz konusu olmalıdır. Bu durumun aksine faiz, kâr payı ve sermaye birikimi üzerinden vergi artırımını tasarruf maliyetlerini arttıracığından ekonomik büyümenin olumsuz etkilenmesi söz konusu olacaktır. Tüketime nazaran tasarruf maliyetlerini azaltacak vergi indirimleri uygulanırsa sermaye birikimi hızlanacak, sonuç olarak üretim, milli gelir ve toplam talep artışı gerçekleşecektir.

Vergi indirimleri ile yatırımlar tamamen ekonomik büyüme ile ilintili bir durumdur. Bu durumda vergi indirimlerinin yatırımlar üzerindeki etkileri üç ana başlık altında toplanabilir:

- Vergi indirimleri kullanılabilir geliri artırır, vergi tasarrufu sağlayarak yatırımın maliyetini düşürür ve bu şekilde ekonomik büyümenin önü açılır.
- Vergi indirimleri vergi için ayrılan fonların serbest kalmasını ve yatırım finansmanı için kaynak ihtiyacının karşılanmasını sağlar. Böylelikle ekonomik büyüme için adım atılmış olur.
- Vergi indirimleri tüm bu bilgiler ışığında vergi tasarrufu ve yatırım hacmini genişletir.

Bir ülkede ekonomik kalkınma hamlesinin öncelikli unsurlarından biri sayılan yatırımların vergisel tasarruflarla desteklenerek artırılması, ekonomik kalkınmanın sağlanması açısından önem taşımaktadır. Bu anlamda, yapısal nitelikli gelişmelerin oluşturulmasında (istihdam artışı, eğitim ve sağlık hizmetlerinde etkinliğin artırılması vs.) yatırımlara yönelik vergi kolaylıklarının sağlanması özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyük önem taşımaktadır.

6.1.2. Vergi İndirimlerinin Emek Arzı Üzerindeki Etkisi

Vergiler kişilerin çalışma isteklerini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu anlamda vergi indirimleri ya da teşvikleri kişilerin çalışma konusunda isteklerini arttırırken boşa zaman harcama eğilimlerini azaltmakta ve en nihayetinde emek arzının yüksek seviyelere ulaşmasını sağlamaktadır. Vergilerde meydana gelen artışlar ise bazı kişiler üzerinde ters etki oluşturur. Yani kişi eski gelir seviyesine ulaşabilmek için daha çok çalışır ve üretim seviyesini arttırır. Buna gelir etkisi ismi verilmektedir. Bu durumun tam aksine kişi vergi artışı karşısında emek arzını azaltarak daha düşük seviyede ödeme yoluna gidebilir. Buna da ikame etkisi ismi verilmektedir. Vergi indirimleri mükelleflerin üzerinden ağır bir yük olarak üretim ve refah seviyelerini arttırmaktadır. Bu durumun sonucu olarak en nihayetinde ülkenin ekonomik büyüme ve kalkınmasına da olumlu yönde katkı verir.

6.1.3. Vergi İndirimlerinin Vergi Kayıp ve Kaçaklarına Etkisi

Yüksek vergi oranları bir ülkede kayıt dışı ekonominin oluşmasına, mükelleflerin vergi kaçırmasına ve sonuç olarak ekonominin büyümesinin önüne geçmesine sebebiyet vermektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde vergi oranlarının artması ile vergi kaçırılmalarının artışı da kaçınılmaz olmaktadır. Türkiye’de maliye bakanlığının 2004 verileri göz önüne alındığında 1985 yılındaki vergi yükü %10,8 iken 2000 yılında %21,1 2002 yılında ise %21,8 olmuş ve bu tarih aralığında vergi kayıplarının oluşmasının önünü açmıştır.

Vergiler, devletlerin gerçek ve tüzel kişilerden ödeme güçlerine göre adil oranda topladıkları yasal gelir kaynaklarıdır. Kişiler vergi artışı durumunda vergilerini kayıt dışı ekonomi vasıtası ile devlete vermediklerinde kişisel gelirlerini arttırsalar da bu durum devletlerin kamu harcamalarını karşılamalarında olumsuz bir tablo ile karşı karşıya kalmalarına sebebiyet verecek ve ekonominin büyümesine ket vuracaktır.

Vergi kayıpları göz önünde bulundurularak devletler vergi indirimleri ve teşvikleri ile yatırımcıların gelir kaybı yaşamalarını önlemeli ve bunun neticesinde yatırımların artmasına destek olmalıdır. Bunun bir sonucu olarak sanayi kolları artacak ve devletin toplayacağı vergilerin yine artışı sağlanmış olacaktır. Dolayısıyla bu tarz bir yönetim modeli kazan-kazan ilkesini hatırlatmakta ve uzun dönemde hem kişilerin hem de devletin servetinin artması sağlanacak, gelişmekte olan bir ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu ekonomik büyüme olgusunun sürdürülebilir hal almasını sağlayacaktır (Yüksel ve Esmer, 2019).

6.2. Vergi Sistemi, Vergi İdaresi ve Ekonomik Büyüme

Gelir üzerinden alınan dolaysız vergilerin, ekonomik büyüme ve kalkınma bağlamında ülkelere pozitif şekilde etki edebilmesi için vergi sisteminin etkin/adil bir biçimde kullanılması gerekmektedir. Özellikle bu durumunun gelişmekte olan ülkeler bağlamında değerlendirilmesi bu ülkelerde ekonomik büyüme ve kalkınmanın vergi sisteminin ne

doğrultuda etkin kullanıldığı ile doğru orantılı olduğu açıkça görülebilecektir. Vergi oranları ekonomik büyüme ve kalkınma açısından ne denli önemli bir maliye politikası aracı ise vergi uygulamalarının etkin bir şekilde kullanımı da vergi sistemi ile paralel bir doğrultuda seyretmektedir.

Vergi sistemi, her ülkenin siyasi, kültürel vs. yapısal farklılıklarından kaynaklanan sebeplerden ötürü farklılıklar göstermektedir ve ülkelerde uygulanan vergilerin tamamından oluşmaktadır. Buna bağlı olarak az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kamu gelirlerinin (vergilerin) GSMH içindeki oranı çok düşüktür. Bu durum milli gelir seviyesinin düşük olmasından dolayı toplanan vergilerin orantısız bağlamda milli gelir seviyesi ile paralellik göstermesinden kaynaklanır ve yeterli miktarda vergi toplanmasına engel teşkil eder. Aynı zamanda az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde vergi toplama kapasitesi bu sebeplerden ötürü oldukça düşük seviyelerdedir. Bu tarz ülkelerde vergi yönetiminin düşük etkinlikle çalışıyor olması ve aynı zamanda vergi idaresinin zayıf olması vergi kapasitesinin tam olarak kullanımına engel teşkil etmektedir. Buna göre vergi sistemini devletin düzenli ve yeterli gelir kaynaklarına ulaşmasını hedef alan adil ve yaygın bir yapıya ulaştırmak gelişmekte olan ülkeler için son derece önem arz etmektedir.

Vergi sisteminin etkinlikle uygulanarak, ekonomik büyümenin sağlanmasında, tüm gelirler için optimum kaldırılabilir vergi oranlarını içeren bir vergi politikasının belirlenmesi gereklidir. Buna ilave olarak vergi idaresinin etkinleştirilerek etkin bir vergi denetiminin yapılması da kamu açıklarının azalmasına neden olabileceği gibi vergi kayıp ve kaçaklarını da azaltarak ekonomik büyümeye olumlu yönde etki yapabilecektir (Sivrekli Demircan, 2001).

Kamu kesiminin en önemli gelir kaynaklarından biri olan vergilerin optimal düzeyde tahsilinin yapılması devletin ekonomik yönden işleyişi ve yönetimi açısından son derece önem arz etmektedir. Bu sebeple vergi idaresinin etkin bir yapıya dönüştürülmesi ve vergisel istihbarı sistem ile birlikte kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi çok önemlidir.

Vergi politikalarının etkin kullanılması gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde üretimin artırılması ve büyümenin yönlendirilmesi noktasında önemli maliye politikalarının uygulanması mümkün hale gelecektir. Buna istinaden denilebilir ki: Vergi politikalarının etkin kullanımı yalnızca ekonomik büyüme yolunda önemli adımlar atılmasında değil, ülke ekonomilerinin yönlendirilmesi noktasında da önemli fayda sağlayacaktır.

6.3. Vergisel Teşvikler ve Ekonomik Büyüme

Devletin önemli gelirlerinden biri olan vergiler, çeşitli uygulamalarla birlikte üretim sürecini canlandırmakta ve milli gelir seviyesinin artışına olanak sunmaktadır. Vergi kanunları mükelleflere belirli yükümlülükler getirmektedir ancak bazı durumlarda bu yükümlülükler sınırlandırılabilir.

Gelir üzerinden alınan vergiler uygulanan indirimler, tarife farklılaştırmaları, istisna ve muafiyetler ekonomik büyüme ve kalkınma üzerinde son derece olumlu etkiye sahip uygulamalardır. Bu tarz uygulamalar yatırımları, toplam talebi, üretimi ve milli gelir seviyesini artırarak refah seviyesinin artmasında önemli bir rol üstlenmektedir.

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından ekonomik büyümenin önündeki en büyük engellerden bir tanesi de bölgesel farklılıklardır. Bunun önüne geçilmesi anlamında vergilendirme sistemi çok ciddi bir adımdır. Vergisel farklılaştırmalar bölgeler itibariyle uygulanarak ekonomik büyümenin önündeki engelin giderilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerde ekonominin büyümesi tamamıyla özel sektör kanalıyla gerçekleşmez. Bu anlamda devlet mali gücü yetersiz kesime vergi indirimleri sağlamalı büyüme ve kalkınmanın önünü açmalıdır. Bunu sağlayacak olan sistem de etkin bir vergi idaresidir. Vergisel teşvikler doğru yer ve zamanda, doğru miktarda kullanılırsa ekonomik büyümenin ve kalkınmanın en büyük destekçisi olacaktır.

7. Harcama Üzerinden Alınan Vergiler ile Ekonomik Büyüme ve Kalkınma İlişkisi

Harcama üzerinden alınan vergiler mal piyasasına ait olan, mal ve hizmetlerden alınan ve aynı zamanda dolaylı vergiler olarak da adlandırılan vergilerdir. Bu vergi türü gelişmiş ülkelere nazaran gelişmekte olan ülkelerde daha fazla uygulanmaktadır ve oransal büyüklüğü daha fazla olarak kayıtlara geçmiştir. Bunun nedeni gelir üzerinden alınan vergilerin gelişmekte olan ülkelerde yatırımın, üretimin ve milli gelirin düşük olmasından kaynaklı daha az uygulanmasıdır. Fakat harcama üzerinden alınan vergiler yapı itibariyle idari açıdan daha basit olması gelişmekte olan ülkelerde uygulanabilirliğini artırmaktadır. Kişi ya da kurumların harcama üzerinden dolaylı yönden bu vergileri ödemeleri daha basittir. Bu tarz ülkelerde vergi sistemi net bir şekilde oturmadığından dolaylı vergilere ağırlık verilmektedir. 1998 yılından bu yana bu dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payı artmış ve yüzde 70'lere varan orana yaklaşmıştır.

Dolaylı vergiler de eğer pratik bir biçimde kullanılırsa dolaysız vergiler kadar olmasa da ülkenin ekonomik büyüme ve kalkınmasına olumlu etki gösterecektir. Buna örnek olarak özellikle gümrük vergileri gösterilebilir. Çünkü gümrük vergileri artırılırsa eğer yurt içi mallara yönelim artar ve lüks tüketimi sınırlandırma yoluna giderek gelir kaynakları artırılabilir. Gümrük vergilerinin uygulanması özellikle yaşadığımız bu dönemde sınıra tabi olduğundan bunun alternatifi olarak özel tüketim vergilerinin artırılması ülkenin gelir kaynakları için bir alternatif oluşturabilir.

Dolaylı vergiler aynı zamanda tasarruf edilmesini ve döviz tasarrufu yoluna gidilmesini sağlayarak kalkınma açısından önemli bir destek sağlamaktadır. Dolaylı vergiler tüketim malları üzerine uygulanan vergiler olduğundan tüketimin azalması ve bunun tasarrufa kaymasında etkin rol üstlenmektedir.

Vergi sisteminde adaletin sağlanması açısından dolaylı vergilerin yeri oldukça büyüktür. Tüketimin yüksek ve gelir dağılımının adaletsiz ve gelirin düşük olduğu ülkelerde dolaylı vergilere çok fazla yüklenmek

gelir dağılımındaki adaletsizlikleri arttıracak ve bu da ekonomik büyüme ve kalkınmanın önüne geçecektir. Bu nedenle ekonomik büyüme ve kalkınmayı tesis edebilmek açısından dolaylı vergilerin daha çok lüks tüketim mallar üzerinde uygulanması sağlanmalı ve uygulanmalıdır.

Harcamalar üzerinden alınan vergilerde indirimlere gidilmesi, gelir üzerinden alınan vergilerde olduğu gibi ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkilere yol açar. Daha önce bahsedildiği üzere, yüksek oranlar vergi gelirlerinde fazla bir artışa neden olmamaktadır. Oranların düşürülmesi ile Laffer eğrisinin ifade ettiği imkanlardan (vergi oranlarının azalması ile bazı şartlar altında vergi gelirlerinin artabileceği yaklaşımı) yararlanılabilmekle birlikte, bireylerin vergi ödemekten kaçınmaları da önlenebilecektir (Akbulut, 2000).

8. Sonuç

Kamu harcamalarını finanse etmek üzere kullanılan gelirlerin en önemlisi vergilerdir. Vergiler dolaylı ve dolaysız olmak üzere iki şekilde uygulanabilir. Az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler kendi içindeki potansiyel farklılıklardan dolayı bu vergilerden etkilenme dereceleri de bu ölçüde farklılık göstermektedir. Özellikle dolaysız vergiler olarak adlandırılan gelir vergileri daha çok gelişmiş ülkelerde varlığını göstermekte ve daha etkili olmaktadır. Bunun sebebi, yatırımın, üretimin ve akabinde milli gelir seviyesinin bu ülkelerde yüksek seviyede seyretmesi bu duruma sebep teşkil etmektedir. Dolaylı vergiler olarak adlandırılan ve harcama üzerinden uygulanan vergiler ise tüketim meyli fazla ve gelir düzeyi düşük ülkelerde uygulanmaktadır. Bunun sebebi ise yatırım, üretim ve milli gelir seviyesinin düşük olmasından dolayı tüketim malları üzerinden vergilendirme sistemi uygulanmasıdır. Bu noktada dolaylı vergiler gümrük vergilerinin etkin kullanımıyla lüks tüketimin önüne geçip yurt içi mallara olan talebin artışını sağlayabilir ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin önüne bu şekilde geçebilir. Üretimin ve milli gelir seviyesinin bu ülkelerde düşük olması gelir üzerinden vergi sisteminin uygulanmasının önüne geçen nedenlerden biridir. Harcamalar üzerinden alınan vergiler, tüketim meylini düşürerek tasarruf ve döviz

tasarrufu noktasında bulunduğu ülkenin ekonomisinin büyümesi ve kalkınmasının destekçisi olacak ve böylelikle tasarrufların artması çeşitli yatırımların beraberinde gelmesini sağlayacaktır. Bunların hepsi bir bütün olarak değerlendirildiğinde kişi başına düşen milli gelir seviyesinin artışı olarak nitelenen ekonomik büyümeyi ve bu ekonomik büyümenin tetiklemesi ile ülkeler de meydana gelen yapısal gelişmeler ekonomik kalkınmayı bu vergi politikalarının etkin biçimde kullanımı sağlamaktadır. Bu çerçevede Ekonomik büyüme ve kalkınmanın değerlendirilmesi noktasında özellikle gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için etkin vergi politikaları uygulamak, harcama üzerinden etkin politikalar uygulamak ve bunun neticesinde gelir dağılımının hakkaniyetli bir şekilde özen göstermek, sonuç olarak refah seviyesindeki artışı bu politika ile sağlamak bir ülkenin en temel prensiplerinden biri olmalıdır.

Kaynakça

- Akbulut, A. R. (2000). Verginin Mali Amacı ve Türkiye'deki Sonuçları. *Vergi Dünyası*, 121-127.
- Bakan, S. (2010). Türkiye'de Uygulanan Vergi Politikaları ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 150-170.
- Çelikay, F. (2018). Vergi Yükünün Ekonomik Büyüme Hızı Üzerindeki Etkileri. *İktisadi İdari ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 3(5), 37-55.
- Devlet Planlama Teşkilatı (2010). Vergilendirme ve Yatırımlar. Erişim Tarihi: 09.10.2021, Erişim Adresi: www.ekutup.dpt.gov.tr.
- Küçükoğlu, M. (2019). Vergilendirmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi. 4. Uluslararası GAP İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi, 29.11.2019-01.12.2019, Şanlıurfa, 18-27.
- Sivrekli Demircan, E. (2001). Türkiye'de Kamu Açıklarının Yapısı ve Dağılımı. *Kamu Tercih ve Anayasal İktisat*, 67-92.
- Sivrekli Demircan, E. (2003a). Vergilendirmenin Ekonomik Büyüme ve Kalkınmaya Etkisi. *Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 97-116.
- Sivrekli Demircan, E. (2003b). Vergilendirmenin Ekonomik Büyüme ve Kalkınmaya Etkisi. *Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 97-116.
- Temiz, D. (2008). Türkiye'de Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme ilişkisi: 1960- 2006 Dönemi.2. Ulusal İktisat Kongresi,20-22.02.2008, İzmir.
- Turan, T. (2008). Maliye Politikası Araçlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri. *Sayıştay Dergisi*, 17-35.
- Yüksel, M. ve Esmer, Y. (2019). İşletme Yönetiminde Kaos Yaklaşımı. *Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 18(12), 1-16.

ÇEVRE KONUSUNU İLGİLENDİREN BAZI ÖNCELİKLERİN SEÇİLMİŞ BÖLGE PLANLARI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

PROF. DR. AHMET UÇAR¹ DOÇ. DR. ULUÇ ÇAĞATAY²

Özet

Bölge kavramı kullanıldığı yere göre farklı ölçekler ve anlamlar taşıyabilmektedir. Bazen yeryüzünün küçük bir parçasını ifade ederken, bazı durumlarda oldukça büyük alanlarla özdeşleştirilebilmektedir. Bunların yanında coğrafi, ekonomik, sosyal, demografik ya da farklı açılardan benzerlik gösteren alanların da tanımlanmasında ve açıklanmasında da kendisine sıklıkla başvurulabilmektedir. Günümüzde ise özellikle küreselleşme ile gelişen ekonomik yapılanmalar, bölge kavramının yeniden tanımlanması ve kalkınma süreçlerinin bölgelerle eşgüdüm halinde ele alınmasıyla sonuçlanmıştır. Bölgesel planlama ise, bu sebeplerle oluşturulan bölgelerin çevresel konuları da önceleyen sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak

¹ Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ahmet.ucar@cbu.edu.tr, orcid no: 0000-0002-2533-7887

² Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu, uluc.cagatay@adu.edu.tr, orcid no: 0000-0003-1194-3293

hareket etmelerini sağlayan önemli bir araç olarak değerlendirilebilir. Türkiye’de bölge planları, Avrupa Birliği’ne uyum süreci bağlamında uygulamaya alınan İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre belirlenen Düzey 2 ölçeğinde önem kazanmıştır. Düzey 2 kapsamında 26 ayrı bölge belirlenerek her bir bölge için bir Kalkınma Ajansı kurulabilmesinin önü açılmış ve bu ajanslar bölge planları için temel aktörler durumuna getirilmiştir. Bölgesel kalkınma ile önceliklerin mekânsal organizasyonun yapıldığı ve kendisinden alt ölçekli planları yönlendirici konumda bulunan bölge planları ile ilgili olarak hazırlanan bu çalışmada, seçilen bazı planlar ele alınarak çevre konusu ile önceliklerin hangi hususları içerdiği değerlendirilecek ve bölgesel kalkınma politikaları açısından ifade ettiği konular üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler : Bölge Planları, Bölgesel Planlama, Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma

Jel Kodları :R1.

EXAMINATION OF SOME PRIORITIES RELATED TO THE ENVIRONMENTAL ISSUE THROUGH SELECTED REGIONAL PLANS

Abstract

The concept of region can carry different scales and meanings depending on the place where it is used. Sometimes it refers to a small part of the earth, while in some cases it can be identified with fairly large areas. In addition to these, it can often be applied in the definition and explanation of geographical, economic, social, demographic or areas that are similar in different respects. Today, especially the

economic structures that have developed with globalization have resulted in the redefinition of the concept of the region and the coordination of development processes with the regions. Regional planning, on the other hand, can be considered as an important tool that allows the regions created for these reasons to act in accordance with the principles of sustainable development, which also prioritize environmental issues. Regional plans in Turkey have gained importance on the Level 2 scale determined according to the Classification of Statistical Regional Units implemented in the context of the adaptation process to the European Union. Within the scope of Level 2, 26 separate regions have been identified, paving the way for the establishment of a Development Agency for each region, and these agencies have been made the main actors for regional plans. In this study, prepared in relation to the regional plans, in which the spatial organization of regional development and priorities is carried out and from which the sub-scale plans are in a guiding position, some of the selected plans will be discussed and the issues related to the environment and priorities will be evaluated and the issues expressed in terms of regional development policies will be emphasized.

Keywords: Regional Plans, Regional Planning, Environment, Sustainable Development

1.Giriş

Bölge kavramı, kullanıldığı yere göre farklı anlamlarda değerlendirilebilmektedir. Bazen bir şehir ölçüğünde ele alınabilirken bazen yeryüzünün daha büyük bir bölümünü ifade edebilmek için de kullanılabilir (Keleş, 2015:323; Karakılıçık, 2014:32). Günümüzde bölge kavramı ele alınırken artık kalkınma boyutuyla bir arada düşünülmektedir. Kalkınma kavramı, sayısal olarak bir ülkedeki üretim miktarının ve yıllık GSMH artışının karşılığı olan büyüme (Üstünel, 2000:51-52; Begg vd, 2001:537) ifadesinin ötesinde

sanayileşme, modernleşme ve ilerleme gibi konuları da içeren bir takım nitel dönüşümleri de kapsamaktadır (Parlak, 2011:419; Yavilioğlu, 2002:59). Bölgelerin kalkınmasına yönelik kullanılan politikaların sistematik bir şekilde uygulanmasının geçmişi çok eski değildir. Bu politikaların uygulanmasının temelinde bir ülkenin farklı bölgeleri arasında görülen ve temelinde mal, hizmet ve yatırımların dengesiz dağılımı sonucu ortaya çıkan gelir ve sosyal yapı farklılıklarını ifade eden bölgesel eşitsizliklerin (Salihoğlu, 2012:34) ortadan kaldırılması bulunmaktadır. Bölgesel eşitsizlik; farklı bölgelerdeki kişilerin hem iş bulma, hem de eşit işe eşit reel ücret elde etme fırsatına sahip olamamaları şeklinde ifade edilen ekonomik fırsat eşitsizliği ve farklı bölgelerde yaşayan insanların sağlık hizmetlerinden, eğitim hizmetlerinden ve kültürel etkinliklerden aynı derecede yararlanamamalarını belirten sosyal fırsat eşitsizliklerinin bileşiminden oluşmaktadır (Dinler, 2014:111). Önceleri bölgesel kalkınma politikaları çoğunlukla bölgesel eşitsizliklerin giderilmesine yönelik devlet güdümünde uygulanan kamusal teşvikler, altyapı yatırımları ve sanayinin devlet tarafından organize edilmesine yönelik uygulamaları kapsarken, son dönemlerde daha çok ekonomi ve ekoloji arasındaki ilişkileri açıklayan sürdürülebilirlik kavramı (Toprak, 2012:4; Keleş, 2013:107; Ertürk, 2012:351) ve bölgelerin küresel rekabetin odağına yerleşmesi amacına uygun olarak ele alınmaktadır. Günümüzde etkin bir bölgesel kalkınma politikası oluşturulabilmesi ve uygulanabilmesinin açısından en çok kullanılan politika araçlarının başında “bölge planlaması” faaliyetleri gelmektedir. Bölge planlaması politikalarının ön plana çıkmasının temelinde, uygulanan diğer kalkınma politika ve araçlarının yetersiz kalması ve sorunları çözememesi, ayrıca küreselleşmenin getirdiği yeni anlayışların etkileri yatmaktadır (Karakılıç, 2014:93).

2.Türkiye’de Bölge Planlaması

Özellikle son 20-30 yıldan bu yana küreselleşmenin etkilerini arttırması ve rekabet edebilirlik ekseninde ortaya çıkan değişiklikler Türkiye’de bölge kavramının içeriğinin değişmesinde önemli roller

oynamıştır. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’de bölgesel kalkınma ile ilgili olarak ön plana çıkan bölge tanımı İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasıdır (İBBS). Bu sınıflandırma, Avrupa Birliği’nde bölgesel politikalarla birlikte kullanılan bölge sınıflandırılması esas alınarak Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde kabul ettiği bir bölgelendirme sistemidir. 28.08.2002 tarih ve 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması ile amaçlanan; bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyoekonomik açılardan analizinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği’nin bölgesel istatistiki seviyesine uygun, karşılaştırılabilir istatistiki bir veritabanı oluşturulması gibi önceliklerdir. İlgili Bakanlar Kurulu Kararı’na göre Düzey 1, Düzey 2 ve Düzey 3 şeklinde üç kademeli bir yapı ortaya konulmuştur. Düzey 3 kapsamında 81 ilin her biri bir birim olarak ele alınmıştır. Düzey 2 İstatistiki Bölge Birimleri 26 adet olup Düzey 3 kapsamında yer alan illerin belirli kriterlere göre gruplandırılmasıyla oluşturulmuştur. Düzey 1 İstatistiki Bölge Birimleri ise 12 adet olup yine Düzey 2’de yer alan bölge birimlerinin gruplandırılması sonucunda oluşturulmuş bölgeleri kapsamaktadır.

Türkiye’de 1961 Anayasası ile birlikte Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuş ve planlı kalkınma dönemine geçiş yapılmıştır. Bu dönemle birlikte bölgesel kalkınma politikaları kapsamında bölge planlamaya yönelik bir takım projeler üretilmeye başlanmıştır. Bu projelerin belli başlı olanları; Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Marmara Planlama Projesi, Zonguldak Projesi, Çukurova Bölge Projesi, Keban Projesi, Antalya Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Marmara Projesi, Doğu Karadeniz Bölgesi Gelişme Planı ve Yeşilirmak Havzası Gelişim Projesidir (Keleş, 2015:359-368). Bu projeler, ortaya çıkan birtakım sorunlara çözüm aramak için üretilmişlerdir. Örneğin Doğu Marmara Plan Bölgesinin amacı, yoğun kentleşmenin ve büyük kentlerin bulunduğu bölgelerin sosyoekonomik sorunlarına çözüm aramaktır (Dinler, 2014:103-106). Bu amaçla üretilen projelerden en çok bilineni ve günümüzde hala uygulama alanı bulmuş olanı Güneydoğu Anadolu Projesidir.

1990’lardan sonra yaşanan ve 2000’li yıllarda ivme kazanan küreselleşme ve yerelleşme eksenli gelişmeler köklü değişimlere yol

açarken, planlama ve bölgesel kalkınma planları bağlamında yeni anlayış ve yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Dünyadaki köklü dönüşümlere paralel olarak ülkemizde bölgesel planlama anlayışı dönüşüme uğramıştır. Bölge planları, bir yandan bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına odaklanırken, diğer yandan da bölgesel yerel olanakların harekete geçirilmesine ve rekabet güçlerinin artırılmasına yönelik hedefler belirlemeye başlamışlardır (Karakılçık, 2014:361). Günümüzde Türkiye’de bölge planları ulusal kalkınma planlarına uygun olarak hazırlanmakta ve daha küçük alanları kapsayan çevre düzeni planları ve imar planlarına referans teşkil etmektedir. Dolayısıyla söz konusu planlar hazırlanırken bölge planları öncelikleri dikkate alınmak durumundadır. Halihazırda, Türkiye için hazırlanan bölge planları için esas alınan bölge sınırları, yukarıda İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırılmasında değinilen Düzey 2 seviyelerini ifade etmektedir. Dolayısıyla bu kapsamda 26 adet bölge bulunmakta ve ülke genelinde 26 adet bölge planı yapılmaktadır. Daha önceleri bölge planlaması konusunda yetkilendirilmiş bulunan Devlet Planlama Teşkilatının Kalkınma Bakanlığına dönüştürülmesiyle bölge planlaması konusunda bir takım yetkiler bu bakanlığa aktarılmıştır. Günümüzde Türkiye’de bölge planlarının yapımı konusunda koordinasyon görevi Kalkınma Bakanlığı’nda olmakla birlikte plan yapımı konusunda yetkilendirilmiş diğer birimler ise her bir Düzey 2 bölgesinde faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları’dır.

Kalkınma Ajanslarının web sayfalarında da birer örnekleri bulunan bölge planları incelendiğinde hemen hemen hepsinde turizm konusunu doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren bir takım hedeflere rastlamak mümkündür. Bazı planlarda turizme yönelik öncelikler ana stratejiler ve gelişme eksenleri altında konumlanmışken, bazılarında söz konusu eksenler altında belirlenen alt başlıklar düzeyinde ele alınmıştır. Bu çalışmada tüm bölge planları araştırılmamış, sadece turizm konusunu ana stratejiler ve gelişme eksenleri düzeyinde ele alınan bölge planları değerlendirilmeye çalışılmıştır.

2.1. İzmir Kalkınma Ajansı(İZKA) 2014-2023 Bölge Planı

İzmir Kalkınma Ajansının 2014-2023 Bölge Planına baktığımızda “Plan Vizyonu, Temel İlke ve Gelişme Eksenleri” ana başlığı altında planın vizyonu, “Bilgi, Tasarım ve Yenilik Üreten, Akdeniz’in Çekim Merkezi İzmir” olarak belirlenmiştir. Bu vizyona ulaşmak için dört temel ilkeden bahsedilmektedir. Bu ilkeler; Sosyal İçerme, Sürdürülebilirlik, Katılımcılık ve Yenilikçilik şeklinde görülmektedir. Bu ilkelerin içeriklerini incelediğimizde çevre ile ilgili bilgilerin Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik ilkelerinde yer verildiği anlaşılmaktadır. Nitekim Sürdürülebilirlik ilkesinin içeriği şöyledir: “Sürdürülebilirlik, insan yaşamının gereksinimleri ve doğal kaynakların mevcudiyeti arasında bir denge kurarak ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla bugünden geleceğe uyumlu bir planlama ve programlama yapılmasını amaçlayan bütünsel bir yaklaşımdır. İZBP kapsamında ele alınan her eksen, öncelik ve hedef, bölgesel kalkınmayı sürdürülebilir kılacak bütünsellikte ele alınmıştır.” Yenilikçilik ilkesi ise bölge planının hazırlık ve uygulama sürecindeki çalışmaların etkinliğini artırmaya yönelik yeni bakış açısı, farklı yöntem ve mekanizmaların ortaya konulmasını esas almaktadır. Bu çerçevede planın hedeflediği vizyonun gerçekleşmesi için üç temel gelişme eksenini belirlenmiştir. Bunlar; Güçlü Ekonomi, Yüksek Yaşam Kalitesi, Güçlü Toplum, olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gelişme eksenlerinden Yüksek Yaşam Kalitesi ‘nin içeriği doğrudan çevreyle alakalı olduğu görülmektedir ve eksenin içeriğinde çevreden şöyle bahsedilmektedir: “Bölgede gerçekleşen ekonomik ve sosyal faaliyetleri destekleyecek şekilde, yaşayan memnuniyetini artırmak, çevreye duyarlı, insan yaşamına saygılı sürdürülebilir bir şehir gelişimini sağlamak” (İzmir Kalkınma Ajansı(İZKA) 2014-2023 Bölge Planı: 27) .

Planın ilerleyen kısımlarında söz konusu üç gelişme eksenini üzerinden planın devam ettirildiği ve bu gelişme eksenlerinin birtakım stratejik öncelik ve hedeflerle daha da geliştirilmeye çalışıldığı söylenebilir. Dolayısıyla gelişme eksenlerinden konumuzu ilgilendiren “Yüksek Yaşam Kalitesi” eksenini başlığı altında;

1. Herkes İçin Sağlık,
2. Sürdürülebilir Çevre,
3. Kaliteli Kentsel Yaşam,
4. Erişilebilir İzmir,

alt başlıkları ile dört adet stratejik öncelik belirlendiğini ve bu önceliklerin her biri için birtakım hedefler oluşturulduğu görülmektedir. Bu öncelikler arasında bilhassa Sürdürülebilir Çevre önceliği tamamen, Kaliteli Kentsel Yaşam önceliği ise kısmen çevre ile ilgilidir.

Sürdürülebilir Çevre stratejik önceliğinin gerçekleştirilmesi için oluşturulan hedefler aşağıda belirtildiği gibidir:

- Sürdürülebilir atıksu, içme ve kullanma suyu yönetimi sağlanacaktır.

- Katı atık ve tehlikeli atık geri kazanım, depolama ve bertaraf kapasiteleri artırılabilecektir.

- Başta Aliağa, Kemalpaşa ve Torbalı olmak üzere sanayi yoğun alanlarda hava kirliliği kontrolü sağlanacaktır.

- Evsel ısıtmada enerji verimliliği sağlanacak yenilenebilir ve temiz enerji kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

- Gediz ve Küçük Menderes başta olmak üzere 3 havzada entegre havza yönetimi kurumsal bazda sağlanarak endüstriyel, tarımsal ve kentsel kirlilik önleme ve kontrolü gerçekleştirilecektir.

- İzmir'de hassas ekosistemlerdeki biyoçeşitlilik korunacaktır.

Kaliteli Kentsel Yaşam stratejik önceliğinin hedefleri ise şunlardan oluşmaktadır:

- Kentsel sosyal donatı alanları standartlara uygun olarak geliştirilecektir.

- Kentsel dönüşüm uygulamalarında İzmir'e özgü sosyal ve kültürel zenginliklerin korunması sağlanacaktır

- Afet yönetimi kapasitesi güçlendirilecektir.

- Kentsel gelişimin planlanmasında çevre yönetimi, yeşil ulaşım, verimli ve temiz enerji kullanımı önceliklendirilecektir.

- Sürdürülebilir bütüncül kıyı yönetimi sağlanacak, İzmir'in deniz ile ilişkisi güçlendirilecektir (İzmir Kalkınma Ajansı(İZKA) 2014-2023 Bölge Planı: 56).

Yine planın ilerleyen sayfalarında bu öncelikler için belirlenmiş olan hedeflerin açılımları anlatılmaktadır. Belirlenen hedeflerin açılımlarında hedeflerin nasıl ve ne şekilde gerçekleştirileceğinden ve bunların gerçekleştirilmesi için hangi tedbirlerin alınacağından bahsedilmektedir. Nitekim “Sürdürülebilir atıksu, içme ve kullanma suyu yönetimi sağlanacaktır” hedefinin açılımında İzmir'de halihazırda devam eden baraj ve isale hattı projeleri tamamlanacağından ve öncelikli ilçeler başta olmak üzere içme ve kullanma suyu şebekesi, içme suyu arıtma tesisine yönelik yatırımların gerçekleştirileceğinden söz edilmektedir. Aynı zamanda içme suyu ve tarımsal su kullanımında tasarrufa gidilmesi, sulamada kaçakların önlenmesi ve evsel atık suların arıtılarak geri döşüme kazandırılması gibi birtakım tedbirlerin alınmasından da bahsedilmektedir. Hedef 2 için katı atık depolama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve endüstrilerden gelen tehlikeli atıkta depolama ve bertaraf konusunda yatırım ihtiyacı bulunduğu belirtilmektedir. Hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik 3. Hedefte ise bilhassa elektrik ark ocaklı demir çelik tesisleri, gemi söküm tesisleri, rafineri, petrokimya, gaz dolun tesisleri, haddehaneler gibi tesislerin emisyonlarının azaltılmasına yönelik tedbirler alınacağı anlatılmaktadır. Isınmada ve enerji kullanımında yenilenebilir temiz enerjinin kullanılmasının yaygınlaştırılması için jeotermal ve doğal gaz kullanmayı özendirecek tedbirlerin alınması söz konusudur. Bölgede bulunan 3 havzada kurumsal entegre havza yönetimine geçilmesi hedeflenmiş ve bu konuda Gediz, Küçük Menderes ve Bakırçay havzalarında basınçlı sulama sistemleri, iyi tarım ve organik tarım gibi sürdürülebilir tarım uygulamaları geliştirileceği ve çiftçinin bilinçlendirilmesi sağlanacağı şeklinde tedbirler alınacağı görülmektedir. Yine her üç havzada da işletmelerde temiz üretim ve arıtma teknolojilerinin kullanılmasına geçilecektir. Son hedefte ise Foça, Gediz deltası, Gebekirse gölü, Bozdağ, Nifdağı gibi hassas ekosistemlerde biyoçeşitliliğin korunması için gerekli tedbirlerin alınacağından söz edilmektedir (İzmir Kalkınma Ajansı(İZKA) 2014-2023 Bölge Planı: 122-123).

2.2. Güney Ege Kalkınma Ajansı(GEKA) 2014-2023 Bölge Planı

Güney Ege Kalkınma Ajansı Aydın, Denizli ve Muğla illerine hizmet vermek üzere kurulmuş olan ve Ege’de bulunan bir bölge kalkınma ajansıdır. Güney Ege Kalkınma Ajansının 2014-2023 Bölge Planını incelediğimizde planın 6. başlığı “VİZYON, GELİŞME EKSENLERİ, ÖNCELİKLERİ VE TEDBİRLER” şeklinde oluşturulmuştur. Bu bağlamda planın başında ve 6.başlığın hemen altında vizyon olarak şu cümleye yer verilmiştir: “YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK, YENİLİĞE DAYALI ÜRETEN, DOĞASINI KORUYAN, KÜRESEL TURİZM ODAĞI GÜNEY EGE.” Planda belirlenen bu vizyon doğrultusunda 4 adet temel gelişme eksenini oluşturulmuştur. Bu gelişme eksenleri şu başlıkları içermektedir:

- 1.Zengin Beşeri Sermaye, Güçlü Toplumsal Yapı,
2. Yüksek Katma Değer ve Yenilik Odaklı Üretim,
3. Dört Mevsim Turizm,
4. Yaşanabilir Mekanlar ve Sürdürülebilir Çevre,

Planda belirlenen bu dört gelişme ekseninin her birinin gerçekleşmesine katkı sağlayacak birtakım öncelikler tespit edilmiş, ayrıca önceliklerin gerçekleşmesine yarayacak bazı tedbirler de plana konmuştur. Bu gelişme eksenlerinden çevreyi ilgilendiren başlık; “Yaşanabilir Mekanlar ve Sürdürülebilir Çevre” dir. Bu başlığın içeriğindeki öncelikler ise şunlardır:

- Kentsel erişilebilirlik olanaklarının ve kentsel hizmetlerin geliştirilmesi,
- Çevre kirliliğinin azaltılarak toprak, hava, su kalitesinin artırılması ve atık yönetim etkinliğinin geliştirilmesi,
- Havza alanlarında kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak etkin havza yönetiminin sağlanması,
- Afet yönetim etkinliği artırılarak afetlere dayanaklı ve güvenli yerleşimler oluşturulması.

Söz konusu önceliklerin her birinin gerçekleşmesinde kullanılacak tedbirleri incelediğimizde 1.öncelik “Kentsel erişilebilirlik

olanaklarının ve kentsel hizmetlerin geliştirilmesi” için Kent içi ulaşımda yaya ulaşımını ve bisiklet kullanımını öne çıkaran birtakım ulaşım sistemlerinin kurulması, kentsel hizmetlere erişebilirliği artırmak için akıllı kent otomasyon sistemi, coğrafi bilgi sistemi, kent bilgi sistemi gibi teknolojilerden yararlanılması, Antik kentlerdeki tiyatroların, ulusal/uluslararası etkinliklerin yapılması için düzenlenmesi, Çevreye duyarlı ve dezavantajlı grupları gözetken toplu ulaşım sistemlerinin getirilmesi gibi tedbirler planda yer almaktadır.

2. öncelik “Çevre kirliliği azaltılarak toprak, hava, su kalitesi artırılması ve atık yönetim etkinliği geliştirilmesi” için yerel yönetimler teknik ve finansal açıdan desteklenerek bölgede atık su arıtma altyapısı, kanalizasyon şebekelerinin geliştirilmesi, turizmden kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik altyapının güçlendirilmesi, yerel yönetimler güçlendirilerek yönetim uygulamaları ile çevre dostu tüketim tercihlerinin geliştirilmesi, Ulaşımında toplu taşımanın yaygınlaştırılması, sanayi kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması, başta zeytinyağı fabrikaları olmak üzere diğer sanayi dallarında birtakım düzenler getirilerek enerji ve çevre yönetimi yetkinliklerinin artırılması, temiz üretim kapasitelerinin güçlendirilmesi şeklinde tedbirler belirlenmiştir.

3. öncelik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak etkin havza yönetimine yönelik oluşturulmuştur. Bu önceliğin gerçekleşmesini sağlayacak tedbirler arasında; Standartlara uygun kalitede su teminine yönelik çalışmalar yapılması, Sulama yöntemlerinin iyileştirilmesi, kayıp ve kaçakların azaltılması ile su kullanımında tasarrufa gidilmesi, Tarımda zirai ilaç ve gübre kullanımı denetiminin güçlendirilmesi ve toprak ve su kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılması, kaçak avlanmaya yönelik caydırıcı tedbirlerin alınması ile tükenme riski olan türlerin korunması ve bitkilerde endemik türlerin korunma düzeylerinin artırılması ve bilhassa Aydın ve Denizli’de olmak üzere verimli tarım arazilerinin imar’a açılmasının engellenmesi gibi tedbirlerin olduğu görülmektedir.

4. öncelik “Afet yönetim etkinliği artırılarak afetlere dayanıklı ve güvenli yerleşimler oluşturulması” olarak belirlenmiştir. Bu önceliğin gerçekleşmesine katkıda bulunacak iki tedbir şöyledir: 1. İlgili

kurumlar güçlendirilerek Bölge’de deprem ve afet yönetimine yönelik risk azaltma stratejileri geliştirilmesi ve mikrobölgeleme çalışmalarının yapılması, 2. İllerde afet yönetim kapasitesinin geliştirilmesi için kurumlar arası işbirliği güçlendirilerek ve yazılı ve görsel medya kullanılarak doğal afetlere yönelik toplumsal bilincin artırılması.

2.3. Güney Marmara Kalkınma Ajansı(GMKA) 2014-2023 Bölge Planı

Güney Marmara Bölgesinin içinde Balıkesir ve Çanakkale illeri bulunmaktadır. Güney Marmara 2014-2023 Bölge Planının vizyonu şöyle oluşturulmuştur: “Nitelikli insan yetiştiren, rekabet edebilen, yaşanabilir GÜNEY MARMARA.” Planda üç temel gelişme ekseninin olduğu görülmektedir. Bu gelişme eksenleri şu başlıklardan oluşmaktadır: Kaliteli Sosyal Yaşam ve Nitelikli İnsan, Yaşanabilir Çevre ve Mekân, Güçlü Ekonomi ve Rekabetçi Sektörler. Planda görülen bu üç gelişme ekseninden 2.si yani “Yaşanabilir Çevre ve Mekan” çevre konusu ile ilgilidir. Yaşanabilir Çevre ve Mekanın bölgede oluşturulabilmesi için planda 6 adet öncelik belirlenmiştir. Bu öncelikler şu başlıklardan oluşmaktadır:

- Sanayinin Uygun Alanlarda Planlı Şekilde Yapılandırılması
- Çevresel Değerlerin Korunması ve Altyapının İyileştirilmesi
- Enerji Verimliliğinin Artırılması ve Temiz Üretim Uygulamalarının Yaygınlaştırılması
- Doğal Risk Faktörlerinin Yönetilmesi
- Kentsel Alanlarda Fiziksel ve Toplumsal Çevrenin İyileştirilmesi
- Lojistik, Ulaşım ve Haberleşme Ağlarının Güçlendirilmesi

Bunlardan özellikle 2. si “Çevresel Değerlerin Korunması ve Altyapının İyileştirilmesi” alt başlık ile belirlenen öncelik çevre ile ilgilidir. Yine bu başlık altında Çevrenin korunmasında ve alt yapının iyileştirilmesi için kullanılacak 12 adet tedbir oluşturulmuştur. Bu tedbirlerin en dikkati çeken ve çevrenin korunması için en önemlileri şunlardır:

Tedbir 1. Çevresel tahribatı önemli ölçüde azaltan (atık su arıtma tesisi, düzenli depolama

sahaları gibi) altyapı hizmetlerinin planlanması ve bu konuda yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi,

Tedbir 2. Atıkların değerlendirilmesi ve yeniden kullanımı ile buna yönelik Ar-Ge çalışmalarının özendirilmesi,

Tedbir 3. Sürdürülebilirlik ve maliyet etkinliği sağlayan endüstriyel simbiyoz uygulamalarının geliştirilmesi,

Tedbir 4. İşletmelerin çevre standartlarına uymaları için inceleme ve denetimlerin etkili bir şekilde yürütülmesi ve daha çevreci ürün ve üretim süreçlerinin gelişmiş piyasalarda tanıtılması,

Tedbir 5. Atık su arıtma tesislerinin kurulması yönünde yerel yönetimler ve sanayi alanları

idareleriyle işbirliğine gidilmesi,

Tedbir 7. Zeytinyağı üretiminin sebep olduğu kirliliği önlemek için yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak ortak çözümler üretilmesi ve uygulanması,

Tedbir 8. Madencilik faaliyetlerinin ekolojik dengeyi bozmadan gerçekleştirilmesi için işletmelerin çevre ve iş güvenliği mevzuatındaki koşullara uymaları konusunda denetimlerin etkinleştirilmesi ve İSO 14001 gibi çevre yönetim sistemlerinin özendirilmesi,

Tedbir 9. Bandırma, Çan ve Biga başta olmak üzere kentlerde endüstrinin sebep olduğu hava kirliliğiyle mücadele edilmesi, yakma sistemleri ve üretim süreçlerinden kaynaklanan emisyonları azaltıcı önlemlerin yaygınlaştırılması,

Tedbir 10. Tarım faaliyetlerinden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında bilgilendirme çalışmalarının artırılması,

Tedbir 11. Biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların araştırılması, korunması ve değerlendirilmesi çalışmaları üniversiteler ve ilgili paydaşlar işbirliğinde gerçekleştirilmesi,

Tedbir 12. Havzaların sürdürülebilir yönetimi, su kirliliğinin azaltılması, bu konuda ilgili paydaşlarla iş birliği içinde havza korunma eylem planlarına uygun yerel stratejilerin oluşturulması ve uygulanması.

Öte yandan “Enerji Verimliliğinin Artırılması ve Temiz Üretim Uygulamalarının Yaygınlaştırılması” başlığı ile 3. öncelik de çevre ile alakalıdır. Bu önceliğin gerçekleşmesine katkı sağlayacak 4 adet tedbir belirlenmiştir. Bu tedbirler özet olarak şöyle belirtilebilir:

Tedbir 1. Çevre dostu, ısı yalıtımına sahip ve enerji verimliliği yüksek bina sistemlerinin yaygınlaştırılması,

Tedbir 2. Toplumdaki tüm kesimlerle işbirliği içinde temiz üretim, enerji verimliliği ve endüstriyel ekoloji konularında toplumsal bilincin artırılması konusunda çalışmalar yapılması,

Tedbir 3. İşletmelerin su ve enerji kullanımlarının azaltılmasını ve üretim atıklarının geri kazanımını sağlayan temiz üretim teknolojilerine geçişine imkan tanıyan uygulamaların yaygınlaştırılması,

Tedbir 4. Sanayi işletmelerinin yoğun olduğu alt-sektörler için uygulanabilecek temiz üretim

ve enerji verimliliği yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapılması.

Ayrıca Güney Marmara Bölge Planında bölgenin tanıtımı ve anlatımı için 3 Bölüm oluşturulmuştur. Bunlardan 2. bölümde 10 ana başlık vardır. Ana başlıkların 7.si bölgedeki Çevrenin durumunu anlatmaktadır. Önce bölgenin çevresel değerleri hakkında genel bilgi veriliyor. Bu anlamda Güney Marmara Bölgesi, doğal ve kültürel çevre olarak iyi korunan bölgelerden biri olduğu ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle doğal kaynaklara ve yeşile olan ilginin artacağından bahsedilmektedir. Yine Bölgenin vizyonunun önemli parçalarından biri de çevreye duyarlı olarak sürdürülebilir kalkınma olduğu vurgulanmıştır. Bu doğrultuda önemli maden rezervlerinin bulunduğu, maden arama ve işletme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği TR22 Bölgesi’nde madencilik faaliyetlerinin çevre koruma politikaları dikkate alınarak gerçekleştirilmesi, doğal kaynakların ekolojik dengeyi bozmadan ekonomiye kazandırılması gerektiği belirtilmektedir. Çevre ana başlığının 4 alt başlık ile anlatımı devam ettirilmektedir. Bu alt

başlıkları ise; Doğal Çevre, Su, Hava ve Atık olarak belirlenmiştir. Bu alt başlıkların her birinde bölgenin özellikleri tek tek anlatılmıştır.

2.4. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2014-2023 Bölge Planı

Batı Akdeniz Bölgesi Antalya, Burdur ve Isparta illerinden oluşmaktadır. Bölge planının vizyonu şöyle belirlenmiştir: “Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü, istihdam ve rekabet gücünü arttırarak Türkiye’nin yaşam kalitesi en yüksek bölgesi olmak” (s:41). Planda beş temel gelişme ekseninin olduğu görülmektedir. Bunlar: Tarımda Modernizasyon ve Kırsal Kalkınmanın Sağlanması, Turizmin Çeşitlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması, Sanayide Rekabetçiliğin Arttırılması, Ulaşım, Lojistik ve İletişim (Teknolojisi) Altyapısının İyileştirilmesi, Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi ve Sürdürülebilir Çevre başlıklarından oluşmaktadır.

Görüldüğü gibi bu gelişme eksenlerinden 5. başlık “Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi ve Sürdürülebilir Çevre” doğrudan çevre ile ilgilidir. Planda bu başlık için 5 adet öncelik oluşturulmuştur:

Öncelik 1: Eğitime Erişimin Artırılması ve Eğitim Kalitesinin Yükseltilmesi,

Öncelik 2: Sağlık Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması ve Kalitesinin Artırılması,

Öncelik 3: Sosyal İçermenin Sağlanması,

Öncelik 4: Doğal Kaynakların Korunması

Öncelik 5: Etkin Atık Yönetimi ve Geri Dönüşümün Sağlanması,

Önceliklerin 4. ve 5. si çevreyi ilgilendirmektedir. Nitekim Öncelik 4: Doğal Kaynakların Korunması ile alakalıdır. Bu önceliğin gerçekleştirilmesi için aşağıdaki tedbirlerin belirlenmiştir:

Tedbir 1: Bölgede hava kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi sağlanması,

Tedbir 2: Çevre kirliliği ve kirliliğin yol açtığı tahribat ile mücadele edilmesi,

Tedbir 3: Çevreye duyarlı sanayi üretimi desteklenmesi,

Tedbir 4: Bölgedeki doğal alanlar ve yaban hayatı korunması.

Öncelik 5: Etkin Atık Yönetimi ve Geri Dönüşümün Sağlanmasına vurgu yapmaktadır. Bu önceliğin gerçekleşmesini sağlayacak tedbirler aşağıdaki gibidir:

Tedbir 1: Atıksuların iç su kaynakları ve deniz kirliliğine neden olmasının önlenmesi,

Tedbir2: Geri dönüştürülebilir atıkların kazanılmasının özendirilmesi ve geri dönüştürülemeyen atıkların uygun bertaraf edilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

Tedbir 3: İçme suyu arıtma ve kanalizasyon şebekesi hizmetlerinin yaygınlaştırılması (Batı Akdeniz 2014-2023 Bölge Planı: 129). Ayrıca bu önceliklerin ve tedbirlerin daha detaylı anlatımı planın ilerleyen sayfalarında (s.131-133) görülmektedir.

2.5. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı(DOĞAKA) 2014-2023 Bölge Planı

Doğu Akdeniz Bölgesi Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsamaktadır. Bölge Planının vizyonu şu şekilde belirlenmiştir: “Nitelikli insan kaynağı ve gelişmiş altyapı olanakları ile rekabet gücü ve yaşam kalitesi yüksek bölge”. Planda sekiz adet gelişme eksenini önceliği bulunmaktadır. Bunlar: Enerji Üretim Kapasitesinin Arttırılması, Sanayide Rekabet Gücünün Geliştirilmesi, Tarımda Yapısal Dönüşümün Sağlanması ve Kırsal Kalkınma, Lojistik Sektörünün Geliştirilmesi, Turizm Potansiyelinin Ekonomiye Kazandırılması, Kentsel Altyapının İyileştirilmesi ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesidir (s:45). Plan detaylı olarak incelendiğinde bu gelişme eksenlerinden çevreyi ilgilendiren başlığın “Kentsel Altyapının İyileştirilmesi” olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu stratejik yaklaşımın temel amacı planda şöyle belirlenmiştir: “TR63 Bölgesi’nde modern kentleşme standartlarına yönelik temel altyapı yatırımlarının tamamlanarak yaşam kalitesinin yükseltilmesi.” Yine bu amaca yönelik 4 adet öncelik belirlenmiş ve önceliklerin içerikleri şöyledir:

Öncelik 1. TR63 Bölgesi’nde kanalizasyon hizmeti ve atık arıtma hizmeti verilen nüfus oranının Türkiye ortalamalarına yükseltilmesi,

Öncelik 2. Katı atıkların bertarafına yönelik düzenli depolama alanlarının yapılması ve katı atık

yönetiminde geri dönüşüm sistemlerinin yaygınlaştırılması,

Öncelik 3. Ulusal stratejilerle paralel olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının önceliklendirilmesi,

Öncelik 4. Kent içi ulaşım sistemlerinin birbirleri ile entegre bir şekilde geliştirilmesi.

Görüldüğü gibi bu önceliklerden 1.ve 2. tamamen çevre ile ilgili olduğu halde ve çevre ile ilgili sorunların çözümüne yönelik oluşturulmasına rağmen, 3.ve 4. öncelikler kısmen çevreyi ilgilendirmektedir. Önceliklerin belirlenmesinde bölgenin durum analizlerinin etkili olduğu görülmektedir. Nitekim 1. önceliğin belirlenmesinde Türkiye genelinde % 68 olan atık su arıtma hizmetinden yararlanma oranının TR63 Bölgesi'nde % 24 olması etkili olmuştur. Yine bölgede kanalizasyon hizmetlerinden yararlanma oranının Türkiye ortalamasının altında olması da diğer önemli etkidir. Öte yandan 2. önceliğin belirlenmesinde de Türkiye'de katı atık atıkların % 60'ı düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildiği halde, katı atık yönetiminde TR63 Bölgesi nin % 23 düzenli depolama oranı ile Türkiye ortalamalarının oldukça gerisinde olması önemli faktördür. Ayrıca çevre ile ilgili bu 2 önceliğin gerçekleşmesine katkısı olacak bazı tedbirlere de planda yer verilmiştir. Nitekim Öncelik 1 için belirlenen tedbirler şunlardır:

Tedbir 1. Kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı kademeli olarak yaygınlaştırılacak ve il merkezleri ve nüfusu 50.000 ve üzeri ilçe merkezlerinde belediye nüfusunun tamamına kanalizasyon ve atık su arıtma hizmeti verecek altyapı tesislerinin öncelikli olarak tamamlanması.

Tedbir 2. İlgili belediyelerce kanalizasyon ve atık su arıtma yatırımlarının yıllık yatırım programlarında önceliklendirilmesi,

Tedbir 3. Kanalizasyon ve atık su arıtma yatırımlarının finansmanı için ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde SUKAP ile uluslararası kredi ve hibe programlarına yönelik projelerin hazırlanması.

Yine çevreyi doğrudan ilgilendiren 2. öncelik için de 3 adet tedbir belirlenmiştir ve bu tedbirler şunlardır:

Tedbir 1. İl merkezleri öncelikli olarak kapsam içerisinde olmak üzere Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde katı atık yönetimi sistemlerinin tamamlanması ve aynı sistemin bölge geneline kademeli olarak yaygınlaştırılması,

Tedbir 2. Katı atıkların kaynağında ayrıştırılması ve sağlıklı bir geri dönüşüm sisteminin kurulması,

Tedbir 3. Katı atık yönetimi sistemlerinin kurulmasında AB fonları ile Dünya Bankası finansman imkanlarının kullanılması için ilgili kuruluşların koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması.

Öte yandan çevre ile kısmen alakalı görülen 3.ve 4. Önceliklerde ise kısaca çevre konusu şöyle geçmektedir. Örneğin 3. öncelik kentsel dönüşümü kapsamaktadır ve tedbir 3 de bu konuda şu cümle dikkati çekmektedir: “Kentsel yaşam kalitesinin artırılması amacıyla yönelik olarak çevre düzeni planları kararları doğrultusunda alt ölçekli uygulama planlarının hazırlanması.” Öncelik 4 ise Kent içi ulaşım sistemlerinin birbirleri ile entegre bir şekilde geliştirilmesini öngörerek bölgedeki şehirlerde artan nüfusun kent içi mobilizasyonuna yönelik altyapıların iyileştirilmesinin gerektiği vurgulanmaktadır. Aynı zamanda Hatay ve Kahramanmaraş illerinde büyükşehir yönetimine geçmekle yatırım programlarına ulaşım konusunda hafif raylı sistemin de kurulması, gelecekte şehir trafiğinin rahatlatılması ve daha temiz hava olanağına kavuşulması anlamına geldiği söylenebilir.

2.6. Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇUKA) 2014-2023 Bölge Planı

Çukurova Bölgesi Adana ve Mersin illerini içine almaktadır. Dolayısıyla Çukurova Kalkınma Ajansı bu iki ile hizmet vermek için kurulmuştur. Çukurova Bölgesinin 2014-2023 Bölge Planını incelediğimizde planda Çukurova Bölgesinin vizyonu, “stratejik konumunu ve zengin kaynaklarını değere dönüştüren, Doğu Akdeniz’in lider bölgesi olmak” şeklinde görülmektedir. Bölge Planında ifade edilen bu vizyona ulaşmak için Planın ana eksenlerini oluşturan 6 adet

stratejik amaç belirlenmiştir. Bu stratejik amaçların başlıkları şunlardan oluşmaktadır:

1. Uluslararası Çekim Merkezi ve Üretim Üssü Olmak,
2. Bölge İçi Gelişmişlik Farklarını Azaltmak,
3. Sosyal Uyum Sorunlarını Çözmek,
4. Nitelikli İnsan ve Kaliteli İstihdama Sahip Olmak,
5. Yeşil Büyüme ve Çevre Dostu Üretim Yapmak,
6. Kentsel Yaşam Kalitesi Yüksek Cazip Metropollere Sahip Olmak (Çukurova Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı: 15).

Planda tespit edilen bu stratejik amaçlara yönelik birtakım öncelikler ve tedbirler oluşturularak belirlenen stratejilere daha kolay ulaşılması hedeflenmiştir. Görüldüğü gibi yukarıda sıralanan stratejik amaçlardan 5. stratejik amaç çevre ile doğrudan ilgili olduğu söylenebilir. Bu bağlamda “Yeşil Büyüme ve Çevre Dostu Üretim Yapmak” ana başlığı genel içeriği dünya gündemine girmiş ve uluslararası antlaşmalarla küresel bir uygulama planı haline gelmiş olan sürdürülebilir kalkınmadır. Bu ana başlık ile hedeflenenleri gerçekleştirmek için planda 4 adet öncelik belirlenmiştir. Bu öncelikler aşağıda belirtildiği şekildedir:

Öncelik 1: Çevresel Altyapıyı Geliştirmek,

Öncelik 2: Çevre Dostu Teknoloji Ve Yenilikçi Uygulamalar Yoluyla Yeşil Üretimi Geliştirmek,

Öncelik 3: İklim Değişikliğine Adaptasyonu Sağlamak,

Öncelik 4: Koruma-Kullanma Dengesini Sağlamak.

Öte yandan belirlenen bu önceliklerin her biri için ayrı ayrı tedbirler oluşturulmuştur. Nitekim Çevresel altyapıyı geliştirmek önceliği için üç adet tedbir belirlenmiştir:

Tedbir 1. Bölgedeki katı atık depolama ve bertaraf tesisi altyapısının tamamlanması,

Tedbir 2. Atık suların arıtma yapılmadan alıcı ortama verilmesinin önlenmesi,

Tedbir 3. Yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanımın teşvik edilmesi.

Bu tedbirlerle katı atık yönetiminde atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesine, aynı zamanda atıkların geri dönüştürülmesi ve yeniden kazanımı gibi konulara, su kirliliğine yol açan endüstriyel ve evsel atık suların arıtma yapılmadan alıcı ortama verilmemesine, verildiği takdirde hem su kalitesini düşürdüğüne hem de insan sağlığını tehdit ettiğine vurgu yapılmıştır. Bir başka vurgu da atıkların geri dönüştürülmesi ve atık suların arıtılması yoluyla çevre kirlenmesinin önleneyeceği ve enerji tasarrufu sağlanacağı konusuna yapılmıştır (Çukurova Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı: 155-156).

Çevre Dostu Teknoloji Ve Yenilikçi Uygulamalar Yoluyla Temiz Üretimi Geliştirmek önceliği için de 3 tedbir belirlenmiş ve bu tedbirler şöyledir:

Tedbir 1. Endüstriyel simbiyoz modelinin yaygınlaştırılması ile kaynak verimliliğinin artırılması,

Tedbir 2. Çevre dostu üretim ve ürünlere yönelik Ar-Ge çalışmalarının artırılması,

Tedbir 3. Enerji verimliliğinin sağlanması ve temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılması.

Bu tedbirlerden ve tedbirlerin açılımından anlaşıldığı üzere bölgede doğal kaynak kullanımının azaltılması ile çevre üzerindeki baskının hafifletilmesi amaçlanmıştır. Endüstriyel Simbiyoz Projesi kapsamında çeşitli sektörlerin daha sürdürülebilir ve yenilikçi kaynak kullanımına dönük simbiyotik ilişkiler tespit edilmiştir. 2. tedbirin açılımında “Temiz üretim süreçlerinde enerji talebinin azaltılması, kayıp kaçakların azaltılması sera gazı salınımlarının azaltılmasında büyük öneme sahip” olduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda çevre teknolojilerine yönelik yapılacak Ar-Ge çalışmaları bölge ekonomisinin rekabet gücünü yükselteceği ve çevrenin korunmasında önemli rol oynayacağı vurgulanmaktadır. Yine küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının azaltılması için güneş, rüzgâr, biyogaz gibi yenilenebilir kaynaklardan enerji elde etme yolları araştırılarak, temiz enerji kullanımına geçilmesi sağlanacaktır. Atıkların geri dönüşümü gerçekleştirilerek enerji tasarrufuna da geçilecektir (Çukurova Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı: 158-159).

Diğer öncelik “İklim Değişikliğine Adaptasyonu Sağlamak” başlığındaki hedefe ulaşabilmek için belirlenen 3 tedbir şöyledir:

Tedbir 1. Su kaynaklarının etkin ve bütüncül yönetimi,

Tedbir 2. İklim değişikliğine uyum konusunda farkındalığın artırılması,

Tedbir 3. Araştırma ve izleme sistemlerinin kurulması.

Bu tedbirler doğrultusunda etkin su yönetimi oluşturarak suyun bilhassa tarımsal sulamada tasarrufa gidilmesi planlanmaktadır. Bunun gerçekleşmesi için de açık sulama sistemi yerine basınçlı sulama sistemlerinin kurulması gerektiği vurgulanmıştır. Toplumda iklim değişikliği ve su ve enerji kullanımında tasarrufun önemi konusunda farkındalığın artırılması planlanmaktadır. Bu amaçlar için araştırma ve izleme sistemleri kurarak ve toplumun her katmanı ile ortaklaşa kararlar alarak ve çalışmalar yaparak iklim değişikliği ile mücadele ve çevreyi, biyolojik çeşitliliği ve su kaynakların korunması faaliyetleri artırılabilecektir (Çukurova Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı: 161-162).

Son öncelik “Koruma-Kullanma Dengesini Sağlamak” ile ilgili olarak ise şu 2 tedbir belirlenmiştir:

Tedbir 1. Bölgesel biyo-çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı,

Tedbir 2. Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarının geliştirilmesi.

Görüldüğü gibi burada ekosistem, tür, gen ve biyolojik işlevleri olan çeşitliliğin kayıt altına alınması için araştırma ve envanter çalışmaları yapılacağı, hassas konumda olan, tehdit ve tehlike altındaki türlere ve ekosistemlere, kritik habitatların korunması konusunda toplumun bilgilendirileceği, önemli sulak alanlarının turizm faaliyetleri ile bozulmamasına ve sürdürülebilir kaynak kullanımına vurgu yapılmıştır (Çukurova Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı: 164-165).

3. Sonuç

Günümüzde Bölgesel Planlama, bölgelerin çevresel konularını da önceleyen sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak hareket etmelerini sağlayan önemli bir araç olmasının yanı sıra, kalkınma ile

ilgili önceliklerin mekansal organizasyonunun yapıldığı ve kendisinden alt ölçekli planları yönlendiren önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye’de bölge planlamasında esas alınan bölgeler, Avrupa Birliği’ne uyum süreciyle birlikte kabul edilen İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasında esas alınan Düzey 2 seviyesidir. Bu ölçekte Türkiye’de 26 adet bölge oluşturulmuş ve her bir bölge için bir adet Kalkınma Ajansı görevlendirilmiş ve buralarda bölge planları yapılmaya başlanmıştır.

Bu çalışmada ise sözkonusu 26 plandan altı tanesi seçilerek çevre ile ilgili önceliklerin her bir planda hangi unsurları içerdiği tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde her bir planda, çevre konusunun temel öncelikler altında olduğu ve planların genel vizyonlarıyla uyum içerisinde oldukları tespit edilmiştir.

Yine incelenen planlarda çevre hususu ilgili ele alınan hedeflerin ağırlıklı olarak; atıksu, içme suyu, katı atıklar, enerji verimliliği, biyoçeşitliliğin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi, etkin havza yönetimi, sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği ile mücadele gibi hususlarda odaklandığı belirlenmiştir.

Kaynakça

- Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, (2016, Haziran 30), Bölge Planı 2014-2023, <https://baka.ka.gov.tr/assets/upload/dosyalar/tr61-duzey-2-bolgesi-2014-2023-bolge-plani.pdf>
- Begg D, Fischer S ve Dornbusch R, (2001), Ekonomik Büyüme, Vildan Serin (Ed), Ayça Eker Şimşek (Çev), Makro İktisat içinde, (s:537), İstanbul: Alkım Yayınları
- Dinler Z, (2014), Bölgesel İktisat, Bursa: Ekin Yayınevi
- Ertürk H, (2012) Çevre Bilimleri, Bursa: Ekin Yayınevi
- Çukurova Kalkınma Ajansı, (2016, Haziran 30), 2014-2023 Çukurova Bölge Planı, https://www.cka.org.tr/uploads/pages_v/2014--2023-cukurova-bolge-plani.pdf
- Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, (2016, Haziran 30), TR63 Bölge Planı 2014-2023, https://www.dogaka.gov.tr/assets/upload/dosyalar/www.dogaka.gov.tr_603_GE7J97UV_TR63-Bolge-Plani-2014-2023.pdf
- Güney Ege Kalkınma Ajansı, (2016, Haziran 30), TR32 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı 2014-2023, http://geka.gov.tr/Dosyalar/o_19utnqk2s1tbcm0h1g6i1973po38.pdf
- Güney Marmara Kalkınma Ajansı, (2016, Haziran 30), TR22 Güney Marmara Bölgesi Bölge Planı 2014-2023, <https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/yayinlar/TR22-Guney-Marmara-Bolgesi-2014-2023-Bolge-Plani.pdf>
- İzmir Kalkınma Ajansı, (2016, Haziran 30), İzmir Bölge Planı 2014-2023, https://izka.org.tr/wp-content/uploads/pdf/01_bolgeplani_1.pdf
- Karakılçık, Y. (2014). Yeni Bölgeselleşme Politikaları ve Türkiye’de Bölge Yönetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık
- Keleş R, (2013), 100 Soruda Çevre, Çevre Sorunları ve Çevre Politikası, İzmir: Yakın Kitabevi

- Keleş, R. (2015). Kentleşme Politikası. Ankara: İmge Kitabevi
- Parlak B (2011), Kamu Yönetimi Sözlüğü, Bursa: MKM Yayıncılık
- Salihoğlu G, (2012), Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma, Melih Ersoy (Ed), Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük içinde. İstanbul: Ninova Yayınları
- Toprak Z, (2012), Çevre Yönetimi ve Politikası, İzmir: Albi Yayınları
- Üstünel, B. (2000). Ekonominin Temelleri, İstanbul: Dünya Yayınları
- Yavilioğlu C, (2002), Kalkınmanın Anlambilimsel Tarihi ve Kavramsal Kökenleri, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:3